

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji Anabilim Dalı

**ALMANYA'DA EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ
KUŞAK TÜRKLERDE ENTEGRASYON VE TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ
MOTİVASYONU**

Özge GÜVENÇ

Yüksek Lisans Tezi

Ankara, 2024

ALMANYA'DA EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK TÜRKLERDE
ENTEGRASYON VE TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ MOTİVASYONU

Özge GÜVENÇ

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

Ankara, 2024

KABUL VE ONAY

Özge Güvenç tarafından hazırlanan "Almanya'da Eğitim Düzeyi Yüksek İkinci ve Üçüncü Kuşak Türklerde Entegrasyon ve Türkiye'ye Dönüş Motivasyonu" başlıklı bu çalışma, 15.04.2024 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Erdal AKSOY (Başkan)

Prof. Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK (Danışman)

Prof. Dr. Cahit GELEKÇİ (Üye)

Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylım.

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN

Enstitü Müdürü

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI

Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini Hacettepe Üniversitesine verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait olacaktır.

Tezimin kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinleri yazılı izin alınarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan "**Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge**" kapsamında tezimin aşağıda belirtilen koşullar haricince YÖK Ulusal Tez Merkezi / H.Ü. Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde erişime açılır.

- Enstitü / Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden itibaren 2 yıl ertelenmiştir. ⁽¹⁾
- Enstitü / Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden itibaren ay ertelenmiştir. ⁽²⁾
- Teziminle ilgili gizlilik kararı verilmiştir. ⁽³⁾

07.08.2024

[İmza]

Özge GÜVENÇ

"Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge"

- (1) Madde 6. 1. Lisansüstü teze ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezimin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.
- (2) Madde 6. 2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezimin erişime açılması engellenebilir.
- (3) Madde 7. 1. Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik, sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilir. * Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir.

* Tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu tarafından karar verilir.

ETİK BEYAN

Bu çalışmadaki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, kullandığım verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, yararlandığım kaynaklara bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, tezimin kaynak gösterilen durumlar dışında özgün olduğunu, **Prof. Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK** danışmanlığında tarafımdan üretildiğini ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine göre yazıldığını beyan ederim.

 [İmza]

Özge Güvenç

TEŞEKKÜR

Bu tez çalışmasını tamamlamamda emeği geçen, bana destek olan ve ilham veren birçok kişi var. Öncelikle, bu süreç boyunca bana her daim rehberlik eden ve desteğini esirgemeyen, kıymetli hocam Birsen Şahin Kütük'e sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli Hocam, sizin sabrınız, bilginiz ve anlayışınız olmadan bu tezi tamamlamak mümkün olmazdı. Sizi lisans döneminde tanıdığımdan beri bilgeliğiniz ve güzel kalbinizle bana her zaman örnek oldunuz. Motivasyonumun düştüğü anlarda bile bana yol gösterdiniz ve beni her zaman teşvik ettiniz. Özellikle tükendiğim noktalarda, gelip dik durmamı ve devam etmemi sağladınız. Size gerçekten sonsuza kadar minnettar olacağım. Her zaman bana inandığınız ve potansiyelimi görerek beni cesaretlendirdiğiniz için size olan şükran borcumu asla ödeyemem. Siz olmasanız bu tez olmazdı. Sizinle çalışmak benim için büyük bir onurdu. En içten şükranlarımla.

Ayrıca, bu uzun ve zorlu yolculukta yanımda olan sevgili aileme; annem Yasemin Aydın ve babam Özbeykan Güvenç'e, her daim yanımda oldukları ve destekleri için teşekkür ederim. Müstakbel eşim Barış Vural'a, sevgisi ve desteği için minnettarım ve elbette, kardeşim Ozan Güvenç'e, bana inandığı ve moral verdiği için teşekkür ederim. Lisanstan beri her zaman desteğini hissettiğim değerli Cahit Gelekçi hocama ve jürimdeki katkıları ve desteği için Erdal Aksoy hocama teşekkürü bir borç bilirim.

Bu çalışmayı, desteğiniz olmadan başaramazdım. Hepinize sonsuz teşekkürler.

ÖZET

Güvenç, Özge. *Almanya'da Eğitim Düzeyi Yüksek İkinci Ve Üçüncü Kuşak Türklerde Entegrasyon Ve Türkiye'ye Dönüş Motivasyonu*, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2024.

Bu araştırmada Almanya'da doğmuş ve büyümüş, eğitim düzeyi yüksek ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin entegrasyon durumları ve Türkiye'ye tersine göç etme motivasyonları incelenmiştir. Çalışmanın amacı ise Türkiye'ye geri dönme niyetleri ve bu niyeti şekillendiren süreci anlamaktır. Vaka çalışması olarak tasarlanan çalışma nitel desenle gerçekleştirilmiştir. Almanya'da yaşayan 20 eğitim düzeyi yüksek ikinci ve üçüncü kuşak Türk ile derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler MAXQDA nitel analiz programında tema analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların duruma bağlı olarak tersine göç etme düşünceleri olduğu ve bunu belirleyen faktörler arasında entegrasyon düzeylerinin (yapısal, kültürel, sosyal ve kimlik) yer aldığı görülmüştür. Katılımcıların Almanya'ya entegrasyon sağlamış oldukları ve her iki ülkenin kimliğine de ait hissettikleri, bunun da her iki ülkede yaşama isteği üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bir başka ifade ile tersine göç düşüncesine olumlu yaklaşan katılımcıların bu düşüncelerinde asimile olmadan ve segre yaşamadan, yaşadıkları ülkeye entegre oldukları için her iki ülkede de yaşayabilecekleri yönündeki düşüncelerinin ön plana çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında tersine göç düşüncesi ile bağlantılı bulunan bir başka değişken ise ülkenin ve kişilerin ekonomik koşullarıdır. Ayrıca son dönemdeki olumsuz sosyal medya paylaşımlarının katılımcıların tersine göç kararlarını olumsuz etkilediği görülmüştür.

Anahtar Sözcükler

Göç, Tersine Göç, Entegrasyon, Ulus-Ötesi Göç, Kimlik, Aidiyet

ABSTRACT

Güvenç, Özge, *Integration and Motivation to Return to Turkey among Second and Third Generation Turks with High Education Level in Germany*, MA Dissertation, Ankara, 2024.

This research examines the integration status and motivations for reverse migration to Turkey of highly educated second and third generation Turks born and raised in Germany. The aim of the study is to understand their intentions to return to Turkey and the process that shapes this intention. Designed as a case study, the research was conducted with a qualitative approach. In-depth semi-structured interviews were conducted with 20 highly educated second and third generation Turks living in Germany. The data were analyzed using thematic analysis with the MAXQDA qualitative analysis software. The results of the study show that participants have thoughts of reverse migration depending on their situation, and the factors determining this include their levels of integration (structural, cultural, social, and identity). It was observed that participants have integrated into Germany and feel a sense of belonging to the identity of both countries, which affects their desire to live in both countries. In other words, participants who had a positive approach to the idea of reverse migration believed that they could live in both countries because they had integrated into the country they live in without being assimilated or segregated. Another variable associated with the thought of reverse migration is the economic conditions of the country and individuals. Additionally, it was observed that recent negative social media posts have adversely affected the participants' decisions regarding reverse migration.

Keywords

Migration, Return Migration, Integration, Transnational Migration, Identity

İÇİNDEKİLER

KABUL VE ONAY	i
YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI	ii
ETİK BEYAN	iii
TEŞEKKÜR	iv
ÖZET	v
ABSTRACT	vi
İÇİNDEKİLER	vii
GİRİŞ	1
1.BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KONUSU, KAPSAMI VE YÖNTEMİ	2
1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE ÖNEMİ	2
1.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ	6
1.2.1. Katılımcıların Belirlenme Süreci ve Özellikleri	10
1.2.2. Veri Toplama ve Analiz Süreci.....	11
1.2.3. Araştırma Soruları.....	12
2.BÖLÜM: TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA İŞÇİ GÖÇÜ	15
2.1. TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA İŞÇİ GÖÇÜ	15
2.2. ALMANYA'NIN GERİ DÖNÜŞ KONUSUNDAKİ TEŞVİK VE UYGULAMALARI	22
2.3. TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA GÖÇ VE TERSİNE GÖÇ İSTATİSTİKLERİ	25
2.3.1. Cinsiyete Göre Göç İstatistikleri.....	29
2.3.2. Yaşa Göre Göç İstatistikleri.....	32
3. BÖLÜM: TERSİNE GÖÇ VE ULUS-ÖTESİ ALANLAR	33
3.1. TERSİNE GÖÇE İLİŞKİN TEORİK TARTIŞMALAR	42
3.2. TERSİNE GÖÇÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER	44
3.2.1. İten Faktörler.....	45
3.2.2. Çeken Faktörler.....	50
3.2.3. Diğer Faktörler	53

3.3. ULUS-ÖTESİ ALANLAR.....	54
3.3.1. Ulus-ötesi Alan Kavramı ve Kullanım Alanları	54
3.3.2. Ulus-ötesi Yaşam Alanlarının Şekillenışı: Küreselleşme ve Çalışma Biçiminin Değişimi.....	56
3.3.3. Göç ve Ulus-Ötesi Yaşam Alanları.....	59
3.3.4. Ulus-ötesi Yaşam Alanlarında Kimlik ve Aidiyet	62
3.4. ARAŞTIRMANIN TEORİK MODELİ	65
4.BÖLÜM: ALMANYA'DAKİ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK TÜRKLERİN ENTEGRASYON SÜREÇLERİ VE TÜRKİYE'YE TERSİNE GÖÇ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ	67
4.1. KATILIMCILARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ	67
4.2. KATILIMCILARIN AİLELERİNİN GÖÇ ÖYKÜSÜ	73
4.3. KATILIMCILARIN ALMANYA'YA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ	79
4.3.1. Entegrasyon Düzeyleri.....	80
4.3.2. Almanya'daki Yaşamlarında Hoşa Gitmeyen Unsurlar	147
4.3.3. Hem Almanya'da Hem Türkiye'de Öteki Hissetmek.....	151
4.4. TERSİNE GÖÇE İLİŞKİN DÜŞÜNCE VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER	187
4.4.1. Ulus-Ötesi Ağlar	188
4.4.1.1. Katılımcıların Türkiye Ziyaretleri.....	189
4.4.1.2. Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Durumu	197
4.4.2. Türkiye'ye Dönme Düşüncesi	213
4.4.3. Türkiye'ye Tersine Göç Düşüncesini Etkileyen Faktörler	216
4.4.4. Türkiye'ye Ne Zaman Dönmek İstedığı	233
SONUÇ VE TARTIŞMA	237
KAYNAKÇA	244
EK 1. ORJİNALLİK RAPORU.....	254
EK 2. ETİK KURUL İZİNİ	256
EK 3. GÖRÜŞME FORMU.....	257

GİRİŞ

II. Dünya Savaşı sonrası demografik yapıda yaşanan değişimler nedeniyle, Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen bir işgücü açığı oluşmuştur. Batı Avrupa ülkeleri, ekonomilerini etkileyen işgücü açığı sorununu hafifletmek adına önceleri İspanya, İtalya, Yugoslavya gibi çevre ülkelerden, ilerleyen dönemlerde ise Türkiye’den işçi talep etmiştir. Bu doğrultuda Federal Almanya ve Türkiye arasında, 30 Ekim 1961 yılında, “misafir işçi” anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın ardından, 1960-1970 yıllarında Almanya ve Türkiye arasında yoğun bir işçi göçü yaşanmıştır. İlk başlarda, Almanya tarafından bu göç geçici olarak düşünüldüğünden, gelen göçmenler “misafir işçi” olarak değerlendirilmiştir. 1973 yılında ortaya çıkan Petrol Krizi sonrası daha fazla işçiye ihtiyaç duymayan Almanya kapılarını işçi göçmenlere kapamıştır. Her ne kadar Almanya göçmen almak istemese de 1960-1970 yıllarında ülkesine aldığı Türk işçi göçmenlerin eşleri ve çocukları yasal veya kaçak yollardan Almanya’ya göç etmeye devam etmiştir. Yasal olarak aile birleşmelerine izin verilen 1970’li yıllardan itibaren de Türkiye’den Almanya’ya aile birleşimi göçü devam etmiştir. 1980’lerde ise yaşanan göçlerin temel sebebi, Türkiye’de yaşanan siyasi olaylardır. 1980 yılındaki geri dönüşü teşvik uygulaması ile tersine göç olsa da bu beklenen etkiyi yaratmamıştır. 2000 yılından itibaren ise Türkiye’deki ekonomik koşulların iyileşmesi ile Almanya’dan Türkiye’ye tersine göçte artış olmuştur. Bu covid 19 salgını ve ardından yaşanan ekonomik kriz ile sekteye uğrasa da Türkiye’ye tersine göç devam etmektedir.

Bu çalışmanın konusu Almanya’da yaşayan yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin entegrasyon düzeyleri ve Türkiye’ye tersine göç konusundaki düşüncelerinin ele alınması oluşturmaktadır. Nitel desenle yapılan bu vaka çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın konusu, kapsamı ve yöntemi ele alınmıştır. İkinci bölümde Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü ve geri dönüş uygulamaları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde çalışmanın teorik modelini oluşturmakta kullanılan tersine göç ve ulus-ötesi teori açıklanmış, ardından da çalışmanın modeli oluşturulmuştur. Dördüncü bölümde ise bulgulara yer verilmiştir.

1. BÖLÜM

ARAŞTIRMANIN KONUSU, KAPSAMI VE YÖNTEMİ

Tezin birinci bölümü, araştırmanın konusunu, amacını, önemini ve yöntemini içermektedir. Araştırmanın kapsamı ve kullanılan yöntem hakkında ayrıntılı bilgi verilerek, çalışmanın bilimsel temelleri ortaya konulmaktadır. Araştırmanın ne hakkında olduğu, hangi amaçla yapıldığı ve neden önemli olduğu açıklanarak, teorik ve pratik katkıları ele alınmaktadır. Ayrıca, araştırmada kullanılan yöntemlerin ve izlenen süreçlerin detayları sunulmakta; katılımcıların nasıl seçildiği ve hangi özelliklere sahip oldukları, demografik bilgileri açıklanmaktadır. Veri toplama yöntemleri ve verilerin nasıl analiz edildiği, kullanılan araçlar ve süreçlerle detaylandırılmakta; araştırma soruları ve bu soruların araştırmanın genel amacına nasıl hizmet ettiği açıklanmaktadır.

1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE ÖNEMİ

Göç, insanların farklı coğrafyalar arasında yer değiştirmesidir. Bu yer değiştirme hareketi bireysel düzeyde olabileceği gibi küçük topluluklar düzeyinde ya da kitlesel de olabilir. Siyasal, ekonomik ya da toplumsal sebeplerden dolayı insanlar, bireysel yahut toplumsal düzeyde göç edebilirler. İnsanlar genellikle daha iyi yaşam standartlarına ulaşabilmek umuduyla ikamet ettikleri yerden ayrılıp başka bölgelere giderek oraya kalıcı veya geçici olarak yerleşmeyi tercih etmektedirler. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken husus, göçün basitçe yer değiştirmekten daha öte bir husus olarak “yerleşme” ve “yeni yaşam kurma” eylemini de içermesidir. Sonuç olarak denilebilir ki, göç olgusu insanların belirli bir süre yahut tüm hayatları boyunca ikamet etmek için bir bölgeden farklı bir bölgeye gitmeleri ve oraya yerleşmeleri sürecidir. Modern toplumun en büyük göçlerinden biri ise İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan emek göçüdür.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından hızlanan ekonomik faaliyetler sebebiyle Federal Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde, işgücüne ihtiyaç duyulmuştur. Batı Avrupa'nın işgücüne duyduğu bu ihtiyaç; İspanya, İtalya, Türkiye, Portekiz, Yugoslavya ve Kuzey Afrika gibi ülkelerle yapılan anlaşmalar vasıtasıyla giderilmeye çalışılmıştır (Miles, 1986, s.50). Türkiye ile Almanya arasında da işçi göçü için ikili anlaşma yapılmıştır.

Türkiye ile Almanya arasındaki anlaşma, 30 Ekim 1961 tarihinde “İşgücü Anlaşması” ismiyle imzalanmıştır. 1963-1972 yılları arasında Türkiye’den Almanya’ya giden göçmenlerin yaşları 25-35 arasındadır. Bu durum, göçmenlerin en verimli yaşlarında çalışmak için işçi olarak Almanya’ya gittiklerine işaret etmektedir (Demircioğlu, 1983, s. 119). Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü girişte belirtildiği üzere dönemlere göre farklı karakteristik özellikleri değişmektedir.

Adıgüzel (2016) kitabında bu dönemleri 1960-1970 dönemi, 1970-1980 dönemi 1980-1990 dönemi, 1990-2000 dönemi ve 2000 sonrası dönem olarak değerlendirmektedir. 1960-1970 dönemi Almanya’da doğan işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için Almanya’ya göç eden Türk göçmenlerin söz konusu olduğu aralıktır. Dolayısıyla, 1960-1970 döneminde Türkiye’den Almanya’ya göçün, anahtar kelimesi işgücü göçüdür. 1961’de başlayan işgücü göçü, Petrol Krizi’nin ortaya çıkması sebebiyle 1973 yılında durdurulmuştur. Dolayısıyla 1970-1980 dönemi göçünün temel vurgusu, işgücü göçü değildir. Almanya’ya işgücü sağlamak için giden Türk göçmenlerin, 1970-1980 döneminde eşlerinin ve çocuklarının Almanya’ya gelmesi, 1970-1980 döneminin ana vurgusunu oluşturmaktadır. Bu aile birleşimi sürecinden dolayı 1970-1980 dönemi “sosyal göç” dönemi olarak adlandırılmaktadır. 1980-1990 yılları ise Avrupa’ya yapılan kitlesel göçün üçüncü dönemi olarak değerlendirilmektedir. 1980’lerde Türkiye’de yaşanan siyasal olaylar ve en temelde 12 Eylül darbesinin yarattığı baskıcı rejim, bu dönemi “siyasal göç” olarak nitelendirilmesinin temel sebebidir. Siyasal baskı Türkiye’den Avrupa’ya ve özellikle Almanya’ya yönelik bir göç sürecini tetiklemiştir. 2000’li yılların ortalarından itibaren Türkiye’deki ekonomik gelişmeler sonucunda sınırlı da olsa bir tersine göç süreci başlamıştır (Adıgüzel, 2016, s.63-73).

2000’li yıllar ise entegrasyon ve asimilasyon politikalarının yükselişte olduğu bir dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde yabancı düşmanlığı devam etmekle birlikte toplumda görülen önyargı ve dışlamalar, vatandaşlık ve aile birleşimi gibi yasal uygulamalara da bu yansımıştır (Şahin Kütük, 2015, s.634). Özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde yaşanan İkiz Kuleler Saldırısı Batı’da İslamofobi’nin yükselmesine neden olmuştur, bu durum Avrupa’daki Türklere yönelik önyargının artışını beraberinde getirmiştir. 2000’li yıllardan sonra Türkiye’deki sosyal ve ekonomik koşulların iyileşmesi ise göçleri kısmen geri çevirmiştir. 2006-2009 yılları arasında Türkiye’den

Almanya'ya 114 bin kişi göç ederken, 136 bin kişi de Türkiye'ye geri dönüş yapmıştır(German Federal Statistical Office, 2010-2020). Dolayısıyla işsizlik, artan olumsuz önyargılar, Türkiye'deki sosyal ve ekonomik koşulların nispeten iyileşmesi ve yabancı düşmanlığı gibi sebeplerle Türklerin tersine göç etme durumlarında 2000'li yıllarda bir yükseliş yaşanmıştır.

2010 ve sonrasındaki duruma bakıldığında ise Almanya'dan Türkiye'ye geri dönüş yapanların oranı Almanya'ya göç edenlerin oranından daha yüksektir. Bununla birlikte 2015'te bu oran eşitlenirken 2016 yılında Türkiye'de gerçekleşen darbe girişiminin etkisiyle geri dönüş yapanların oranı Almanya'ya göç edenlerin oranından daha düşük olarak kayıtlara geçmiştir. Günümüze yaklaştıkça aradaki fark az da olsa artmıştır. 2020 yılında Türkiye'den Almanya'ya 30.438 kişi göç ederken Almanya'dan Türkiye'ye tersine göç edenlerin sayısı 22.224 olarak kalmıştır (German Federal Statistical Office, 2010-2020).

Özetle; 1960'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya yönelik olarak başlayan göçle birlikte Türk göçmenler Almanya'ya önce uyum sağlamak, sonra entegre olmak için çaba göstermişleridir. Günümüzde birinci, ikinci ve üçüncü kuşak olarak ele alabileceğimiz, Almanya'daki Türk göçmenlerin bir kısmı, Türkiye'ye geri dönüş yapmışlardır. Bu durum sosyoloji literatüründe, “tersine göç” olarak nitelendirilmektedir. Bu araştırmada ise Almanya'da yaşayan yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk Türkiye'ye tersine göç niyetleri ve bunu gerçekleştirebilirlikleri konusundaki düşünceleri ele alınmaktadır.

Literatürde Türkiye'ye tersine göçle ilgili yapılmış sınırlı sayıda çalışma vardır (Akkuş & Durmaz, 2021; Ergün & diğerleri, 2016; Ergen, 2019; 2018; Aykaç & Yertüm, 2016; Çalış, 2019; Sunata, 2014).

Sunata, beyin göçü yaparak geriye dönen göçmenlerin sosyal bağlarını inceleyen bir çalışmada, 11 mühendisle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirmiş ve nitel veriler elde etmiştir (Sunata, 2014). Bir başka çalışmada tersine göç Türkiye'ye eğitim için geri dönenler üzerinden ele alınmış olup 27 kişi ile mülakat yapılmış ve nitel araştırma deseniyle ilerlenmiştir (Ergün & diğerleri, 2016). Bir başka çalışmada ise nitel desen çerçevesinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak Türkiye'nin tersine

beyin göçü politikaları üzerinde durulmuştur. Araştırmada Türk vatandaşı olan, yurtdışında en az iki sene ikamet etmiş kendi istekleriyle Türkiye'ye dönmüş en az lisans mezunu ve araştırmanın yapıldığı dönem Türkiye'de istihdam edilen 18 katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır (Çalış, 2019). Hollanda'dan Karaman'a geriye göç eden göçmenleri incelemek için 20 göçmenle yarı yapılandırılmış görüşme formları çerçevesinde mülakat yapılan bir diğer araştırmada ise göçmenlerin göç deneyimleri ele alınmıştır (Ergen, 2019).

Yapılan çalışmalarda geri dönenlerin, geri dönüş sonrasındaki yaşamları hakkında araştırmalar yapılmıştır. Şahin Kütük'ün (2021), Hollanda ve Almanya'daki Türklerin geri dönme düşünceleri ve bunun yordayıcılarını saptamak üzere yaptığı çalışma ise geri dönme niyetinine odaklanmıştır. Şahin Kütük'ün çalışma bulgularında Türk kimliğini benimseme, Türklerle iletişim kurma düzeyi, ev sahibi ülkenin kamu politikaları, Türk ya da çifte vatandaşlığa sahip olmak, önyargı yaşama gibi yordayıcılarla geri dönme niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ancak Şahin Kütük elde edilen sonuçların kimlik, iletişim ve sosyo-demografik faktörler dışında tersine göç niyetini belirleyen/ kolaylaştıran ya da ulaşılmaz kılan diğer faktörlerin-belirleyicilerin tespit edilmesi için bu noktada yapılacak nitel çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmiştir (Şahin Kütük, 2021, 25-26). Yapılan literatür taramasında ise bu ihtiyaç noktasına cevap veren herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada alandaki bu eksikliği gidermek için Avrupa'daki Türklerin tersine göç süreçlerini kolaylaştıran, zorlaştıran ya da tamamen imkânsız kılan durumların doğrudan Almanya'da yaşayan yüksek eğitim düzeyli Türklerin anlam dünyası üzerinden ortaya konması hedeflenmiştir.

Araştırmanın konusu, Almanya'ya işçi göçüyle göç etmiş göçmenlerin yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak çocuk ve torunlarının Türkiye'ye tersine göç etme motivasyonları ve kendilerini nereye ait hissettiklerini nitel bir araştırma ile onların anlam dünyaları üzerinden ortaya koymak oluşturmaktadır. Bu noktada araştırmada bir yandan yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin ailelerinin göç deneyimi ele alınırken bir yandan da onların entegrasyon süreçleri ve Türkiye'de yaşama/Türkiye'ye geri dönme düşünceleri ele alınmaktadır. Araştırmanın temel amacı ikinci ve üçüncü kuşak gençlerin anavatanına dönmek isteyip istemedikleri ve dönmeyi düşünürlerse bunu hangi şartlar altında göze alabileceklerini onların anlam dünyası

üzerinden ortaya koymaktır. Bununla birlikte yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin Almanya'daki yaşamlarından memnuniyet düzeyleri; Almanya'daki ve Türkiye'deki yaşam, kültürel ortam, ekonomik durum ve siyasal yaşam hakkındaki düşünceleri; hangi topluma ve hangi kimliğe daha yakın hissettiklerini; tersine göç motivasyonlarını; tersine göç niyetini oluşturan ya da oluşturabilecek etkenleri; tersine göç niyetlerinin gerçekleştirilebilirliği hakkındaki düşüncelerini; tersine göç niyetleri hakkında ailelerinin ne düşündüklerini; tersine göçü gerçekleştirmeleri durumunda bu dönüşün (kesin dönüş, döngüsel hareket vb.) nasıl olacağı hakkındaki düşüncelerini anlamaktır. Son olarak Türkiye'ye geri dönmeyi düşünenlerin nitelikleri üzerinden Türkiye'ye beyin göçünü çekme kapsamındaki politikalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Özellikle profesyonel elemana ihtiyaç duyulan alanlarda Almanya'daki Türklerin geri dönüş niyetinin olup olmadığının saptanması ve geri dönme noktasında hangi hususların çekici olabileceğinin ortaya konması bu konuda geliştirilecek politikalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Son yıllarda özellikle vasıflı araştırmacılar ve bilim insanlarının yurtdışından Türkiye'ye dönmesi için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Örneğin; TÜBİTAK, yurtdışında yaşayan Türk araştırmacıların Türkiye'ye geri dönmesi için 2018 yılında bir burs programı başlatmıştır. 2232 Uluslararası Lider Araştırmacı Programı ismiyle başlatılan çağrının temel amacı stratejik alanlarda çalışmalar yapan ve yurtdışında ikamet eden Türk araştırmacıların ana vatanlarına dönmeleri için onları teşvik etmektir. Dolayısıyla, Batı Avrupa'daki Türklerin geri dönüşleri doğrultusunda gerçekleştirilen belli faaliyetler son yıllarda görünür hale gelmiştir. Bu kapsamda çalışma, sosyolojik bakış açısı ile tersine göç düşüncesinin ele alınması ülke ekonomisi için oldukça değerli olan beyinleri ülkeye tersine göç niyetlerini ve buna etkileyen faktörleri ortaya koyacak olması ve alanda politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacak olması açısından önemlidir.

1.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma vaka araştırması şeklinde tasarlanmıştır. Vaka çalışması Frederic Le Play'in 19. yüzyıl sonlarında ve Chicago Ekolünün 1920 ve 1930'lu yıllarda yaptığı öncü araştırmalardan beri literatürde yer almaktadır (Platt, 1992). Vaka çalışması gerek natüralist (King, Keohane & Verba, 1994), gerek konstrüktivist (Burawoy, 1998) gerekse de ortada duran ılımlı yaklaşımlar (Ragin & Becker, 1992; McKeown, 1999; Brady &

Collier, 2004; George & Bennett, 2005; Gerring, 2007) tarafından uyarlanmış ve yorumlanmıştır.

“Vaka” İngilizce adıyla “case” sözcüğünün kökeni Latince ‘casus’tan türetilmiş ve rahatsız edici, tatsız bir yanı olan olay, kaza, talihsizlik anlamına gelmektedir. Bu bakımdan “vaka” rahatsız edici ve düşünmeye kışkırtan yani çözüme kavuşturulması gereken bir mesele anlamı taşımaktadır (Platt, 1992, s.24). En genel tanımıyla vaka; daha geniş bir fenomenler yahut olaylar kümesi içerisinde seçilen, kavramsallaştırılan ve ampirik olarak analiz edilen bir fenomen veya olaydır (Eckstein 1975, s.75; King, Keohane & Verba, 1994, s.3-51; Yin, 1984; George & Bennett, 2005, s.17-19).

Vaka çalışmasıyla; bir yandan toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamı literatürden alarak çalışmaya dâhil ederken öbür yandan da aktörlerin dışsal ve içsel mekanizmalardan nasıl etkilenecek eylemlerini ne mahiyetle gerçekleştirdiklerini ya da gerçekleştirmediklerini anlamak, açıklamak bakımından işe yarayacak bir bilgiye ulaşmak hedeflemektedir. Dolayısıyla üretilmek istenen bilgi türü hem dışsal süreçleri hem de aktörlerin içsel süreçlerinin peşine düşerek, konuyu bağlamından ayırmadan betimleme imkânı sağlayan bir bilgi türüdür.

Metodolojik olarak natüralistler vaka çalışmasına karşı mesafeli bir tavır almış olsalar da literatürde vaka çalışması yerini giderek sağlamlaştırmaktadır. Vaka çalışması, natüralistlerin gözünde daha saygın bir konuma sahip olan istatistiksel veya karşılaştırmalı yaklaşımlarla kullanıldığında özel olarak kullanışlı bir hal de almaktadır (Bennett & Braumoeller, 2002; Laitin, 2003). Buna ek olarak vaka çalışması, tarihsel araştırma ile oldukça yakından bağlantılı olması bakımından da literatürde nedensel mekanizmaların nasıl işlediğini, olay dizisinin nasıl gerçekleştiğini ortaya koyması bakımından da değerli görülmektedir. Vaka çalışmalarında asıl hedef; vaka olarak ele alınan süreç veya olay dizisinin vakaya dair saptanmış birbirinden farklı açıklamalara uygun olup olmadığının belgelenmesidir (Bennett, 2008, s.705). Vaka çalışmalarında araştırmacının odağında, ele aldığı vakayı yani belli bir toplumsal olaylar sonucu ortaya çıkmış olan toplumsal sonucu açıklamak vardır. Bu açıklamayı yaparken ise toplumsal deneyimde yatan nedensel mekanizmaları gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır (Moses & Knutsen, 2020, s.181). Checkel (2006, s.363) ise vaka çalışmasını “A’nın B’ye, B’nin

de daha sonra C'ye, C'nin de D'ye vs. neden olduğu" çizgisel ve zamana gömülü nedensel süreçleri açığa çıkarmak olarak özetlemiştir.

Stake (2010, s. 170) "vaka çalışmasında araştırmacının amacının bu karmaşık gibi görünen sürecin derinine inmek, anlamak, yorumlamak ve başkalarına anlaşılabilir bir yapıda sunmak" olduğuna vurgu yapmaktadır. Buna ek olarak vaka çalışmaları yalnızca birkaç değişkeni göstermekten ziyade belli bir olayı derinlemesine farklı boyutlarıyla incelemeyi mümkün kılmaktadır.

Vaka çalışması sosyal bilimler literatüründe özellikle Yin, Merriam ve Stake'in tanımlama ve açıklamalarına atıf verilerek üzerinde durulan bir yöntem olagelmıştır (Yazan, 2015, s.134). Günümüze yaklaştıkça farklı yaklaşımlar üzerinden vaka çalışması anlatıcılığı yapanlar arasında Moses ve Knutsen (2007) ve Della Porta ve Keating (2008) de katılmıştır. Bu araştırmacılar ise vaka çalışmasını gerek deneysel, istatistiksel, karşılaştırmalı yöntemlerle belli bir ekseninde ele alıp farkını ortaya koyarken gerekse de vaka çalışmasının kendi içerisinde nasıl olması gerektiğini açıklamaktadırlar. Bu araştırmada ise vaka çalışması yöntemi özellikle Robert Yin'in Case Study (1984), adlı çalışması üzerinden benimsenmiş ve açıklanmıştır.

Vaka çalışması en temel haliyle "nasıl" ve "neden" sorularına odaklanılan araştırmalarda kullanılması uygun bir yöntemdir. İncelenen vakada araştırmacının etkisi ve kontrolü çok az olmalı ya da hiç olmamalıdır. Vaka kendi halinde, doğal olarak gerçekleşen süreci içerisinde çalışılmalıdır (Yin, 2009, s.128). Vaka çalışmalarında amaç genelleme yapmaktan ziyade konuya dair teorileri ve açıklamaları geliştirmektir (Yin, 2009, s.39). Buna ek olarak vaka çalışmasını diğer yöntemlerden farklı kılan en önemli boyutlardan biri vaka çalışması yönteminin deneysel yahut istatistiksel yöntemle çalışılmayacak kadar çok faktörlü bir gerçeklik, olay ve olgu üzerinde uygulanabilir olmasıdır. Çoğu durumda gerçeklikte cereyan eden olaylar, teorilerdeki ideal haliyle yalnızca birkaç nedenden etkilenecek şekilde yaşanmamaktadırlar. Böyle durumlarda vuku bulan olayları açıklayıp neden ve niçin sorularının yanıtını bulabilmek için vaka çalışmasıyla sahaya inilmelidir. Ayrıca vaka çalışmasıyla ilerlenen bir araştırma için önemli olan 6 kaynaktan bahsetmektedir. Bunlar; dokümanlar, arşiv kayıtları, görüşmeler, direkt gözlem, katılımcı gözlem ve fiziksel yapılarıdır. Bu altı veri toplama kaynağı filmler, fotoğraflar, video kayıtları, hayat hikâyeleri ve sözsüz iletişim ile de genişletilebilir. Bu kaynaklar, bilindiği

üzere, sadece durum çalışmasına özgü olmayıp diğer araştırma türlerinde de kullanılabilir (Yin, 2003, s.86),

Vaka çalışması incelenecek olan vakanın özelliklerine göre literatürde farklı kategorilere ayrılmıştır. Örneğin Yin (2003, s.11-15) vaka çalışmalarında 4 farklı yaklaşımından bahseder. Bunlar özetle: a) tek bir analiz biriminin olduğu, aykırı ve kendine özgü durumların çalışıldığı, çok iyi formüle edilmiş bir teorinin test edilmesinde kullanılan bütüncül tek vaka analizi, b) tek bir vaka için birden fazla alt tabaka ya da birimin bulunduğu iç içe geçmiş tek vaka analizi, c) birden fazla vakanın olduğu ve her vakanın kendi içinde bütüncül olarak ele alınıp karşılaştırıldığı bütüncül çoklu vaka analizi, d) birden fazla vakanın her birinin kendi içinde alt birimlerinin olduğu iç içe geçmiş çoklu vaka analizidir.

1950'lerde bireysel girişimlerle ve ardından 1961 yılında devletlerarası yapılan ikili anlaşmalarla gerçekleşen Türkiye'den Almanya'ya işçi göçüyle Almanya'ya göç eden Türklerin, Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak çocuk ve torunlarının tersine göçe dair niyetlerinin araştırıldığı bu çalışmada nitel desen kullanılmış ve çalışma vaka çalışması şeklinde tasarlanmıştır.

Yoğun bir süreci ele alan çalışmalardaki temel sorular belli bir vaka yahut az sayıdaki vakadaki, nedensel süreçlerin nasıl işlediği ile ilgilidir. Yaygın araştırma ise bir bütün olarak belli bir nüfusun bazı ortak vasıflarını keşfetmeyle ilgilenir. Dolayısıyla tek vaka çalışmasının benimsendiği bu çalışmada, işçi göçü sonucu Almanya'ya giden Türk göçmenlerin hala Almanya'da yaşayan yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak çocuk ve torunlarının Türkiye'ye ters etmelerine yönelik niyetleri ve bu niyetlerin arkasında yatan mekanizmalar araştırılmaktadır. Vaka çalışması araştırması olarak tasarlanan bu tezde genellemelere gidilmekten ziyade söz konusu vakanın gerçeklik içersinde incelenbilmesi, anlaşılması ve aktarılması için literatürün iyi şekilde incelenmesi ve ele alınan vakaya ilişkin daha önce yapılan çalışmaların sonuçları, kavramları ve kuramları üzerinden çıkarılan model üzerinden bir yol haritasının izlenmesi temel alınmıştır.

Yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği ile veri toplanan çalışmada, Almanya'da yaşayan 2. ve 3. kuşak Türk göçmenler arasından amaçlı örnekleme tekniği

ile 20 kişi ile görüşme yapılmıştır. Veri analizi için MAXQDA programı kullanılmış ve tema analizi yapılmıştır.

1.2.1. Katılımcıların Belirlenme Süreci ve Özellikleri

Vaka çalışması olarak tasarlanan bu çalışmada eğitim düzeyi yüksek Türklerin geri dönüş konusundaki düşünceleri ve bunu etkileyen süreçleri anlama amacı olduğu için çalışmanın evreni olarak da Batı Avrupaya Türk göçünün en yoğun olduğu Almanya ve bu ülkede yaşayan yüksek eğitim düzeyine sahip genç Türk göçmenler (ikinci ve üçüncü kuşak) seçilmiştir. Örneklem belirleme sürecinde ise vaka çalışmalarında kullanılan teorik örneklem tekniği kullanılmıştır.

Vaka çalışmalarında teorik örneklem, araştırmanın amacı ve teorisine uygun kriterler doğrultusunda çalışma gruplarının oluşturulmasını içermektedir (Silverman, 2018). Bu çalışmada ise çalışmanın amacı ve teorisine uygun olan kriterler ekseninde; yüksek eğitim düzeyine sahip olma, Almanya’da doğmuş ve büyümüş olma ve cinsiyet değişkenleri ekseninde katılımcıların belirlenmesini içeren teorik örneklem tekniği kullanılmıştır. Çalışmada 5 anahtar kişi üzerinden belirlenen özelliklere uygun yirmi kişiye ulaşılmış ve görüşme yapılmıştır. Katılımcıların ikinci ve üçüncü kuşak eğitim düzeyi yüksek Türkler arasından seçilme nedeni ise tersine göç noktasında Türkiye’nin Avrupa Türklerinden profesyonellerin Türkiye’ye geri dönüş beklentisinin olmasıdır. Bu Türkiye’deki çeşitli özendirici politikalar ile de görünür hale gelmiştir. Örneğin TÜBİTAK’ın verdiği burs gibi. Bu ise tersine göç niyeti konusunda çalışmada ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin merkeze alınmasının arka planını oluşturmaktadır. Böylece çalışmada bu özelliklere uygun yirmi katılımcı ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler tekrara düştüğünde ise veri toplama sürecine son verilmiştir. Çalışmada görüşme yapılan katılımcıların özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri

Katılımcı	Cinsiyet	Yaş	Eğitim Durumu	Medeni Durum	Kaçıncı Kuşak	Meslek	Yaşadığı Şehir	Vatandaşlık	Aslen Neresi
K1.	Kadın	26	Üniversite Mezunu	Evli	3. Kuşak	Satış Danışmanı	Duisburg	Almanya	Kırklareli
K2.	Kadın	39	Doktora Öğrencisi	Evli	3. Kuşak	Yeminli Tercüman/Öğrenci	Gelsenkirchen	Türkiye/Almanya	Nevşehir
K3.	Kadın	24	Üniversite/Lisans Mezunu	Bekar	3. Kuşak	İnsan Kaynakları Uzmanı	Karlsruhe	Almanya	Uşak
K4.	Kadın	39	Yüksek Lisans Mezunu	Evli	3. Kuşak	Mülteciler Departmanı Belediye Çalışanı	Düsseldorf	Almanya	Aydın
K5.	Kadın	53	Üniversite/Lisans Mezunu	Bekar/Boşanmış	2. Kuşak	Anaokulunda Eğitimci	Mainz	Almanya	Nevşehir
K6.	Kadın	45	Üniversite/Lisans Mezunu	Evli	3. Kuşak	Almanca Öğretmeni/Tercüman	Gechingen	Almanya	Denizli
K7.	Kadın	47	Üniversite Öğrencisi	Bekar/Boşanmış	2. Kuşak	Güzellik Salonu Sahibi	Böblingen	Türkiye	Sivas
K8.	Kadın	49	Üniversite/Lisans Mezunu	Evli	2. Kuşak	Mobilya Mağazası Sahibi	Eningen	Almanya	Balıkesir
K9.	Kadın	26	Yüksek Lisans Mezunu	Evli	3. Kuşak	Öğretmen	Langenfeld	Almanya	Kayseri
K10.	Kadın	28	Üniversite/Lisans Mezunu	Bekar	3. Kuşak	Öğrenci/Yarı zamanlı yazar	Achen	Türkiye/Almanya	Trabzon
K11.	Kadın	20	Üniversite/Lisans Mezunu	Bekar	3. Kuşak	Öğrenci	Passau	Almanya	Uşak
K12.	Kadın	28	Üniversite/Lisans Mezunu	Bekar	3. Kuşak	Sağlık Araştırma Merkezinde Asistan	Wetzlar	Almanya	Yozgat
K13.	Erkek	21	Lise Öğrencisi (Üniversiteye Gidecek)	Bekar	2. Kuşak	Öğrenci	Sindelfingen	Türkiye/Almanya	Elazığ
K14.	Erkek	27	Üniversite/Lisans Öğrencisi	Bekar	3. Kuşak	Siber Güvenlik Danışmanı	Duisburg	Almanya	Samsun
K15.	Erkek	32	Yüksek Lisans Mezunu	Bekar	3. Kuşak	Bilgisayar Mühendisi	Köln	Almanya	Denizli
K16.	Erkek	29	Üniversite/Lisans Mezunu	Bekar	3. Kuşak	Bilişim Uzmanı	Herrenberg	Almanya	Çanakkale
K17.	Erkek	26	Üniversite/Lisans Mezunu	Evli	3. Kuşak	Avukat	Wendlingen	Almanya	Gaziantep
K18.	Erkek	29	Üniversite/Lisans Mezunu	Bekar	3. Kuşak	Diş Hastanesinde Genel Müdür	Stuttgart	Almanya	Yozgat
K19.	Erkek	32	Yüksek Lisans Mezunu	Bekar	3. Kuşak	Endüstri Mühendisi	Hamm	Türkiye	Manisa
K20.	Erkek	33	Üniversite/Lisans Mezunu	Evli	3. Kuşak	Satın Alma Müdürü Takım Lideri	Ludwigsburg	Almanya	Eskişehir

1.2.2. Veri Toplama ve Analiz Süreci

Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmaktadır. Görüşme formundaki sorular; demografik sorular, Almanya'daki memnuniyet durumu, Almanya ve Türkiye'deki yaşam, kültürel ortam, ekonomik durum ve siyasal yaşam, yakın hissedilen toplum ve kültür, tersine göç motivasyonu, ulus-ötesi yaşam alanlarına dair düşünceler, tersine göç yapan tanıdıklar ve gelecek planlarına dair bölümlerden oluşmaktadır. Araştırmanın uygulanması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonundan etik kurul izni alınmıştır. Etik kurul izni Eklerde sunulmuştur.

Veri toplama aşamasında katılımcılara görüşmeye başlamadan önce, onlara görüşmeye/çalışmaya ilişkin detaylı bilgi verilecek ve katılımcıların gönüllü katılım formunu onaylamaları durumunda görüşmeye başlanmıştır. Gönüllü katılıma dayanan görüşmeler, görüşmelerdeki ses kayıtları için ilgili kişilerden izin alınmıştır. İzin verilmeyen durumlarda ses kaydı alınmamıştır. Görüşmeler yarım saat ile bir saat arasında değişmektedir. Katılımcıların çoğu ile kendi istekleri nedeni ile birden fazla görüşme yapılmıştır.

Katılımcılarla görüşmeler Zoom, Whatsapp ve Teams üzerinden çevrimiçi görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılacak kişilere, anahtar kişiler aracılığı ile ulaşılmıştır. Katılımcılarla yapılan ilk görüşmede, katılımcı adaylarına araştırma hakkında bilgi verilip, çalışmaya katılma konusunda gönüllü olmaları durumunda ise iletişim bilgileri (isim, telefon ve e-mail) alınarak kendileri ile görüşme yapılabilmesi için uygun gün ve saatler için randevu alınmıştır. Görüşmeyi kabul eden katılımcılara gönüllü katılım formu gönderilmiş ve görüşmeye başlamadan önce ise kendilerine okunup, uygun görüyorsa formu imzalayarak mail aracılığı ile araştırmacıya ulaştırması istenmiştir. Online olarak yapılan görüşmelerde ses kaydının alınması için katılımcılardan izin alınmıştır. İzin verilmediği sürece kayıt alınmamıştır. Alınan ses kayıtlarının transkripti yapılarak veri analizi için kod isimlerle Microsoft Word belgesine aktarılmış ve MAXQDA Nitel Veri Analizi Programına analiz edilmiştir.

Veri analizi için Yin (2003)'e göre vaka çalışmalarında, elde edilen nitel verilerin kodlanması ve temalar hâline getirilmesi sürecinde çalışmada kurgulanan teorik model üzerinden ana temaların belirlenmesi süreci izlenmiştir. Bu kapsamda çalışmada veri analiz sürecinde açıklayıcı yapı analizi kullanılmış ve çalışmada oluşturulan teorik modeldeki tersine göç düşüncesinde etkili olan ekonomik, kültürel ve sosyal sermaye, önyargı, entegrasyonun yapısal, sosyal, kültürel ve kimlik boyutu ana temalar olarak kabul edilmiştir. Bu ana temaların alt temaları için ise Corbin and Straus (2008, s.102)'un açık kodlama (open coding), aksel kodlama (axial coding) ve seçici kodlama (selective coding) aşamalarını uygulanmıştır. Tüm kodlamalar üsresinde tez danışmanı yargıcı olarak kodlamaları kontrol etmiştir. Araştırmacı ile danışmanın kodlamalarda uzlaşa sağlamaması durumunda üçüncü bir kişiden destek alınmış ve üzerinde uzlaşa sağlanan tema ve alt temalar üzerinden ilerlenmiştir. Böylece temalaştırma sürecinin geçerlik ve güvenilirliği olması sağlanmıştır.

1.2.3. Araştırma Soruları

İşçi göçüyle Almanya'ya giden Türklerin yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak çocuk ve torunlarının Türkiye'ye tersine göç etmeye dair niyetleri, ulus-ötesi faaliyetleri ve kimlikleri üzerine yoğunlaşan bu tezin araştırma soruları şu şekildedir:

1. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin yaşamından memnuniyet düzeyi nedir?

2. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin Almanya'daki yaşam, kültürel ortam, ekonomik durum ve siyasal yaşam hakkında ne düşünmektedirler?
3. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türkler Türkiye'deki yaşam, kültürel ortam, ekonomik durum ve siyasal yaşam hakkında ne düşünmektedirler?
4. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türkler kendilerini daha çok hangi topluma ve hangi kimliğe daha yakın hissetmektedirler? Neden?
5. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türkler tersine göç niyeti var mıdır?
6. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin tersine göç niyetinin oluşmasında neler etkilidir?
7. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türkler tersine göç niyetinin gerçekleştirilebilirliği konusunda ne düşünmektedir?
8. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin tersine göç niyetleri konusunda aileleri ne düşünmektedir?
9. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türkler Türkiye'ye dönüş yaparlarsa bu dönüşün (kesin dönüş, döngüsel hareket vb.) nasıl olacağını düşünmektedirler?
10. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin Türkiye'ye tersine göç yapan arkadaşları/tanıdıkları var mıdır? Varsa arkadaşlarının/tanıdıklarının bu göç deneyimi hakkında ne düşünmektedirler?
11. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türkler, Türkiye'ye geri dönme durumları olursa, Türkiye'deki yaşama (ekonomik, kültürel ve sosyal ortama) entegre olma konusunda ne düşünmektedirler?

12. Almanya'daki yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin gelecek planları nasıldır?

2. BÖLÜM

TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA İŞÇİ GÖÇÜ

Tez ikinci bölümü, Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünün tarihsel ve sosyolojik analizini içermektedir. İlk olarak, "Türkiye'den Almanya'ya İşçi Göçü" başlıklı kısımda, göç hareketinin başlangıcı, gelişimi ve sosyo-ekonomik etkileri ele alınmaktadır. Devamında, "Almanya'nın Geri Dönüş Konusundaki Teşvik ve Uygulamaları" başlığı altında, Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin tersine göçü destekleyen politikaları ve bu politikaların uygulama süreçleri detaylandırılmaktadır. Son olarak, "Türkiye'den Almanya'ya Göç ve Tersine Göç İstatistikleri" bölümünde, bu göç hareketine dair istatistiksel veriler yorumlanmaktadır. Bu bölüm, Türkiye-Almanya işçi göçü sürecinin çok boyutlu bir incelemesini sunarak, tezdeki ana temanın temellerini oluşturmaktadır.

2.1. TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA İŞÇİ GÖÇÜ

Geçtiğimiz yüzyıl başlayan ve günümüzde etkileri-sonuçları devam eden göç sistemlerinden biri İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa hedefli göçtür. Bu göç akımlarından belirgin olanlarından biri de Türkiye'den Almanya'ya yaşanan emek göçüdür. Türkiye'den Almanya'ya emek göçünün, Almanya ve Türkiye olmak üzere iki tarafı vardır. Dolayısıyla bu bölümde, söz konusu emek göçünün arka planını daha kapsamlı bir şekilde tasvir edebilmek adına, konu önce Almanya perspektifiyle ardından ise Almanya'nın işçi göçü talebine karşılık veren ülkelere biri olan Türkiye perspektifiyle açıklanacaktır.

Her ne kadar Batı Avrupa kendisini Avustralya, ABD ve Kanada ülkeleri gibi bir göç ülkesi olarak tanımlamasalar da özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelen on yıllar boyunca yoğun göç almıştır. Bu göçler Batı Avrupa'nın ekonomik gelişimi sağlamak adına Türkiye, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'dan büyük bir emek göçü talep etmesinden kaynaklı olarak 1950'lerin ortalarından 1973 Petrol Krizine kadarki dönemi kapsamaktadır (Zimmermann, 1993). Diğer Batı Avrupa ülkeleri gibi Almanya'da bu işçi göçü kabulüyle birlikte ekonomik olarak büyük bir ivme yakalamıştır. Hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan Berlin Duvarının 1961 yılındaki inşasına kadar yaklaşık 12 milyon Alman, Batı Almanya'ya göç etmiştir. Berlin Duvarının inşasıyla birlikte işçi kaybeden Batı

Almanya işçi talep etmiş ve yaklaşık 2 milyon yabancı işçi göçmenin Almanya'ya göç etmesiyle, ikinci göç dalgası olarak kabul edilen dönemde ekonomisini güçlendiren 2 milyon yeni işçi kazanmıştır. Göçmen işçilerin getirdiği ekonomik büyümenin etkisinden o denliydi ki, Almanlar tarafından “Wirtschaftswunder” yani “Ekonomik Mucize” olarak adlandırılmıştır (Martin, 1991, s.63).

Fakat bu ekonomik mucize süreci 1973 yılında Petrol Krizinin ortaya çıkmasıyla sekteye uğramıştır. 1940'lı yılların sonunda başlayan Arap-İsrail çatışmaları, 1973 yılına gelindiğinde bir savaşa dönüşmüştür. Özellikle ABD'nin İsrail'e olan desteğini kesebilmek adına Arap ülkelerinden oluşan OAPEC üyeleri 17 Ekim 1973 tarihinde Kuveyt'te toplanarak her ay yüzde beş oranında petrol üretiminin azaltılmasına karar vermiştir. Başta ABD'ye karşı uygulanmaya konulan bu ambargo, sonraları Hollanda, Batı Avrupa ve Japonya'yı da kapsayacak şekilde genişletilmiştir (Issawi, 1978, s.3).

Petrol Krizi'nin kısa vadeli en keskin sonuçları Avrupa'da hissedilmiştir. Avrupa'da yaşanan ekonomik mucizenin 1973 Petrol Kriziyle baltalanmış olması doğrudan Avrupa'ya göç etmiş işçi göçmenleri de etkilemiştir. Avrupa artık işçi göçmen istememekte ve de hali hazırda misafir olarak gördüğü işçi göçmenlerin ana yurtlarına geri dönmesini beklemektedir. Dolayısıyla 1973 sonrası Avrupa'ya olan göçün yapısal formu bir kez daha değişmiş ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'ya yaşanan dört göç dalgasından üçüncü dalga olan aile birleşimleri dalgası başlamıştır. 1973 ve 1980'leri kapsayan üçüncü dalga döneminde, daha önceki yıllarda Avrupa'ya gelen işçi göçmenlerin aileleri de aile birleşimi adı verilen süreç içerisinde Avrupa'ya göç etmiştir. Son ve dördüncü göç dalgası ise 1980'lerin sonlarında Sovyet politikasının liberalleşmesiyle başlamış ve Berlin Duvarının 1989 yılında yıkılmasıyla hız kazanmıştır (Zimmermann, 1993).

Avrupa'ya göç eden işçiler savaş sonrası ekonomik gelişim açısından büyük önem arz etmiştir. Gelen işçiler misafir olarak görülmüş ve kalıcı bir yerleşmeye yahut entegrasyona yönelik politikalara, en azından ilk başta ihtiyaç duyulmamıştır. Bu durum gerek göç veren gerekse de göç alan ülkeler için faydalı olarak kabul edilmiştir. Hem ev sahibi ülke işgücü piyasasındaki geçici dengesizlik sorununu çözecek, hem göçmen işçiler kişisel birikim yapabilecek hem de göçmen işçilerin anavatanı, işçilerin,

Avrupa’da edindiđi mesleki deneyimden yararlanabilecek şekilde bir algıyla misafir işçi göçü başlamıştır (Dustmann, 1996, s.217).

Federal Almanya başta olmak üzere göç alan bölge konumundaki Avrupa’nın işçi göçüne zemin hazırlayan şartları bu şekilde açıklanırken işçi veren ülke ve bu araştırmanın da konusu olması bakımından Türkiye’nin bu süreci nasıl deneyimlediğine de değinmek gerekmektedir:

Türkiye’den Avrupa’ya işçi göçü ve sonrasında yaşanan göç sürecini beş dönemde ele almak mümkündür.

20. yüzyılda gerçekleşen en büyük göç akımlarından biri olan Türkiye’den Batı Avrupa’ya emek göçünün ilk dönemi, 1950’lerde başlamıştır. Bu dönemde diğer Akdeniz ülkeleri ve Avrupa arasında yapılan ikili anlaşmalar, henüz Türkiye ile yapılmamıştır. Dolayısıyla 1950’li yılların ikinci yarısından 1960’lara kadar ki dönem için göç, bireysel girişimler ve özel araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Bade’nin Kiel Üniversitesi’ne bağlı Institut für Weltwirtschaft’a (Dünya Ekonomisi Enstitüsü) verdiği öneriyle Alman Dışişleri Bakanlığı’na bir proje sunulmuştur. Türk ekonomisinin ve dış ticaretinin geliştirilmesi amacıyla planlanan proje kapsamında, 1 Nisan 1957 tarihinde, Alman yatırım projelerinde görev almak üzere on iki kişilik stajyer grubu Kiel’e gitmiştir. Bu başlangıcın ardından yüz elli kişilik sanat enstitüsü mezununun da Almanya’ya staj görmeye gideceđi açıklanmıştır. Söz konusu gelişmeleri takiben göç için özel araçlar kullanılarak da girişimlerde bulunulmuştur. Hamburg merkezli Zentralverband des Deutschen Handwerks (Alman Sanatkârlar Genel Merkezi) “Mittelstand hilft dem Mittelstand” (Orta sınıf orta sınıfa yardım eder.) diyerek Türkiye’deki Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna bir iş birliđi teklif etmiştir. 1959 yılında ise Hamburg’daki Esnaf Odasının da katkılarıyla Dr. Selahattin Sözeri başkanlığında Forschungsinstitut für Deutsch-Türkische Wirtschaftsbeziehungen (Türk-Alman Ekonomik İlişkiler Araştırma Enstitüsü) kurulmuştur. Bu enstitü bireysel girişimlerden belli bir ücret alarak kişilere Hamburg ve Bremen’de bulunan tersaneler için kaynakçılık, elektrikçilik gibi işler bulmuştur. 27 Mayıs 1960 yılında yaşanan darbe sonrası ise Türk Anayasası 1961 yılında değıştirilmiştir. 1961 Anayasasında Türk vatandaşlarının seyahat özgürlüğü temel bir hak olarak tanınmıştır. Bu durum ise Türk

dış göç hareketinin seyrini geri dönülmez bir şekilde değiştirmiştir (Abadan Unat, 2006, s.35-42).

Türkiye, bu süreçte, Federal Almanya (1961) başta olmak üzere, Avusturya (1964), Fransa (1965) ve İsveç (1967) ile karşılıklı anlaşmalar yapmıştır (Gökdere, 1978'den akt. Şahin ve diğerleri, 2018, s.1133).

Dolayısıyla 1950'lerin ortasından sonra başlayan ve bireysel girişimler, özel aracilar vasıtasıyla gerçekleşen Türk dış göçü, 1961'de ikili anlaşmalar ve devlet eliyle gerçekleştirilen bir göç mahiyeti kazanmıştır. İşgücü anlaşmasıyla Türk yurtdışı göçünün ikinci aşaması başlamış ve de göçmenler artık bireysel göçmenler olmak yerine “misafir işçi” olarak göç yolculuklarına başlamışlardır.

Türk yurtdışı göçünün ikinci aşaması genel olarak 1960'lı yılları kapsamaktadır. 1961 yılında Türk vatandaşları için seyahat etme anayasal bir hak olunca Türkler, Türkiye'deki işsizlik nedeniyle başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine göç etmeye başlamışlardır. Bu göçler “Tercüme ve İş Bulma” isimli özel firmalar vasıtasıyla yapılırken Türk işçiler “ismen davet” usulüyle yurtdışına gitmişlerdir. Türk işçilerin Almanya'da ucuz işgücü sağlaması Alman sendikaları haksız rekabet noktasında endişelendirmiştir. Bunun sonucunda Deutsche Verbindungsstelle (Alman İrtibat Bürosu) ile Türkiye'den Çalışma Bakanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumu görüşmelere başlamıştır. 1 Eylül 1961'de ise Almanya ile Türkiye arasında ikili işgücü mübadele anlaşması kabul edilmiştir. Bu ikinci aşamada göç yapısal bir değişikliğe uğramıştır. İlk aşamada göç bireysel ve küçük gruplar düzeyinde gerçekleşirken, İşgücü anlaşmaları ve ardından 1962 yılında gelen Türkiye'nin ilk Beş Yıllık Kalkınma Planı (1962-1967) göçün boyutunu değiştirmiştir. Hem nüfus artışının önüne geçilmesi hem de Türkiye'nin endüstrileşmesi için işçilerin Almanya'ya gönderilmesi faydalı olarak değerlendirilmiştir. 1960 yılında Türkiye'den 2.700 işçi Almanya'ya giderken bu sayı 1963 yılında 27.500'e ulaşmıştır (Abadan Unat, 2006, s.43).

Konuk işçiler artık Türkiye'deki İş ve İşçi Bulma Kurumu vasıtasıyla Almanya'ya gidebilmiştir. Almanya'da ise aynı işleve sahip kurum aracılığıyla sürecine devam etmişlerdir. Bu dönemde yapılan anlaşmaların en önemli özelliklerinden biri göçün “dönüşümlülük” ilkesi olarak görülmüştür fakat bu ilke daha sonraki yıllarda da

görülebileceği üzere planlandığı şekilde uygulanamamıştır. Almanya'ya giden Türk işçiler "heim" denilen kolektif yurtlarda kalmışlardır. Aileleriyle birleşmelerine henüz bu yıllarda izin verilmeyen Türk işçiler arasında dayanışmayı artırmak için Türk-Danış adında bir örgüt kurulmuştur. Türk işçilerin Almanya'daki asıl amacı Türkiye'ye dönünce kendi işlerini kurabilecekleri bir miktarda para biriktirmek olmuştur. Yine bu dönemde Türk işçilerin biriktirdikleri paralar karaborsaya akması için özel bir işçi döviz kuru kabul edilmiştir. Bu uygulamaya göre göçmen Türk işçilerin Türkiye'de Türk Lirasına dönüştüreceği Alman Markları normal kurdaki Alman Marklarından daha değerli olarak kabul edilmiştir. 1966-1967 yıllarında Alman otomobil sektöründe yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 70.000 kadar Türk işçi işten çıkartılmıştır. Buna rağmen işçiler Türkiye'ye dönmek yerine Hollanda, Belçika, Danimarka gibi komşu ülkelere giderek iş bulmaya çalışmış yahut hemşerilerinin yanında barınmışlardır. Söz konusu ekonomik kriz kısa sürdüğü için neredeyse 70.000 işçinin tamamı 1967 yılına gelindiğinde eski işyerlerine tekrar dönebilmişlerdir. Bu yaşanan kriz ve sonrasında gelen işten çıkarma süreci Türk işçilere sendika üyeliğinin önemini göstermiştir. Dolayısıyla Türk işçiler bu olaydan kısa bir süre sonra sendikalaşmışlardır. 1970'li yıllara gelindiğinde ise artık Avrupa ülkeleri geçici olmasını bekledikleri bu göçün kalıcı olduğunu düşünmeye başlamışlardır. Bu durumdan kaynaklı olarak Türkiye ile Avrupa devletleri arasında işçilerin sosyal haklarını kapsayan sosyal güvenlik anlaşmaları imzalanmıştır (Abadan Unat, 2006, s. 46-51).

Özellikle Almanya'da yaşanan ekonomik büyümenin durması ve gerilemesi nedeniyle Türk işçiler işsiz kalmaya başlamıştır. Buna ek olarak 1973'te meydana gelen Petrol Krizinin etkileriyle ise Avrupa yeni işçi alımını durdurmuş ve işçileri evlerine dönmeleri için öğütlemiştir. Bu dönemde Avrupa'dan Türkiye'ye geri dönüşler olmuştur (Tuna, 1968, s. 353).

Fakat Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz işçilerin geri dönüşü için itici bir sebep olsa da Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ise göç etmeme üzerine bir etkiye bulunmuştur. Her ne kadar Almanya'ya göç eden Türk işçiler para biriktirdikten sonra yurtlarına dönme hayaline sahip olsalar da o dönem Türkiye'de yaşanan işsizlik ve ekonomik sorunlar işçilerin bu hayallerini ertelemelerine yol açmıştır. Ardından gelen aile birleşmeleriyle de Almanya'da kalma durumları daha da pekişmiştir. Dolayısıyla 1970'li yıllardan

itibaren göç sürecinin yeni vurgusu “kalıcılık” olmuştur. Göçmen işçilere aile birleşimi haklarının verildiği bu dönemde Avrupa’nın tahmin ettiğinden çok daha yoğun bir göç gerçekleşmiştir. Barınma, eğitim, iş gibi temel alanlarla sıkıntılar baş göstermeye başlanmıştır. Bunlara ek olarak, ev sahibi ülkenin desteğiyle, göçmenler için dernekleşme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir (Şahin Kütük, 2015, s.621).

1980’leri kapsayan dördüncü dönemde emek göçü boyunca yaşanan belki de en önemli entegrasyon sorunlarından biri yaşanmıştır. Türk göçmenler gerek göç edilen Almanya’nın dilini bilmeme gerekse de farklı bir kültüre gerektiği şekilde entegre olamama gibi gündelik hayatı zorlaştıran sorunlarla karşılaşmıştır. Bu dönemde Almanya’daki Türk göçmen nüfusunun %40’ı, 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktaydı. Getto tipi kenar mahallelerde büyüyen bu çocuklar yine farklı bir kültüre uyum sağlamada ve entegre olmada zorluk çektikleri için içine kapanmışlardı. Aynı zamanda Almanya’da gördükleri eğitim dil bariyerine takıldığı için yeterli kalitede seyretnemiştir. 1980 darbesi ise yine bir göç artışına neden olmuştur. Her ne kadar 1978 yılında Almanlar göçmen kabul etmeme politikasını çok daha katılaştırsalar da Alman Anayasası’nın 116. maddesinin 2. fıkrasında herkesin iltica hakkını teminat altına almış olmaları göçmen kabul etmeme tutumlarını esnetmiştir (Abadan Unat, 2006, s. 56).

1980’lerde Almanya’da iktidarın değişmesiyle birlikte geri dönüş politikaları ve teşvikleri üzerinde çalışmalara yoğunluk verilmiştir. Bu politikalar ve teşvikler neticesinde Almanya’dan Türkiye’ye dönenlerin, anavatanlarına gelince sanayi alanında çalışmaları ve sermayelerini gayrimenkul ve hizmet sektörlerine yatırmaları nedeniyle kalkınma planlarında dile getirilen beklentiler gerçekleşmemiştir (Şahin Kütük, 2015, s. 630).

Göç sürecinin beşinci dönemine tekabül eden 1990’lı yıllarda göç sürecinin ana odağı Almanya’da yürürlüğe konan yabancılar yasasıdır. Bu yıllarda hala Türk göçmen işçilerin Almanya’daki hukuksal statüleri güvence altına alınmamıştır. Almanya’da 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe konan yasaya göre, belli şartlara bağlı olarak genç kuşak göçmenler Türk vatandaşlığından vazgeçerek Alman vatandaşlığı alabilecektir. Yasada aile birleşmelerini de kısıtlayıcı ve gelen kadın göçmenlerin hayatını zorlaştıran bir yol izlemiştir. Gelen eşlerin bağımsız oturma izni ve çalışma hakkı kazanması için beş yıl

beklemeleri gerekmektedir. Bu durum Türk kadın göçmenleri oldukça mağdur etmiştir (Şahin Kütük, 2015, s. 632).

90'larda yaşanan bir başka önemli mesele ise Avrupa'da o dönemlerde yükselişe geçen yabancı düşmanlığı meselesidir. İlk başta ekonomideki işgücü açığını ortadan kaldırmak için konuk işçi olarak çağrılan Türkler, 1973'te petrol krizi ortaya çıktıktan sonra ana yurtlarına dönmedikleri için eleştirilmeye ve istenmemeye başlamıştır. Aşırı sağcı partilerin de giderek güçlenmesi ile birlikte yabancılar karşıtı oluşturulan politikalar ve onları anayurtlarına göndermeyi benimseyen stratejiler ön plana çıkmıştır. Geliştirilen politikalarından da öte, asıl sorun halk arasında yaygınlaşmaya başlayan yabancılara karşı şiddet olaylarıdır. Giderek yükselen yabancı düşmanlığı 2001 yılında İkiz Kuleler saldırısının gerçekleşmesi ve İslamofobinin artmasıyla birlikte tersine göç artışına da neden olarak seyreden bir süreç izleyecektir (Şahin Kütük, 2015, s.633).

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Avrupa'ya Türk işçi göçünün altıncı aşamasını ise 2000'lerde başlayan entegre ve asimile etmeye yönelik politikalara dönüş süreci oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak da 2000 sonrası Avrupa'daki Türklerle ilgili yapılan çalışmalarda entegrasyon en yoğun olarak üzerinde durulan çalışma alanlarından biri olmuştur (Şahin Kütük, 2015, s. 610).

1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren yasada daha önceki "kan bağı" merkezli vatandaşlık uygulamasının aksine, Almanya'da doğmak esas alınarak bir vatandaşlık kabulü söz konusu olmuştur. Bu yasaya göre, anne ya da babasından biri Almanya'da doğmuş ve en az 10 yıldır Almanya'da yaşaması durumunda, doğan çocuk hali hazırda sahip olduğu vatandaşlığa ek olarak Alman vatandaşlığına da sahip olduğu kabul edilmiştir. Asıl kararı ise 23 yaşına geldiğinde vatandaşlıklarından birini seçmek durumunda bırakıldığında vermesi beklenmiştir. Bu uygulama ise Alman yasa koyucuların, ülkelere bağlılık ve entegrasyon göstermeye kararlı kişileri vatandaş olarak kabul eden bir strateji izlediklerinin göstergesi olmuştur (Abadan Unat, 2006, s. 62).

2000'li yıllarda yabancı düşmanlığı 90'lardakinden farklı olarak, yalnızca sosyal hayatta değil yasalarda da kendine yer bulur hale gelmiştir. 28 Ağustos 2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler aile birleşimini zorlaştırmıştır. Bu düzenlemeye göre

Almanya'ya gelecek olan eşin, asgari düzeyde Almanca bilmesi ve vatandaşlık sınavlarından geçmesi zorunlu tutulmuştur (Şahin, 2010, s. 47-51). Bu durum bir nevi, Almanya'ya gelecek olan kişinin henüz Almanya'ya gelmeden entegrasyon sergiliyor olmasının şart koşulduğu şeklinde yorumlanabilir.

2000'li yıllarda göze çarpan bir diğer durum ise Türklerin toplumsal tabakalaşması söz konusu olduğunda yukarı yönlü bir sosyal hareketlilik sergiliyor olmaları olmuştur. 1980'lerde yavaş yavaş başlayan girişimcilik hareketleri bu yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Nitekim 1986 yılında Almanya'daki Türk girişimci sayısı 23.000 olarak kayıtlara geçmişken, 2013 yılında bu sayı 83.000'e yükselmiştir. Yukarı yönlü toplumsal hareketlilik yalnızca girişimcilik bazında değil, aynı zamanda siyaset, sağlık, eğitim gibi farklı alanlarda da gerçekleşmiştir. Bu durum genel olarak göç sürecinin ilk başlarında vasıfsız işlerde istihdam edilen Türklerin zamanla profesyonel mesleklerle de uğraşır hale gelmeleri noktasında bir başarı olarak yorumlanabilir (Şahin, 2015, s.636-638). İkili iş gücü anlaşmalarının ve Türkiye'nin sanayileşme çabalarının çıktığı 1960'lı yıllarda ülkede yaşanan dış göç, istihdam alanında yetersizlikler olarak kendini göstermeye başlamıştır. Bu bağlamda Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, göç eden işçilerin kalifiye bir şekilde geri dönerek istihdama katkı sağlamalarının takibi yönünde tedbirler alınmış olsa da beklenen geri dönüş en azından kısa vadede gerçekleşmemiştir (Şahin Kütük, 2021, s. 12)

2.2. ALMANYA'NIN GERİ DÖNÜŞ KONUSUNDAKİ TEŞVİK VE UYGULAMALARI

Bu bölümde, bu araştırmanın konusu olması bakımından Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinden bazılarının, göç ve tersine göç konusundaki politikaları üzerinde durulacaktır:

1963 öncesi İsviçre göç politikasının amacı artan emek talebini karşılamaya yönelik gelişmiştir. Avrupa'nın geri kalanında da olduğu gibi İsviçre'de de yabancı işçi göçü ekonomik kalkınmayı desteklemiştir. Dönemin göç politikası gereğince göçmen alımları çok liberalleştirilmiştir. Özel teşebbüs yoluyla göçmen alımları ve işe yerleştirmeler hızlı

bir şekilde artmıştır. Bununla birlikte göçmen işçiler geçici-misafir statüsünde görülmüştür. Dolayısıyla herhangi bir entegrasyon politikası için çaba sarf edilmemiştir. Bu politika nedeniyle artan göçmen sayısını kısıtlamak için yeni bir göçmen politikası oluşturulması gerektiği düşünülmeye başlanmıştır. 1963 yılından itibaren göçmen alımları kısıtlanmış ve kontrollü göçmen kabullerinin olduğu düzenli bir göç politikası geliştirilmiştir. Özellikle 1970'lere gelindiğinde göçmen alımı tamamıyla devlet kontrolünde ilerlemeye başlamıştır. İsviçre parlamentosu her sene alacağı maksimum göçmen sayısını belirlemeye başlamış ve işçi açığını giderecek şekilde ihtiyaçlarını belirlemiştir. İsviçre, ülkedeki yabancıları dört kategoride incelemiştir: a) Bir yıllığına çalışma ve oturma izni olan yabancı göçmenler. Bir yılın sonunda eğer hiçbir İsviçreli bu göçmenlerin çalıştıkları işlere girmezse göçmenlerin bir yıllık izni uzatmaya alınabilir. Eğer 15 ay İsviçre'de kalabilirlerse aile birleşme hakkına sahip olurlar. b) İkinci kategoride mevsimlik işçiler vardır. Mevsimlik işçiler ortalama 9 aylık işlerde çalışırlar ve aile birleşme hakları bulunmaz. c) Gündelikçi işçilerin ise İsviçre'de oturma izni olmamasına rağmen çalışma izinleri vardır. d) Son olarak kalıcı çalışma ve kalıcı oturma iznine sahip göçmenler vardır. Bu göçmenler sıradan bir İsviçre vatandaşının haklarına sahiptir. İsviçre göçmenleri bu dört kategoride değerlendirmekle birlikte onların yasal statüleri kapsamında geri dönüş göçüne dair de düzenlemeler yapmıştır. Hazırladığı tersine göç ilkeleri gereğince alacağı yeni göçmenlerin neredeyse tamamına geçici izinler vermektedir. Göçmen kabulleri yalnızca yerel işgücü piyasası ofisi tarafından verilmektedir ve de kültürel olarak yakın ülkelere gelen göçmenlerin İsviçre'ye girmesine izin verilmektedir (Dustmann, 1996, s.219-220). 1981 yılında İsviçre'ye göç eden 63.290 işçi göçmenin %63'ü 1981-1989 yılları arasında tersine göç ederek anavatanlarına geri dönmüştür (Dhima, 1991).

Almanya'nın tersine göç politikalarına bakıldığında ise; 1973 yılında 2.6 milyona ulaşmış göçmen nüfusu karşısında Alman hükümetinin bir dizi uygulamasıyla karşılaşılmaktadır. Almanya işçi açığını giderebilmek için 1955'te İtalya ile yaptığı anlaşma sonrası 1960'larda İspanya, Yunanistan, Türkiye, Portekiz, Yugoslavya ile de anlaşmalar yapmıştır. 1965 yılında 1,2 milyon gibi yoğun bir göçmen işçi sayısına ulaşmıştır ki bu sayı toplam işgücü piyasasının %5.5'ini oluşturmaktadır. 1973'te zirve yapan bu sayı 2.6 milyona ulaşmıştır ve bu da toplam işgücü piyasasının %12'sine karşılık gelmektedir. Almanya'nın temel misafir işçi politikası temelde işçilerin çalıştıkları zaman zarfında

para biriktirebilecekleri ve de ardından evlerine dönmeye istekli olacakları üzerine dayanmaktaydı. Fakat Petrol Krizi patlak verdiğinde ve Almanya'nın artık o kadar göçmen işçiye ihtiyacı kalmadığında misafir işçilerin geri dönmemesi üzerine Almanlar göçmenlerin kendiliğinden geri dönmeyeceğini fark etmeye başlamıştır (Heyden, 1984).

Her ne kadar uzun vadede Almanya'ya gelen göçmenler tersine göç yapmış olsalar da bu durum ekonomik durgunluklar döneminde olmamıştır. Hatta 1973 Petrol Krizi döneminde göçmen işçiler aile birleşmeleri yapmış, anavatanındaki aileler de Almanya'ya göç etmişlerdir (Veiling, 1993).

Almanya'nın geri dönüş politikası kapsamında 1972 yılında Türkiye ile yapılan geri dönenleri destekleyici ikili anlaşmalar imzalanmıştır. Fakat geri dönüş göçünü desteklemek için mali destek ilk defa 1976 yılında tartışılmıştır. 1980'lerin başında Almanya'da aile birleşmeleri ve sığınmacılardan kaynaklı olarak artan yabancı nüfusla birlikte ikinci bir petrol krizinin neden olduğu işgücü piyasası koşullarındaki bozulma, Almanya'nın geri dönüş politikasını etkilemiştir. 1982 yılında kabul edilen bir yasa çerçevesinde Almanya'nın göç politikası entegrasyon ve tersine göç üzerine kurgulanmıştır. Tersine göçü desteklemek için ise üç temel teşvik uygulanmıştır. Bunlar; en etkilisi başta olmak üzere finansal teşvikler, geri dönüş yolundaki engellerin azaltılması ve de geri dönme potansiyeli olan göçmenlere danışmanlık hizmeti verilmesi şeklindedir (Höhnekopp, 1987).

Fransa'nın geri döndürme politikaları söz konusu olduğunda ise her ne kadar Almanya'ninkinden farklı bir sömürge tarihine sahip olsa da benzer politikalar geliştirdikleri görülmektedir. Fransa eski kolonilerinden gelmiş göçmen işçilere Almanya'daki duruma kıyasla daha kolay vatandaşlık veriyor olsa da 1974 yılında daha fazla göçmen almamaya çalışmıştır. Fransa'nın geri döndürme politikası temel olarak, bir yandan göçmenlerin durumunu iyileştirmeyi, vatandaşlığa teşvik etmeyi amaçlarken öbür yandan yeni göçü kısıtlayıcı ve geri dönüş göçünü destekleyici bir stratejiye sahiptir. Almanya'da 1983 yılında aktif olarak uygulanmaya konulan geri dönüş politikaları, Fransa'da 1975 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu politikalar finansal teşvikleri içerdiği gibi, göçmen işçilerin anavatanlarına döndüklerinde, onların avantajlı bir konuma sahip olmalarına neden olacak mesleki eğitim desteklerini de içermektedir. Her ne kadar sistematik bir uygulama gibi gözükse de Fransa'nın uyguladığı bu ilk geri

döndürme politikası içerdiği düşük finansal teşvik nedeniyle beklendiği etkiyi gerçekleştirememiştir (Dustmann, 1996, 223). 1977 yılında işsiz göçmen sayısındaki artıştan dolayı geri döndürme politikalarına tekrar dikkat çekilmiş ve geri dönmeyi kabul eden işçi göçmene 10000, eşine 5000 her çocuk için de 5000 Fransız frangı verilmesine karar verilmiştir (Weil, 1991). Haziran 1977 ile Aralık 1981 yılları arasında 60000'i işçi olmak ve gerisi ailesi olmak üzere 94000 göçmen bu politikadan yararlanarak anavatanlarına geri dönüş yapmıştır (Manfrass, 1986). Fakat, bu sayının, halihazırda zaten geri dönüş göçü yapacak olan göçmenleri de içermesinden dolayı, literatürde çok da başarılı sayılmaması gerektiğini savunanlar da vardır. 1980'lerin başına gelindiğinde artan işsizlik, Fransa'da sosyal tansiyonu ve göçmen düşmanlığında artışa neden olmuştur. Bu durum 1984'te geri dönüş politikasına bir kez daha yoğunlaşmayı gerektirmiştir (Dustmann, 1996, s.223).

2.3. TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA GÖÇ VE TERSİNE GÖÇ İSTATİSTİKLERİ

Literatürdeki birçok çalışma, Türkiye'den Avrupa'ya gerçekleşen göç akımının talep temelli gerçekleştiğini göstermektedir. Türkiye, Almanya ile yapılan müzakereler sonucunda 1961 yılında imzalanan resmi anlaşma ile göçmen vermeye başlamıştır. 1964 ve 1966 yılları arasında her yıl yaklaşık 55.000 Türk, Kuzey Avrupa'ya göç etmiştir. 1967 yılında Almanya'da yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu sayı 15.000'lik bir düşüş sergilemiş olsa da 1968 yılında 60.000 Türk'ün, Batı Avrupa'ya göç etmeye devam ettiği görülmektedir. Bunu takiben 1969 ile 1973 yılları arasında her yıl 115.000 Türk, Batı Avrupa'ya göç etmiştir (Straubhaar, 1993, s.24).

Bu sürecin sonunda, yaklaşık yarım milyon Türk göçmen Almanya'da istihdam edilmiştir. Bu sayı Avrupa'daki Türk göçmenlerin %85'ine karşılık gelmektedir. Geri kalan Avrupa'daki göçmen Türklerin ise %5'ini Hollanda (30.000), %3'ünü Fransa (20.000) ve %2'sini Belçika (15.000) istihdam etmiştir. 1974'e gelindiğinde ise 700.000 Türk Avrupa'da istihdam edilmiştir. (Penninx, 1982, s.787).

Alman İstatistik Ofisi verilerine göre, 2007 ve 2012 yılları arasında yıllık 14.000-17.000 Türk vatandaşının Almanya'dan Türkiye'ye göç ettiği kaydedilmiştir. Almanya'da yaklaşık olarak 3 milyon Türk yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda bu sayının oldukça az olduğu söylenebilir. Bununla birlikte tersine göç eden Türklerin yaklaşık

%20'si Almanya'da doğup büyümüştür. Eğitim veya iş için oturma izni bulunan bu göçmenler mobil olanları oluşturmuştur. Bununla birlikte eğitim ve emek göçmenleri geri dönenler arasında sayıları yüksek olan kesimlerdendir. Geri dönme eğiliminin en çok görüldüğü yaş grubu ise 65 yaş üstü yaş grubudur. Ancak resmi kayıtlara göre 2009 yılı itibariyle yaşlıların geri dönme sayıları oldukça gerilemiştir. 2012 yılında Türk vatandaşları arasında 65 yaş üstü olanlardan yaklaşık %1,3'lük bir oran Almanya'dan Türkiye'ye dönmüştür. 65 yaş üstü Türklerde Almanya'dan Türkiye'ye tersine göç edenlerin azalmasının sebebi, emeklilerin Türkiye ve Almanya arasında gel git yapılmasıyla yani bir başka deyişle, "ulus-ötesi yaşam alanlarıyla" açıklanabilir. Almanya'da doğup büyüyen Türk vatandaşlarının önemli bir kısmı uluslararası anlamda mobildir. Alman İstatistik Ofisi verilerinin analizine göre söz konusu mobil grupta %0,5'i geçmeyecek bir oran her yıl Almanya'dan ayrılmaktadır (German Federal Statistical Office, 2010-2020). Birçok araştırma Almanya'da doğup büyüyen Türklerin Almanya'dan gitme eğiliminin yüksek olduğunu göstermiştir. Her bir araştırmaya göre katılımcılar arasında Almanya'dan gitme eğilimi olanların oranı %6 ile %36 arasında değişmektedir. Fakat veriler analiz edildiğinde, gerçekten gidenlerin sayısının, gitme isteyenlere oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Almanya'dan gitme eğilimi ile Almanya'dan gitme arasında istatistiklere de yansıyan bir fark bulunmaktadır. Bu durum da anket sonuçlarında daha çok gitme eğilimi olan kişilerin Almanya'daki yaşam durumlarından şikâyetçi olduklarının bir göstergesi olarak yorumlanabilir

Alman Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre 1975 yılında Almanya'da 4.089.594 yabancı nüfus varken bunların 1.077.100'ünü Türkler oluşturmaktadır. Bu durum Almanya'da, Türklerin Toplam Yabancılara oranının 1975 yılında %26,3 olduğunu göstermektedir. 1980 yılına gelindiğinde ise Almanya'daki Türk nüfus artış göstermiştir ve Almanya'daki toplam yabancılara oranı %32,8'e yükselmiştir. 1985 yılında %32, 1990 yılında %31,7, 1995 yılında %28,1, 2000 yılında %27,4, 2010 yılında %24,5, 2013 yılında %22,4, 2014 yılında %18,6 ve 2015 yılında %16,5 olarak kayıtlara geçen Almanya'daki Türklerin Almanya'daki Yabancılara göre oranı, düşüş ve durağanlık sergilese de bunun temel sebebi Türklerin nüfusunun azalmış olması değil toplam yabancı nüfusundaki artıştır (German Federal Statistical Office'inden akt: Adıgüzel, 2016, s.71). Söz konusu bu istatistikler Türkiye'ye tersine göçün kapsadığı kitlelerin niceliksel olarak da önemli olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Günümüze yaklaştıkça, tersine göç, sistematik bir şekilde, sayılarla desteklenerek kayıtlara geçirilmektedir. Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Raporuna göre, 2017 yılı itibariyle uluslararası göç edenlerin sayısı 258 milyon kişiye ulaşmıştır ki bu sayı da dünya nüfusunun %3,4'üne tekabül etmektedir (United Nations, 2017). Tersine göç bağlamında dünya genelinde sayıları yaklaşık 169 milyon (ILO, 2021, s.11) olarak hesaplanan işçi göçmenlerin, %15 ila %50'si, beş yıl içerisinde, doğdukları topraklara geri dönerek 'tersine göç' etmektedirler (Wahba, 2015'ten akt.: Hagan, 2020, s.72). Bununla birlikte uluslararası göç edenlerin %59'unun işçiler olduğu ve bu işçilerin çoğunun da göç ederkenki niyetlerinin doğdukları ülkelere geri dönerek tersine göç etmek bilinmektedir (ILO, 2017).

Bununla birlikte IOM'un 2021 yılında yayınladığı rapora göre, 2019'da ortaya çıkan Covid-19 pandemisiyle birlikte uluslararası tersine göç 2020 yılında %43 oranında düşüş göstermiştir. Yine aynı raporda yer alan bir başka veriye göre OECD ülkeleri içerisinde 2018 yılında en çok göçmen veren 5 ülke sırasıyla; Almanya (923,580), Güney Kore (365,117), Türkiye (323,918), Japonya (292,059) ve Hollanda (102,802) olmuştur (IOM, 2021, s.23).

Tersine göçün; gönüllü dönüş ve zorunlu dönüş olmak üzere iki ana biçiminden bahsedilmektedir. Zorla geri göndermeye ilişkin veriler genellikle ulusal ve uluslararası istatistik ofisleri, sınır koruma ve göçmenlik yasa uygulama kurumları tarafından toplanır. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dünya çapında uyguladığı yardımlı gönüllü geri dönüş ve yeniden entegrasyon programları hakkında veri toplar. Bu veriler doğrultusunda IOM 2021 yılında uluslararası tersine göç edenlerin %88'inin yönlendirmeler vasıtasıyla gönüllü olarak, %10'unun kendiliğinden gönüllü olarak ve geri kalan %2'sinin ise Covid-19 risk faktörü nedeniyle zorunlu olarak geri dönüş göçü yaptıklarını bildirmiştir (IOM, 2021).

Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex 2021 yılında yayınladığı raporda, COVID-19 pandemisi sonucunda seyahat kısıtlamaları ve konsolosluk hizmetlerinde yaşanan düşüşün tersine göçü yavaşlatıcı etkisi olduğunu bildirdi. 2020'de Avrupa Birliği Üye Devletleri tarafından yaklaşık 291.000 düzensiz göçmene "geri dönüş kararı" verildi, ancak yalnızca 61.951 kişi (zorla veya gönüllü olarak) etkili bir şekilde geri gönderildi

(Frontex, 2021). Ancak burada geri dönenlerin emek göçü kapsamındaki göçmenler değil, zorla göç edenler olduğu unutulmamalıdır.

Yıllara Göre Göç İstatistikleri

Almanya ile Türkiye arasındaki ilk işçi göçmen anlaşması imzalandığı 1961 yılından bugüne bakıldığında gelen ve giden göçmen akışı bakımından yaşanan değişiklikler yıl parametresi bakımından tabloda verilmiştir.

Tablo 2. Yıllara Göre Almanya'ya Giden Göçmen Sayısı

YIL	GİDENLER	YIL	GİDENLER	YIL	GİDENLER
1962	17.685	1982	43.137	2002	58.128
1963	31.524	1983	28.178	2003	49.774
1964	72.214	1984	34.536	2004	42.644
1965	74.246	1985	48.028	2005	36.019
1966	61.724	1986	63.002	2006	30.720
1967	33.479	1987	67.150	2007	27.599
1968	82.703	1988	79.129	2008	26.653
1969	155.762	1989	86.355	2009	27.212
1970	184.288	1990	84.346	2010	27.564
1971	198.749	1991	82.635	2011	28.610
1972	193.796	1992	81.303	2012	26.150
1973	251.520	1993	68.466	2013	23.230
1974	161.245	1994	64.725	2014	22.058
1975	98.860	1995	74.517	2015	23.698
1976	106.017	1996	74.144	2016	28.639
1977	114.878	1997	56.992	2017	33.655
1978	131.400	1998	49.178	2018	40.561
1979	172.420	1999	48.129	2019	43.775
1980	213.258	2000	50.026	2020	30.438
1981	84.583	2001	54.695		

Tablo 3. Yıllara Göre Almanya'dan Gelen Göçmen Sayısı

YIL	GELENLER	YIL	GELENLER	YIL	GELENLER
1962	3.723	1982	87.579	2002	36.750
1963	6.512	1983	100.977	2003	36.863
1964	14.083	1984	213.891	2004	38.005
1965	23.146	1985	61.017	2005	34.466
1966	40.892	1986	52.444	2006	32.424
1967	54.510	1987	46.347	2007	29.879
1968	28.233	1988	40.504	2008	34.843
1969	30.043	1989	38.115	2009	35.410
1970	42.892	1990	35.635	2010	31.754
1971	61.473	1991	36.639	2011	27.922
1972	75.664	1992	40.727	2012	27.725
1973	87.593	1993	46.642	2013	27.896
1974	111.339	1994	47.378	2014	25.520
1975	149.000	1995	44.366	2015	23.985
1976	131.097	1996	45.030	2016	24.678
1977	114.269	1997	46.820	2017	21.350
1978	88.598	1998	47.154	2018	24.071
1979	66.738	1999	42.823	2019	25.407
1980	71.444	2000	40.263	2020	22.224
1981	71.615	2001	36.495		

2.3.1. Cinsiyete Göre Göç İstatistikleri

Almanya ile Türkiye arasındaki ilk işçi göçmen anlaşması imzalandığı 1961 yılından bugüne bakıldığında gelen ve giden göçmen akışı bakımından yaşanan değişiklikler cinsiyet parametresi bakımından tabloda verilmiş.

Tablo 4. Cinsiyete Göre Almanya'ya Giden Göçmen Sayısı

YIL	GİDENLER		YIL	GİDENLER		YIL	GİDENLER	
	KADIN	ERKEK		KADIN	ERKEK		KADIN	ERKEK
1962	2.604	15.081	1982	19.353	23.784	2002	22.209	35.919
1963	4.407	27.117	1983	12.831	15.347	2003	18.983	30.791
1964	9.038	63.176	1984	16.702	17.834	2004	16.391	26.253
1965	17.424	56.822	1985	22.875	25.153	2005	15.136	20.883
1966	17.311	44.413	1986	31.842	31.160	2006	12.598	18.122
1967	10.803	22.676	1987	34.055	33.095	2007	11.114	16.485
1968	24.541	58.162	1988	40.043	39.086	2008	10.263	16.390
1969	40.994	114.768	1989	40.840	45.515	2009	10.450	16.762
1970	55.087	129.201	1990	37.992	46.354	2010	10.579	16.985
1971	63.058	135.691	1991	35.321	47.314	2011	10.940	17.670
1972	74.068	119.728	1992	32.567	48.736	2012	9.838	16.312
1973	95.633	155.887	1993	27.826	40.640	2013	9.576	13.654
1974	77.128	84.117	1994	26.959	37.766	2014	9.259	12.799
1975	47.556	51.304	1995	29.671	44.846	2015	9.790	13.908
1976	51.868	54.149	1996	29.452	44.692	2016	10605	18.034
1977	55.435	59.443	1997	23.030	33.962	2017	12.268	21.387
1978	59.147	72.253	1998	20.055	29.123	2018	14.481	26.080
1979	65.767	106.653	1999	19.735	28.394	2019	14.924	28.851
1980	72.031	141.227	2000	20.527	29.499	2020	9.304	21.134
1981	35.107	49.476	2001	21.296	33.399			

Tablo 5. Cinsiyete Göre Gelen Göçmen Sayısı

YIL	GELENLER		YIL	GİDENLER		YIL	GELENLER	
	KADIN	ERKEK		KADIN	ERKEK		KADIN	ERKEK
1962	508	3.215	1982	28.851	58.728	2002	11.179	25.571
1963	951	5.561	1983	39.054	61.923	2003	11.020	25.843
1964	1.662	12.421	1984	90935	122.956	2004	11.981	26.024
1965	3.300	19.846	1985	26.469	34.548	2005	11.321	23.145
1966	6.482	34.410	1986	22.915	29.529	2006	11.112	21.312
1967	10.195	44.315	1987	20.761	25.586	2007	10.349	19.530
1968	6500	21.733	1988	17.373	23.131	2008	12.509	22.334
1969	7.322	22.721	1989	15.548	22.567	2009	12.727	22.683
1970	11.333	31.559	1990	14.113	21.522	2010	11.290	20.464
1971	15.839	45.634	1991	13.627	23.012	2011	9.754	18.168
1972	20.521	55.143	1992	15.093	25.634	2012	9.304	18.421
1973	27.171	60.422	1993	16.435	30.207	2013	9.646	18.250
1974	36.472	74.867	1994	16.556	30.822	2014	9.345	16.175
1975	53.171	95.829	1995	15.488	28.878	2015	8.487	15.498
1976	51.103	79.994	1996	14.681	30.349	2016	8.307	16.371
1977	46.214	68.055	1997	15.096	31.724	2017	7.104	14.246
1978	34.991	53.607	1998	15.407	31.747	2018	7.625	16.446
1979	25.172	41.566	1999	13.855	28.968	2019	7.669	17.738
1980	21.149	50.295	2000	13.608	26.655	2020	6.238	15.986
1981	21.953	49.662	2001	11.831	24.664			

2.3.2. Yaşa Göre Göç İstatistikleri

2011-2020 yılları arası Almanya’da yaşayan Türk nüfusun yaşlara göre dağılımı tabloda verilmiştir.

Tablo 6. 2011-2020 Yılları Arası Yaşa Göre Almanya’daki Türk Nüfusu

Yaş Tarih	3 Yaş Altı	3-6 Yaş Arası	6-10 Yaş Arası	10-15 Yaş Arası	15-18 Yaş Arası	18-21 Yaş Arası	22-30 Yaş Arası	30-50 Yaş Arası	50-60 Yaş Arası	60-65 Yaş Arası	65 Yaş ve Üstü	Toplam
2011	7.960	7.337	15.583	93.400	81.592	74.439	203.946	600.218	130.422	73.813	173.917	1.462.627
2012	8.473	6.577	12.896	66.072	79.483	72.809	196.098	593.453	139.803	67.023	185.016	1.427.703
2013	9.230	6.184	10.812	41.811	77.767	70.617	190.684	579.729	152.955	60.604	195.038	1.395.431
2014	9.743	7.547	9.265	20.609	73.493	70.021	188.219	564.550	168.234	56.840	203.592	1.372.113
2015	9.618	8.462	8.642	17.351	51.394	70.070	187.454	549.285	182.790	54.479	212.606	1.352.151
2016	9.435	9.494	8.590	15.017	30.973	69.633	186.990	536.858	195.003	59.114	215.195	1.336.302
2017	8194	9.835	10.559	13.708	12.912	66.792	188.390	537.076	204.911	59.700	218.695	1.330.772
2018	6.905	11.425	12.101	13.125	11.654	47.017	189.455	534.690	218.858	60.641	221.115	1.326.986
2019	6.117	11.829	14.439	12.647	10.892	29.321	189.472	529.943	234.856	61.189	224.409	1.325.114
2020	6.294	10.105	16.369	13.285	9.590	13.695	186.647	520.412	248.079	63.288	228.631	1.316.395

Almanya’daki bir milyon üç yüz binden fazla Türk nüfusunun olması iki ülke arasında bir köprü olmaları açısından önemlidir. Ayrıca çalışma yaşındaki genç Türk nüfusa bakıldığında bunun yaklaşık 700.000 e yakın olduğu görülmektedir. Bu nüfus içindeki profesyonel meslek sahiplerinin Türkiye’de ihtiyaç duyulan personel açığını gidermesi ekseninde tersine göç niyetinde olup olmadıkları son derece önemlidir.

3. BÖLÜM

TERSİNE GÖÇ VE ULUS-ÖTESİ ALANLAR

İnsanlar, ilk çağlardan beri doğal afetler, din, yoksulluk, savaşlar, çatışmalar gibi nedenlerle hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmek için bir yerden başka bir yere göç etmişlerdir. Bu haliyle göç, basitçe bireylerin ya da grupların tek başlarına aldıkları bir karar doğrultusunda bir yerden başka bir yere gitmesi olarak tanımlanabilir. Sosyal manada ise sosyal değişimin bir nedeni olarak ortaya çıkan göç olgusu, göç veren ve göç alan toplumlarda yine bir sosyal değişmeye neden olan kolektif bir eylem olarak açıklanabilir (Castels & Miller, 1998, s. 19). Dolayısıyla göç sosyal değişimle meydana gelen ve ardından bir sosyal değişim meydana getirecek olan sosyolojik bir kavramdır.

Hem sosyal değişimin sonucu hem de nedeni olarak kabul edilen göç olgusu, karar verici olarak bireysel ya da kolektif bir şekilde harekete geçmesinden ziyade; birtakım değerler, amaçlar ve durumların göç etkileşimine yol açarak göçmenler adı verilen topluluğun, bir coğrafi konumdan başka bir coğrafi konuma, kalıcı olarak taşınması olarak ifade edilebilir (Mangalam & Schwarzweller, 1970, s.8).

Göç, bazı alanlarda, basitçe bir yer değiştirme hareketi olarak tanımlanabilirken sosyolojik açıdan bu göç tanım yeterli değildir. Göçün, sosyolojik olarak yeterli bir tanımını yapabilmek için; bireylerin ya da grupların fiziksel olarak yer değiştirmelerinin, sosyal yapı ya da sosyal ilişkiler bağlamında doğurduğu sonuçlarına işaret etmek gerekir. Çünkü bireylerin veya grupların yapacağı fiziksel hareketler mutlaka bu tarz bir sosyal etkiye sahip olmak zorunda değildir (Startup, 1971, s.177). Bununla birlikte göç yalnızca coğrafi sınırları aşmakla kalmaz. Aynı zamanda siyasal, sosyal, ekonomik, sembolik ve yasal sınırları da aşmaktadır. Sosyologlar ise göç olgusunun coğrafi yer değişimi boyutuyla nadiren ilgilenmektedir. Bunun yerine sosyologlar daha çok, göçe neden olan küresel ve yerel düzendeki değişiklikleri, insan hareketliliğine yol açan siyasal çatışmaları ve bu konuların ötesini araştırmaktadırlar (Amelina & Horvath, 2017, s.455). Tarih boyunca göçler çeşitli sebepler nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Bu sebeplerin başında; sosyal, siyasal, ekonomik yahut doğal afetler gelmektedir. Doğal afetler, özellikle insan iradesi dışında şekillenen zorunlu göçlere neden olurken Sanayi Devrimi

sonrasında ise daha çok sosyal, siyasal ve ekonomik göç hareketlerinden söz edebilmek mümkündür (Keleş, 1996, s.6).

Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte ise daha iyi bir yaşam sürebilmek motivasyonu ile gerçekleştirilen göçlerde artış yaşanmıştır (Sencer, 1979, s. 28).

Genel olarak dünya tarihi baz alındığında ise güney yarım küreden kuzey yarım küreye ve doğudan batıya doğru gerçekleşen göç hareketlerinden söz edilebilir.

Göç türlerini; devlet-merkezli ve göçmen-merkezli bakış açısıyla yapılan göç sınıflandırmaları olarak iki ayrı başlık altında incelemek mümkündür. İlk olarak devlet-merkezli bakış açısıyla konuyu ele aldığımızda karşımıza, istenen ve istenmeyen göç olarak iki farklı göç türü çıkmaktadır. İstenen göç söz konusu olduğunda, ülke ekonomisine katkı sağlayacak göçlerden bahsedilebilir. Öte yandan istenmeyen göç türü söz konusu olduğunda uluslararası hukukun gereği olarak kabul edilmek zorunda olunan aile birleşimi göçü ve iltica bu göç türü altında sınıflandırılabilir. İstenmeyen göçün devlet politikalarını en meşgul eden boyutu ise düzensiz göçtür (Şemşit, 2018, s. 277).

Aile birleşimi sebebiyle gerçekleşen göç türü devletler tarafından istenmeden kabul edilmek zorunda kalmış göç türlerinden biridir. Göçün ekonomik kalkınmayı sağlayıcı boyutu nedeniyle özellikle işçi göçmen alan ülkelerin uyguladığı politikalar, göçmen işçilerin aileleri olduğu gerçeğini ilk bakışta kabul etmemiştir. Fakat göz ardı edilemeyecek bir husus olması bakımından devletler zaman içerisinde aile birleşimi nedeni ile göçleri kabul etmek zorunda kalmışlardır (King & Lulle, 2016, s.33). İltica olarak nitelendirilen göç türü ise ırk, din, milliyet, bir sosyal gruba mensubiyet yahut siyasi görüş gibi sebeplerden dolayı buldukları bölgede zulme uğradıkları için göç eden bireylerin başka bir devlete sığınması olarak açıklanabilir (King & Lille, 2016, s.43).

Göçmen-merkezli bakış açısıyla yapılan sınıflandırmalardan ilki, zorunlu ve gönüllü göç olarak ikiye ayrılabilir. Gönüllü göç, göç eden bireyin ya da topluluğun kendi istek ve rızasıyla bulunduğu coğrafi konumdan başka bir coğrafi konuma görece kalıcı süreyle taşınması olarak tarif edilebilir. Zorunlu göç ise; ölüm, işkence, cezalandırılma ve resmi otoritelerin baskısıyla bireylerin zorunlu olarak istekleri dışında yer değiştirmeleridir (Adıgüzel, 2016, s.19-20).

Siyasi yahut ekonomik nedenlerle gerçekleştirilen göçler ise göçmen-merkezli bakış açısıyla yapılan ikinci göç sınıflandırmasıdır. Siyasi nedenle göç edenleri genelde mülteciler oluştururken, ekonomik nedenlerle göç edenleri ise işgücü göçmenleri oluşturmaktadır (Koser, 2007, s.16)

Göç olgusu, farklı disiplinlerin ortak ilgisi alanında kalmakla birlikte aynı zamanda; iç göç, dış göç, emek göçü, tersine göç, entegrasyon, asimilasyon, çokkültürlülük, diaspora gibi çok yönlü araştırma ve tartışma konularına sahiptir. Bu konuların dikkat çekici olanlarından tersine göç ise göç literatürü içerisinde, göç sürecinin yalnızca tek yönlü bir yer değiştirmeden daha fazlası olduğunu varsayan bir çalışma alanıdır (Gmelch, 1980, s. 135).

Literatürde geçmiş yıllara gidildikçe, Avrupa ve Asya'dan Kuzey Amerika'ya uzun yıllar boyunca tek yönlü olarak gelişen göçlerden dolayı göç olgusu tek yönlü bir süreç olarak ele alınmıştır. Her ne kadar 1885'te Ravenstein, Göç Kanunlarında "Her ana göç akımı, onu dengeleyici bir karşı akım üretir" (Ravenstein, 1885, s.187) diyerek literatürde göçün çift yönlü bir süreç olduğuna vurgu yapmış olsa da 1980'lere kadar sosyal bilimciler ABD'den anavatanlarına dönen tahmini 16 milyon Avrupalının da dahil olduğu bir tersine göç sürecinin farkına varmamışlardır. Bunun bir göstergesi de Mangalam'ın 1968 yılında yayınlanan göç bibliyografisindeki 2051 başlık içerisinde yalnızca 10 başlığın tersine göç ile ilgili olmasıdır (Gmelch, 1980, s. 135). Dünya geneline bakıldığında ise, tersine göç, 1990'lara geldiğinde fark edilir bir konu olmaya başlamıştır. Bu durum ise akademik anlamda, tersine göç ve yeniden entegrasyon (reintegration) çalışmalarının, 1990'lar ve sonrasında daha fazla araştırılmasına sebebiyet vermiştir (Hagan & Thomas Wassink, 2020, s.72).

Tersine göç, sistematik bir çalışma alanı olarak geliştikçe, sosyal bilimciler tarafından tersine göç eden bireylerin tipolojik özellikleri çalışılmaya başlanmıştır. Örneğin geriye dönenlere dair geliştirilmiş olan tipolojiler içerisinde dikkat çekenlerden biri de King'in, 1986'da yaptığı kategorileştirmedir. King'e göre, tersine göç kapsamında geriye dönenler, dört gruba ayrılabilir. Bunlar; a)kalıcı olması düşünülen ve kalıcı olan göç, b)kalıcı olması düşünüldüğü halde geriye dönüşle sonuçlanan göç, c)geçici olması düşünülen ama kalıcı olarak yerleşmeyle sonuçlanan göç d)geçici olması düşünülen ve geriye dönüşle sonuçlanan göç olarak ifade edilebilir (King, 2015, s. 113).

Tablo 7. King'in Geriye Dönerler Tipolojisi (1986)

Niyet	Sonuç	Kalıcılık	Geriye dönüş
Kalıcı		Kalıcı olması düşünölen ve kalıcı olan göç (a)	Kalıcı olması düşünölen ama geriye dönüşle sonuçlanan göç (b)
Geçici		Geçici olması düşünölen ama kalıcılıkla sonuçlanan göç (c)	Geçici olması düşünölen ve geriye dönüşle sonuçlanan göç (d)

Kaynak: King, 2015, s. 113'ten faydalanılarak oluşturulmuştur.

Şahin Kütük (2015) ise, geri dönüş göçü konusunda Hollanda'da Yaşayan Türklere Kimlik ve Ulus-ötesi Medya Kullanımı adlı makalesinde King'in tipolojisine ek olarak ulus-ötesi hareketler söz konusu olduğunda göçmenlerin ulus-ötesi kalıcılık olarak adlandırılabilir bir seçenekleri daha olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu durumda ise göçmenler anavatanlarına geri dönüş yapmakla birlikte bu dönüş nihai bir dönüş değildir. Her iki ülkeyle de bağların sürdürüldüğü her iki ülkede de yaşamın sürdürüldüğü bir ulus-ötesi göçmen olma halidir (Şahin Kütük, 2015, s. 206).

Tersine göçe teorik perspektiften bakıldığında; tersine göçün de diğer göçler gibi, göç sistemleri üzerinde yoğunlaştığı görölmektedir. Uluslararası hareketlilik, ulusları ve bölgeleri birbirine bağlayan tarihsel 'göç sistemleri' içinde gerçekleşmektedir (Fawcett, 1989; Kritz & diğerleri, 1992, Mabogunje, 1970, Morawska & diğerleri, 1991). Bir başka ifadeyle göçler tarihsel perspektifle ele alındığında sürekli olarak sistematikleşmiş göç yolları üzerinde gerçekleşme eğilimindedirler. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ile Hindistan, Ukrayna ile Rusya, Hindistan ile Bangladeş bölgeleri arasında karşılıklı göç sistemi olduğu söylenebilir. Bu göç sistemleri olgusundan hareketle, tersine göç de yine söz konusu göç sistemleri üzerinde daha fazla gerçekleşmektedir. Sonuç olarak tersine göçün, ABD-Meksika (1.309.000), BAE-Hindistan (380,000), Ukrayna-Rusya (358,000), Hindistan-Bangladeş (350,000) gibi ulusları ve bölgeleri birbirine bağlayan göç sistemleri üzerinde daha yoğun gerçekleşecek olması tahmin edilebilir bir hal almaktadır (Hagan & Thomas Wassink, 2020, s.72). Bu

da ulus-ötesi göçün ve ulus-ötesi göçmen yaşamının bir parçası olarak tersine göç olgusundan söz edilebileceğinin bir göstergesi olarak okunabilir.

Tersine Göçe İlişkin Literatür

Tersine göç literatürü göç literatürü içinde son dönemde önem kazanmaya başlayan alanlar arasında yer almaktadır. 2016 yılında yapılan bir tez çalışmasında, İsviçre'nin ulus-ötesi hareketlilik kapsamında yürürlüğe koyduğu gönüllü tersine göçü teşvik eden uygulamalar incelenmiştir. Tezin eleştirdiği temel husus; liberal ulus devletlerin eşitlik ve adalet vaat etmelerine karşın toplumun sözde iyiliği ve refahı için “istenmeyen yabancıyı” ülkeden çıkarmaya yönelik politikalar yürütmeleridir. Etnografik durum çalışması yöntemi kullanılan tezde İsviçre’de yaşayan Tunuslu sığınmacıların, İsviçre’nin yürüttüğü tersine göç politikalarıyla nasıl sözde gönüllü bir şekilde tersine göç ettikleri üzerinde durulmuştur. Araştırmacı veri toplamak için üç farklı teknik kullanmıştır. Bunlardan ilki Tunus, İsviçre ve İtalya ülkelerini incelemesini gerektiren çok bölgeli etnografi tekniğidir. Tunus’tan İsviçre’ye göç eden sığınmacıların tersine göçe karar verdikten sonra ara durak olarak kullandıkları İtalya’yı da kapsayan bu teknikle araştırmacı kapsamlı bir araştırma yapmak istemiştir. Bu tekniğe ek olarak dokümantasyon tekniğiyle ilgili belgeleri incelemeyi hedeflemiştir. Son olarak ise derinlemesine görüşme tekniği kullanmıştır. Tez sonucunda; modern liberal ulus devletlerin, ulus-ötesi hareketlilik bağlamında tersine göç söz konusu olduğunda içsel çelişkilere sahip olduğu; ulus-ötesi hareketlilikle karşı karşıya kalan modern liberal ulus devletlerin, içlerinde buldukları çelişkiyi giderebilmek için gönüllü tersine göçü teşvik eden politikalara yöneldiği ve son olarak sığınmacıların her ne kadar iltica talepleri devletler tarafından kabul edilmiş olsa da, hakları olan öznel bireyler olmak yerine, devletlerin en iyi ihtimalle onları tersine göçe teşvik edeceği pasif bireyler olduğu hususları üzerinde durulmuştur (Loher, 2016).

2012 yılında, Prof. Dr. Raymond Gillespie ve Dr. Patrick Fitzgerald danışmanlığında Diane Rose Dunnigan’ın İrlanda Ulusal Üniversitesi’nde yaptığı On Dokuzuncu Yüzyılda Amerika’dan İrlanda’ya Tersine Göç adlı tezde ise Amerika’dan ana yurtlarına geri dönen İrlandalıları ele almaktadır. Tezde derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Tez sonucunda, tersine göç eden erkeklerin sayısı tersine göç eden kadın sayısından 20. yüzyılda daha fazla olduğu; tersine göç eden kadınların, tersine göç

eden erkeklerden ortalama olarak dört yaş daha gençken göç ettiği ve tersine göç edenlerin çoğunun bekar olduğu sonuçlarına ulaşmıştır (Dunnigan, 2012).

Xibei Wang tarafından 2021 yılında yapılan Çin'in Kırsal Bölgelerine Tersine Göç Yapanlar isimli tezde uluslararası değil kent ve kırsal arasındaki tersine göç ele alınmış ve tersine göç eden bireylerin motivasyonları/deneyimlerine odaklanılmıştır. Veri toplama için derinlemesine görüşme tekniğinin yanında gündelik konuşmalardan elde edilen bilgiler ve sosyal medya postlarından yararlanılmıştır. Yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış derinlemesine görüşme sorularıyla gerçekleştirilen mülakatlar yaklaşık olarak iki saat sürmüştür. Aynı zamanda katılımcıların sosyal medya hesaplarını inceleyen araştırmacı tersine göç öncesi ve sonrasında atılan postlarda bir değişiklik aramıştır. Yaşam stiline, evlilik, doğum gibi kişisel olayların tersine göçe bağlı olarak bir farklılık gösterip göstermediğini incelemiştir. Tez sonucunda; köyden kente ardından kentten köye tersine göç eden kadınların çifte yabancılaştırılmaya maruz kaldığı, bir yandan kent yaşamı tarafından kabul edilmezken öbür yandan tersine göç ettikleri köylerinde tekrar entegrasyona başladıkları aşamada, köylüler tarafından da ötekileştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum kadınların, kendi evlerinde yabancı gibi hissetmelerine sebep olmaktadır. Elde edilen bir diğer bulgu ise tersine göç yapanlar, her ne kadar dış faktörlerden etkilendiklerini de kabul etseler de tersine göç kararının, kendi kararları olduğunu düşünmektedirler. Bu durum tersine göç edenlerin kararlarından kendilerini sorumlu tuttuklarının bir göstergesidir. Tezde ulaşılan bir diğer sonuç ise; tersine göç edenlerin gelecekteki planları arasından tekrar bir tersine göç sürecini tamamıyla dışlamamalarıdır. Gelecekte de tersine göç ettikleri yerde kalma konusunda bir belirsizlik söz konusudur ki bu onların tekrardan göç etmelerinin mümkün olduğunun bir göstergesidir. Bu sonuç tersine göçün nihai bir son olmadığını, göçün devam etmeye yatkın olduğuna yordanabilir. Tezin bir diğer önemli bulgusu ise iletişim kurmaya yarayan telefon uygulamalarının insan hayatına bu kadar dahil olduğu bir küresel dünyada, artık tersine göç edenler, aileleri ve yakınlarıyla kurdukları teknoloji temelli iletişimle onlardan uzakta hissetmemektedirler. Teknolojiyle birlikte (technomobility) tersine göç eden kişiler nerede yaşadıklarının artık çok da önemli olmadığını düşünmektedirler (Wang, 2021).

2021 yılında Arjel Trajani tarafından yazılan Arnavutluk'ta Tersine Göç ve Tekrar Entegrasyon adlı yüksek lisans tezinde, Arnavutluk'tan göç edip sonra tekrar Arnavutluğa

göç ederek tersine göç eden göçmenlerin motivasyonları incelenmektedir. Araştırmacı göçmenlerin çifte entegrasyon süreçlerini ve bu süreçte yaşadıkları deneyimleri merak etmektedir. Araştırmacı nitel araştırma deseniyle ilerlediği tezinde yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği kullanarak veri toplamıştır. Araştırma sonucunda; tersine göç eden bireylerin tersine göç için motivasyon buldukları konuların başında aile özlemi yer aldığını ve göçmenlerin tersine göç etmesine neden olan temel sebeplerden birinin de göç ettikleri ülkelerde karşı karşıya kaldıkları ötekileştirme sorunu olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. Buna ek olarak anavatan devletlerinin tekrar entegrasyon için ayırdığı kısıtlı bütçe göçmenlerin tersine göç sonrası entegrasyon süreçlerini zorlaştırdığına dikkat çekilmiştir (Trajani, 2021).

Naoko Horikawa tarafından 2012 yılında yazılan Güney Amerika'dan Japonya'ya Tersine Göç isimli doktora tezinde, daha iyi yaşam standartları için Japonya'dan göç ederek Güney Amerika'ya giden Japonların ikinci üçüncü kuşak torunlarının Japonya'ya tersine göç etmeleri sürecini ele almaktadır. Tezde etnografik vaka çalışması yöntemiyle ilenlenmiştir. Buna ek olarak veri toplamak için derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda; tersine göç kavramı göçmenlerin göç ettikleri yerden anavatanlarına geri dönmesi ve sonrasında tekrar göç etmeleri gibi olgusal bir durum söz konusu olduğu için artık yerini “döngüsel göç” kavramına bıraktığı; ulus-ötesi göç perspektifiyle bakıldığında, göç edilen ve göçülen ülkelere birine tam olarak entegre olmamış göçmen bireyler için deterritorialization (yersiz yurtsuzlaşma) ön plana çıktığı; göçün feminizasyonu kavramının gittikçe önemli bir hal aldığı; cinsiyet değişkeninin sadece küresel göç tarihinde değil, aynı zamanda çağdaş göçte de her zaman önemli olduğu ve geçmişte emek göçlerinin erkek egemenliğinde ele alırken kadınların aile birleşimi açısından ele alınıyordu, ancak bugün örneğin Filipinler ve Tayland'dan Japonya'ya bekar kadın göçüne dair kanıtlar olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Horikawa, 2012).

2021 yılında Tracey Lee Watkins tarafından yazılan “Eve Hoş Geldiniz: Yeni Zelandalıların Tersine Göç Deneyimi” adlı yüksek lisans tezinde ise her yıl Yeni Zelanda'ya tersine göç eden yaklaşık olarak 24.000 Yeni Zelandalının deneyimleri incelenmiştir. Ön görüşme soruları, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme ve post görüşme sorularıyla özellikle deniz aşırı ülkelere gelen göçmenler üzerinde çalışılmıştır. Tez sonucunda tersine göç eden göçmenlerin tersine göç kararı almasında

ekonomi ve kariyer odaklı düşünmenin önemine; tersine göç kararı alabilmek için göçmenler yaklaşık 2-3 yıl düşündüğüne; tersine göç kararı almada, göçmenlerin anavatanlarına, ailelerine duydukları özlem ve “ben burada ne yapıyorum?” düşüncesinin önemli bir rol oynadığı; ilk başta göç edilen ülkenin ışığını kaybetmesinin ve “bu durum artık işe yaramıyor” düşüncesi göçmenleri tersine göç etmeye eden bir diğer düşünce şeklini oluşturduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Watkins, 2012).

1990 yılında Julianna Acheson tarafından yazılan “Portekiz Göçü, Tersine Göç ve Kuzey Kırsal Toplumun Yeniden İnşası” adlı yüksek lisans tezinde Portekizlilerin tarihsel, siyasal, ekonomik ve sosyal olarak göçe nasıl çekildikleri ve itildikleri süreci incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre tersine göçe dair; göçmenlerin öncelikle kendi ana yurtlarından göç ederek para biriktirebilecekleri bir ülkeye göç ettiği; bu ülkede sosyo-ekonomik olarak alt-orta bir konumda yaşayıp para biriktirdikten sonra ana yurtlarına geri dönerek tersine göç ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu tersine göçe neden olan motivasyonlarından biri göç edilen ülkede biriktirilen para, anayurtta bir ev yahut arsaya yatırılacak böylece belli bir prestij kazanılmış olması olarak açıklanmıştır. Bu şekilde düşünen ve hareket eden göçmenler için bir ev, başarılı bir göçün sembolü olarak görülmektedir (Acheson, 1990).

2002 yılında yazdığı “Bir Ada Toplumunda Göçün Kültürel Etkileri ve Tersine Göç” adlı doktora tezinde Raymond C. Xerri, geleneksel toplumlarda kadınlar ve kadınlara benzer bireyler ve gruplar, göç ve geri dönüş göçünü kurtuluş mücadeleleri olarak kullanmaktadır. Tersine göç eden göçmenler, geldikleri yere gitmek isteyen ve bu konuda sorular soran diğer potansiyel kişilere bireysel düzeyde yardım etme eğilimindedir. Göç eden bireyler içerisinde tersine göç etme niyeti olduğu halde bir noktadan sonra bu niyetten kendiliğinden vazgeçen birey sayısı az iken, tersine göç etme niyeti olup da bulunduğu ülkede evlenen, çocuk sahibi olan yani başta planlanmamış bir hayat çizgisine giren kişiler tersine göç etmemektedirler (Xerri, 2002).

Carling ve Petterson’ın (2014) “Entegrasyon ve Ulus-ötesilik Bağlamında Tersine Göç” adlı makalesinde ise Norveç’teki göçmen gruplarının tersine göçe dair niyetlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. 2005-2006 yıllarında Norveç İstatistik Kurumu tarafından anket yoluyla toplanan veriler üzerinden bir analiz yapan Carling ve Petterson, entegrasyon ve ulus-ötesilik etkileşiminin tersine göçle bağlantılı olduğu; cinsiyet, yaş ve

göç geçmişine göre tersine göç etme isteğinin değiştiği sonuçlarına ulaşmışlardır (Carling & Petterson, 2014).

Literatürde ulus-ötesi kimlik ve aidiyet üzerinden tersine göç ele alındığında; Kübalı ikinci nesil göçmenlerin kimlik ve aidiyet duygularının, etnik köken ırk ve kültürle kesişimi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki deneyimleri ve ana vatanlarına geri dönüp dönmemeleri belli dahi değilken anlam ve amaç bulmak zorunda kalmaları (Hill, 2022) bağlamında tartışılmıştır. Yine ikinci nesil göçmenlerin ulus-ötesi kimlik ve aidiyetlerini tersine göç bağlamında ele alan çeşitli araştırmalarda Brezilya hükmetince ardından da literatürde "Brasiguoya" olarak adlandırılan grup üzerinde durulmuştur. Paraguay'da yaşayan Brezilyalı ikinci nesil göçmenler arasında, yeterli zenginleşmeye ve arazi mülkiyetine ulaşamayıp tersine göç eden kitlenin geliştirdiği ulus-ötesi kimliğe verilen Brasiguoya kavramı aslında hem göçmen hem yoksul olmaktan kaynaklı olarak Paraguay'da, hem de yoksul ve yine tersine göç ettikleri için göçmen olarak değerlendirildikleri kendi ülkeleri Brezilya'da ötekileştirilen köylülerden oluşan göçmenleri ifade etmektedir. Kayıt dışı göçmen gençlerin tersine göç edip anavatanlarına gitseler bile daha sonradan, Kimliklerini belli aktivizm yollarıyla anlatabilmek adına, göç ettikleri ülkeye tekrar göç edip kayıt dışılık nedeniyle yaşadıkları deneyimlerini anlatma çabalarını, kimlik, anlatı ve toplumsal hareketler (Lambert, 2018) bağlamında incelendiği de dikkat çekmektedir.

Yüksek Eğitimlilik ve tersine göç bağlamında literatüre bakıldığında ise Türkiye'ye yapılan tersine göçü de kapsayan bazı araştırmalara rastlanmıştır. Örneğin; Keskin ve diğerlerinin 2021 yılında yaptıkları araştırmada, New Jersey'den Türkiye'ye tersine göç etki eden faktörler araştırılmış ve nicel desen kullanılmıştır.

Literatürde Türkiye'den Almanya'ya gerçekleşen göç süreci, tersine göçle ele alındığında; özellikle göçün erken dönemlerinde Almanya'ya giden Türk göçmenlerin, Almanya'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tersine göç edeceği ve bu söz konusu tersine göçün ana nedeninin ekonomik sıkıntılar olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır (Tuna, 1968).

2021 yılında Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü'nden Birsen Şahin Kütük tarafından yapılan "Almanya ve Hollanda'daki Türklerin Geri Dönüş Niyetleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma" adlı makalede, Almanya ve Hollanda'da

yaşayan Türk göçmenlerin Türkiye'ye geri dönüş niyetleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Nicel araştırma deseni kullanılarak veri toplanmıştır. Almanya'nın Frankfurt ve Duisburg, Hollanda'nın Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven ve s-Hertogenbosch kent merkezlerindeki 596 Türk göçmenden anket formu ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda, girişimci olma durumu ve vatandaşlığın geri dönme niyeti ile ilişkili olduğu; ev sahibi toplumun kültürünü ve kimliğini benimseme ile ev sahibi toplumla iletişimin geri dönüş niyetinin yordayıcıları arasında olduğu saptanmıştır. Ayrıca, Türk kimliğini benimseme, Türklerle iletişim ve Türkiye'deki Türklerle iletişim ve önyargının geri dönüş niyetinin yordayıcıları arasında yer aldığı görülmüştür. Bu sonuçlar, geri dönüş niyetinin sadece bireysel faktörlerden değil, aynı zamanda ülkelerin göç politikalarından da etkilendiğini göstermektedir. Almanya ve Hollanda'daki Türklerin geri dönüş niyetinde bireysel ve yapısal faktörlerin birlikte etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Şahin Kütük, 2021).

3.1. TERSİNE GÖÇE İLİŞKİN TEORİK TARTIŞMALAR

Göç üzerine geliştirilen teorik ve ampirik literatürün çoğu, göçleri kalıcı olarak görmektedir. Bu genellikle uygun bir varsayımdır çünkü göçmen davranışı ve göç üzerinde sonuçlara ulaşabilmek için analizi kolaylaştırır. Fakat bu yaklaşım tersine göç olgusunu açıklamakta sınırlı kalmaktadır. Bu kapsamda ulus-ötesi yaklaşımı benimseyen çalışmalarda ise göçmenin anavatanla kopmayan bağları ön plana çıkmakta ve gidiş gelişlerle iki ülkedeki bağların devamına vurgu yapılmaktadır. Ancak bunların dışında bir bölgeden başka bir bölgeye göç olabileceği gibi göç edilen bölgeden tersine göç ile tekrar dönüş gerçekleştirilebilir. Tersine göçe ilişkin çalışmalarda ön plana çıkan teorik tartışmalar bu bölümde kısaca açıklanmıştır.

Göç için geliştirilen teoriler genel olarak temel teoriler, ekonomi temelli teoriler ve sosyo-kültürel teoriler (Adıgüzel, 2016, s.23) olmak üzere üç başlık altında sınıflandırılabilir da bu teorilerin hepsi, göçü "gönderen ve alan ülke" şeklinde lineer bir bağlam içerisinde değerlendirdiği için özellikle son dönemde eleştirilere maruz kalmıştır. Literatürde bu duruma çözüm olarak sunulan teorik açıklamalardan biri ise ulus-ötesi yaklaşımdır (Şahin Kütük, 2017, s.89).

Ulus-ötesi yaklaşım 1980'lerde Nina Glick Schiller, Linda Basch ve Cristina Blanc-Szanton tarafından yürütülen bir saha çalışmasına dayandırılarak geliştirilmiştir.

“Nations Unbound” isimli kitaplarında ulus-ötesi göç yaklaşımını açıklamak için ulusal sınırları aşan ve sosyal ilişkileriyle yerellikleri ve ülkeleri birbirine bağlayan göçmenlerin sosyal alanlarına dikkat çekmişlerdir. Ulus-ötesi göç yaklaşımıyla geleneksel göç, milliyetçilik ve vatandaşlık kavramlarına meydan okunmuştur. Aynı zamanda ulus-ötesi yaklaşım, “köklerinden kopmuş göçmen” anlayışına da karşı çıkmaktadır (Feldman-Bianco, 2018, s.197).

Ulus-ötesiliği kavramsallaştırmak için göç çalışmalarına küresel bir bakış açısıyla bakmak gerekmektedir. Shiller, Bash ve Blanc-Szanton ulus-ötesilik kavramsallaştırmasının merkezinde yer alan altı öncülden bahseder:

- “Kabile, etnik grup, ulus, toplum ve kültür” gibi sosyal bilim kavramları, araştırmacıların ulus-ötesilik olgusunu algılama ve analiz edebilme noktalarında sınırlayabilir.
- Ulus-ötesi göçmen deneyiminin gelişimi, küresel kapitalizmin değişen koşullarıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve bu sistem bağlamında analiz edilmelidir.
- Ulus-ötesilik, göçmenlerin günlük yaşamlarında, etkinliklerinde ve sosyal ilişkilerinde temellenir.
- Ulus-ötesi göçmenler, ağırlıklı olarak işçiler olmasına rağmen, onları farklı kimlik yapılarıyla -ulusal, etnik ve ırksal- yüzleşmeye, onlardan yararlanmaya ve yeniden işlemeye zorlayan karmaşık bir varoluş yaşarlar.
- Ulus-ötesi göçmenlerin akışkan ve karmaşık varlığı, bizi kültür, sınıf ve toplum anlayışımızı yeniden formüle etmeye katkıda bulunabilecek teorik çalışma olan milliyetçilik, etnisite ve ırk kategorilerini yeniden kavramsallaştırmaya zorlar.
- Göçmenler hem küresel hem de ulusal bir dizi hegemonik bağlamla uğraşır ve bunlarla yüzleşir (Schiller, Basch & Blanc-Szanton, 1992, s.5).

Tüm bunlar ışığında, ulus-ötesi yaklaşımlar temel olarak göçmenlerin gündelik yaşamlarının tek bir ülkeyle sınırlı ilişkiler bağlamında değil, gönderen ve alıcı ülkeler etkileşimiyle ulus-ötesi boyutta yaşandığı söylenebilir (Schiller, Basch & Szanton Blanc, 1995, s.48’ten akt.: Şahin Kütük, 2017, s.89). Ulus-ötesi yaklaşım da literatürde zamanla farklı perspektiflere ayrılmıştır.

Bunlardan ilki ‐Linear Ulus-‐tesisi‐ Yaklaşımıdır. Buna göre göçmenler hem geride kalanlar için hem de yatırım olması amacıyla ‐lkelerine para göndermekte, zaman zaman ‐lkelerine gitmekte ve yaşadıkları yeni toplumda geldikleri ‐lkedeki yaşam biçimini ve sosyal ilişkilerini devam ettirebilecekleri etnik kurumlar oluşturmaktadırlar (Portes, Guarnizo and Landolt, 1999).

Ulus-‐tesisi yaklaşımdan yola çıkarak yapılan ikinci teorik açıklama ise ‐Kaynaklara Bağlı Ulus-‐tesisi‐ yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre geldikleri ‐lkelerde girişimci olabilen güçlü ve başarılı göçmenler sahip oldukları kaynakların etkisiyle hem kendi ‐lkeleri hem de geldikleri ‐lkenin sınırlarını aşan bir hareketlilik alanına sahiptirler.

Üçüncü yaklaşım ise ‐Tepkisel Ulus-‐tesisi‐ yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda göçmenlerin göç edip geldikleri ‐lkelerdeki yaşamlarından doğan memnuniyetsizlik sonucu ana yurtlarıyla daha sık etkileşime girdikleri iddia edilmektedir. Örneğin geldiği ‐lkede kariyeri konusunda yetersiz hissedenden bir göçmenin, daha prestijli bir duruma sahip olduğu ana yurduna belli sebeplerle sık sık geri dönmesi Tepkisel Ulus-‐tesisi yaklaşımına göre açıklanabilmektedir (Portes, Guarnizo and Landolt, 1999’dan akt. Şahin Kütük, 2017, s.90).

Tersine göç teorileri bu çalışma ve tersine göç olgusu için önem arz etmektedir. Ulus-‐tesisi yaklaşımın yanında tersine göçü açıklayan farklı teoriler de bulunmaktadır. Bu teoriler içerisinde dikkat çekenlerden biri de tersine göç sonrası yeni yaşama odaklanan ‐Re-entry‐ teorisidir.

Re-entry teorisine göre geri dönenler, yeniden giriş üzerine, bazen yeni bir kültüre girerken uyandırılardan bile daha büyük bir şok, izolasyon ve yabancılaşma duygusu yaşamaktadırlar (Adler, 1981). Bu çalışmada tersine göç niyeti ele alındığı için re-entry teorisi kullanılmamış, ulus-‐tesisi bağlarının tersine göçte etkisi olabileceği ve bunun da iten ve çeken faktörlerle birlikte ele alınması ile oluşturulacak bir model kapsamında araştırma tasarlanmıştır. Çalışmanın teorik modeli ilgili bölümde açıklanmıştır.

3.2. TERSİNE GÖÇÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Literatürde göçü ve tersine göçü etkileyen nedenlere dair oldukça teori ve açıklama vardır. Bu teori ve açıklamalarda, göçü etkileyen nedenler farklı bağlamlarda ele alınmıştır. Bu araştırmada ise göçü etkileyen nedenler sunulurken Everett Lee’nin Göç

Teorisi (1966) adlı makalesinde ilerlediği gibi, göçün ve tersine göçün nedenleri, iten ve çeken faktörler şeklinde kategorize edilerek verilecektir.

En temel haliyle söylenebilir ki; bireyin yaşadığı bölgede ve göç edilecek bölgede, kişiyi çeken ve iten bir takım faktörler söz konusudur. Göç sürecinin başlaması için ise; a) yaşanan yerle alakalı, b) gidilmesi düşünülen yerle alakalı, c) işe karışan engeller ve d) bireysel etkenler devreye girmektedir. Ekonomik, kültürel, ailevi, sosyal veya kişisel birçok neden bireylerin göç etmesine sebep olabilir. Dolayısıyla göçe neden olan itici ve çekici faktörler kişiden kişiye değişebilmektedir. Everett Lee, göçe neden olan unsurları kişisel olanlar için mikro, kişisel olmayanlar için ise makro olarak iki temel faktör biçiminde sınıflandırmaktadır. Bununla birlikte Lee'ye göre, göç etmeyi düşünen bireyler kendileri için iten ve çeken etkenlerin oldukça farkında olarak göç kararı almaktadırlar. Göçmenlerin karşısına; hukuk ve toplumsal belirsizlik, göç edilecek iki yer arasındaki mesafe, ulaşım imkanları ve ulaşım bedeli gibi birçok mikro hususun yanında; göç kanunları, ırk, ulusal kimlik gibi birçok makro husus da engel olarak çıkmaktadır (Lee, 1966).

Tersine göç literatürü incelenmiş ve tersine göçü etkileyen faktörler itici ve çekici olmaları bakımından ikiye ayrılmış ve aşağıda verilmiştir. Aşağıda verilen tersine göç nedenlerinin, aktörler ölçeğinde Almanya'dan Türkiye'ye tersine göç bağlamında, nasıl deneyimlendiği ise bu tezin araştırma konusu olması bakımından daha sonraki bölümlerde veriler ve verilerin analizi doğrultusunda tartışılacaktır.

3.2.1. İten Faktörler

Bireyleri yaşadıkları yerlerden başka bir yere göç etmeye iten ekonomik, sosyal, kültürel, ailevi veya başka kişisel sebepler olabilir. Bu itici ve çekici faktörler kişiden kişiye göre de değişebilmektedir. İten faktörler, kişiyi bulunduğu ülkeden göç etmeye yönelten sebepler olarak açıklanabilir.

3.2.1.1. Kültürel Sermaye Bağlamında Tersine Göçe İten Faktörler

Bourdieu'nun çalışmalarında çok temel bir yeri olan kültürel sermaye ise bir alanda gücü elinde bulduranların çeşitli yollarla ailelere ve dolayısıyla bireylere aşıladığı sermayedir (Bourdieu ve Wacquant, 2003, s. 108). Bir başka ifadeyle kültürel sermaye bireylerin sosyalizasyon sürecinde içinde buldukları toplumun yaşam biçimini ve alışkanlıklarını içselleştirmesidir. Tersine göç eden bireylerin tersine göç etme sürecinde

onları kültürel sermaye bakımından etkileyen ve tersine göç etmeye teşvik eden yahut tersine göç etmelerini kolaylaştıran bir takım kültürel sermaye araçlarına sahiptirler. Literatür incelendiğinde bireyleri kültürel sermayeleri bağlamında tersine göç etmeye iten kültürel sermaye araçlarının şunlar olduğu saptanmıştır:

İrksal Önyargılar ve Ötekileştirme: Bazı durumlarda göçmenleri tersine göç etmeye iten irksal faktörlerden söz etmek mümkündür. Örneğin göç edilen ülkede göçmenler irksal önyargılar yahut belli başlı bazı ötekileştirmelerle karşılaşabilirler. İrksal önyargılar ve ötekileştirmelerle karşılaşan göçmenler için bu iki durum, geri dönüş göçünün gerçekleşmesi için bazen tek başına bile yeterli olabilmektedir (Gmelch, 1980, s.140). İrksal önyargılar ve ötekileştirmeler aslında yanlarında daha büyük bir itme faktörü olan entegre olamama durumunu da beraberinde getirmektedir.

Literatüre bakıldığında yaşanan toplu göçler söz konusu olduğunda göç edilen ülkelerin göçmen bireyleri tersine göç ettirmek için teşvik ve politikalar yürüttüğü dikkat çekmektedir. Yine bu bağlamda göç edilen ülkeyi bu duruma iten nedenlerin başında göçmenlere karşı güdülen farklı bir kültüre duyulan korku ve kalıp yargılar yatmaktadır (Loher, 2016).

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Dışlanma: Toplumsal cinsiyet söz konusu olduğunda diğer alanlarda olduğu gibi göç alanında da bireyler cinsiyetçilik nedeniyle farklı durumlarla karşılaşmaktadır. Tersine göç eden erkeklerin sayısının kadınlardan daha fazla olması her ne kadar çok nedenli bir açıklamaya tabi olsa da bu etkenlerden birinin kadınların tersine göç ettiğinde daha fazla ötekileştirme ve dışlanmaya maruz kalması olduğu söylenebilir (Dunnigan, 2012). Dolayısıyla çifte yabancılaştırmaya maruz kalan kadınların tersine göç etmekten geri durmasının nedenlerinden birinin ise kadınların toplumsal cinsiyet kodları kapsamında yaşadıkları yargısal durumun olması olarak değerlendirilebilir.

İnançsal Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışmalar: 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki gerilim yeni boyutlara ulaşmıştır. Özellikle Güney Fransa'da binlerce Tunuslunun güvensizlik duygusuyla anavatanlarına tersine göç etmişlerdir. Benzer şekilde Avustralya'da, Körfez krizi sırasında Müslümanlara, özellikle de kadınlara yönelik istismar ve taciz olayları artmış ve göçmenler ülkerine geri dönenler olmuştur (Castles & Miller, 1998, s.262-263)

3.2.1.2.Sosyal Sermaye Bağlamında İten Faktörler

Göç Edilen Topluma Entegrasyon: Bireylerin tersine göç kararını etkileyen önemli etkenlerden biri de göç edilen ülkenin toplumuna entegre olabilme durumudur. Bireyin hali hazırda sahip olduğu kültürel sermaye araçları ile göç edilen toplumdaki kültür arasında büyük bir tezatlık varsa ve bireyin bu tezatlığı absorbe edecek bireysel donanımı yoksa göç edilen topluma entegrasyon çok daha zor gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bu entegrasyon süreci döneminde birey tersine göç ederek anavatanına dönebilmektedir (Wang, 2021).

Bir topluma entegrasyon söz konusu olduğunda mikro düzeyde bireyin yaşadığı önemli olayların biri de evlilik bağıdır. Göç ettiği ülkede evlenen bireyler göç ettikleri ülkeye daha hızlı entegre olup tersine göç etme eğilimini daha az gösterirken, göç ettiği ülkede herhangi bir evlilik gerçekleştirmeyen bekar göçmenler anavatanlarına göç etme konusunda istatistiksel olarak daha yüksek bir oran göstermektedirler (Dunnigan, 2011). Buna ek olarak entegrasyon tek başına düşünülmemelidir. Literatürde yapılan çalışmalarda entegrasyon ve ulus-ötesilik çapraz bağlamda ele alındığında en çok tersine göç etme niyeti gösterenlerin az entegrasyon ve yüksek ulus-ötesi alan yaratabilmiş olan göçmenler olduğu göze çarpmaktadır (Carling & Petterson, 2014, s. 27; Şahin Kütük, 2015, s. 20).

Küreselleşme Bağlamında Güçlenen Sosyal Bağlar: Teknolojinin gelişmesi iletişim ve ulaşım imkânlarının ulaşılabilir olması gibi nedenler göçmenlerin göç ettikleri ülkeden tersine göç etmemesi yönünde bir etken oluşturmaktadır. Göçmenler, aile ve yakınlarıyla teknolojinin sunduğu iletişim aletleriyle iletişime geçerek onlardan uzakta olduğunu hissetmemektedirler. Dolayısıyla tersine göç etme bağlamında aile ve yakınlarla olan özlem teknoloji vasıtasıyla daha az hissedilir olmuştur. Bu durum ise göçmenleri anavatanlarına özlem nedeni ile gitmeyi düşünmelerini azaltan küreselleşme bağlamında faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir (Trajani, 2021). Her ne kadar göç edilen ülke tersine göç politikaları uygulayıp göçmenleri tersine göç etmeye teşvik etse de, anavatanın da aynı tarzda göçmeni çekici bir politika uygulamaması göçmen açısından itici bir faktör olarak işlev görmektedir.

3.2.1.3.Ekonomik Sermaye Bağlamında İten Faktörler

Ekonomik Faktörler: Ekonomik sermaye, ekonomik kaynakların elde bulundurulması anlamına gelmektedir. Bir başka ifadeyle bireylerin sahip olduğu ekonomik kaynakların onların yaşamda yapabilecekleri için kullanıldığı tüm alanlarda ekonomik sermayeden söz edilebilmektedir (Baran, 2013, s.12). Göç söz konusu olduğunda ise bireyler hem ekonomik faktörlerle göç edebilirken yine ekonomik faktörler sebebiyle tersine göç edebilmektedirler.

Ekonomik faktörler bir yönüyle göçmenlerin tersine göç etmeleri için göçe iten faktörler arasında yer almaktadır. Literatürdeki bazı araştırmalar (Hernandez-Alvarez, 1968; Kayser, 1972) tersine göçün birincil sebebi olarak; göç edilen ülkede yaşanan işsizlik, ekonomik durgunluk ve işten çıkarmalara işaret etmektedir (Gmelch, 1980, s.140).

Bununla birlikte göçe ekonomi bağlamında açıklamalar getiren yaklaşımlara bakıldığında ise Neoklasik Ekonomi teorisinin tersine göçü, kar maksimizasyonunda yaşanan bireysel başarısızlık olarak kabul ettiği görülürken Yeni Emek Göçü Ekonomisi Yaklaşımının ise tersine göçü hane için hesaplanmış bir stratejinin rasyonel bir sonucu ve aynı zamanda amaçlanan göç hedefine başarılı bir şekilde ulaşmanın bir sonucu olarak algılamaktadır. Neoklasik Ekonomi yaklaşımı kazançları en üst düzeye çıkarmak için göçün doğası gereği kalıcı olduğunu varsayarken Yeni Emek Göçü Ekonomisi yaklaşımı için insanlar geçici olarak hareket edebilmektedirler (Constant & Massey, 2002).

Tarihsel sürece bakıldığında ekonomik faktörlerin itici bir göç olarak tersine göçe neden olduğuna işaret eden diğer bir örnek ise işçi göçüyle Avrupa ülkelerine göç eden Yunan, İtalyan, Yugoslav, İspanyol gibi göçmenlerin ekonomik krizin ortaya çıkmasıyla uygulamaya konan işe alım yasağı nedeniyle kendi ülkelerine geri dönmeleri olmuştur. Fakat Kuzey Afrikalı ve Türk göçmenler için bu yasak tersine göç konusunda tam tersi bir etki yaratmıştır. Çünkü Kuzey Afrikalı ve Türk göçmenler ana vatanlarına tersine göç ederlerse bu işe alma yasağından dolayı bir daha Avrupa'ya gelemeyeceklerini düşünüp anavatanlarındaki eşleri ve çocuklarını da Avrupa'ya getirme ve Avrupa'da kalma planı yapmışlardır (Miles, 1986, s.65).

Literatürde tersine göç kararının ekonomik faktörlerden etkilenmesi sık rastlanan bir durumdur. Buna karşılık Carling ve Petterson (2014) ekonomik faktörlerin tersine göçe

etki etmede herhangi bir etkisi olmadığı sonuca ulaşmış ve bu durumu literatüre dair bir düzeltme olarak değerlendirmişlerdir (Carling & Petterson, 2014, s.27-28)

Çalışma Hayatında Karşılaşılan Sorunlar: Özellikle ekonomi nedeniyle göç etmiş olan göçmenler, göç ettikleri ülkede iş bulma gücülüğüyle karşılaşmışlardır. İş bulabilenler bile göçmen olmalarından ötürü yerli halkın çalışmak istemediği 3D işlerde çalıştırılmıştır. Halihazırda işsizlik ve ekonomik faktörler nedeniyle göç eden göçmenler göç ettikleri yerlerde de yine aynı sorunlarla karşılaşınca tersine göç tercih edilebilir bir hal almaya başlamıştır. Dolayısıyla göç edilen ülkedeki çalışma şartları da göçmenleri tersine göçe iten faktörlerden biri olarak ele alınabilmektedir. Buna ek olarak kötü giden bir ekonomide, işten çıkarmalar gibi bir duruma gidildiğinde ilk gözden çıkarılacak olan kesim göçmenlerdir. Dolayısıyla göç ettikleri ülkelerde regresyon ve işten çıkarma gibi durumlarla karşılaşan göçmenler, tersine göç yapmak durumunda kalmışlardır. 1960'larda makineleşmeden kaynaklı olarak işlerinden çıkarılan Porto Rikolu göçmenlerin, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kitleler halinde, ABD'den tersine göç yaparak ülkelerine dönmeleri (Hernandez-Alvarez, 1968) yahut King (1978), Kayser (1967, 1972) ve Rhoades'in (1978) dikkat çektiği gibi 1966-67 ve 1972-73 yıllarında Avrupa'da yaşanan regresyonun yol açtığı ekonomik krizler nedeniyle, misafir işçilerin işten çıkarmaları, Almanya'da başta olmak üzere diğer sanayileşmiş Avrupa ülkelerinden devasa boyutta tersine göç akımı yaratmıştır.

Sağlık Sorunları: Literatüre bakıldığında özellikle çalışmak için göç etmiş işçi göçmenler için sağlık sorunları gelinen ülkede bir problem yaratmaktadır. Çoğu zaman 3D işlerde çalıştırılan bu işçilerin sağlık hizmetlerine ulaşımı ise çok kısıtlı kalmaktadır. Dolayısıyla göçmen işçiler bazı zorunlu durumlarda sağlık sorunları nedeniyle tersine göç edip ana yurtlarına dönmeyi tercih etmişlerdir (Dunnigan, 2011).

Devletlerin Politikalara Ayırdığı Bütçe: Göçmenler hali hazırda yaptıkları ilk göç hareketinde farklı bir kültürle karşılaşmaktan ve göç ettikleri topluma uyum sağlamak bağlamında zorlu bir entegrasyon sürecinden geçmektedirler. Bu zorlu süreç sonunda çoğunlukla kendi çabalarıyla tüm ötekileştirmelere ve dışlamalara rağmen entegre olmaya çalışan göçmen tersine göç söz konusu olduğu anavatan devletlerinin yeniden entegrasyon politikalarına bütçe ayırmaması ve anavatanında gözlemlediği tersine göç

eden diğer göçmenler nedeniyle tersine göç etmeme eğilimi göstermektedir (Trajani, 2021).

3.2.2. Çeken Faktörler

Literatürde yapılan bazı nitel araştırmalar geri dönüş göçü söz konusu olduğunda ana yurttaki çekici faktörlerin, göç edilen ülkedeki iten faktörlere göre daha etkili olduğunu göstermektedir (Toren, 1976; Gmelch, 1979).

3.2.2.1.Kültürel Sermaye Bağlamında Tersine Göçe Çeken Faktörler

İki dili de çok iyi kullanma: Tersine göçü belirleyen faktörler notasında yapılan çalışmalarda göçmenlerin hem anadilleri hem de yaşadıkları ev sahibi toplumun dillerini çok iyi kullanmalarının geri dönüş kararı üzerinde belirleyici olduğu görülmüştür (Şahin Kütük ve diğ., 2018; s.1140).

İki kültürü de tanıma: Tersine göçü belirleyen faktörler noktasında bir diğer önemli husus ise anavatanın ve göç edilen ülkenin kültürüne yakın olmasıdır. Çalışmalarda her iki kültürü de iyi bilen göçmenlerin geri dönme konusunda karar alırken bu kararı daha rahat aldıkları görülmüştür (Şahin Kütük & diğerleri, 2018 s.1140).

Dini ve inançsal bakış açısı: Dindarlığın, göçmenin geri dönüş kararı üzerine diğer etkenler bağımsız önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Göç edilen ülkede göçmenin dinsel günlük faaliyetlerini ne ölçüde gerçekleştirdiği belirleyen özgürlük alanı da aynı şekilde tersine göçü etkilemektedir. Literatür verilerine göre dini hayatlarını önemsediklerini belirten göçmenlerin tersine göç etme niyetleri diğerlerine göre çok daha yüksektir (Carling & Petterson, 2014, s.27).

Ölüm sonrası yaşam ve gömüleceği yerin akrabalarının yanı olması konusunda inanca sahip olan göçmenlerin de yaşlılık döneminde tersine göç eğilimin fazla olduğu görülmüştür.

3.2.2.2.Sosyal Sermaye Bağlamında Tersine Göçe Çeken Faktörler

Toplumsal ya da sosyal sermaye bir eyleyicinin içinde bulunduğu alanda sahip olduğu ilişkiler ağına gönderme yapmaktadır.

Anavatandaki Aile Üyeleri/Akrabalar İle Devam Eden İlişkiler: Bireylerin tersine göç motivasyonlarını etkileyen bir faktör olarak anavatandaki aile üyeleri ve

akrabalarıyla olan sosyal ilişkileri ve onlara karşı yükümlülükleri etkili olmaktadır. Aile üyeleri ve akrabalarla olan acil etkileşimler ve aile ziyaretleri bireylerin tersine göç kararlarına etki etmektedir. Yahut ekonomik sermayeyi de ilgilendirecek şekilde aile üyeleriyle ortaklaşa yapılan anavatandaki aile işletmeleri, miras, arazi, mülk, evlilik gibi hususlar da bireylerin tersine göç nedenleri arasında önemli bir yere sahip gözükmektedir. Aynı zamanda bireyler aile üyelerinin sağlığından ve bakım hizmetlerinden de sorumlu hissetmekte ve herhangi bir ihtiyaç durumunda bu sebepler nedeniyle de anavatanına tersine göç gerçekleştirmektedirler. Aile ilişkileriyle ilgili son olarak, eğer aile üyeleriyle birlikte göç edildiyse, aile üyelerinin tersine göç yaparak anavatanlarına dönmesi ailedeki diğer bireyler için de önemli bir neden sayılmaktadır. Bu nedenle aileyle birlikte tersine göç sürecine katılmaktadırlar (Dunnigan, 2011).

Bir başka ifadeyle, aile bağları nedeniyle göç eden bireyler, göç ettikleri ülkelerden anavatanlarına geri dönmeyi öğrencilik, güvenlik, çalışmak gibi nedenlerle göç edenlere kıyasla daha çok istemektedirler. Dolayısıyla bazı göçmenler, aile üyeleriyle birlikte ortak bir geri dönüş niyeti taşımaktadırlar (Carling & Petterson, 2014, s.27).

Aile bağları ve göçmenin anavatanında sahip olduğu sosyal çevre, literatürde tersine göç araştırmalarında göçmenin geri dönüşüne dair ekonomik faktörlerden sonra en sık dile getirilen ve en belirleyici nedenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Appleyard, 1962; Davison, 1968; Kenny, 1972; Dahya, 1973; Elizur, 1973; Bovernkek, 1974; Gmelch, 1979; Gmelch, 1980, s.139).

Emeklilik: Bazı göçmenler çalışma hayatları sona erdiğinde ana yurtlarına geri dönerek tersine göç etmektedirler (Kunuroğlu & diğerleri, 2016, s.6).

Literatürde tersine göç etme niyetleri söz konusu olduğunda kadınların, gençlerin ve yaşlıların en az tersine göç etme niyeti taşıdıkları görülmektedir. Diğer bir deyişle aslında tersine göç etme niyeti bakımından en dikkat çeken grup 40'lı yaşlarındaki erkeklerdir. Bu erkekler ise tersine göçü bir emeklilik değerlendirme biçimi olarak görmektedirler (Carling & Petterson, 2014, s.27).

Söz konusu göçmenler, hayatlarının son aşamasının başlangıcını anayurtlarında yapmak istemektedirler. Her ne kadar göç ettikleri ülkede, ekonomik, siyasal, sosyal yaşamda yer almış olsalar da o ülkeye aidiyetleri belli bir seviyeye kadar gerçekleşmiştir. Çalıştıkları işten emekli olunca arzuları ana yurtlarına gitmek yönünde olmuştur. Bu doğrultuda ana

yurtlarına tersine göç eden göçmenler için anayurt emeklilik bağlamında çekici bir faktör sunmaktadır (Cerese, 1974, s.257).

Vatansever-Etnik Bağlılık: Vatanseverlik temelli gerçekleşen göçler, göçmenlerin yurtdışında oldukça iyi bir şekilde entegre olduklarında, yeni beceriler edindiklerinde ve ev sahibi ülkenin toplumuna daha fazla dahil olduklarında ortaya çıkan bir boyuta sahiptir. Göç ettikleri ülkeden tersine göç yaparak ana yurtlarına dönen bu göçmenler kendilerini 'değişimin aktörleri' olarak algılamakta ve de anavatana geri dönmeyi ve orayı değiştirmeyi, yeni fikirler ve değerler getirmeyi hedeflemektedirler. Bunun yanı sıra bu göçmenler literatürde, ev sahibi ülkede edindikleri bilgi ve becerileri ana yurtlarına dönünce kullanmayı hedefleyen dinamik bir grup olarak kabul edilmektedirler (Cerese, 1974).

Göç Politikaları: Göç politikalarının bizzat kendisi de çoğu durumda göçmenlerin göç süreçlerini doğrudan etkilemektedir.

Göçmenler, göç ettikleri ülkenin göç politikası kapsamında göçle ilgili kararlarını hızlandırmak yahut ertelemek zorunda kalmaktadır. Öyle ki bu belirsizlik göçmen için arafta kalmış bir pozisyon yaratmaktadır: yola çıkmış fakat varamamış insan (Loher, 2016, s.200).

3.2.2.3.Ekonomik Sermaye Bağlamında Tersine Göçe Çeken Faktörler

Ekonomik Faktörler: Ekonomik faktörler itici etken olabileceği aynı zamanda tersine göç için çekici etken de olabilirler. Göçmenler ilk göçleri sırasında para biriktirmeyi planlayıp ardından tersine göç edecekleri bir planla yola çıkabilmektedirler. Dolayısıyla göçün en başından itibaren gittikleri ülkeye entegrasyon sağlayabilme yahut orada hayata tutunabilme gibi endişeler de yaşamamaktadır. Göç döneminde bir miktar para biriktirdikten sonra başlangıçta geri dönme niyeti olan bu göçmenler yeteri kadar para biriktirdiklerinde ana yurtlarına geri dönüş bir mülk satın almak gibi finansal yatırımlar yapmaktadırlar. Ana yurttaki toplumunun değerlerine bağlı kalmakla birlikte; göç ettikleri ülkedeki topluma entegrasyon için ekstra çaba göstermemektedirler (Kunuroğlu & diğerleri, 2016, s.6).

Ekonomik Tasarrufların Yeterli Seviyeye Gelmesi: Özellikle ekonomik kaygılar nedeniyle göç eden göçmenler göç ettikleri ülkelerdeki nihai amaçları yeterli miktarda birikim yapıp ardından tersine göç yapmak olmuştur. Dolayısıyla ekonomik tasarrufunu

yeterli düzeyde yapan göçmenler anayurttaki ailelerin yanına dönerek onlara ekonomik destekte bulunma amacıyla da tersine göç yapmaktadırlar.

3.2.3.Diğer Faktörler

İklim Şartları: Güney Asya ve Karayipler gibi sıcak iklimlerden göç eden göçmenler Avrupa ve Kuzey Amerika gibi bölgelerin sert iklim şartlarına entegre olamayıp tersine göç etme kararı alabilmektedir (Gmelch, 1980, s.140).

Savaşlar ve Siyasi Sınırlar: İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olarak, bazıları 200 yıl önce Almanya'yı terk etmiş ve bazıları savaş sırasında Asya'nın ücra bölgelerine nakledilmiş olan Alman göçmenlerin tersine göç hareketi başlamıştır. Savaş sonrası kayıtlara göre ise 1950' yılından itibaren 1.2 milyon Alman göçmen Almanya'ya tersine göç etmiştir. (Kraus, 1983, s.234-235).

Savaş ve siyasal olayların göç üzerine bir başka etkisi ise Doğu Almanya'nın çöküşü sonrası "domino etkisi" ile devam eden komünist rejimlerin çöküşü ve ardından yaşanan tersine göç süreci örnek olarak verilebilir.

Irak'ın Kuveyt'i işgali ve 1990 ve 1991'deki Körfez Savaşı, yaklaşık 450.000 Asyalı'nın kendi ülkelerine zorla geri gönderilmesine yol açmıştır. (Castles & Miller, s.147).

Tersine Göçü Olumsuz Etkileyen Faktörler: Mülteci üreten durumların çözümü ve mültecilerin evlerine dönüşleri, zayıf ve despotik devletlerde ekonomik kaynakların kıtlığı ve insan haklarına yönelik garantilerin olmaması nedeniyle engellenmektedir. Mültecilerin bir barınak ve yeterli yiyecek ve barınak, temel eğitim ve sağlık hizmetleri gibi belirli bir düzeyde destek buldukları yerlerde, kaçmaya yol açan düşmanlıklar sona ermiş olsa bile, harap ve yoksullaştırılmış anayurtlara geri dönmek için çok az motivasyon beslemektedirler. (Castles & Miller, s. 159-160)

2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona Covid 19 virüsü ve yarattığı toplumsal etkiler söz konusu olduğunda tersine göç de bu pandemiden etkilenmiştir. IOM'un (2021, s.23) yayınladığı rapora göre virüs öncesi 2019 verileriyle kıyaslandığında virüsün etkisiyle 2020 ve o 2021 yıllarında, dünya genelinde tersine göç eden kişi sayısı %43 azalmıştır. Dolayısıyla tersine göçü etkileyen faktörlerden biri de küresel olarak dünyayı etkileyen sağlık sorunları olabilmektedir.

3.3. ULUS-ÖTESİ ALANLAR

3.3.1. Ulus-ötesi Alan Kavramı ve Kullanım Alanları

Göç kavramı, literatürde, farklı nedenler dikkate alınarak farklı teorik çerçeveler temelinde açıklansa da öne sürülen bu teoriler göçü her zaman göç veren ülke-göç alan ülke gibi lineer bir düzlemde değerlendirmiştir. Bu düzlem, zamanla literatürde göç olgusunu açıklamaya yeterli olmaması bakımından eleştirilmiş ve göçü açıklamak üzere “ulus-ötesi alanlar” kavramsallaştırılması gündeme gelmiştir.

Anavatanından tamamıyla kopmuş, göç ettiği ülke dışında kültürel ve sosyal etkileşime girmeyen bir göçmen tasviri, özellikle 1990’lı yıllarda artık yetersiz gelmeye başlamıştır. Göçmenler her iki ülkeyle de bağları olan, ulusal sınırları aşan ve iki kültürü bir araya getiren ulus-ötesi bir alan inşa etmişlerdir (Schiller, Basch, Blanc-Szanton, 1992, s.1). Küreselleşmeyle birlikte teknolojik ilerlemeler vasıtasıyla iletişimin ve ulaşımın gelişmesinin, sebep olarak gösterilebileceği bu sosyal değişmeyi açıklamak için ise sosyal bilimciler, “ulus-ötesi alanlar” kavramını yaygın olarak kullanmaya başlamışlardır.

Göçü hala göç alan ülke ve göç veren ülke şeklinde ele alıp göçün ulus-ötesi boyutunu ihmal eden araştırmalara yönelik olarak Portes (2001), literatürde süren tartışmaya ve kavrama dair şüpheli tutuma açıklık getirmek istemiştir. Ona göre ulus-ötesi faaliyetler hakkında metodolojik bazı eksiklikler vardır ve bu eksikliklerin kaynaklanmasının başlıca sebebi, ulus-ötesi faaliyetlere dair operasyonel bir tanım ve sınıflandırmanın kesin bir şekilde yapılmamış olmasıdır. Bu bağlamda, ulus-ötesi faaliyetleri açıklayabilmek için öncelikle sınırlararası faaliyetleri sınıflandırmak gerekmektedir. Bu bağlamda sınırlararası faaliyetler, a)büyük kurumların gerçekleştirdiği sınırötesi faaliyetler olarak uluslararası faaliyetler, b)büyük ölçüdeki şirketlerin yahut dini organizasyonların düzenlediği çokuluslu hareketler ve c)mikro düzeyde bireylerin veya grupların, kurumsal bir yapı olmadan düzenlediği ulus-ötesi faaliyetler şeklinde sınıflandırılabilir (Portes, 2001, s.186). Dolayısıyla ulus-ötesi faaliyetler söz konusu olduğunda, hem anavatanıyla hem göç ettiği ülkeyle etkileşimini devam ettirmesi bakımından; “ulus-ötesi alanları” oluşturan “ulus-ötesi göçmenlere” ve dolayısıyla “ulus-ötesi göçe” atıf yapılmaktadır.

Örneğin; Türkiye-Almanya, Karayipler-ABD ve Fas-Fransa gibi ülkeler arasında gerçekleşen uluslararası emek göçü ve mülteci akımları neticesinde döngüsel bir insan,

mal, bilgi, sembol ve kültür akışı gerçekleşmiştir. Bu döngüsel akışı açıklamak isteyen sosyal bilimciler için uluslararası göç kavramsallaştırılmasının yetersiz kalması nedeniyle yapılan tartışmalar sonucu ‘ulus-ötesi alanlar, ulus-ötesi hareketlilik kavramlarıyla bir açıklama yürütülmüştür.

1995 yılında Basch, Schiller ve Blanc de ABD’ye göç eden modern dünyanın göçmenlerinin dikkatlerini çekmesi üzerine ulus-ötesi göç kavramını kuramsallaştırmaya yönelik bir çalışma ortaya koymuşlardır. Ulus-ötesi göçmenler, günlük yaşamlarında, uluslararası sınırları aşan çoklu ve sürekli bağlantılarla birden çok ülkeye bağlı olan ve kendilerini birden fazla ulus-devlet ilişkisi içerisinde konumlandırmış göçmenlerdir. Ulus-ötesi göçmen bir yandan, ikamet ettikleri ülkenin ekonomik, kültürel, siyasi kurumlarına; gelenek, göreneklerine ve günlük yaşam kalıplarına aşina ve o hayat içerisinde aktör olarak yaşamayı başarmışken öbür yandan ana vatanlarıyla da oldukça etkileşim halinde anavatanı etkiler ve anavatanda yaşanan durumlardan etkilenir vaziyettedir (Schiller, Basch & Blanc, 1995, s.48). Ulus-ötesi göçmenlerin oluşturdukları bu etkileşimler ise ulus-ötesi alanları yaratmaktadır.

Thomas Faist ise ulus-ötesi göçü tarif etmeden önce göç literatüründe göçün açıklanmasında üç aşama olduğundan bahseder. İlk aşamayı, göç veren bölgelerdeki itici faktörlerle, göç alan bölgelerdeki çekici faktörlerin birlikte oluşturduğu demografik geçişler bağlamına dayandırmaktadır. İkinci aşamada, analize devletler arası ilişkiler gibi makro düzeyde yapısal bağımlılıklar eklenmiş; kapitalist dünya düzenindeki gelişmiş ekonomileriyle merkez ülkeler ve bu ülkelere ekonomi-politik bağımlılıklarıyla daha az gelişmiş çevre ülke modellerinin göç süreçlerinde eşlik ettiği tarz ortaya çıkmıştır. Bu aşamanın özelliği göçmen aktörlerin yalnızca ekonomik değil, siyasi ve kültürel aktörler olarak da tanımlanmaya başlanmasıdır. Üçüncü aşama ise 2000 yılı itibari ile yeni yeni şekillenmektedir ve bu oluşum “ulus-ötesi toplumsal alan” olarak adlanır. “Her iki dünyayı birleştiren” tüm aktör (göçmen, yerli, ulus devlet v.b.) pratiklerinin hesaba katıldığı bu açıklama, önceki kuşakların devamı niteliğinde olup yoğunluklu yaşanan göç süreçlerinde aktörlerin ülkelerin siyasi sınırlarını aşan ulus-ötesi alanlar oluşturduklarını ifade etmektedir (Faist, 2003, s.34-36).

Ulus-ötesi alan içerisinde göçmen aktörün, göç kararının değişebilirliğine, anavatanına uzun süre seyahat edilmese bile bu bağların güçlü olabileceğine, devletlerin kontrolleri

dışında hareket kabiliyeti geliştirebileceklerine dikkat çeker. Ayrıca, ulus-ötesi alanın üç türünü tanımlar: Ulus-ötesi akraba grupları, ulus aşırı devreler (her türlü akışın gerçekleştiği rotalar) ve ulus-ötesi topluluklar (Faist, 2003, s. 275).

Tüm bu ulus-ötesi alan ve ulus-ötesi göç açıklamalarının ardından; ulus-ötesi göçmenlerin tüm göçmenler içerisinde bir alt sınıfı oluşturan belli bir göçmen grubu olduğu söylenebilir. Söz konusu ulus-ötesi göçmenler, hayatlarını ulusal yahut uluslararası sınırlar dahilinde yaşamak yerine kendi oluşturdukları ulus-ötesi alan içerisinde yaşamaktadırlar (Mahler, 2000, s.199).

Ulus-ötesi göçmenlerin yarattıkları ulus-ötesi alanlar içerisinde gerçekleştirdikleri oldukça çeşitli ulus-ötesi faaliyetlerden bahsedilebilir. İbadethaneler, işletmeler ve tüketim alışkanlıkları, STK'ların kurulması ve STK'lara katılım, ulus-ötesi evlilikler, boş zaman faaliyetleri, göçmenlerin gelişen iletişim ve ulaşım araçlarını da kullanarak tek bir kültüre ve topluma salt bir aidiyet göstermediği ulus-ötesi faaliyet alanlarının başında gelmektedir (Şahin Kütük, 2017, s.94).

Bu çalışmada ise Türkiye'den Almanya'ya 1950'li yıllarda göç eden Türklerin özellikle son 10 yıldır daha yoğun bir biçimde ulus-ötesi göçmen niteliği kazandıkları söylemi temel alınmış ve günümüzde yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Almanya'daki Türklerin, Türkiye'ye geri dönüş konusundaki düşünceleri ulus-ötesi göçmen kimliği bağlamında ele alınmıştır.

3.3.2. Ulus-ötesi Yaşam Alanlarının Şekillenışı: Küreselleşme ve Çalışma Biçiminin Değişimi

Tarihsel sürece baktığımızda, çalışma ilk çağlardan bu yana insanlığın hayatını sürdürebilmesi için gerçekleştirmek zorunda olduğu insani etkinliklerden biridir. Sosyoloji literatüründe de çalışma ve çalışmanın farklı alanlardaki toplumsal yansımaları sosyologlar tarafından ele alınmıştır. Marx'ın (1894) çalışma ve emek kavramları etrafında açıkladığı sınıf eşitsizlikleri; Durkheim'in (1893) işgücü dağılımında ortaya çıkan herhangi bir karmaşıklıkta yaşanacak olduğuna işaret ettiği "anomi" kavramı ya da Weber'in bürokratik yapılanmayı tarif ederken kullandığı "demir kafes" kavramı çalışma kavramının sosyolojinin klasik sosyologları tarafından toplumu açıklamada merkez olgulardan biri olduğuna işaret etmektedir.

Bu bağlamda tezin bu bölümünde; çalışmanın ve işin, evlerde ve küçük işletmelerde yapıldığı merkantilist dönem sonrası süreç üzerinde durulacaktır. Merkantilist dönem sonrası Sanayi Devrimi ve fabrikalara taşınan temel çalışma döngüsü, toplumsal olarak bir değişime de işaret etmektedir. Geleneksel yapı büyük oranda önemini yitirmiş ve fabrikalardaki çalışma biçimine Fordist üretim hakim olmaya başlamıştır. Ekonomik üretim, eğitim ve manevi hayatın temelini artık aile oluşturmamaktadır. Ardından giderek etkisini artıran teknolojik gelişmeler çalışma hayatını bir kez daha değiştirecek ve küreselleşmeyle birlikte post-fordist dönemin esnek çalışmayı beraberinde getireceği döneme geçiş yapılacaktır (Macionis, 1989).

Sanayi Devrimiyle birlikte çalışma süreci fabrikalarda yoğunlaşmıştır. Kapitalizm bu süreçte Fordizm olarak bilinen bir çalışma biçimiyle içine girdiği krizlerden kurtulmuştur.

Fordizm kavramı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Henry Ford tarafından popüler hale getirilmiştir. Fordizm, 1920'lerden beri Kuzey Amerika ve Avrupa'da sosyal bilimler için önemli bir tartışma alanı olmuştur (Jessop, 2005, s.42).

Fordizm en temelde Ford Motor Company tarafından geliştirilen seri üretim ve emek sürecine işaret etmektedir.

Kapitalist emek süreçlerinden biri olarak Fordizm, standartlaştırılmış malların yapımında yer alan teknik ve toplumsal işbölümü olarak ifade edilebilir. Fordist "seri üretim" tipik olarak, Taylorist çizgilere göre örgütlenmiş, ilk üretim aşamasında hareketli montaj hattı teknikleriyle mekanik ilerlemeye tabi olan ve genel olarak üretimin kesintisiz olması gerektiği şeklindeki arz perspektifli ilkeye göre hareket eden teknik bir işbölümüne dayanmaktadır (Jessop, 1992, s.42).

Gramsci (1995)'nin 1929 ve 1935 yılları arasında Fordizmi ele alışı gibi Aglietta'da (1979) Fordizmi, montaj hattı üzerinde hiyerarşik olarak parçalanmış görevler dahilinde sıkı bir şekilde ilerleyen iş bölümü biçimde açıklama eğilimindedir. Fordizm literatürde katı bir otoriteye ve herhangi bir işçi girdisine yani ürünlerde bir farklılaşmaya yer vermeyen bir sistem olarak tarif edilmiştir.

Bununla birlikte teknolojinin hız kesmeden gelişmesiyle birlikte dünya, küresel bir köy haline gelmiştir.

Teknolojinin gelişmesiyle sosyoloji literatüründe de daha çok ele alınmaya başlayan küreselleşme olgusu özellikle 1980’lerde popüler bir çalışma alanı olmuştur. Wallerstein (1974), Giddens (1990), Robertson (1992), Waters (1995), Robinson (1998), Schwartzman (1998), Bauman (1999) gibi sosyologlar da küreselleşme üzerine çalışmalar yapmışlardır. Literatürde küreselleşmenin ne olduğuna dair tek birden çok tanım yapılmış olsa da ortak olarak üzerinde durulan vurgu, küreselleşmenin kapitalizm ve modernleşme süreçleriyle birlikte görüldüğüdür. Literatürde, küreselleşmenin başlangıç zamanına dair görüş ayrılıkları olsa da, teknolojiyle birlikte hissedilme yoğunluğunun ve hızının arttığını söylemek mümkündür.

Küreselleşen dünyada çalışma biçimleri de değişmeye başlamıştır. Kapitalizmin yeni krizleri, bu krizleri çözecek başka bir yol arayışına yönlendirmiştir. Çözüm olarak sunulan yeni çalışma biçimi ise, post-fordist çalışma biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fordizmin zıttı olduğu varsayılan post-fordizm, tipik olarak, çalışma ekiplerinin, projelerin ve iç hiyerarşilerin düzleştirilmesine vurgu yapılarak, işin örgütlenme biçimindeki değişiklikler şeklinde tanımlanır (Legge, 1995). Post-fordizm, herhangi bir oluşum içinde bilgi teknolojisinin yol açtığı merkeziyetsizliği ve esnekliği ifade etmek için de kullanılmıştır (Whitaker, 1992). Pierson'a göre Fordizm katılığı temsil ederken, post-fordizm esnekliği temsil etmektedir (Pierson, 1994).

Fiziksel bir yer değiştirme olmadan bireylerin göç ettiği bu yeni olguyu “sanal göç” olarak tanımlayan Aneesh’e göre, yüksek hızlı bilgi alışverişi bağlantısı, bireylerin mevcut olarak ikamet ettiği yerden bağımsız olarak çalışabilmelerine olanak sağlamaya başlamıştır. Uzun yıllar boyunca göçmenler bedensel olarak genellikle gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkelere ulusal sınırları aşarak göç etmişlerdir. Her ne kadar ulusal sınırlar tam anlamıyla anlamını kaybetmemiş olsa da işçi göçü söz konusu olduğunda anlamı değişmiştir. Yeni Delhi’de yaşayan biri ABD’ye diyet hapları, ortopedik tabanlık veya fitness aleti satabilir. Özellikle yazılım geliştirme, mühendislik ve dizayn, animasyon, veri girişi, çeviri, müşteri hizmetleri gibi birçok sektörde de uzaktan çalışmak mümkündür. Bir başka deyişle artık ulus-ötesi işgücü kilometrelerce uzağa gitmek zorunda değildir (Aneesh, 2006, s.1). Post-fordizmin esnek çalışma imkanıyla fiziken yer değiştirmeden de ulus-ötesi göçmen olunabilirken gelişen teknolojiyle ışık hızında bilgi akışı sağlanabilmektedir.

Remote olarak esnek çalışma biçimine ek olarak yine remote çalışma potansiyeli yüksek meslekler için hem uzaktan çalışmayı hem de ofiste çalışmayı birleştiren hibrit bir model de mümkündür. Bazı çalışanlar için, sıradan bir gün içindeki bazı iş yükümlülükleri uzaktan çalışmaya uygunken, görevlerinin geri kalanı ofis içerisinde fiziksel olarak bulunmalarını gerektiren bir durum arz etmektedir (Lund & diğerleri, 2020, s.8).

Küreselleşmeyle birlikte fordist üretim biçiminden post-fordist üretim biçimine geçişte, göç ve göçmen deneyimi de etkilenmiştir. Bilgi teknolojilerindeki gelişme, daha önceki dönemde çalışmak için mekansal olarak yer değiştirmek zorunda olan göçmenin artık olduğu yerden başka bir ülke için çalışmasına olanak sağlamıştır. Göçmen mekansal olarak yer değiştirmeden dijital olarak yer değiştirebilir olmuştur. Bu durum göçmenlerin ulus-ötesi göçmen olmasının önünü açmıştır. Çalışma biçiminin değişmesi bir yandan göçün ulus-ötesi olmasına neden olurken öbür yandan göçmenlerin ulus aşırı bir göç deneyimi yaşamasına neden olmuştur. Özellikle Türkiye'nin Avrupa'yla geçmişten gelen işçi göçü temelli göç sistemi, değişen ve küreselleşen dünyada da bağların devam etmesine neden olmuş ve dijital olarak da göçmenlerin bağlarının oluşmasına neden olmuştur. Buna ek olarak; gerek remote çalışma biçimi olsun gerekse de hibrit çalışma biçimi olsun, Türkiye Avrupa göçmen işçi ilişkileri için post-fordizmin sunduğu bu iki çalışma biçiminde de Türkiye Avrupa'ya ulus-ötesi göçmen işçi sağlama potansiyelini devam ettirmektedir.

3.3.3. Göç ve Ulus-Ötesi Yaşam Alanları

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle hız kazanan küreselleşme, göç süreçlerini etkilemiştir. Göçmenlerin hem anavatanlarıyla hem de göç ettikleri ülkelerle bağlarında farklılaşmalar meydana gelmiştir. Küreselleşmenin bu kadar hızlı yaşanmadığı 1990'lı yılların öncesinde göç araştırmacıları bu çift taraflı bağları 'diasporik alan' (Lee, 1966) olarak tanımlamışlardır. Küreselleşme süreci sonrasında aktarımların bu kadar hızlanması sonucunda göç araştırmalarındaki genel tespit diasporik alan kavramının yetersizliği üzerinedir. Araştırmacılar artık bu çift taraflı bağların kırılarak bir ulus-ötesi toplumsal alanın ortaya çıktığını söylemektedirler (Abadan-Unat, 2002-2007; Faist, 2003; Portes, 2001; Şahin, 2008, 2015, 2017, 2021).

Küreselleşmenin ve küreselleşen sosyal sermayenin göçmen ağlarının oluşumunda ve bu ağlar üzerinden gerçekleşen etkileşimin desteklenmesi sürecinde yarattığı etki ulus-ötesi

olmayı tetiklemektedir. Birey göçünden, bilginin ve metaların geçişini de hızlanmaktadır. Meta aktarımı hem küreselleşmenin bir sonucudur hem de küreselleşmeyi destekleyerek etkileşimsel bir süreci ifade etmektedir. Küresel nitelikler gösteren ulus aşırılığa göç veren anavatanın kültürel kodlamaları ile yerleşilen ülkenin sahip olduğu kültürel kodlamaların etkileşime geçmesini sağlamaktadır. Göçmen tarafından sahip olunan bu kodlar sentezlenerek, göçmenlere ait sosyal yapıyı oluşturur. Küreselleşme, göçü teşvike yönelik olumlu etkiler yaratmaktadır. Soğuk Savaş sonrası neoliberal ekonomi politikalarının sanayileşmeyle birlikte meta ve bilgi aktarımına önem vermesi, göçmen akışının da niteliğini değiştirmektedir. Söz konusu dönemle göçmen gruplarının, üyesi oldukları ulus-devletin sınırları içindeki yerleşik kültürden etkileşim içinde, fakat aynı zamanda yarı-bağımsız şekilde yaşamaya başladıkları gözlenmektedir (Abadan-Unat, 2006, s.281-283).

Uluslararası emek göçü günümüzde küreselleşmenin bir sonucu olarak, sadece göçmenleri ilgilendirip farklılaştıran değil, aynı zamanda devletleri farklılaştıran bir hareket halini almaktadır. 1990'lardan sonra dünyada ortaya çıkan küresel boyutlardaki değişim; göç olgusu, güvenlik halleri ve göçmenler üzerinde farklı etkiler doğurmuştur. Küreselleşmenin tetikleyicisi olan iletişim teknolojisindeki gelişmeler, kişiler arasındaki iletişimde mekânsal birliktelik gerekliliğini önemsiz bırakmaktadır. İletişim teknolojilerindeki hızlı değişimler, bilgi aktarım sürecini bireylerin daha rahat iletişime geçmelerini kolaylaştırmıştır (Castells, 2005, s.3-5). Dünyanın herhangi iki noktasından bireyler saniyeler içerisinde birbirleriyle bağlantı kurma imkânındadırlar. İnternet ortamında paylaşılan bilgiler herkesin ulaşımına açık hale gelmiştir. Gelişen teknoloji bireylerin duygu ve düşüncelerini, tecrübelerini ve isteklerini, başka insanlarla daha kolay paylaşabilme imkânı sağlamaktadır. Mekânsal birliktelik olmadan da bireyle iletişim içine girebilmektedirler.

Ulus-ötesi yaşam alanları bağlamında Türklerin farkı ülkelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler vardır. Örneğin; Gelekçi (2010) makalesinde, Belçika'da yaşayan Türklerin genellikle küçük işletmeler açtıklarına, bu işletmelerde genellikle aile fertleri ve Türkleri çalıştırdıklarına dikkat çekmektedir. Kuaför, restoran, kafe, dönerci dükkanı, fırın gibi işletmeler açan Türklerin, özellikle işlettikleri dönerci dükkanları Türk yemeklerinin bir uzantısının Belçika'da da devam ettirilmesi bağlamında ulus-ötesi bir faaliyet olarak değerlendirilebilir.

Ulus-ötesi alanlara örnek olarak bu tez dahilinde incelenen Türkiye’den Almanya’ya giden göçmenlerin sosyal medya paylaşımları mercek altına alındığında bazı örneklere rastlanmıştır. Örneğin Instagram’da “gurbetci_turkler” adlı hesapta paylaşılan gurbetçi videolarından birinde Almanya’nın zincir marketlerinden biri olan Kaufland’da bir İbrahim Tatlıses türküsü çalındığı görülmektedir. Gurbetçi göçmen ise alışverişini yaparken İbrahim Tatlıses türküsü çalmasını videoya alıp paylaşım yapmıştır.

Yine aynı hesabın bir başka videosunda göçmenlerin buzdolabının bir rafını kaplayan yaprak sarmalarının videosu çekilmiştir. Tüketim alışkanlıkları bakımından Türk yemeklerinin devamlılığının Almanya’da da halen devam ettiriliyor oluşu, göçmenlerin ulus-ötesi faaliyet gösterdiklerine işaret etmektedir.

Bir başka Instagram paylaşımında ise göçmenlerin “kız isteme” geleneğini sürdürdüğü görülmektedir. “Alamancı” aksanıyla Türkçe bir konuşma yapan damat tuzlu kahve içmektedir. Göçmenlerin, Türk gelenek ve göreneklerini Almanya’da da sürdürdükleri ve bu bağlamda göçe ulus-ötesi bir boyut kazandırdıkları söylenebilir. Buna ek olarak videodaki konuşmalarda hem Türkçe hem Almanca karışık olarak konuşulmaktadır. Bir cümlesini Türkçe söyleyen göçmen diğer bir cümlesini Almanca söyleyebilmektedir. Bu noktada dilin de yine ulus-ötesi bir boyut kazandığı ve yalnızca tek bir ulusun sınırlarına bağlanılmadığına dikkat çekilebilir.

Diğer bir videoda arabasıyla giderken Türkiye’den Almanya’ya gelmiş Türk plakalı bir tır gören Alamancının sevinci ve tıra coşkuyla kornaya basarak “ciao ciao” şeklinde selam verişini görülmektedir. Bu videoya yapılan yorumlardan biri ise “Almanya’dayken Tr plakasını gördüğümde gözlerim doluyordu şimdi İstanbul’da aşırı trafikten sinirden doluyor gözlerim” olmuştur.

Almanya’daki Türk göçmenlerin günlük yaşamlarında yarattığı ve sınırları aşan bir başka video örneğinde ise bir çift Türk göçmen Almanya’da arabalarında McDonald’s’dan aldıkları hamburgerleri eşliğinde telefonda açtıkları güncel Müge Anlı programını izlemektedirler. Türkiye’deki haberleri ve programları takip ederek aslında ulus-ötesi bir faaliyet gerçekleştiren göçmenlerin videosunun altına gelen yorumlardan birinde ise “Ein Traum aber Esra Erol ist besser” yazmaktadır yani “Esra Erol daha iyi.” Buradan anlaşılacağı üzere aslında birçok göçmen Türk, neredeyse belki en az Türkiye’deki Türkler kadar Türk televizyon programlarını güncel olarak takip etmektedir.

Son olarak aynı hesapta paylaşılan iki videoda cenaze temalı paylaşımlar yapılmıştır. Almanya'dan Türkiye'ye THY'nin kargo uçağıyla gönderildiğı videoda açıklama olarak “fazla söze gerek yok Avrupa'dan kesin dönüş kargo'da” yazılmıştır. Yorumlarda ise göçmenler, “gurbete uçağın üstünde gelirsin altında gidersin gerçek bu...” yorumunu ve buna benzer başka yorumlarda bulunmuşlardır.

Dolayısıyla bu örnekler ışığında, Almanya'daki Türk göçmenlerin her ne kadar orada ikamet etseler de tek boyutlu ve tek taraflı bir kültüre yahut yaşayış biçimine sadık kalmaktansa hem Türk hem Alman kültürünü de birleştirmelerinden ve bu birleşimin sonucunda ortaya çıkan iki kültürden de başka bir etkileşim alanı yaratarak ulus-ötesi bir vasıf kazandıklarını söylemek yerinde olacaktır.

3.3.4. Ulus-ötesi Yaşam Alanlarında Kimlik ve Aidiyet

İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'ya yönelik yaşanan işçi göçü, Avrupa'da kalıcı bir hal almaya başlayınca Avrupa ülkeleri bu duruma yönelik çeşitli politikalar geliştirmeye başlamıştır. İlk başlarda “asimilasyon” ardından adaptasyon ve son olarak iki farklı kültürün birlikte var olabildiğı bütünleşme durumuna işaret eden “entegrasyon” politikasını benimsemişlerdir. 1990'lı yıllardan sonra ise “çokkültürlülük” göç politikaları için önemli bir ilke olmuştur (Gerdes, 2007, s.102).

Bu tez bağlamında Almanya'da yaşayan Türkler ele alındığından söz konusu yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak göçmen Türklerin aitlik ve kimlik hususlarında neler hissettikleri ve düşündükleri göç tartışmaları noktasında önemli bir vurguyu oluşturmaktadır. Dolayısıyla entegrasyon ve çokkültürlülük politikaları ve literatürde devam eden aidiyet ve kimlik tartışmalarına değinmek önem arz etmektedir.

Esser'e göre entegrasyon, “kültürleşme, sosyo-ekonomik-politik konum, etkileşim ve kimlik” olmak üzere dört boyutta incelemektedir.

Sosyal entegrasyon bu dört boyuta ve bunlar arasındaki etkileşime bağlıdır. Bu alt parametreler şu şekilde açıklanabilir: “Kültürleşme”; gelenekler, dil gibi çeşitli hususlarda yeni gelen göçmen toplumun kültürü ile etnik kültürün etkileşimini kapsamaktadır. “Sosyal-ekonomik-politik konum” alt parametresi ise ev sahibi topluma yeni katılan göçmen bireyin sosyal, ekonomik ve politik konumu ve haklarını içermektedir. Esser'in entegrasyon boyutlarından üçüncüsü olan “etkileşim”, topluma yeni katılan üyelerin kendi toplumu ve yeni toplumun üyeleri ile olan etkileşimlerini

içermektedir. Entegrasyonun son boyutu olan “kimlik” ise göçmenin, toplumsal gündelik yaşam dahilinde kendisini nereye ait hissettiği bağlamında ele alınmakta ve kişi tarafından duygusal anlamda oluşturulduğu için de sosyal kimlik kavramına yakın bir anlam taşımaktadır (Şahin, 2010, s.107).

Entegrasyon bağlamında kimlik kavramını açıklayabilmek için Esser, literatürde sık başvurulan bir teorisyendir.

Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirtiler, nitelikler ve özelliklerle, bir kimsenin belirli bir kimse olmasını sağlayan koşulların, onun kişiliğine ilişkin özelliklerin tümü veyahut bir insanın kim olduğu olarak açıklanan kimlik kavramı bu araştırma özelinde Esser’in entegrasyon kavramı altında açıkladığı bir boyut olarak ele alınmaktadır. Bu doğrultuda kimlik kavramı spesifik olarak şu şekilde açıklanabilir; kişinin toplumsal yaşam içinde kendisini nereye ait hissettiği ve kişi tarafından duygusal perspektifle değerlendirildiği için sosyal kimlik kavramına yakın bir anlam taşıyan kavramdır (Esser, 2000’den akt.: Şahin, 2010, s.107).

Şahin (2008) ise göç ve entegrasyon süreci sonrası Esser’in dile getirdiğinden farklı olarak kendiliğinden ve doğal bir şekilde gelişen asimilasyon durumu aslında Almanya’nın asimile etmeye yönelik politikalarından etkilenerek mevcut halini almaktadır.

Esser’in genel kimlik tartışmasına ek olarak literatürde entegrasyon ve göçmen etkileşimi açıklanırken etnik kimlik (ethnic minority identity) ve ev sahibi toplum kimliği (majority identity) sıklıkla üzerinde durulan alanlardan olmuştur. Buna ek olarak kültürel uyum, entegrasyon araştırmalarında kullanılan literatürde sık başvurulan iki boyutlu model, Berry’nindir (1980). Bu modelde kültürel korumacılık ve adaptasyon, iki bağımsız boyut olarak sunulmakta, kişinin kendisini bir kültürle tanımlamasındaki yükselişin, diğer bir kültürle tanımlamasında gerileme gerektirmediği ileri sürülmektedir.

Tajfel ve Turner’in (1986) sosyal kimlik teorisi farklı sosyal sınıfa aidiyeti ve insanların aidiyet için verdikleri olumlu veya olumsuz değerleri ifade eder. Bilinçli olarak bir gruba aidiyet üyelik-benlik kavramı oluşturur. Ancak sosyal kimlik diğer gruplarıkiyle karşılaştırılınca daha çok anlam kazanır. Herkes için üyesi olduğu bir gruba ait olma duygusu gurur ve memnuniyet verici bir histir. Bazı gruplarda olumlu sosyal kimlik

tanımı için dinin önemli rol oynadığı göz önüne alınırsa, kültürel kimlik korumanın devamı için kuşaklar arası dinî kimlik belirlemesi önemli hale gelir.

Fishman'e göre "etnik kimlik, belirli bir kültürel grubun değer, ideal ve inançlarını içeren daha geniş bir kavram olan kültürel kimlik ifadesi kapsamaktadır". Onlara göre etnik kimlik kavramı dinamik ve karmaşıktır. Genellikle soy, ortak dil ve köken, bazen de bir din ile ilişkilidir. Etnik grup hem kendini tanıma hem de dış grup tarafından tanınma olarak anlaşılmaktadır (Fishman 1989).

Etnik kimlikle yakından bağlantılı olan ev sahibi toplum yani çoğunluk kimliği, bireyin çoğunluk veya ev sahibi toplumla özdeşleşmesine atıfta bulunan "ev sahibi toplum kimliğidir". Etnik azınlık kimliği ve ev sahibi toplum kimliği, her iki yapıda da yüksek veya düşük özdeşleşmenin veya bir yapıda yüksek ve diğerinde düşük özdeşleşmenin mümkün olduğu iki ayrı yapı olarak görülür (Phinney, 1990; Sanchez & Fernandez, 1993).

Literatürde, farklı kuşaktan göçmenlerin aidiyet ve kimlik hususunda nerede durduklarını araştıran önemli çalışmalar vardır.

Etnik kültür ve ev sahibi kültürün çatışması ve birleşmesiyle ortaya çıkan farklı bir kimlikten söz edilmektedir. Bu bağlamda, etnik kültür ev sahibi ülke bağlamında nesiller boyunca inşa edilirken, göçmen kültürü anavatana gömülü olduğu için farklı kültürel kimlikler ortaya çıkar. İkinci olarak, göçmenlerin ve etnik grupların farklı ihtiyaçları vardır: Yeni gelenlerin ev sahibi toplumun kültürünü öğrenmesi, yerleşik etnik grubun ise anavatanının kültürüne bağlılığını sürdürmesi gerekir. Yapılan araştırmalara göre, soy her zaman kan bağıyla gelen ve kuşaktan kuşağa aktarılması beklenen kimliği ve aidiyet hissini sürdürmeye yetmemektedir (Erdmans, 1995, s.175).

Ergenlik, benlik duygusunu keşfetmeye çalışmanın çalkantılı bir zamanıdır. Bu gelişim süreci, iki kültür ve iki ülke arasında kaybolmuş hissetme riskini taşıyan ikinci ve üçüncü kuşak göçmenler için daha da karmaşıktır. Pozitif entegrasyona ulaşmak için, göçmen ailelerin çocukları, Hollandalı kimliklerine olduğu kadar miraslarına da bağlı hissetmelidir.

3.4. ARAŞTIRMANIN TEORİK MODELİ

Sosyal Bilimler metodolojisi söz konusu olduğunda yorumlayıcı bir bakış açısıyla sosyal olaylar incelenirken olgu ve olayların “nasıl” gerçekleştiği anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla olaydan ve olgudan yola çıkılarak temalaştırmalar yapılır. Yin (2003) bu ekseninde vaka çalışmalarının bir kısmında teorik model kurgulandığı ve bunun izlendiğini belirtmiştir. Bu kapsamda vaka çalışmasında teorik bir model kullanılma durumu bu çalışmada da izlenmiştir. Araştırmanın teorik modelini içeren bu bölümde ortaya konulan problemin çerçevesini oluşturan kavramlar üzerinden gidilerek, bu temel kavramsal oluşumların olgusal karşılıkları birlikte ele alınmıştır. Ayrıca yine bu bölümde araştırma modeli, literatür incelemesi ile oluşturulmuştur.

Yapılan literatür incelemesi sonucunda tersine göç düşüncesinde; ulus-ötesi yaşam alanları, ulusötesi ağlar, ulus-ötesi aidiyet ve kimlik, ekonomi faktörler, önyargı ve ayrımcılık, sosyal, kültürel ve ekonomik sermaye ve yüksek eğitim düzeyi gibi değişkenlerin etkili olduğu görülmüştür. Bu çalışmada ise, daha önce bu değişkenleri tek tek ya da bir kaçını ele alan çalışmalardan ayrı olarak, bu değişkenlerin tamamı bütüncül bakış açısı ile birlikte ele alınarak bir model oluşturulmuştur.

Şema 1. Araştırmanın Teorik Modeli

Çalışmanın teorik modeli planlanırken literatürde konuyla ilgili derinlemesine araştırmalar yapılmış ve araştırma sorularına ilişkin cevap bulunamamış alanlar üzerinden ilerlenmiştir. Bir başka deyişle, araştırma konusuna dair literatürün kesişimsel olarak boşlukta kalan alanları üzerinden hareket edilmiştir. Bu bağlamda araştırma

konusu ve modeli; literatürde de önemli bir yere sahip olan farklı değişkenler üzerinden araştırma sorularına cevap bulmaya yarayacak bir işlev güdümlü ilgili kavram ve teorilerle oluşturulmuştur. Bu bağlamda bu araştırmada Tersine Göç olgusu; Türkiye'den Almanya'ya İşgücü Göçü Anlaşmasıyla (1961) giden Türk göçmenlerin çocukları ve torunlarının Türkiye'ye geri dönüşleri hakkındaki düşünceleri üzerine kurulmuştur.

Yukarıdaki bölümde detaylı olarak verilen literatür taraması sonucunda geri dönüş düşüncesini; ulus-ötesi yaşam alanları, ulus-ötesi ağlar, ulus-ötesi kimlik ve aidiyet, ekonomik faktörler, önyargı ve ayrımcılık, sosyal ve kültürel yaşam alanı ve yüksek eğitim düzeyi etkenleri etrafında, 2. kuşak ve sonrası göçmenler için bütüncül olarak incelenmediği görülmüştür. Dolayısıyla bu araştırmada; ulus-ötesi yaşam alanları, ulus-ötesi ağlar, ulus-ötesi kimlik ve aidiyet, ekonomik faktörler, önyargı ve ayrımcılık, sosyal ve kültürel yaşam alanı ve yüksek eğitim düzeyi boyutlarını birlikte ele alan bir model üzerinden ilerlenmiştir.

4. BÖLÜM

ALMANYA'DAKİ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK TÜRKLERİN ENTEGRASYON SÜREÇLERİ VE TÜRKİYE'YE TERSİNE GÖÇ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Tezin dördüncü bölümünde, Almanya'daki ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin entegrasyon süreçleri ve Türkiye'ye tersine göç konusundaki düşünceleri derinlemesine ele alınmaktadır. İlk olarak katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve meslek gibi temel sosyo-demografik özellikleri incelenmekte, ardından ailelerinin Almanya'ya göç hikayeleri anlatılmaktadır. Entegrasyon süreçleri başlığı altında, katılımcıların Almanya toplumuna entegrasyon düzeyleri, bu süreçte karşılaştıkları engeller ve başarılar değerlendirilmekte, Almanya'daki yaşamlarından memnuniyetsizlikleri ve hoşlanmadıkları unsurlar ile hem Almanya'da hem Türkiye'de "öteki" olma duygusunu nasıl deneyimledikleri tartışılmaktadır. Tersine göçe ilişkin düşünceler ve bu düşünceleri etkileyen faktörler kapsamında ise katılımcıların ulus-ötesi sosyal ağları, Türkiye'ye yaptıkları ziyaretler, sosyal medya kullanım durumu, Türkiye'ye dönme düşünceleri ve bu düşünceleri etkileyen kişisel ve yapısal faktörler ile Türkiye'ye dönme zamanlaması hakkındaki düşünceler analiz edilmektedir. Bu bölüm, Almanya'daki ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin hem Almanya'daki entegrasyon süreçlerini hem de Türkiye'ye dönme konusundaki düşüncelerini kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktadır.

4.1. KATILIMCILARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların sosyo-demografik özellikleri başlığı altında; cinsiyet, yaş, aslen memleket, doğum yeri, yaşadığı şehir, medeni durum, çocuk sahibi olup olmama, aile üyelerinin nerede yaşadığı, aile yapısı, yaşadığı mahalle, ailesinin göç hikâyesi, kaçınıcı kuşak göçmen olduğu, ailesinin Almanya'ya geliş tarihi ve ailesinden ilk kimin geldiği bilgilerine yer verilmiştir.

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında katılımcıların 12’sinin kadın 8’inin erkek olduğu görülmektedir.

Şekil 2. Katılımcıların Yaşı

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların yaşları söz konusu olduğunda 26 yaşında olan üç katılımcı; 39, 32, 33, 28, 29 yaşlarında olan ikişer katılımcı ve 20, 44, 49, 27, 21, 53, 24 yaşlarında olan birer katılımcı olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Katılımcıların Memleketi

Katılımcıların memleketleri sorulduğunda; Uşaklı, Denizlili, Nevşehirli ve Yozgatlı olduğunu söyleyen ikişer katılımcı varken; Manisalı, Gaziantepi, Balıkesirli, Trabzonlu, Eskişehirli, Kırklarelili, İzmirli, Aydınli, Elazığlı, Zonguldaklı, Çanakkaleli ve Kayserili birer katılımcı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda çalışmada Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılımcıların görüşlerinin alınması sağlanmıştır.

Şekil 4. Katılımcıların Doğum Yeri

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcılardan 3'ünün doğum yeri Gelsenkirchen, 2'sinin Wetzlar, 2'sinin Stuttgart,

2'sinin Duisburg iken; Hamm, Ludwigsburg, Köln, Starnberg, Herrenberg, Sindelfingen, Karlsruhe, Aachen, Hechingen, Osnabrück ve Balıkesir doğumlu birer katılımcı olduğu görülmüştür.

Katılımcıların biri hariç hepsi Almanya doğumlu olup yalnızca K12, ailesi onu Türkiye'de dünyaya getirmek istediği için Balıkesir'de doğmuştur. K12 durumu şöyle anlatmıştır:

“Balıkesir. Ama küçük bir hikâyesi var onun. Annem buraya evlenip, bir haftalık gelin geliyor. Bana hamile kalınca da, biz göçmeniz ailecek. Demişler ki, Almanya'da çocukları değiştiriyorlar, işte kara kaş kara göz olursa bebek, onu alırlar, seninkini değiştirirler. Hangi akla hizmet ettiyse annem de doğuma bir hafta kala babamla beraber arabayla Türkiye'ye gidiyor. Ben Balıkesir'de doğuyorum ve 40 günlük pasaportum çıktığı gibi bir de tekrar Almanya'ya geri geliyorum. Yani tırnak içinde doğma büyüme Almanyalıyım ama doğum yerim Balıkesir Merkez. Böyle yapmışlar bir anda. Hayatımın genelinde de öyle devam etti, hep böyle güzel anılarla dolu.” **K12**

Şekil 5. Katılımcıların Yaşadığı Şehir

Katılımcıların Almanya'da ikamet ettikleri şehirler şu şekildedir: 2'si Duisburg, 2'si Gelsenkirchen, 2'si Sindelfingen, 2'si Stuttgart, 2'si Aachen'da yaşarken Wetzlar, Fürth, Karlsruhe, Düsseldorf, Eningen, Langenfeld, Passau, Hamm, Ludwigsburg, Gechingen şehirlerinde yaşayan birer katılımcı vardır.

Şekil 6. Katılımcıların Medeni Durumu

Medeni durum söz konusu olduğunda Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların 10’u evli, 8’i bekâr ve 2’si nişanlı olduğunu belirtmiştir.

Şekil 7. Katılımcıların Çocuk Sahibi Olma Durumu

Katılımcıların 14’ünün çocuğu yokken 6’sının çocuğu vardır.

Şekil 8. Katılımcıların Aile Üyelerinin Nerede Yaşadığı

Aile üyelerinin nerede yaşadığını sorusu sorulduğunda katılımcıların 11’i ailesinin Almanya’da kendisiyle aynı şehirde yaşadığını söylerken; 6’sı ailesinin Almanya’da fakat kendisinden farklı şehirlerde yaşadığını belirtmiştir. Buna ek olarak 2 katılımcının annesi ve babası 6 ay Türkiye 6 ay Almanya’da kendisiyle aynı şehirde ikamet ederken; 1 katılımcı ise baba tarafıyla aynı şehirde yaşamaktadır.

Şekil 9. Katılımcıların Aile Yapısı

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların 16’sı çekirdek aile yapısına sahipken 3’ü yalnız yaşamakta ve 1’i ise babası ve babaannesiyile birlikte yaşamaktadır.

Şekil 10. Katılımcıların Yaşadığı Mahalle

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların yaşadığı mahalle özellikleri şu şekildedir; 13’ü göçmenlerin yoğun olduğu, 6’sı Almanların yoğun olduğu ve 1’i Türklerin yoğun olduğu mahallede yaşadıklarını belirtmiştir. Göçmenlerin yoğun olduğu bir mahallede yaşayan K2 şunları söylemiştir:

“Benim kaldığım şehir küçük, yaklaşık 250.000 nüfusu var ama Almanya'nın göçmen oranı en yüksek şehirlerinden biri. Ne yazık ki işsizlik anlamında da çok yüksek işsizlik oranında çok yüksek ve sanırım en fakir şehirlerinden biri. Ben 2 buçuk yıl önce geldiğimde çok ciddi olumsuz değişiklikler görmüştüm. Hani kimseyi ben damgalamak filan hani istemiyorum veya olumsuz konuşmak istemiyorum ama. Dediğim gibi Romanya ve Bulgaristan’dan göç bazı özellikle kendi kaldığım bir semtin belli kesimlerine çok çöküşüne neden olmuştu Alman, yani şehirden taşınan Alman sayısı da çokmuş.” **K2**

Almanların yoğun olduğu bir mahallede yaşayan K12 şunları belirtmiştir:

“Yani dediğim gibi, Eningen’deyiz. Böblingen ilçemiz oluyor. İlçede dükkânımız, mağazamız. Burası biraz kırsal alan bilmiyorum daha önce söylediler mi ve biraz Erzurum, Erzincan gibi çok tutucu Almanların yoğun olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Hani bu Düsseldorf tarafı Berlin tarafı, başka şehirler veya yörelerde daha biraz açık olabiliyorlar yabancılara karşı. Burada biraz daha tutucular. Ben dediğim gibi burada doğdum, büyüdüm. Aynı mahallede 38 sene oturdum. Sınıf arkadaşlarım hepsi bu bölgenin, işte ne bileyim tamircisinden, çeşmecisinden, kuaföründen hepsini tanıyoruz bir şekilde. Ama bir noktaya kadar. Bir noktadan sonra yine siz işte Türklerin kızı, işte Türk H. oluyorsun. Hani ne kadar onların arasında olsanız da, olmuyorsunuz. Dediğim gibi oğlum mesela benim okulunda okuyor. Bir şey olduğu zaman hani o seviyeyi düşürmeye çalışıyorlar. İşte “Siz Türkler” filan dedim ki, o şeyden girmeyin, hani ben senin öğrencindim. Benim İngilizce hocam, şu anda benim oğlumu okutuyor. Biliyorsun, sen beni okuttun. Tamam, ama diyor işte yok aması yok. Yani onu bana söyleyebilirdiniz. İşte Türk kökenli olmamı, ama ben artık Türk kökenliliği kabul etmiyorum. Oğlum için kabul etmiyorum veya bu konuda kabul etmiyorum. Öyle bir şeyler oluyor. Böblingen bir tık daha esnek olabilir çünkü Böblingen’in nüfusu yaklaşık 40.000-45.000 sanırsam. Şu anda ne kadar tam net bilmiyorum. Bizim kaldığımız yer köy, 7.000 hanelik. 7000’in yaklaşık 2000’i, sonradan son 15 yılda buraya taşındı ki yeni bir oturma alanı yapıldı. Oraya yeni yeni gençler taşındı. Çoğunu tanımıyoruz. Ama eski kitle olarak 5000 kişilik bir köy. Çiftçimiz var. Tarlalarımız çok...” **K12**

Türklerin yoğun olduğu bir mahallede yaşayan K11 ise şunları belirtmiştir:

“Ya bizim 3 mahalle var arka arkaya 3’ü de maden bölgesinin adını almış. Mahallenin isimleri de bölgenin adına alarak üçü de maden bölgesi yani çoğunlukla madenciden oluşan bizim kendi mahallemiz de ne diyorlar buna? Ya huzurevi var yani mahallenin yarısı huzurevi zaten bayağı sakin kendi oturduğumuz mahalle. Bizim mahallede de Türk ve Alman oturuyor ki bir üst manada da neredeyse Almanlar parmakla sayabileceğiniz kadar az. Bizim burada 2 sene önce bir yerel seçimler oluyor ya bir tane eski madenci Türk meclis üyesi seçtik.” **K11**

4.2. KATILIMCILARIN AİLELERİNİN GÖÇ ÖYKÜSÜ

Katılımcıların tamamı Almaya’da doğmuş ve büyümüştür bu nedenle de göç deneyimi anne-baba ya da büyükanne-büyükbabalarına aittir. Burada ailelerin göç hikayesi kısaca verilmiştir.

Şekil 11. Katılımcıların Ailesinin Göç Hikâyesi

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların göç hikâyesi bu tablo çerçevesinde verilmiştir. Kodlar ve alt kodların daha iyi seçilebilmesi için alt kodlar kendi içerisinde farklı renklerle belirtilmiştir. Katılımcıların kaçınıcı kuşak göçmen olduğu, ailesinin hangi amaçla Almanya’ya göç ettiği, Almanya’ya ailesinden ilk kimin geldiği, ailesinden ilk göç eden kişinin Almanya’ya göç ediş tarihi ve tüm bu bilgilerin de içinde olduğu ailesinin Almanya’ya geliş süreci alt kodları aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Şekil 12. Katılımcıların Kaçınıcı Kuşak Göçmen Olduğu

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların 5’i 2. kuşak göçmenken 15’i 3. Kuşak göçmen olduğunu belirtmiştir. Çalışmada Şahin (2010)’un belirttiği şekilde kuşak tanımı kullanılmıştır. Bu kapsamda anne-babası Almanya’ya göç eden ve Almanya’da doğan katılımcılar ikinci kuşak, büyükanne-büyükbabası Almanya’ya göç etmiş, anne/babası Almanya’da doğmuş ya da 9 yaşından önce Almanya’ya gelmiş ve kendisi de Almanya’da doğmuş olan katılımcılar ise üçüncü kuşak olarak tanımlanmıştır.

Şekil 13. Katılımcıların Ailesinin Almanya'ya Geliş Tarihi

Katılımcıların ailelerinin Almanya’ya göç ediş tarihleri söz konusu olduğunda 10 katılımcının ailesi 70’lerde, 8 katılımcının ailesi 60’larda ve 2 katılımcının ailesi 80’lerde Almanya’ya göç etmiştir.

Şekil 14. Almanya'ya Katılımcıların Ailesinden İlk Kimin Geldiği

Almanya’ya ilk dedem (babamın babası) gelmiş diyen 12 katılımcı, ilk babaannem gelmiş diyen 1 katılımcı, ilk dedem (annemin babası) gelmiş diyen 2 katılımcı ve ilk babam gelmiş diyen 5 katılımcı vardır.

Şekil 15. Katılımcıların Ailesinin İlk Hangi Amaçla Almanya'ya Göç Ettiği

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların hepsi ailesinin ilk olarak ikili anlaşmalar sonrası çalışmak için Almanya'ya göç ettiklerini belirtmiştir.

babam, öyle tanışmışlar evlenmişler buraya gelmişler. Kırklareli'den göç etmişler. Dedem birinci ben üçüncü kuşak yani. Halalarım yani babamdan sonra olan çocuklar, ondan sonra dört çocukları var babamdan sonra babaannemlerin. Onların hepsi Almanya'da doğdu. Bir babam işte küçükken en büyükleri babam o geldikten sonra zaten hepsi Almanya'da olmuş çocukların. Evet, hepsi buralı. Başka hiçbir yere bizden yani en yakınlarımızdan hiçbiri başka ilçelerden değil yani.” **K1**

Dedem çalışmak için Ankara'dan Almanya'ya geliyor diyen K şunları belirtmiştir:

“İlk dedem geliyor. Baba tarafımda bütün akrabalarımız Ankara'da bizim Nevşehirli pek bir bağlantımız yok. Dedem de Ankara'dan göç etmiş. Çalışma amaçlı bu iş gücü, emek göçü bağlamında tam yılını bilmiyorum ama 60'ların ortaları ya da sonlarına doğru. Babam ilk evliliğinden çocuğu. İkinci evliliğinden eşiyile geliyor. Babamı da daha sonra aile birleşimiyle 72 yılında getiriyor. O zaman babam da 16 yaşında. Annemin biraz daha karışık. Annem abisiyle birlikte geliyor. 11 yaşındayken. Annem ve babam Almanya'dayken tanışıyorlar, evleniyorlar. Üçüncü kuşağım ve burada doğup büyüdüm. Kardeşlerim de yani 3 kız kardeşiz. Biz ablam var. Bir de kız kardeşim hepimiz burada doğduk.” **K2**

Dedem, babam 16 yaşındayken Almanya'ya geliyor diyen K3 şunları belirtmiştir:

“Dedem ilk Almanya'ya gelmişti. Babamın babası. Tam ne zaman geldiğimi bilmiyorum babam 16 veya 18 yaşında olduğu zamanda gelmişti. Babam 63'te doğdu. Yani 1980'e doğru gelmişler iş için. Ben direkt dedemle beraber mi geldiler tam bilmiyorum ama amcamlar da onların kuzenleri falan galiba birlikte gelmişler. Ama annemle babam, kuzenler yani. Türkiye'de evleniyorlar. Evet ben üçüncü kuşak oluyorum.” **K3**

Annem 6 yaşındayken dedemle birlikte Almanya'ya göçüyorlar diyen K4 şunları söylemiştir:

“Annem, 6 yaşında mı ne geldi buraya işte çocukluğunu burada geçirdi annemin, ilk annemin babası gelmiş, yani dedem çalışmak için 70'lerin başında gelmiş yanlış bilmiyorsam. Babam annemle evlendikten sonra buraya geldi. Türkiye'de tanışmışlar. Ben de üçüncü kuşak göçmen oluyorum.” **K4**

Babaannem işçi göçü için seçilerek geliyor diyen K5 şunları söylemiştir:

“Babaannem ilk olarak geliyor. 60'larda geliyor, ilk gelenlerden aslında. Babaannem yani iş ve maddi durumlardan dolayı geliyor. Çocuklar Türkiye’de olmuş... İki halam bir babam var işte, 3 çocuk. Sonra eşini getiriyor zamanla, kızlarını getiriyor. Babam bayağı bir uzun süre aslında Türkiye’de kalıyor devamlı. Çünkü ilk düşünce, yani herkesin olduğu gibi, biraz para biriktirip memlekette ev alalım, işte bir şeyler alalım... Tarla takla falan. Ondan sonra geri dönme düşüncesi var. Babam 9 yaşına geldiğinde babaannesinde kalıyormuş. Babaanne çok yaşlandığı için şey diyor, babamın babaannesi, “Oğlan, hani artık bu çağına geldi, ben tutamıyorum. Burada başına bir şey gelecek, alın yanınıza Almanya'ya. Böylece babamı getiriyorlar Almanya'ya. 9 yaşında, tabii ki burada okula devam etmesi gerekiyor.... Ben de üçüncü kuşak göçmen oluyorum.” **K5**

Önce babam geliyor sonra annemi de yanına alıyor diyen K6 şunları anlatmıştır:

“Benim ilk babam geliyor çalışmak için para kazanmak için tabi. Sonra annemi de yanına Almanya'ya alıyor. 60'larde geliyorlar. Ben ikinci kuşak göçmen oluyorum o zaman. Almanya'da Gelsenkirchen'de doğuyorum.” **K6**

4.3. KATILIMCILARIN ALMANYA’YA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların Almanya’ya entegrasyon süreçleri bu başlık altında yorumlanmıştır. Entegrasyon süreçleri söz konusu olduğunda katılımcıların entegrasyon düzeyleri, Almanya’daki yaşamlarında hoşlarına gitmeyen unsurlar ve hem Türkiye hem Almanya’da karşılaştıkları ötekileştirme deneyimleri öne çıkmıştır.

Şekil 17. Almanya’ya Entegrasyon Kodu ve Alt Kodları

Yapılan analizler sonucu Almanya'ya entegrasyon kodu üç alt kodda toplanmıştır. Bu üç başlık katılımcıların; entegrasyon düzeyleri, Almanya'daki yaşamlarında hoş gitmeyen unsurlar ve hem Almanya'da hem de Türkiye'de öteki olmak - ötekileştirme alt kodlarıdır. Alt kodlara ait detaylı yorumlar ve katılımcıların alıntıları aşağıda verilmiştir.

4.3.1. Entegrasyon Düzeyleri

Katılımcıların entegrasyon düzeyleri entegrasyonun dört boyutu olan; yapısal entegrasyon, kültürel entegrasyon, sosyal entegrasyon ve kimlik entegrasyonu bulguları kapsamında temlaştırılmış ve bu başlıklar altında sunulmuştur.

Şekil 18. Katılımcıların Entegrasyon Düzeyi

4.3.1.1. Yapısal Entegrasyon

Yapısal entegrasyon kodu, katılımcıların yapısal entegrasyon durumları ve Almanya'nın sosyal hukuk devleti olmasına ilişkin düşünceler şeklinde iki alt koda ayrılmıştır.

Şekil 19. Yapısal Entegrasyon

Katılımcıların yapısal entegrasyon durumları ve Almanya'nın sosyal hukuk devleti olmasına ilişkin bulgular aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

Şekil 20. Katılımcıların Yapısal Entegrasyon Durumları

Yapısal entegrasyonun bir alt kodu olan katılımcıların yapısal entegrasyon durumları kodu üçe ayrılmıştır. Bu alt kodlar, vatandaşlık durumu, ekonomik yaşam ve eğitim alt kodlarıdır. İlgili kodlar ve yorumları aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir.

Şekil 21. Katılımcıların Vatandaşlık Durumu

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin 3'ü çifte vatandaş, 12'si Alman vatandaşı ve 5'i Türk vatandaşıdır.

Çifte vatandaş olan K2 şunları söylemiştir:

“1999 yılında Alman vatandaşı oldum yani şuan ben çifte vatandaşım, hem Türk vatandaşıyım hem Alman vatandaşıyım.” **K2**

Alman vatandaşı olan K5 şunları söylemiştir:

“Ben Alman vatandaşıyım. Küçük çocukken annemler değiştirmiş vatandaşlığımı. Nedeni de büyük abim, inşaat mühendisi olan abim, tıp fakültesine gitmek istiyordu aslında. Yaşça benden 10 yaş büyük. O zamanlardaki kanunlara göre tıp fakültesine sadece Alman vatandaşları girebiliyordu. O nedenden dolayı annemler o zaman, işte hepimizi Alman vatandaşlığına geçirmişler. Ben küçüktüm dediğim gibi. Sonra annemler yine Türk vatandaşı oldu ama biz tabii Alman vatandaşlığında kaldık.” **K5**

Türk vatandaşı olan katılımcılar, kendi çocukluklarında çifte vatandaş olmanın zor olmasından bahsederek neden çifte vatandaş olamadıklarını açıklamışlardır. Örneğin bu bağlamda Türk vatandaşı olan K8 şunları söylemiştir:

“Ben Türk vatandaşıyım Türkiye'nin. O şu anda henüz yürürlüğe geçmedi de hani olacak olursa şayet çifte vatandaşlığı yaparım yani. Ama şu an için olmuyor. 90 doğumlar için geçerli değil o.” **K8**

Şekil 22. Katılımcıların Ekonomi Yaşam Durumu

Katılımcıların meslek ve iş yaşamına dair bilgileri, ekonomik yaşam kodunun altında verilmiştir. Buna ek olarak katılımcılardan 3'ü ekonomik açıdan yatırım yapabileceklerini belirtmişler ve belirtilen bu ifadeler de ekonomik yaşam kodunun altına eklenmiştir.

Şekil 23. Katılımcıların Ekonomik Açıdan Yatırım Yapabilme Durumları

Ekonomik açıdan yatırım yapabilecek durumda olduğunu belirten K10 şunları dile getirmiştir:

“Türkiye’ye gurbetçiler çok yatırım yapar biliyorsunuz hani buradan kazanıp burada az yerler orada da ev falan alırlar. Yani o hesap ben de Türkiye’de bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Gelecekte aynen öyle. Yatırım amaçlı. Şirkette kurmayı düşünüyorum. Hani Türkiye arası işler oluyor, o yüzden Türk pasaportu gerekli.” **K10**

Şekil 24. Katılımcıların Şuan Yaptığı İş

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklere güncel olarak icra ettikleri iş sorulduğunda 4’ü öğrenciyim, 3’ü öğretmenim, 1’i satın alma takım lideriyim, 1’i Almanya demiryollarında mühendisim, 1’i öğrenci danışmanım, 1’i mobilya ihracatçısıyım, 1’i siber güvenlik danışmanım, 1’i satış danışmanım, 1’i sağlık araştırma merkezinde asistanım, 1’i insan kaynakları uzmanım, 1’i belediyede müdireyim, 1’i diş hastanesinde genel müdürüm, 1’i yeminli tercümanım, 1’i bilgisayar mühendisiyim ama şuan çalışmıyorum gezmeye çıktım ve 1’i de yazılım şirketinde stajyerim olarak yanıt vermiştir.

Şekil 25. Katılımcıların Çalışma Süresi

Katılımcıların 7'si 0-1 senedir, 3'ü 9 sene ve üzeri, 3'ü 5-8 senedir ve 3'ü de 2-4 senedir çalışma yaşamında olduklarını belirtmiştir.

Şekil 26. Katılımcıların Önceki İş Deneyimleri

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların şuan yaptıkları iş öncesinde herhangi bir iş deneyimleri olup olmadığı sorgulandığında 15'i mini-job denilen öğrenci işlerinde çalıştığını, 3'ü mevcut işinden önce başka bir işte çalışmadığını, 1'i IBM şirketinden HP'ye sonrasında McKenzie'ye geçtiğini sonrasında ise Birleşmiş Milletler'den ihale alarak farklı ülkelere yardım

gönderilen bir işte lojistik ve danışmanlıktan görevli olarak çalıştığını ve son olarak 1'i de Alman estetik cerrahi merkezinde hemşire olarak çalıştığını belirtmiştir.

Mini-job denilen öğrenci işlerinde çalıştığını belirten K19 şunları ifade etmiştir:

“Evet, yani üniversitenin yanında çalıştığım çok oldu. Öncelikle üniversiteye başlamadan önce liseyi bitirdikten sonra 6 aylık çalışma dönemim oldu. Orada sadece normal işçi olarak öğrenci olarak değişik değişik firmalarda çalıştım. Bu Almanya'da böyle yapan çok oluyor. Liseyi bitirdikten sonra 6 ay çalışıp 6 ay gezen çok oluyor. O şekilde bir liseden sonra bir vaktim oldu. Orada çalıştım. Bir de üniversitenin yanında yani her öğrenci gibi üniversitede kütüphanede değişik değişik alanlarda çalıştım. Avukatlık bürosunda avukatın yanında yardımcı olarak araştırma yardımcısı olarak çalıştım. Yani bu standart öğrencilerin üniversite yanında yaptığı işler.” **K19**

Mevcut işinden önce başka bir işte çalışmadığını belirten K6 şunları söylemiştir:

“Bu mesleğimden önce daha önce bir işte çalışmamıştım hayır.” **K6**

IBM şirketinden sonra HP'ye sonrasında McKenzie'ye geçtiğini belirten K12 şunları söylemiştir:

“İlk mesleğimi IBM şirketinde yaptım. Bilgisayar şirketi HP'ye geçtik. Lojistik bölümünden McKenzie şirket danışmanlığı, yine lojistiklerine geçiş yaptım. Türkiye'de bulunduğum süreçte de eşimin kuzeni, Emekli Albay, NATO'dan Emekli Albay, Türk askeri olarak ve Birleşmiş Milletler'den ihaleleri alıp, -halen de o işi devam ettiriyorlar- işte yurt dışında atıyorum, Somali'ye bilmem nereye, işte kitler gönderiyorduk. Su temizleme kitleri mesela işte, su az olan yerlerde içine tablet atıyorsun, deprem olduğunda vesairede hani ilk yardım kitleri gibi. Aynı şekilde işte bizim ülkemizde de maalesef, hepimiz için geçmiş olsun deprem olayında, kitler hazırlanıp işte çocuk kitlerinde, çocuk bezinden mamasından, yani bir haftalık hayatı idame edecek şekilde. Veya bayanlara işte bayan pedleri, erkeklere tıraş aletleri gibi şeyler hazırlanıyordu. Veya Afganistan'da işte tanklara yağ bilmem kaç palet yağ isteniyordu ve bu hep Birleşmiş Milletlerin çatısı altında yapılıyordu. Ona da hem tercümanlık hem lojistik açısından danışmanlık yaptım. O süre zarfında. O kurumsal, bir de ama çalıştığımız şirket veya şey Birleşmiş Milletler olduğu için hani kendimi bununla biraz şey görüyorum. Hani direkt onların adına değil, ama onlarla beraber iş yaptık. En son da dediğim, gibi eşimin yanımdayım.” **K12**

Alman estetik cerrahi merkezinde hemşirelik yaptığını belirten K2 şunları ifade etmiştir:

“İlk şöyle benim eğitim sürecim çok uzun sürdü. Hemşirelik okudum. Hemşirelik okuduğunuz sırada üçte ikisi hastanede geçiyor, çalışarak geçiyor. Özellikle son yıl tam hemşire gibi çalışıyorsunuz ama onun dışında Almanya’da hemşirelik yapmadım, mesleğimi bitirir bitirmez evlendim. 2008-2010 arası Almanya’da Almanca öğretmenliği bölümüne başladım. 2011 sonra Sivas’ta devam ettim. Lisansa başladım yeniden. İş deneyimim olarak 2018 ile 2020 arası Hacettepe’de araştırma görevlisi olarak çalıştım. Şimdi de Almanya’da çalışıyorum...” K2

Şekil 27. Katılımcıların Eğitim Durumları

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların eğitim durumlarıyla ilgili bulgular eğitim kodu altında toplanmıştır. Eğitim başlığı altında katılımcının hangi ülkede üniversite okuduğu ve eğitim düzeyi ve süreci alt kodlarına yer verilmiştir. Eğitim başlığının alt kodları aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir.

Şekil 28. Katılımcıların Hangi Ülkenin Üniversitesinden Mezun Olduğu

Katılımcıların 18’i Almanya’daki bir üniversiteden mezun olmuşken 2’si Türkiye’deki bir üniversiteden mezun olmuştur.

Almanya’da bir üniversite okuyan K5 şunları belirtmiştir:

“Üniversite için Gelsenkirchen’den Düsseldorf’a geldim. Burada bir üniversite var, bu şehirde. Adı Heinrich Heine Düsseldorf Üniversitesi, oradan mezun oldum.” **K5**

Türkiye’de de üniversite okuyan K2 ise şunları belirtmiştir:

“İlk eğitimim almanya’da hemşirelik, Sonra Türkiye’de de eğitim aldım. Hala Doktora öğrencisiyim. Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. Yüksek lisansımı yaptım. Şu an doktoramı yapıyorum Hacettepe’den. Lisansı Sivas’ta Cumhuriyet üniversitesinde okumuştum.” **K2**

Şekil 29. Katılımcıların Türkçe Ders Alma Durumları

Katılımcılara eğitim hayatları süresince Türkçe ders alma durumları sorulduğunda 18’i Türkçe dersi aldığını belirtirken 2’i Türkçe dersi almadığını söylemiştir.

Türkçe dersi aldığını söyleyenler Türkçe derslerinin zorunlu ders süreci bittikten sonra akşam saatlerinde verildiğini ve seçmeli olarak isteyen öğrencilerin tercih edebileceği şekilde müfredata eklendiğini belirtmişlerdir. Türkçe dersi aldığını belirten K16 bu durumu şöyle açıklamıştır:

“Anaokulunda, evet. Türkçe dersi vardı ama zorunlu bir ders değildi. İsteyen çocuğunu götürebiliyordu ve şöyle çok tuhaf saatlerde oluyordu bu Türkçe dersi. Akşam saat 5 gibi, mesela 4 buçuk. Mesela çocuğun okulu saat 1’de bitiyorsa o çocuk ya 4 saat boyunca okulda bekleyecek ya da eve gidip geri gelecek. Yani öyle tuhaf saatlerdi ama ben hep katıldım derslere. Türkçe derslerine. Ama geç saatteydi. Lisede de öyleydi zaten. Yani bizim çok sevdiğimiz bir hocamız vardı. O da bunu söylüyordu zaten. Maalesef bu saatlere konuluyor bu Türkçe dersi, pek önemsemedikleri için aslında ve bizim zamanımızda yani anaokulunda olsun, kreşte olsun sürekli Türkçe konuşuyorduk haliyle. Çocuklar kendi aralarında Türkçe konuşuyordu, hemen Alman öğretmen gelip uyarıyordu. Burası Almanya, burada sadece Almanca konuşulacak, Türkçe yasak, diyordu. Biz böyle büyüdük. Bu şimdiki kuşak böyle bir sıkıntı yaşamıyor. Mesela benim yeğenim okula gidiyor, öyle bir sıkıntı, öyle bir duyum almadım. Ama bizim zamanımızda bu vardı, bildiğin yasaktı yani Türkçe konuşmak. Aslında kreştesin daha çocuksun. 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuğu nasıl uyarabilirsin ki. Ne yasak, hangi dil doğru yanlış.” **K16**

Türkçe dersi almadığını belirten K15 ise şunları söylemiştir:

“Benim okulda yok ama Almanya'nın bazı yerlerinde öyle var. Şimdi benim okulumda yoktu. Benim okulum da işte Fransızca vardı. Latince, İtalyanca öyle yani İngilizce.” **K15**

Şekil 30. Katılımcıların Mezun Olduğu/Devam Ettiği Bölümler

Katılımcıların üniversitelerinde mezun olduğu yahut devam ettiği bölümler şöyledir; katılımcıların 2'si öğretmenlik, 1'i biyomedikal mühendisliği, 1'i hemşirelik, 1'i sağlık yönetimi, 1'i gıda mühendisliği, 1'i sağlık turizmi, 1'i işletme, 2'si Alman dili ve edebiyatı, 2'si iktisat, 2'si endüstri mühendisliği, 3'ü bilgisayar mühendisliği ve 2'si hukuk bölümlerinden mezun yahut devam etmektedir. Katılımcılardan 1'i ise üniversiteye hazırlanan öğrencidir.

Şekil 31. Katılımcıların Eğitim Seviyesi

Katılımcıların eğitim seviyesinin sorulduğu soruya 11 katılımcı lisans mezunu, 5 katılımcı yüksek lisans mezunu, 2 katılımcı lisans öğrencisi, 1 doktora öğrencisi olduğunu söylemiş ve 1 katılımcı da üniversiteye hazırlandığını belirtmiştir.

Şekil 32. Katılımcıların Almanya'nın Sosyal Hukuk Devleti Olmasına İlişkin Düşünceleri

Yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular neticesinde, katılımcıların Almanya'nın sosyal hukuk devleti olmasına ilişkin düşünceleri şu şekilde dört alt koda toplanmıştır; Almanya'nın hukuki ve politik durumu, Almanya'nın eğitim sistemi, Almanya'nın sosyal devlet anlayışı, Almanya'nın sağlık sistemi.

Şekil 33. Katılımcıların Almanya'nın Hukuki ve Politik Durumu Hakkındaki Görüşleri

Katılımcıların 14'ü hukuki ve politik konularda Almanya'yı beğenmediğini belirtirken; 6'sı Almanya'nın hukuki ve politik konularda Almanya'yı beğendiğini ifade etmiştir.

Hukuki ve politik konularda Almanya'yı beğenmediğini belirten K19 şunları söylemiştir:

“2 taraflı bir şey var burada. Şimdi bir yandan tabii ki bu sağ partilerin AFD partisi var Almanya'da. Bu son 2-3 senedir çok başarılı olmaya başladılar. Almanya'ya 2015'ten beri mülteciler geldiği için ister istemez Alman toplumunda böyle bir yabancılara karşı mültecilere karşı bir kin,

bir nefret oluşmaya başladı. Ondan dolayı da bu aşırı sağ partileri de başarılı olmaya başladılar. Bundan bir korkumuz var kesinlikle. ...2015 2016'dan beri çok fazla mülteci geldi Almanya'ya bu ilk başta Suriyelilerle birlikte. Öbür taraftan hani o Almanlarda olan korku aslında bizde de var yani Türk asıllı yabancı uyruklu burada doğmuş, büyümüş insanlarda da var. Neden? Çünkü 2015-2016'dan beri bir buçuk milyon Suriyeli geldi. Bu son 2 senede bir milyondan fazla Ukraynalı geldi. Onun haricinde Afganistan'dan olsun, Afrika ülkelerinden olsun çok farklı farklı kişiler geldi buraya. Onların da Alman ekonomisine ister istemez bir negatif etkisi de oldu. Birincisi sosyal hizmetler açısından Almanya'da herkesin çok farklı sosyal hakları var... çok fazla sosyal talep eden insanlar geldiği için. Biraz böyle fazla bir arz oluştu. Öbür yandan mesela kira fiyatları Almanya'da zaten bu son 10 senede kira fiyatları aşırı derecede yükseliyor. Bir de Almanya'da ev sahibi olan kişilerin oranı çok düşük. Başka Avrupa ülkeleriyle kıyaslarsan. Yani insanlar zaten kirada kalıyor. Ev sahibi olan insanlar fazla yok zaten kirada kalıyorlar. Bir de üstelik kira fiyatları da yükseliyor. Bir de üstelik 2 buçuk, 3 milyon insan... Bu son 6-7 senede geldiğini düşünürsek, bunların da tabii ki kira fiyatlarına çok büyük bir negatif etkisi oldu... dünyanın her yerinde kriz var. Ukrayna'da savaş var. Ben şimdi Türkiye'de de görüyorum. Mesela Türkiye'de de bir ekonomik kriz görebiliyoruz. Bu dünyanın farklı ülkelerinde bu şekilde gördüğümüz için ister istemez Avrupa'da da, Almanya'da da özellikle yaşam kalitesi normalde çok yüksek olan bir ülkede ister istemez burada da öyle bir korku oluşuyor. ... Mesela babam 40 senedir burada yaşıyor. Ben 40 senedir bir şeyin fiyatının değiştiğini görmedim diyor. Yani değişse bile farkına bile varmıyorsun. Ama bu son 3 senede mesela korona başladığından beri mülteciler geldiğinden beri Ukrayna savaşı olduğundan beri burada da sırf kira fiyatları değil yani her şeyin fiyatı yükseldi. Posta ücretlerinin fiyatı yükseldi. Meyve sebzenin fiyatı yükseldi. Benim annem babam mesela esnaf kendi küçük bir dükkânları var orada mesela fiyat değiştirmekten başlarını kaşıyamıyorlar. Bu Almanlar içinde çok çok farklı bir durum yani. O yüzden ister istemez de içimizde o açıdan da bir korku var. Yani hani biz aslında burada Türk uyruklu kişiler olarak 2 taraftan bir korkumuz var. Bir taraftan Almanların o korkusu çok iyi anlıyoruz. Çünkü biz de burada yaşadığımız için aynı korkuları paylaşıyoruz. Öbür yandan da ama Almanların %15 %20'sinin artık AFD gibi aşırı sağ bir partiyi seçmeleri de öbür yandan bizi korkutuyor. Çünkü ben şu an zaten tam Alman toplumundan beni tam kabul etmediklerini düşünüyorum..." **K19**

Hukuki ve politik konularda Almanya'yı beğendiğini belirten K20 şunları söylemiştir:

“Burada mesela kuralların, kanunların gerçekten saygı duyulduğu bir ortam olduğu için daha rahatım. Yani burada, atıyorum mesela bir alışverişe gittiğim zaman fiyat neyse odur burada beni bu adam kazıklıyor mu, kazıklamıyor mu gibi öyle hiçbir endişem olmuyor. Yani kafam rahat o açıdan. Mesela rahatsız eden bir unsur da Türkiye'deki toplumun böyle biraz hileci hurdacı olması, paracı çıkarıcı olması, bir de işlerin tanıdıkları üzerinden yürütülmesi. Nerde tanıdığın var, nerde adamın var nerde bağlantın var. Bunlar üzerine ilişkilerin yürütülmesi falan. Bunlar beğenmediğim şeyler. Demokratik değerlerin işte ne bileyim insan hakları, fikir hürriyeti ne bileyim, Türkiye'de de var, bunlar yok değil bence. Hani Türkiye'de özgür değiliz falan filan ben ona da çok katılmıyorum. Ama tabii ki orada yine bir daha baskılı bir ortam var... Siyasi olarak da gergin bir ortam yok burada sen o partidensin, ben bu partidenim bir kanlı bıçaklı olan hiç kimse yok. Türkiye'de bol bol var bunlar. Hukuk, özgürlük ortamı veyahut da böyle siyasi olarak gergin olmayan rahat bir ortam. Kurallara, kanunlara saygı duyulması bunlar beni buraya bağlayan sebepler Almanya'ya.” **K20**

Şekil 34. Katılımcıların Almanya'nın Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların Almanya'nın eğitim sistemi hakkındaki görüşleri; Almanya'nın eğitim sisteminden memnun değilim ve Almanya'nın eğitim sisteminden memnunum şeklinde ikiye ayrılmıştır. Almanya'nın eğitim sisteminden memnun olmadığını belirten 2 katılımcı varken memnun olan 18 katılımcı vardır.

Almanya'nın eğitim sisteminden memnun olmadığını belirten K13 şunları söylemiştir:

“Eğitim sistemi zaten burada başka bir sorun, okulda çalıştığım için çok daha fazla bunu görüyorum. Çocuklara yani nasıl desem çoğu kişi 10. sınıftan sonra mesleğe giriyorlar. Hani mesleğe CV ile başvurunun

kâğıdını yollayıp da mesleğe başlıyorlar. 16-17 yaşında genelde meslekler mesela 3 sene sürüyor ya da 10. Sınıftan sonra tekrardan 3 sene lise okuyup üniversiteye başlıyor. Üniversiteden sonra en geç o zaman hani şeye başlayacak işe başlayacak. Ama çocuklara mesela bir şekilde Almanya'nın vergi sistemi nasıl çalışıyor, başvurular nasıl yapılıyor ondan sonra geleceğine dair hayallerin, hedeflerin bir şekilde nasıl olması gerekiyor, bu birlik beraberlik konusunu daha fazla nasıl şey yapabiliriz yani bu insanın genel kültüründe olması gereken şeyler yok. Yani okulda her şey öğreniyorlar işte yok coğrafyasını, kimyasını, matematiği vesaire ama bu insani değerler mesela verilmiyor çok fazla ya da bu yaşam hani yaşamak için önemli olan şeylere nasıl bakmalıyız kısmı yok. O kadar gençlerimiz var, kayıp gidiyorlar yani çünkü onlara yol gösteren olmuyor. Öğretmenin yol göstermesini istiyorlar ama öğretmen gün içerisinde dersin dışında o kadar çok fazla işi var ki onlara zaman ayıramıyor.” **K13**

Almanya'nın eğitim sisteminden memnun olduğunu belirten K17 şunları söylemiştir:

“Eğitimde düzgün olduğunu düşünüyorum. En azından ekstradan cebimizden para çıkmayarak bir sürü okula gidebiliyoruz. Sınav sistemi Türkiye'deki gibi değil. Yani öyle bir sınava bağlı bir hayati durum olmuyor. Genel olarak eğitim konusunda aşırı bir esneklik de var. Yani siz az önce bahsettiğim gibi liseyi 13. sınıfta mezun olarak bitiremedim ama farklı yönlerden yine de aynı konuma geldim. O konudan çok avantaj var.” **K17**

Şekil 35. Katılımcıların Almanya'nın Sosyal Devlet Anlayışı Hakkındaki Görüşleri

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların 16'sı Almanya'nın sosyal devlet anlayışından memnun olduğunu belirtirken 4'ü memnun olmadığını belirtmiştir.

Almanya'nın sosyal devlet anlayışından memnun olduğunu belirten K1 şunları ifade etmiştir:

“Almanya'nın aslında daha çok iyi yönleri var. Burada zor durumda kaldığında bile devlet sana gerçekten çok destek çıkabiliyor. Mesela eşimden ayrılırsam, devletten ayrı para alabilirim eşimden ayrı para alabilirim. Bu konuda çok destekleri var. Mesela benim annemde çalışmadığı için hastalıktan dolayı devlet ona destek çıkıyor her konuda, kirası ödeniyor mesela. Böyle şeyler çok iyi. Çocuğumuz olalı direkt belli bir miktar para yolluyorlar sadece çocuğun olacak diye, çocuğun odasını kurabilmek için çocuğun şimdiden ihtiyaçlarını alabilmek için. Ondan sonra çocuk doğuyor bir daha her ay belli başlı bir para alıyorsun, 250 Euro gibi sırf çocuk için onun giderleri için. Bunlar çok iyi, çocuğun tüm giderlerini bezidir mamasıdır hep onları onla karşılayabiliyorsunuz. Bunlar çok avantaj. Bir de hani diyelim bir ay dara girdiniz kiranızı ödeyemiyorsunuz, devlet o zaman bile destek çıkabiliyor. Mesela ne kadar küçükse çocuk, şimdilik 250 Euro biraz daha büyüdüğü zaman bir 200'e falan düşüyor ama 25 yaşına bu desteği alma şansın var.” **K1**

Almanya'nın sosyal devlet anlayışından memnun olmayan katılımcılar bunun sebebi daha çok yüksek vergi oranlarına bağlamıştır. Konuyla ilgili olarak K10 şunları dile getirmiştir:

“Bence bu Almanya'da bu sosyal hakları biraz da azaltmaları lazım. Mesela benim babam, ben, herkes bu evde çalışıyor. Biz onlar için çalışıyoruz. Mesela adam işsizlik maaşı alıyor. Onu da Almanya'da 20 yıl 30 yıl çalışmayıp o parayı alanlar var ve Almanya'ya yeni geliyorlar, 2-3 yıl yaşıyorlar, o parayı alıyorlar. O benim maaşımdan kesiliyor mesela. Olsun ama değişik bir sistem yapsınlar. Hani iş kaybetti mi devlet bir yardım sağlasın ama böyle değil. Bence biraz fazla sosyal devlet burası. Düşüncem bu yani çalışanlar için burası Almanya için iyi çalıştın mı aynı parayı yer alıyorsun aşağı yukarı benim aldığım para 3.000 net bile almıyorum. 3.000 € şimdi ora için fazla ama burada da okey ama çok da değil yani kiraya okey yani ama o kadar okuyacağım edeceğim. Bu tamam biliyorum Türkiye'de okudun mu da olmuyor ne yazık ki bazen şanssız olduğunda. Burada da okumadın mı hiç olmuyor.” **K10**

Şekil 36. Katılımcıların Almanya'nın Sağlık Sistemi Hakkındaki Görüşleri

Almanya'nın sağlık sistemine dair katılımcıların 5'i "sağlık sisteminden memnun değilim, Almanya'da artık hep Arap doktor var, dediklerini anlamıyoruz" derken 15'i "sağlık sisteminden memnunum ve hastane konusunda her şeyimiz var" demiştir.

Almanya'nın sağlık sisteminden memnun olmadığını belirten K1 şunları ifade etmiştir:

"Burada bir tane Alman doktor kalmadı. Benim kızım geçen düşmüştü de gitmiştik hastaneye ve konuşabileceğimiz bir Alman doktor bizi anlayan bir doktor yoktu. Hepsi Suriye'den gelmeydi. Gerçekten bir tane Alman doktor vardı o da ameliyathanede çalışıyormuş. Geri kalan var ya anlayamadık ya Türkçe zaten anlatamıyorum. Anlamıyorum Almanca da anlatamıyorum yani anlamadıkları konuşamadıkları halde doluyor ya hastanede gerçekten Suriyeli dolu çalışanlar. Almanlar da acayip uyuz oluyorlar. İşte kızımdan dolayı hastanede durmuştum bir iki gün. Yanımda Alman kadın vardı bu nasıl olay ya diyor. Ben buraya geliyorum diyor Suriye'li doktor bakıyor bana diyor. Tamam bakabilir. Ama dili olsa daha iyi anlaşırız en azından neyim olduğunu anlarım..." **K1**

Almanya'nın sağlık sisteminden memnun olduğunu belirten K17 şunları ifade etmiştir:

"Yani şöyle söyleyeyim, sağlık sistemi. Belki mükemmel değildir, başka ülkelerde daha iyidir ama benim kolay kolay burada cebimden herhangi bir para çıkmıyor. Herhangi bir rahatsızlığım ile ilgili. Size şöyle bir şey anlatayım mesela ben, Ocak'tan beri çalışmıyorum, raporluyum. Psikolojik bazı sorunlar yaşadım. Ocaktan beri çalışmadığım halde işimi kaybetme korkum söz konusu değil. Zaten kamuda çalışıyorum, üniversitede çalışıyorum. Benim özellikle bir de kamu olduğu için, ben 1 buçuk, 2 seneye kadar raporlu olsam bile beni işten atamazlar. Mesela şu an 6 hafta rapordan sonra bizim normalde her ay ödediğimiz brüt maaştan kesilen sağlık sigortası primleriyle, şu an benim maaşımın normalde

alacağım maaşımın %80'ini her ay benim hesabıma sigorta yatırıyor.”

K17

4.3.1.2. Kültürel Entegrasyon

Kültür kavramı sosyoloji literatüründe tek bir tanım altında uzlaşma sağlanmamış ve en nihayetinde bir uzlaşma sağlanmasına da gerek duyulmayan çok yönlü bir kavramdır. Kültür kavramı, araştırmacıların araştırdığı konuya bağlı olarak farklı boyutlardan ele alınabilir. Bu tez kapsamında kültür; bir toplumun tarihsel arka planından geliştirerek getirdiği maddi ve manevi olmayan birçok parçası bulunan ve bireye içinde yaşadığı toplumun değerlerini, bilgisini, ahlakını, hukukunu, örf ve adetlerini aşıl原因an bir kavram olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda kültürel entegrasyon kavramı Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin, Alman ve Türk kültürü söz konusu olduğunda nasıl bir kompozisyon gösterdiklerini anlamak üzere geliştirilen soru setleriyle irdelenmiştir. Katılımcıların kültürel entegrasyonlarını anlayabilmek için tarih bilgilerine, dillerine, yaşam tarzlarına, kutladıkları bayramlara, karakterlerine, devam ettirdikleri gelenek göreneklere, yemeklerine ve çocuklarını hangi kültüre yakın yetiştirmek istediklerine odaklanılmıştır.

Şekil 37. Kültürel Entegrasyon Kodu ve Alt Kodları

Kültürel entegrasyon kodunun alt kodları şekildeki gibi olmakla beraber alt kodları aşağıda detaylı olarak verilmiş ve yorumlanmıştır.

Şekil 38. Katılımcıların Tarih Bilgisi

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların tarih bilgisi söz konusu olduğunda katılımcıların 3’ü Türk tarihini daha iyi bildiğini, 11’i Alman tarihini daha iyi bildiğini ve 6’sı da Alman ve Türk tarihini eşit derecede bildiğini belirtmiştir.

Türk tarihini daha iyi bildiğini söyleyen K20 şunları dile getirmiştir:

“2 ülkenin tarihini de biliyorum ben ama Türk tarihine daha çok hâkimim. Yani Türk tarihinde böyle isimler, tarihler önemli, savaşlar önemli olaylara daha hakimim ama Alman tarihine de böyle genel olarak Alman tarihini, tarih merakım olduğu için iki tarihi de Avrupa tarihini de Roma tarihini falan da biliyorum. Araştırdığım okuduğum konular olduğu için ikisini de biliyorum ama Türk tarihine özellikle Osmanlı tarihine daha hakimim. Mesela Denizli’nin tarihini de bilirim yani onu da araştırdım...”

K20

Alman tarihini daha iyi bildiğini belirten K19 durumu şöyle açıklamıştır:

“Alman tarihini daha iyi bilirim, çünkü hani okulda Alman tarihi üzerine ders gördük ama Türk tarihi hakkında da kendi çapımda kendi boş vaktimde mutlaka Vikipedi üzerinden veya TRT belgeselleri üzerinden yani mutlaka araştırmalarım da olmuştur. Ama aynı şekilde boş vaktimde Alman Tarihi olsun Avrupa tarihi olsun Roma İmparatorluğu hakkında da yani kesinlikle o konular hakkında da boş vaktimde araştırmalarım olmuştur ama genel anlamda bilgim Alman tarihinde tabii ki daha da çok çok daha iyidir. Okulda tarih dersinde işlediğimiz için okul olarak.”

Alman ve Türk tarihini eşit derecede bildiğini söyleyen K7 şunları belirtmiştir:

Ya o da şöyle diyeyim, yani önceden olsanız okul zamanı derdim ki Alman çünkü Alman dersinde tarih dersini gördüm mesela. Ama Türk öğretmenlerimiz sağ olsunlar dediğim gibi o zaman onu bile biz anlayalım diye hani Türkçemiz çok iyi değil ya onu sadeleştirerek bize öğretti öğretmenimiz onu da iyi hatırlıyorum. Ama Türkiye'ye gittiğimde en çok zorlandığım ders hangi dersti dersin Türk dili ve Türk tarihi çok fazla ve bilmediğim için. Şimdi sorduğun zaman herhalde yarı yarıya olabilir veya Alman okulunda belki öğrendiğim tarihi bazı şeyler belki de unutulmuştur. Çünkü hani ilgi alanına girmiyor ya ama Türk tarihiyle ilgili bir şey öğrendiğin zaman ilgi alanına girdiği için daha iyi biliyorsun. O yüzden şu anda gerçekten sadece şey diyebilirim eşit olabilir, orta.” K7

Şekil 39. Katılımcıların Dil Durumları

Katılımcıların aile içerisinde hangi dili konuştuğu ve Almanca-Türkçe hâkimiyetleri söz konusu olduğunda dinleme, yazma ve konuşmada hangi dile daha hâkim oldukları yukarıda genel olarak gösterilmiştir. Aşağıda ise bu alt kodlar daha detaylı yorumlanmıştır.

Şekil 40. Katılımcıların Aile İçinde Hangi Dili Konuştuğu

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin 7’si aile içerisinde Türkçe konuştuklarını belirtirken 13’ü aile içerisinde hem Türkçe hem de Almanca konuştuklarını belirtmiştir.

Aile içinde Türkçe konuştuklarını belirten K11 şunları söylemiştir:

“Şöyle bir şey var, ben evde bizim evde sadece Türkçe konuşulur ki babam çat pat annem neredeyse hiç Almanca konuşamaz. O yüzden evde Türkçe konuşulur iş yerinde de veya dışarıda da takıldığınız kişilere göre ya Almanca konuşuyorsunuz ya Türkçe ya da 2 dili karıştırıp konuşursunuz. Almanca’yı burada oturan çoğu çocuk veya da ben ile büyüyen çoğu çocuk anaokulunda öğrenmiştir. Şimdi gidip bakarsak anaokulunda İngilizce öğrenmeye başlıyorlar. Bizde beşinci sınıfta başlandı misal benim dönemimde. Evet, aile içerisinde Türkçe konuşuyoruz. Yeğenlerim olursa onlar ile ama Almanca konuşuyorum. Daha doğrusu Almanca konuştukları için ben de Almanca konuşuyorum.”

K11

Aile içinde hem Türkçe hem Almanca konuştuklarını belirten K5 şunları söylemiştir:

“Şöyle diyeyim, eskiden benim annem Almanca bilmiyordu zaten ya da çok çat pat biliyordu, kendini idare edebilecek kadar. İşte bir marketten yumurta, süt alacak kadar. Doktoru idare edemez mesela. Doktora gidemezdi. Hani Almanca’sı hiç yoktu diyebilirim. İllaki evde Türkçe konuşuyorsunuz o zaman. Sadece eğitim hayatında, yani sadece okulda Almanca konuşuyorduk. Türkçe dersi gördük okulda. Ondan sonra Türk öğretmenlerimiz okumayı bize çok tavsiye ediyorlardı, nasıl diyeyim size, yani çok teşvik ediyorlardı okumaya. Türkçe kitaplarını okumayı bize

aşladılar mesela. Şiir, kitap, roman, ne bileyim öyle şeyler. Ayşe Kulin'ler falan. Hani böyle ben mesela çok severim, Türkçe okumayı. Şarkı dinlemeyi, işte kültürümüze ait; yok folklor ekibiydi, vesaire, hani onlar o zaman çok daha yaygındı ki, etrafımızda hep Türk olduğu için biraz da kolaydı çünkü komşuda da aynıydı. Karşı komşu da aynıydı. İşte okula giderken 3-5 kişi gidiyorsak hepsi Türk'tü falan yani. Ama mesela şu an benim kızlarım için aynı geçerli değil. Şehirde Türkçe konuşan yok. Hani o 2 komşu haricinde herkes Alman. Türkçe eğitimi almıyorlar okulda. Yani tamamen aslında evde olan, evden başka bir şey yok. Şimdiki evimizde de, şöyle bir şey yaptık büyük kızımızda, hamileliğimden itibaren ben sırf Almanca, eşim sırf Türkçe konuştu. 2 dilli direkt büyüttük. İkinci kızımız dünyaya gelince -yani bu aile yapısıyla alakalı baba daha çok dışarıda anne daha çok evde olduğu için- sırf Almanca konuşmaya başladık. Evde ben Almanca konuştuğum için. Baktık olmuyor, ikinci kızım Türkçeyi pek kabul etmedi. Yani sırf Almanca konuşuyorduk, Türkçe'yi de anlıyordu ama cevap Almanca geliyordu. Baktık olmuyor, bu sefer değiştirdik. İşte ikinci kızım 3 yaşlarında falandı galiba. Evde Türkçe, dışarıda Almanca kararı aldık. Çok peşindeyim çünkü yoksa Türkçeyi öğrenmeyecekler. Anadillerini ne yaparlarsa yapsınlar öğrenmelerini de istiyorum tabii ki. Büyük kızımın Türkçesi gayet düzgün benim gibi. Yani şu an benim gibi konuşabiliyor. İkinci, -2 numara ve 3 numara da 3 numara 3 yaşında şu an- onlar için şöyle söyleyeyim, Türkçe konuşabiliyorlar, ama konuştukları zaman bir yabancıların Türkçe konuşması yani çok belli. Benim veya büyük kızım gibi değil. Hani biz böyle belki aradan kayabiliriz, “Bunlar Türk” diye ama onların yabancı olduğu hemen belli.” **K5**

Şekil 41. Katılımcıların Dil Hâkimiyeti Durumu

Katılımcıların, dinleme, yazma ve konuşmada Almanca ve Türkçe hâkimiyet durumlarına dair bulgulara bakıldığında; dinlemede Almancam daha iyi diyen 16 kişi, yazmada Almancam daha iyi diyen 17 kişi, konuşmada Almancam daha iyi diyen 16 kişi, dinlemede Türkçem daha iyi diyen 1 kişi, konuşmada Türkçem daha iyi diyen 1 kişi ve Almancam Türkçem eşit seviyede diyen 3 kişi olduğu görülmüştür.

Dinlemede Almancam daha iyi diyen K10 şunları söylemiştir:

“Almancam üçünde de süper hani rüyalarımı bile hani Almanca anadilim sizin Türkçe nasılsa benim Almancam da öyle. Türkçemde işte Almanca 10 puansa Türkçe 6 buçuk 7 diyelim İngilizce de 5 6 falan. Ama Türkçe konuşmaya gayret ediyorum. Mesela annemle Türkçe konuşuruz. Kız kardeşimle Türkçe konuşuruz, babamla Almanca. Böyle kişisine göre oluyor. Türkçe konuşabildikçe Türkçe konuşuyorum ben.” **K10**

Yazmada Almancam daha iyi diyen K13 şunları söylemiştir:

“Almanca diline çok daha fazla hâkimim. Tartışma esnasında mesela hep Almanca konuşuyorum çünkü Türkçe düşününceye kadar zaten sinirim geçmiş olur. Duygu düşüncelerim hep Türkçedir ama aslında Almanca’ya çok daha yakın hissediyorum kendimi. Ama şöyle bir gerçek var, bir has bir Alman karşında oturduğu zamanda Almanca konuşmaya böyle çok korkarak konuşuyorum ya çok fazla korkarak değil de çekinerek konuşuyorum. Çünkü her kelimeye her harfe dikkat edeceğimi bildiğim için. Karşımda bir Türk otursa ve onunla Almanca konuşsam çok daha

rahat konuşurum. Çünkü biliyorum ki aklıma bir kelime gelmediği an hemen Türkçe'ye geçebilirim. Ama yine de böyle genel olarak sormuş olursan da okuma dinleme ve yazmada Almanca'ya çok daha fazla hâkimimdir.” **K13**

Konuşmada Almancam daha iyi diyen K18 şunları söylemiştir:

“Almanca. Her üç durumda da böyle bu durum evet, çünkü Almancayı daha hızlı anlıyorum, daha fazla kelimeyle konuşabiliyorum. Türkçe de çok kelimem eksik. Üniversitede neler yaptığımızı Türkçe anlatmak istesem, bayağı bir zorlanacağım.” **K18**

Dinlemede Türkçem daha iyi diyen K19 şunları söylemiştir:

“Yazma ve konuşmada Almanca ama Türkçe dinleme konusunda çok iyi. Çünkü Türk dizileriyle büyüdük biz. Annem her zaman her gün Türk dizilerini izlerdi. İster istemez dinleme daha iyi. Okumada biraz zorluk yaşıyorum. Evde mesela Türkçe kitaplarım da var. O kitapları mesela akademisyen bir kişi yazdığı zaman okumada biraz zorlanıyorum. Hani ister istemez mesela sizin tezinizde de ister istemez anlamadığım kelimeler çok olur. Çünkü daha çok bu akademisyen diliyle yazılı yazılmış şeylerde çok zorlanıyoruz. Çünkü biz hani okulda veya üniversitede Türkçe eğitimi görmedik. Sadece annemle babayla konuşmayla birlikte gördük. Dizileri izlerken mesela hiçbir şekilde zorluk yaşamıyorum. Çünkü orada konuşulan Türkçe normal günlük Türkçe ama akademisyen diline geçince Türkçe kitap okuma konusuna geçince durum farklı oluyor. Orada biraz daha zor anlaşılıyor...” **K19**

Konuşmada Türkçem daha iyi diyen K16 şunları söylemiştir:

“Aslında ikisine de aynı oranda hakimim ama dinlemede ve yazmada Almanca diyeyim birazcık daha önde. Ama kendimi anlatmak istediğimde ya da duygusal açıdan kendimi anlatmak istediğimde Türkçe'ye kendimi daha çok yakın hissediyorum. Çünkü Almanca böyle biraz soğuk bir dil, fazla duygu dünyanı yansıtamıyorsun. Konuşmada Türkçe diyelim, kendimi Türkçeye daha çok yakın hissediyorum. Yazmada, Almancada galiba daha iyiyim. Yani bizimkiler eğitim konusunda sürekli bizi desteklediler. Yani hiç baskı olmadı. Şöyle, annem, babam Türkçe'ye çok önem verdiler. Ana dilimiz, dediler ki, Türkçe'yi bilin. İlk başta ana dilini bil ki farklı dilleri de öğrensin. Buna çok önem gösterdiler, kendi annem babama adına konuşuyorum. Bazı aileler hiç öyle düşünmüyor çünkü Almanya'da yaşayan. Bir sıkıntı yaşamadım eğitim hayatımda, bir bariyer yaşamadım. Ama annem daha çok kültürüne sahip çıkan bir kadın.” **K16**

Almanca ve Türkçe eşit seviyede iyi diyen K2 şunları söylemiştir:

“Bu yani ikisinin de ben birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye'ye gelmeden önce Almanca tabii çok daha iyiydi. Özellikle eğitim aldığım için ama Türkiye'de lisans, yüksek lisans, doktora sürecinde çalışma sürecinde Türkçenin de çok geliştiği bir altyapım oldu. Zaten buradan ve okumayı çok seviyordum. Çok okuyan bir insandım. O yüzden ben şu anda aslında eşit düzeyde olarak görüyorum ama şu vardır, ben özel konuşmalar olduğu zaman özel sohbetler olduğu zaman kendimi şu an Türkçede daha huzurlu hissediyorum ama akademik unsurlar olduğu zaman ya da çocuğuma ders anlatmam gerektiği zaman bunu Almanca daha iyi yapabildiğimi düşünüyorum. Genel olarak söylemek güç aslında. E ama mesela yazımda yazım kuralları olsun, gramer yapıları olsun aslında bunun yazma konusunda birbirine çok yakın diye düşünüyorum. Ama konuşmada tabii hangi özel konuşmaların samimi konuşmalarım daha çok Türkçe de olduğu için aile gezmelerimiz orada daha iyi hissediyorum.” **K2**

Şekil 42. Katılımcıların Yaşam Tarzı

Kültürün sirayet ettiği alanlardan biri de kişilerin yaşam tarzlarıdır. Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin yaşam tarzları sorulduğunda katılımcıların 5’i daha çok Türk yaşam tarzına sahibim, 7’si daha çok Alman yaşam tarzına sahibim ve 8’i de hem Alman hem Türk yaşam tarzına sahibim demiştir.

Daha çok Türk yaşam tarzına sahibim diyen K12 şunları belirtmiştir:

“Kesinlikle Türk yaşam tarzına sahibim, çok net. Çok eskiden mesela kolonya döktüğümde, neyin nesi, falan diyordu Almanlar. Eve işte Alman arkadaşlar geliyordu aramızdaki farkları görüyordum. Diyordum işte, şimdi bunu yapacağız, onlar şaşırıyordu, ben onlara şaşırıyordum, neden

yapıyorlar. Tabii o zamanlar mesela, detaylı bilmediğin şeylere sonradan merak başladı. Hem neden biz böyle yapıyoruz hem de neden onlar öyle yapıyor diye sorgulamaya başladım. Hani neden bunu böyle yapıyoruz, bunun sebebi nedir, deyip araştırdığım oldu. Evet, hani ufak bir kolonyaya en bariz aklıma gelen. Yani kolonyanın kendini değil ama misafir geldiğinde kolonyaya ikram edip dökme olayı yok burada veya farklı bir şey, Sindelfingen şehrinde kültür festivali gibi bir şey var şu anda. Değişik derneklerle işbirliği içinde işte belediyeler falan çalışıyor. Beni de perşembe günü bir konferans var, bir yere çağırıldılar. Konu yaşlıların bakımı, yaşlılara hizmet gibi şeylerdi. Hani dedim, ne yapıyor bu kişi, dedi bilgi veriyoruz işte danışmanlık yapıyoruz. Hani hizmetlerimiz ücretsiz. Belediyenin sunduğu değişik derneklerle beraber yaşlılara bakıyoruz, evlerine gelip destek oluyoruz dedi. Ben de kendi annemi babamı düşündüm, hani bir tek ben bakıyorum, yardım istesem mi ama kültürel farklılıklardan dolayı çekincelerim oldu. “Ya benim annem babam şu anda yaşlı ve kimse yok. Hani ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Bütün yük benim sırtımda evlat olarak falan. Orada böyle bir şey oldu. Ben de dedim ki, ya belki de farklı kültürden yaşlıların korkuları var. Hani ben kendi ailemden bahsederek açıkladım, işte o hastalık sürecinde yaşadıklarımın bahsedeyim, işte mesela anneme babama yardıma gelseler eve getirecekleri yemekler farklı, yemek kültürü farklı. Eşim Almanca bilmediğinden hani anlaşma sıkıntısı olmasından, eve girdiğinde ayakkabının çıkarılması gerektiğinden, gibi küçük noktalar da olsun bunlar hani o yardımı talep etmeme sebeplerinden olabilir kişilerin. Gelip de bizi yargırlar mı, gelip de bizi yanlış anlarlar mı diye düşündüm. Abdestinden vesairesinden, sürekli havlu değiştirilmesi gerektiğini, hani bunu farklı görebilirler mi? Bunların banyo kültürü yok. Sabahları şey diyorlar, kedi banyosu diyorlar. Suyu ıslatıp havlu ile sağını solunu silip 3 günde bir, 5 günde bir banyo yapan da var. Yaşlılardan bahsediyorum. Hani bunu banyo niyetine koyuyor. Günde 5 kere ibadet eden birisin. Abdest alıyorsun. Şimdi bu sıkıntıya da dakika başı- “Sen sabah yıkanmıştın, yine mi bu ritüeli yapacaksın?” deyip de... Hani o tür korkular olabilir diye düşünüyorum. Hani farklılık açısından ben yaşamadım ama onlar da var. Bilmedikleri veya bilmeyebildikleri.” **K12**

Daha çok Alman yaşam tarzına sahibim diyen K13 şunları söylemiştir:

“Daha fazla Alman yaşam tarzına sahip hissediyorum. Almanların özelliği mesela, hani dediğim gibi bu hak yememesi herkesin hakkı neyse onun yapması gibi şeyler dakik olmaları ve işlerini adamakıllı yapabilmeleri. Yani mesela şöyle bir şey olmuştu, biz bu yeni bu eve taşındığımızda yani duvarları yaptırmamız gerekiyordu yeniden. Hani kâğıt yapııştırıp

boyamamız gerekiyordu Alman'a versen parasını da verirsin tabii ki de fazlasıyla ama hani işini adamakıllı yapardı yerini temizleyip öyle giderdi mesela malzemesini alıp. Biz Türklere yaptırarak örnek olarak hani çok daha ucuza yaptık evet ama hani yarım yamalak yapıyorlar. Mesela hani bazen çok acı böyle bir şey söylemem ama çoğu zaman Türklere aslında mesela güvenemiyorum yani hallederiz ederiz diyorlar ama eninde sonu zaten belli ne olacağı yani Almanlar bu konuda çok daha resmiler. Her şey böyle kağıda işte sözleşmeye dökerler imzamı alırlar, hepsi garanti olabilmesi için. Bu yönlerden ben tam Almanlar gibiyim. Bende de çok var yani her şeyi böyle not alırım. Dikkatle incelerim, bir şeyi 3 kere okurum anca o zaman imzalarım. Sabah erken kalkmayı severim, sporumu yapmayı severim işte günümü böyle bir rutin bir şekilde planlanmış bir şekilde geçirmeyi çok severim. Erken yatıp erken kalkmayı dediğim gibi ondan sonra yani şuradan şuraya gitmek için mesela bisikletime atlayıp giderim. Ama bizim Türklere böyle bir alışkanlık yok maalesef. Hani Türkiye'deki Türklere tabii oradaki biraz şeyi de farklı bu işte yollar, yokuşlar vesaire ama hani Almanya'daki Türklere de öyle pek de farklı değil. Şuradan şuraya arabayla giderler, üşenirler, spor yapmazlar, boğazına çok düşkün olurlar. Hani onlarda tabii güzel şeyler ama bunun dengesini sağlayabilmek çok önemli. Dediğim gibi dakik olmam işte her şey önceden düşünmem. Bir şey yetiştirmem gerekiyorsa hani ne kadar vaktim varsa o kadar öncesinden bunu yetiştiririm, son dakikasında değil. Aldığım bir şey, hani sağlam ve pahalı alırım. Hani hem pahalı olur ama hem sağlamından alırım. Mesela hani 3-5 liralık ayakkabı almam belki daha pahalısını alırım, kalitesini alırım ama daha uzun dayanıklı olur mesela. Yani bu anlık değil de daha fazla böyle uzun vadede düşünerek hareket ederim. Almanlarda da çok görüyorum bunları. Ya da hani eşim de çalışıyor ben de çalışıyorum ikimiz de mutfağa gireriz. İkimiz de temizliği yaparız. İkimiz de çamaşır yıkarız. İkimiz de çocuk büyütürüz zamanı geldiğinde de yani. Bundan mesela fark ediyorum. Şunu da örnek verebilirim, maalesef bu Türklere çok fazla var. Mesela Almanlarda da bu hiç yoktur. Hani siyaset hakkında konuşmazlar. Konuşsalar bile hiç kimse kim kime oy verdiğini de anlatmaz. Yani çok hani bunu küçükken babamdan öğrendim, Almanya için gittik, oy verdik mesela. Hani ben daha 16 yaşındaydım galiba ilk sefer oy vermiştim. Sonra "e baba sen kimi seçtin", "söylemem ki sana" dedi. Baba, "hani deli misin, babamsın niye söylemiyorsun", "yok" dedi. "Bunlar söylenmez" dedi. Biliyorsun, bizim Türk toplumunda öyle değil herkesin kimi seçtiği ortada zaten ve bu bizim Almanya'daki Türklere arasında da öyle. Öyle de olunca da çok şahsi meseleler olduğundan dolayı herkesin farklı düşünceleri olduğundan dolayı ve hep siyaset konuşulduğundan dolayı ben genelde yani konuşmak

istemiyorum. Tüm bunlara bakınca yani daha çok yaşam tarzı olarak Alman gibiyim sanki.” **K13**

Hem Alman hem Türk yaşam tarzına sahibim diyen K19 durumu şöyle açıklamıştır:

“Biz burada Türkleri hep ikiye ayırırız. Bir “Türk Türk” deriz, bir de “Alman Türk’ü” deriz. Türk Türkler kim oluyor işte bu son 10 sene Türkiye’den göç etmiş insanlar oluyor. Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş kişiler oluyor. Onlar yine biraz farklı oluyor. Çünkü tam Türk mentalitesi onlarla da böyle tam rahat bir ortama gidemiyoruz. Ama Alman Türk’ü olan kişilerle yani en fazla onlarla o rahat ortama girebiliyoruz. Çünkü kafa dengi, aynı oluyor. Yani ister istemez dinlediğimiz şarkılar olsun, izlediğimiz filmler olsun Türk televizyonundan, Alman televizyonlardan veya okul hayatımızda, üniversite hayatımıza karşılaştığımız sorunlar olsun, konsoloslukla olan sorunlar olsun, ister istemez aynı düşünceleri, aynı sorunları paylaştığımız için daha rahat bir ortam oluşuyor. Benim en yakın arkadaşlarım da zaten Alman Türk’ü yani benim gibi Almanya’da doğup büyük büyümüş Türk asıllı kişiler olmuştur...” **K19**

Şekil 43. Katılımcıların Kutladığı Bayramlar

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların bayram kutlamaları sorulduğunda 15’i Türk bayramlarını kutladığını, kutlayamıyorsa da aslında kutlamak istediğini belirtirken 4’ü hem Alman hem Türk bayramlarını kutladığını ve 1’i de Alman ve Türk bayramlarını kutlamadığını belirtmiştir.

Türk bayramlarını kutlayan K15 şunları ifade etmiştir:

“Tabii ki Türk bayramlarını kutluyorum o tartışılmaz. Burada daha çok, burası Hristiyan bir ülke olduğu için buraya ben Noel geldiğinde veya başka şeyleri de var. Yani burada ben şey yapamıyorum onlarla “Hadi

bunu kutlayalım.” yok asla. Çünkü öncelikle dinime uyan bir şey değil. Müslüman olarak benim Hristiyan bir şeyi kutlamam doğru değildir. O yüzden tabii ki her zaman Türkiye'nin bayramlarını kutlamaya daha çok severim.” **K15**

Hem Alman hem Türk bayramlarını kutlayan K20 şunları belirtmiştir:

“Ya Türk kültürü daha fazla yaşıyoruz da ya bu daha çok böyle sentez bir durum. 2 kültürden de yani 2 kültürden de unsurları yaşıyoruz. Mesela şu an burada Noel zamanı yani Noel pazarları oluyor. Yani pazar derken böyle şey değil, orada bir şey satılmıyor. Böyle giyim kuşam değil de şey olarak aktiviteler oluyor. Mesela paten kayma pistleri kuruyorlar. Ondan sonra böyle bir yiyecek içecek satılan stantlar oluyor. O satılan şeylerde genelde işte bu Noel zamanına özgü şeyler satılıyorlar ve oralara da gidiyoruz mesela seve seve.” **K20**

Alman ve Türk bayramlarını kutlamayan K9 durumu şöyle ifade etmiştir:

“Açıkçası iki tarafın bayramlarını da fazla hissetmiyorum. Ama Alman bayramları belli ettiriyor kendini. Çünkü o günler burada tatil olduğu için, belli ettiriyor. Yoksa yani tatil olmazsa bile farkına varmayacağım bayram olduğuna dair.” **K9**

Şekil 44. Katılımcıların Karakteri

Katılımcıların karakterleri görüşmeler boyunca kendi verdikleri örneklerden ve ilgili sorudan alınarak kodlanmıştır. Genel olarak katılımcıların iki kültürün de katılımcıların karakterlerini etkilediği görülmüştür. Karakterimin Almanlar gibi olan yönleri için

katılımcılar toplam 13 ifade belirtmiştir. Karakterimin Türk gibi olan yönleriyle ilgili ifadeler ise 12'dir. Katılımcılar karakterlerinin Alman gibi olan yönlerini şöyle tanımlamışlardır: Katılımcıların 2'si eğlence ve boş zaman anlayışım Almanlar gibi, 1'i Almanlar gibi hafta sonu bile erken kalkarım günümü boş geçirmem, 3'ü Almanlar gibi plancıyım, bunun sebebini de Almanya'daki eğitimime bağlıyorum, 7'si Almanlar gibi dakiğim demiştir. Katılımcıların karakterlerinin Türk gibi olan yönlerini tarif ederken belirttikleri ifadeler ise şöyledir: 2'si Türkler gibi paylaşımcıyım, bir şey yaparken karşılık beklemem; 3'ü Türkler gibi erken yaşta çocuk yaparız, Almanlar çok daha geç yaşta çocuk yapıyorlar; 1'i Almanlar hafta sonu bile erken kalkar boş geçirmezler ama ben Türkler gibiyim, geç kalkarım; 1'i huy olarak Türk gibiyim: 3'ü Türk gibi misafirperverim ve 2'si de Türkler gibi temizliğe önem veririm demiştir.

Karakterinin Alman gibi olan yönlerinden bahseden K2 eğlence ve boş zaman anlayışının Almanlar gibi olduğunu belirtirken şunları söylemiştir:

“Boş zaman olarak mesela çocuklarla birlikte yaptığımız mesela bisiklet bizim için çok önemli. Dışarıda bisiklete binmek ya da paraya dayanmayan faaliyetler çok var. Ben Türkiye’de bazı şeylerin ne gerek yapıldığını, özenti sonucu yapıldığını düşünüyorum. Almanya’da doğayla iç içe olmak daha fazla. Yani mesela Türkiye’de birçok bayandan duyuyordum, Sivas’ta özellikle “ya bir alışveriş merkezi bile yok, hiçbir sosyal faaliyet yok” diyorlardı. Hani benim için sosyal faaliyet için en son yer bir alışveriş merkezidir. Yani o bir zorunlu olunca gittiğim bir yerde çok severek gitmediğim bir yerdi. Benim için çocuklarla bisiklete binip hep beraber işte sandviç işlerimizi hazırlayıp bisiklet turu yapmak benim için sosyal faaliyet ya da bir farklı parklar, yeşil alanlar çok var, şehirler çok yakın. Yani burada dışarı çıktığın anda bisiklet yolu yanından geçiyor. Doğa içinde de sürebiliyorsun, trafikte de kullanabiliyorsun. Yani çok para gerektirmeyen sosyal faaliyetlerimiz var Türkiye’deki insanlara göre. Bir park var burada insanlar çocuklarıyla aslında çok sosyal faaliyetlere katılıyor. Tiyatrolara gidiyor işte. Çarşılarda etkinlikler oluyor ama bu sosyal faaliyet olarak görmüyorsanız değil ya da işte bisiklete binmek. Buradaki Türklerde de bu konuda farklı görüyorlar. Mesela biz bir kukla gösterisi vardı. Kızımın babası gittik. Küçük pul petrol belki çizgi filmini bilirsiniz, küçük bir yerde yapıldı. Önümüzden bir Türk ailesi çıktı. Hani en küçük çocuğumuza yönelik olduğu için hep birlikte gitmedik, kukla gösterisi, eşimle gittik. Benim kız gözleri ışıltı çıktı. Eşim şey ya çok güzeldi işte. Sonra önümüzden başka bir Türk ailesi geldi dedi ya dedi "para tuzağı bu neydi? Böyle koymuşlar kuklalar" yani bizim için çok

güzel bir sosyal faaliyeti ve birçok Alman ailenin de geldiği sosyal faaliyete ama ona hitap etmemiş. Yani ben bu konularda Alman gibi düşünüyorum. Benim için sosyal faaliyet bir kafede oturmak değil.” **K2**

Karakterinin Alman gibi olan yönlerinden bahseden K13 Almanlar gibi erken kalktığını ve gününü boş geçirmediğini şu şekilde açıklamıştır:

“Yani ben ful çalıştığım için aslında her sabah işte saat altıya çeyrek kala falan uyanırım işime girerim üç gibi dönerim. Üçten sonra döndükten sonra hep sporuma giderim. Sonra akşam yemeğimi yapıp eşimle birlikte yerim ve geri kalan akşamı da ya işte arkadaşlarla buluşmak ya da ders hazırlamaktan ya da başka ev işleri ile geçirerek şey yapıyorum. Bugün de mesela perşembe günleri boş günlerim benim. Orada da aynı şekilde yine hani boş gün olmasına rağmen 6’da değil de 7 buçukta kalktım mesela ve tüm işlerimi hani yapmaya çalıştım. Bugün ki hani hafta sonu ama hiçbir şey kalmasın ve hafta sonu ful boş geçsin diye. Artık hafta içi çabaladığım şeyi hafta sonuna hani ödüllendireyim diye kendimi ve bunu Almanlarda da görüyorum Almanlar çünkü erken kalkan yol alır, mantığı var onlarda ben de onlardan aldım bu huyumu. Ya önceden benim alttaki komşum mesela adam 85 yaşında ve görsen bizim Türklerin 50 yaş etmez yani o kadar fit o kadar genç o kadar dinamikti ki hala sporuna gider. Erkek aslında ama hala yemeğini kendi yapar. Bizim millette öyle yok. Kadın yemek yapıyor, adam yiyor yani bazıları yumurta kırmasını bile bilmiyor veya adam işte yemeğini yapıyor, çöpünü çıkarıyor, sporuna gidiyor, alışverişini yapıyor. Eşi daha geçenlerde vefat etti. O zamana kadar bir de onlar da hani mesela ilk aşkları evlenmiş de bu eve taşınmışlar. Yani bayağı bir birlikte zaman geçirmişler ama ona rağmen adam her şeyi kendisi yapıyor ve duyuyorum mesela akşamları panjurları indirdiği zaman adamın yatma saati saat 9 buçuk, kalkma saati benim işe gitmemle adamın kalkması aynı, duyuyorum adamı çünkü ve adam emekli hani işi de yok. Evet, ona rağmen hani hayatının yani çok kaliteli hayat geçiriyorlar ve o aynı hayat kalitesini ben de bir şekilde kendi hayatıma geçirmek istiyorum. Hani hem bir şekilde hani sağlıklı olmak, sporumu yapmak hani günümün verimli geçmesini istiyorum ki günümün sonuna diyeyim ki bugünün hakkımı verebildim. Ve bunu bence Almanlardan biraz almış olduğum şey, hani her şeyi önceden planlayıp işte vaktinde yetiştirmek adamlar strese girmiyor ki her şey vaktinde yetiştiriyorlar çünkü. Birazda kişiliğimden de olabilir. Mesela eşim o kadar benim gibi hani çok böyle her şeyi bir günde hallederim huyu yoktur ama onda da aynı şekilde erken kalkayım de her şeyimi hallederim. Hani hepsini yetiştirmesem sıkıntı değil ama hani en azından deneyeyim diye.” **K13**

Karakterinin Alman gibi olan yönlerinden bahseden K8 Almanlar gibi plancı yönünü şöyle belirtmiştir:

“Alman gibi disiplin ve plancıyım, çok severim bu yönümü. Yani ben burada yetiştiğim için küçüklükten beri mesela alışveriş yapılacaksa cuma cumartesi günü yapılır, pazara bir şey bırakılmaz. Yeni gelen biri için biraz tuhaf bir durum olabilir ama ben çok şükür memnunum hayatımdan Almanya’da. Zaten rahatım ben Allah’a şükür o yönden bir şikâyetim yok yani. Hatta tam tersi iyi ki de bizinkiler Almanya'ya gelmişler diyorum. Çünkü benim gözümde Almanya, hem Türkiye'ye kıyasla hem diğer Avrupa’daki ülkelere kıyasla bence Almanya çok daha güzel bir ülke. Ya bu disiplin, plancılık konusunda mesela. Bu Almanya'daki bulduğunuz disiplini ne Belçika'da ne Fransa'da ne İtalya’da falan yok yani böyle onun için o yönden iyi ki Almanya diyorum.” **K8**

Karakterinin Alman gibi olan yönlerinden bahseden K20 Almanlar gibi dakik olduğunu şu sözlerle açıklamıştır:

“Ben şimdi burada Türk’üm mürküm falan filan diye bir saattir anlatıyorum sana ama yurt dışına gittiğim zaman ne kadar Alman olduğumu, benim de ne kadar içimde Almanlık taşıdığımı veyahut da kafamda mentalitemi o zaman fark ediyorum. Atıyorum bir Hollanda’ya gittiğim zaman, Prag'a gittiğim zaman veya Türkiye'ye geldiğim zaman anlıyorum Almanlığımı. Öyle durumlarda o da normal yani burada büyüdüm, eğitimi burada aldım. Buradaki öğretmenlerim Alman, onlar da kendi değerlerini düşüncelerini bir noktada aşıyorlar. Orada o zaman anlıyorum mesela Almanlaştığımı. Örnek olarak bu böyle basit bir örnek ama otobüs saatleri. Burada dakikasına, dakikasına gelir. Yani bu atıyorum saat 15.17’de otobüs saati o 15.17’de o otobüs gelir. Bir dakika önce de gelmez sonrada gelmez ama geciktiği zamanda, bir dakika bile geciktiği zaman böyle saatimize bakıyoruz. Nerede kaldı bu otobüs diye? Hâlbuki bir dakika yani veyahut tren için falan fark etmiyor. Türkiye'de de bekliyorsun istasyonda otobüs ne zaman gelirse artık. Otobüs beklerken diyorum hani bu böyle sistem mi olur falan diye veyahut resmi işlemler olduğu zaman kurumlara gittiğim zaman falan oradaki o Türk kafa yapısı bana biraz yanlış geliyor. Buradaki gibi olmasını bekliyorum daha düzenli, daha sistematik, daha eşit, öyle dayısı olan değil de herkesin işinin görüldüğü bir ortam bekliyorum. O zaman fark ediyorum yani aslında benim de Almanlaşmış olduğumu veyahut az önce demiştim o ben hani Alman usulü kendi gazozumu ödeyecektim kalkacaktım masadan böyle şeylerde fark ediyorum yani. Özellikle dakiklik konusunda.” **K20**

Karakterinin Türk gibi olan yönlerinden bahseden K13 Türkler gibi paylaşımcı olduğunu karşılık beklemediğini şöyle anlatmıştır:

“Öğretmen odasında mesela görüyorum ben bir şeyi yanımda getirdiğim zaman herkese ikram ediyorum. Geçen mesela fındık fıstık bir şey getirmiştim. Benim masadaki arkadaşlarıma teklif ediyorum hani siz de yer misiniz diye ama Almanların öyle bir kültürü yok. Herkes kendi yemeğini yer, herkes kendi getirdiği şeyi yapar. Böyle paylaşma sıkıntısı var biraz onlarda. İşte bu cimrilik konusunda mesela. Ya da Instagram’da da hep bunun videosu çıkıyor. Hani Almanlar diyor böyle değil aslında falan ama ben de bunu çocukluğumda çok yaşadım. Mesela çocukken yemek saati yaklaştığında sen de bilirsin zaten hani annelerimiz hepimize tabak koyup hepimizi yemek verirdi yani hepimiz yedik evde misafir olmasına rağmen. Yani misafire de tabak konulur ama Almanlarda şöyleydi, bir gün çocukken Alman arkadaşımıyla. Ailesiyle yemek yiyecekti arkadaşım. Bana işte “kısa bir odamda bekle ben geleceğim az sonra” dedi ve annesi de teklif etmezdi gel bizle yemek ye diye. Yani çok enteresan aslında ama bu Instagram’da da bu hani bu şaka videoları gördüğüm zamanda da dedim “aa” dedim. Demek ki ciddi bir doğruluk payı var. O zaman çocukları da artık büyüdüğü için onlar da belki hepsi garipsemiştir ama o zamanlar öyleydi. Yani paylaşmayı pek bilmezlerdi.”

K13

Karakterinin Türk gibi olan yönlerinden bahseden K14 Türkler gibi erken yaşta çocuk yaptığını şu şekilde açıklamıştır:

“Mesela biz, çocukları da çok erken yaşta yapmıyorlar. Bu herkes için geçerli değil. Tabii şu anki gençlerde yine birazcık, çok erken evlenme, ya da erken çocuk yapalım, diye yavaş yavaş başladı ama genelde hep otuzdan sonra çocuk yaparlar. Hani bunun evli mi ya da evli değil mi diye bir şeyi de yok.” **K14**

Karakterinin Türk gibi olan yönlerinden bahseden K17 Türkler gibi hafta sonu daha geç kalktığını şöyle belirtmiştir:

“Almanlar genel olarak hafta sonu bile olsa genelde erken kalkıp boş geçirmezler vakitlerini. Yani ne bileyim, haftalık alışverişlerini yaparlar, giderler yürüyüşe, orman yürüyüşüne, hiking’e giderler, vesaire. Aslında o konuda çok aktif insanlar. Ben o yönlerini çok almadım. Onun dışında, yani ben daha çok Türkler gibi güne biraz daha geç başlama taraftarıyım hafta sonları.” **K17**

Karakterinin Türk gibi olan yönlerinden bahseden K18 huy olarak Türkler gibi olduğunu şöyle söylemiştir:

“Türk toplumuna huy olarak da daha yakınım. Ama burada yaşıyoruz diye, burada büyüdük diye o normal olan bir şey galiba Alman şeyleri de var bizde. Yani burada doğan büyüyen herkeste vardır bu. Bazen hafif, bazen de daha fazla. Burada illa kendini daha Alman olarak gören insanlar vardır. Ama o da işte on kişiden ancak bir kişi.” **K18**

Karakterinin Türk gibi olan yönlerinden bahseden K7 Türkler gibi misafirperver olduğunu şu şekilde açıklamıştır:

“Şunu söyleyebilirim, yani bu sürekli Almanlar içinde olsak belki daha fark ederim ama şu özelliğim çok Türk mesela. Ben buraya ilk taşındığımda bu binaya Alman komşumu davet ettim evime Ramazan’da. Biz çok ikramda bulunuyoruz ya şimdi mesela Almanlar öyle çok bizim gibi ikram etmezler yani ya da sorarlar siz çay içer misiniz? Hatta hiç sormazlar falan hiç değilse öyle konular var. O misafirlige gelen Alman komşum çok şaşırmışlardı çay ikramıma çünkü. Neyse çayı içtik. Sonra bir tabağa işte bütün o biraz detaylı olacak ama unuttum. Hani çok şey koyarız ya işte sarması, pilavı, etini neyse birkaç bir şey yani çeşit yemekleri. İşte o tabağı uzattım. Böyle bir onu tam anlamadı. O Alman komşu böyle baktı böyle bir, sonra tabaktan bir tane bir şey seçmek istedi ama o tabak ona ait vermek istiyorum. Aldı böyle hepsi benim mi dedi o ikrama çok şaşırmıştı.” **K7**

Karakterinin Türk gibi olan yönlerinden bahseden K12 Türkler gibi temizliğe önem verdiğini şöyle açıklamıştır:

“Bizim kadar temizlik hastalıkları yok Almanların. Halı yıkamak diye bir şey yok. Yok öyle bir dünya, yani halı yıkamıyor. Banyo yıkanmıyor, banyoda gider yok. Bunu bir geçenlerde bir arkadaş -yani küvetin içinde var ama onun dışında hani gider yok-. Sosyal medyada Türkiye’den gelen, yenilerden mavi vize ile falan gelen birisi. Çünkü banyo veya işte tuvaletin camı var. Büyük bayağı, oturma odası camı gibi, büyük pencere var. Diyor ki, bunu niye buraya koymuş? Hani bunu açıyor, evet açıyorlar. Açan da var. Sen de dışarıdan görüyorsun. Görmek zorunda değil. O da bir olay mesela, erkekler yol kenarında durup da işini görebiliyor. Bana çok böyle birden bir, yolda kenarda birini gördüm mü, “Bakmayın, kafanızı çevirin.” diyemiyorum. Yani çok sık olmasa da ama oluyor. Ya çok pis değil. Ayakkabıyla giriyorlar. Bilmiyorum bu konu hakkında çok da düşünmedim. Hani tam sebebini de şey edemeyeceğim ama hani sokaklar

pis değil. Hani ne zaman sıkıntı, işte yağmur yağdığı zaman vesaire problem olabiliyor, o zaman. O zaman sana şey çıkartıyor. Belki de bu ayakları kokuyor. Terlik olayı yok. Onlarda kültürel farklılıklardan birisi. Hani adamın kendi terliği var. Başka hani misafir terliği filan durumu olmayınca ne çıkartacak yani. Senin kokulu çorabını mı daha şey edecek, diye mi bilmiyorum. Bilemedim.” **K12**

Şekil 45. Katılımcıların Türk Gelenek ve Göreneklerini Devam Ettirme Durumu

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin gelenek ve görenekleri söz konusu olduğunda, katılımcılardan 1’i Türk gelenek ve göreneklerini devam ettirmiyorum, sevmediğim olaylar, ben kendim mesela düğündü takıydı yapmayacağım derken, 19’u Türk gelenek ve göreneklerini devam ettiriyoruz demiştir. Türk gelenek ve göreneklerini devam ettiriyorum diyen 19 katılımcıdan 16’sı bu duruma örnek olarak kız isteme, gelin bohçası, kına gecesi, düğün gibi evlilik adetlerini yapıyoruz derken; 1’i büyüğe saygı öğretildi, babam her zaman “sen bir Türk kızısın, ona göre davran” derdi; 1’i sünnet ve sünnet düğünü yapıyoruz ve 1’i de geleneklerle doğduk büyüdük, camilere Kuran kursuna gidiyoruz, demiştir.

Türk gelenek ve göreneklerini devam ettirmiyorum, sevmediğim olaylar, ben kendim mesela düğündü takıydı yapmayacağım diyen K10 şunu demiştir:

“Sevmediğim olaylar benim bu düğün müğün kız bilmem çıkarma mıkarma biraz uyum sağlayın istiyorum. Mesela pazar günü oluyor millet boş rahatsız oluyor insanlar. Hani bence biz bunları böyle biraz daha değişik yapmalıyız. Ben kendim yapmayacağım bilmem şu kadar takıymış da şuymuş da buymuş da ben pek sevmiyorum o işleri kültürümüzün de her şeyini sevmiyorum. Yani ben 2 kültürün de iyi yönlerini almaya çalışıyorum.” **K10**

Kız isteme gelin bohçası, kına gecesi, düğün gibi evlilik adetlerini yapıyoruz diyen K2 şunları söylemiştir:

“Ben aslında seviyorum bu tür geleneksel olguları bir araya gelme gibi ama benim mesela şöyle şeylerim olmadı işte kınalığım şöyle olacak, gelinliğim şöyle olacak buralar... Hani ama ben de tipik bir genç kız değildim. Hani böyle hayallerimi onlar üzerine kurmadığım için belki. Tabii ki bir kına benim için çok önemliydi. Düğün, evet güzeldi. Herkesin bir arada olması ama işte ben mesela kuaföre gittim sadece randevu aldım, bugün düğünüm olacak, dedim “bir prova yapalım yarın” diyor, mesela gerek duymadım. “Ben gelirim o gün” dedim. Ama tabi yani hayatımın merkezi değil ama kültürel şeyleri seviyorum ben. İşte bir çocuk mevlidi, bebek görmeye gitmek, işte kınaydı, nişandı bu başkalarında da ama abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok abartılıyor, bir arada olunması gerekir bu kültürel değerler birleştirici ve çok güzel adetlerimiz var. E ama işte hayatının merkezine getirilmemeli. Yani ben hepsini yaşadım ama çok şatafatlı bir şekilde olmadı. Daha mütevazı oldu.” **K2**

Büyüğe saygı öğretildi, babam her zaman “sen bir Türk kızsın, ona göre davran” derdi, diyen K7 şunları söylemiştir:

“Mesela diyelim ki işte büyüğe nasıl konuşursun? Büyüğe saygı etme işte ne bileyim, onlar bizde daha evet ön plandadır. Ön planda derken yani vermeye çalışırız çocuklara mesela. İşte ne bileyim şey gibi bu artık pek kalmadı orada. Ben gençliğimde küçüklüğümde babamın bana böyle dediğini çok iyi hatırlıyorum. “Almanya'da yaşıyorsun ama sen bir Türk kızsın, ona göre davran.” Bir Türk olarak değerlerimiz neyse benim ki biz öyle yaşıyoruz. Öyle yaşamak istiyoruz. Diyelim ki babam bunu bana söylerdi mesela okulda bir sınıf partisi olurdu mesela gittim ben ona hani göndermemelik etmedi gönderdi beni ama dedi ki, mesela “sen bir Türk kızsın ona göre davranışını biliyorsun ne yapman gerektiğini yapman gerekiyor” falan gibi. Yani bu bize aileden biraz verildiği için belki bunu

verdiği için Türkiye’de rahat ettim olabilir. Yani Türkiye’ye çok uyum sağladım diyebilirim. Yani biz Almanya'dan gelmiş biri olarak burada normal olan bir şeyi Türkiye'de gördüğümüzde çok şaşıyorum gençlerde mesela. Biz daha çok sahip çıkıyormuş gibi değerlerimize bir de öyle hissediyordum o zaman şimdi bana bu 20 sene öncesiydi yani o yüzden şu anda bilemiyorum zaten yani farkı. Ama biz aile olarak öyleyiz herhalde aile olarak büyük değer veriyoruz. Yani Türk kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz.” **K7**

Sünnet ve sünnet düğünü yapıyoruz, diyen K9 şunları belirtmiştir:

“Oluyor, evet daha da yapıyorlar, yapıyoruz. Gelenekler yani, Türk gelenekleri yok yine devam ediyor burada bir şekilde. Mesela sünnet ve sünnet düğünü falan olur, yapılıyor, yapanlar var.” **K9**

Geleneklerle doğduk büyüdük, camilere Kuran kursuna gidiyoruz, diyen K19 şunları söylemiştir:

“Evet devam ettiriyoruz. Bilmeden de devam ettiriyoruz. Çünkü bu geleneklerle doğup büyüdük. Bizi bu geleneklerle yetiştirdi annemiz babamız. Mesela camilerde de ben çok fazla vakit geçirdim. Hafta sonu camilere gittik. Kuran kursu gördük orada. Orada da hani ister istemez Türk İslam hayatı hakkında da çok şeyler öğrendik. Hayatımızın buradaki Türklerin çok önemli bir parçası Türk gelenekleri kesinlikle. Bayramlarda aynı şekilde mesela Türk İslami bayramları, Alman bayramlarından çok çok daha fazla kutluyoruz. Bizim için daha da özel bir ortam oluyor. Milli bayramların pek bir önemi yok burada yani. Televizyonlarda işte olunca görüyoruz. Sağ köşede Türk bayrağı oluyor, Atatürk’ün şeyi oluyor. Onun haricinde pek bir şeyimiz yok yani küçükken anaokulunda hani Türkçe dersi görmüştüm. Anlatmıştım onu. 23 Nisan çocuk bayramında tiyatrolarımız olurdu. O tiyatrolara katılırdık işte Kurtuluş Savaşı hakkında Türk şiirler Türk masallar hakkında falan tiyatrolarımız da olurdu. O zamanlar o gün bizim için çok önemliydi ama onun haricinde öbür milli bayramların pek bir önemi yok.” **K19**

Şekil 46. Katılımcıların Yemek Kültürü

Günlük hayatlarında yedikleri yemekler söz konusu olduğunda katılımcıların 3’ü hem Alman hem Türk hem de dünya mutfağından yemekler yerim derken, 2’si hem Alman hem Türk yemeklerini yerim ve 15’i de daha çok Türk yemeklerini yerim, demiştir.

Hem Alman hem Türk hem de dünya mutfağından yemekler yerim diyen K14 şunları belirtmiştir:

“Galiba bende Alman yemeklerinin pek çok çeşidi yok ama benim evde çok Türk yemeği pişmiyor. Çünkü biraz zahmetli oluyor, öğrenci olurken yapmıyorum. Bizim evde tabii annelerde hep Türk yemeği pişer. Dışardan da söylüyorum Türk yemeği; Adana çok söylerim. Adana yerim. Ama daha çok hani fastfood tarzı dünya mutfağı, pizza. Şu an gerçekten Alman yemeği düşünüyorum. Spätzle çok yerim. Spätzle var böyle, küçük küçük taze yapılmış makarna tarzında. Onu yerim. Yoksa bir yöreye ait tavuk çok yerim günde, yani genelde, hep bu ara hep tavuk dürüm gibi yerim ama onu böyle Türk tavuğu gibi değil de, daha çok böyle sebze salata falan öyle.” **K14**

Hem Alman hem Türk yemeklerini yerim diyen K1 şunları söylemiştir:

“Türk yemeği de yapıyorum. Daha çoğunlukla Türk yemeği yapıyorum. Çünkü eşim Türkiye’den geldi sulu yemek tarzı şeyler istiyor ama kendim Alman yemekleri de seviyorum onları da yapıyorum yani. Almanya yemeği derken onların çok fazla yemeği yok aslında. Böyle basit şeyler yapıyorum. Patatesli şeyler ne biliyim yanına Şnitzel diyorlar ya onlardan böyle şeyleri de yapıyorum. Karışık ya da bunların karalahanadan falan yemekleri var, pardon kırmızılahanadan yani çoğunlukla hepsini yapıyorum.” **K1**

Daha çok Türk yemeklerini yerim diyen K12 kendini şu şekilde açıklamıştır:

“Yemek kültüründe eşimle çakışıyoruz. Ege ot, Rumeli tatlı yemek yapar. Yani tatlı derken süt, yoğurt, kaymak, işte böreklerimiz, o anlamda tatlı. İşte kelle paçamız bile terbiyeli olur. Hani un kavurursun, hani ona tat verirsin. Eşim Adana, Çukurova işte Antep, o tarafın şeyi, bol baharat, bol acı. Zehir değil lokum yiyorlar onlar. Bol et, ömrümde o kadar et sabah ciğer şişle başlayıp, gece şırdanı, mumbarı vesairesine kadar et, et, et... Yani daha çok Rumeli'liydim. Sonra eşimle evlenince onun yemek şeyini yapmaya başladım, -yeme değil yapma-. Şimdi de oğulların biri vejetaryen derecesinde, etle alakası yok. Diğeri de tam Adanalı. Öyle bir şey var. Şimdi haftanın 5 günü veya 3 günü onun dediği oluyor, 3 günü öbürünün dediği oluyor. Arada da kendim için bugün de salata günümüz var diyorum. Devam ettiriyorum, devam ettiriyorum. Almanlar çok erken kalkıyorlar güne çok erken başlıyorlar. Bizim gibi yemek kültürleri yok. Hani yemek yeme, çok yeme, gibi bir kültürleri yok. Bu kahvaltının çeşidinden, hani kahvaltı dediğin ekmek arasında bir bilim kaşar peyniri, budur. Yani zeytin peynir olayı yok mesela. İşte yanına domates salatalık falan. Bir maydanoz yaprak koyan, onunla mutlu olan insanlar. Bir yumurta haşlayabilir. Kahvesi vardır, meşhur, sabah genelde. Bazıları çay da içse o da bitki çayı, hani siyah çay olayı yok. Öğlen yemeği, iş çalışan birisiyse var. Öğlen genelde sıcak yemeği tercih ediyorlar. Akşam da kahvaltı var yine. Bu sefer salam, ekmek yağlıyor. Sabahları küçük böyle bizim çiçek ekmekleri olur ya, onların bir papatyası, onun çeşidi, hamuru değişik olabiliyor. İşte içine ceviz koyuyorlar farklı unlar kullanılıyor falan. Akşam yemeğinde de daha çok ekmek, ekmeğin üstüne yine kaşar da olabiliyor. Kaşar, üzüm, şarap. Veya işte, salam, ince dilimlenmiş ve salamın yanında bira, çay, neyse artık yaşına göre. Bir elma yiyebiliyor veya bir ufak yoğurt yiyebiliyor. En büyük sıkıntılar hastaneye düştüğümüzde, menü bundan ibaret olunca, hani diyorsun ki, bunu mu yiyeceğim, bununla mı doyacağım ben, gibi. Farklılıklar mesela bunlar.”

K12

Şekil 47. Katılımcıların Çocuğunu Hangi Kültüre Yakın Yetiştirmek İsteddiği

Katılımcıların çocuklarını nasıl yetiştirdiği ve çocuk sahibi olmayanların bir gün olursa çocuklarını nasıl yetiştirmek istediği sorusuna katılımcıların 12’si hem Türk hem Alman kültürüne yakın yetiştirmek isterim derken 8’i Türk kültürüne yakın yetiştirmek isterim demiştir. Katılımcıların çocuklarının bir sonraki kuşak olması göz önünde bulundurulduğunda bu soru kültürün aktarımı açısından geleceğe dair bir görüş sunmuştur.

Çocuğumu hem Türk hem Alman kültürüne yakın yetiştirmek isterim diyen K19 şunları söylemiştir:

“Güzel bir soru, şimdi benim abimin çocukları var. Bu nesilde Alman, Deutsch Türk’ü olarak çocuk eğitmenin ne kadar zor olduğunu aslında abimde gördüm ben. Çünkü abimle de bu konuları konuştuk. Yani abim de diyor aslında. Şöyle olsun, böyle olsun aklımda bir planlar vardı ama hani ortada bir çocuk olunca o çocuk da 7-8 yaşlarına gelince 5-6 yaşlarına gelince ister istemez gerçek hayatın zorluklarıyla karşı karşılaşıyorsun. Çünkü dördüncü nesil ve üçüncü nesil arasında çok çok büyük bir fark var. Yani benim gibi olsun isterim tabii ki, herkes kendi gibi olsun ister. Hani benim annem, babam da çocuklarımız bizim gibi olsun demişlerdir ama biz annemiz babamız gibi değiliz. Yani ikinci ve üçüncü nesille arasında dağlar gibi fark var. Ben mesela Deutsch Türk’ü deyince annem babam rahatsız oluyorlar. “Hayır, sen Türks’ün” diyorlar bana. Ben ne diyorum “benim Türk olup olmadığıma siz karar veremezsiniz, buna ben kendim karar verebilirim. Ben de kendimi Deutsch Türk olarak görüyorum.” Belki çocuklarım kendilerini sadece yani Alman olarak görürler. Nasıl olmasını isterim? Belki benim gibi olmasını isterim. Hani

hem Alman toplumunda Alman toplumunun bir parçası olması gayreti içerisinde olmasını isterim. Almanya'da başarılı bir hayatı olsun isterim. Almanya'yı kendi evi gibi görsün isterim ama aynı zamanda da kendi kökenini unutmamasını isterim. Dedesi hani dedesinin Türkiye'de doğup büyüdüğünü ve ara sıra hani Türkiye'de izin yaptığımızda bunları unutmamasını isterim. Kendisinin de Türkiye'ye gidip Türkiye'yi görmesini isterim ve Türk siyaseti Türk tarihi hakkında da yani benim gibi böyle az bir şey bilgisi olsun, Türkçe dilini benim gibi az çok konuşmasını isterim yani. Bunları tabii ki isterim ama nasıl olur bunu bilemeyiz. Sonuçta Türk kimliğimiz silinse yani hem üzülürüm ama normal olarak da karşılarım. Çünkü bu bir zaman böyle olur yani şimdi mesela Alman tarihine bakarsak 1800'lü yıllarda çok önceden Almanlar Rusya'ya göç etmişler. Usulan Deutsche dediğimiz Almanlar var, yani Rus Almanı dediğimiz Almanlar var. Bu işte 1500'lü 1600'lü 1700'lü yıllardan özellikle 1700'lü yıllarda Rusya'ya göç etmiş Almanlar var. O zamanlar işte Almanya'da siyasi ve maddi sıkıntılardan dolayı. Bunlar da 1900'lü yıllarda tekrar Almanya'ya geri gelmişti. Bunlar da mesela 200-300 sene boyunca Rusya'da yaşadıkları hâlde yine Alman kökenini unutmamış insanlar da var ama öbür türlü tamamen Ruslaşmış insanlar da var. Bu normaldir, böyle olur yani ama Rusya'da durum yine biraz farklı oluyor. Bizim Almanya'da hani çok büyük bir Türk toplumumuz var. Burada zamanın akışına bırakırsak öyle kolay kolay Türklüğümüz herhalde kaybolmaz diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi üçüncü nesilde bile benim nesilde bile kendini hala “%100 ben Türk’üm ve kesinlikle Alman değilim” yani bu görüşe görüşe sahip olan insanlar da çok üçüncü nesilde. Bir zaman sonra bu görüşler de kaybolur ama uzun sürer diye düşünüyorum yani. Beşinci altıncı yedinci nesilde anca olur diye düşünüyorum. Dördüncü nesilde de benim abimin çocukları, onlar bile eminim onların arasında da “hayır ben Türk’üm Alman değilim” diyen bile çok olur diye düşünüyorum.” **K19**

Çocuğumu Türk kültürüne yakın yetiştirmek isterim diyen K18 şunları söylemiştir:

“Türkiye. Ben, benim gibi düşünsün isterim. Burada yaşıyorum, burada bütün herkese karşı saygım var ve burası para kazanmak ve eğitim almak için iyi bir ülke. Benim gibi düşünüp mutlu olsun. Ama kökünün Türk olduğunu unutmasın. Ben babası olarak Türküm, annesi de zaten Türk olacak, biliyorum. Kesinlikle daha fazla kendisini Türk olarak hissetsin. Ama buradaki millete karşı hep saygısı olsun, burayı da şey olarak görsün, nasıl desem, burada yaşıyorum, hayatımı kuruyorum, ama yine de kendimi Türk olarak hissediyorum.” **K18**

4.3.1.3. Sosyal Entegrasyon:

Şekil 48. Sosyal Entegrasyon Kodu ve Alt Kodları

Sosyal entegrasyon söz konusu olduğunda yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular, katılımcıların Almanlarla sosyal ilişkileri, sosyalleşme imkanları ve arkadaş çevrelerine dair üç alt kod şeklinde birleştirilmiştir. Aşağıda bu alt kodların detaylı yorumlamasına yer verilmiştir.

Şekil 49. Katılımcıların Almanlarla Sosyal İlişkileri

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin Almanlarla olan sosyal ilişkileri söz konusu olduğunda şu kodlamalara ulaşılmıştır: Katılımcılardan 10'u isteyince Almanlarla da arkadaş olunuyor; 6'sı Almanlar sosyal olarak çok soğuk ve mesafeliler; 2'si Almanlarla arkadaşlıkta kurallar

var, Türklerle arkadaşlıklar daha rahat; 1'i Almanya'da Türkler kermesler yapıyor, yemekler dağıtıyor; 1'i ise psikoloğumu Türk seçmeye özen gösterdim demiştir.

İsteyince Almanlarla da arkadaş olunuyor diyen K20 durumu şöyle anlatmıştır:

“Almanlar da iyidir ya Almanların hakkını yemeyelim. Şimdi değişik biraz şeyleri yapıları soğuk mesafeli öyle biraz makine mühendisi kafasıyla çalışan bir mentaliteler var ama dürüst insanlar, yardımseverlerdir de. Bir de şöyle, hani bir Alman önce mesafeli falandır ama bir arkadaş olduğun zaman genelde sağlam bir dostluk ilişkin olur o zaman. Yani arkadaş olduktan sonra samimi bir dostluk kuruyorlar. Arkadaşı olana kadar mesafelilerdir, öyle bir yapıları var. Almanların sosyal aktiviteleri, bira içmek, böyle bira içmeden açılmıyorlar, açılmıyorlar. Alkol kullanmadan böyle ortam gergin, gergin demeyeyim de soğuk donuk bir ortam oluyor. Tam böyle biraz bira içmeye başladıkları zamanda ortam şenleniyor.” **K20**

Almanlar sosyal olarak çok soğuk ve mesafeliler diyen K1 şunları söylemiştir:

“Ya birkaç tane iş arkadaşlarım var Alman olanlar. Onlarla gerçekten bizim Türklerle konuştuğumuz gibi konuşamayız. Onlar çok ya ne bileyim çekingen de demiyim de daha bir değişikler, mesafeliler. Herkes öyle değil ama sıkıcıdırlar yani. Bizim gibi eğlenceli insanlar ortamda durmayı sevenler değiller. Böyle çok büyük ortamlarda olayım da insanlarla muhabbete gireyim çok şey değil yani. Yani konuşabilirsin ama çok sıkıcı bir şekilde yani. Her konuya da açık değiller. Soğuklar acayip soğuklar. Ne bileyim yani bizim gibi sarılıp öpüşmek şey olarak demek istiyorum selamlaşmak öyle şey yok onlarda. Bir el verirler onu da verirlerse yani. Bizim gibi gelip gitme oturup davet etme çok az yani öyle şeyler yok. Kültür çok farklı onlar daha böyle sakin insanlar, biraz daha asosyaller, gerçekten de insanlarla çok muhatap olmayan insanlar. Bir buraya gelsen şok geçirirsin. Hani dersin ki bunlar nasıl... İnsanın yüzüne bakmazlar. Yani çok şey, çok soğuk insanlar mesela ama bazıları da çok iyi olabiliyor. Çok verici olan insanlar da var onlarda hani böyle eli açık, samimi. Mesela burada bir komşum var, sürekli beni evine davet eder ama sürekli ben biraz da çekiniyorum böyle gitmeye. Ama sürekli ne zaman görse bana da gel der böyle orta yaşlarda alman bir kadın. Uzak da değiliz sürekli davet eder ama ben hep böyle çekinerek kalıyorum ama bir de küçük de bir çocuğum var. Bizim Türkler biraz daha şey çocuk bu yapar ellesin sıkıntı yok onlar valla öyle değil işte malları acayip kıymetli. Sokakta görse gerçekten buz gibiler. Biz mesela burada kimi görürsek görelim selam veririz onlarda cidden bu olay hiç yok yani odun gibi bakarlar insanın yüzüne yanından geçsen de otursan da iki saat hiç bakmazlar. Yani

diyorum ya hepsi aynı değildir, iyi olanları da var ama diyorum ya çok farklı birini görmedim. Biz biraz daha sosyaliz böyle bir şeyler yapmak isteriz. Bir arkadaşım vardı Alman hatta onla kıyaslayabilirim. Sürekli var sürekli evde. Evde sürekli bilgisayar oyunu oynar. Ondan sonra yemek yapma huyları hiç yoktur. Bir sosis pişirirler bitti yani. Çok değişik ya. Dışarı çıktı mı gerçekten yani Alman yerine giderler. Türk yerlerine asla gitmeyi sevmezler, öyle bir şeyleri de var. Bir de burada dolu yani. Oturlar bir kahvelerini içer giderler. Öyle yani bu saatte illa evde olmam lazım, bu saatte yatmam lazım. Çok kuralcılar ve bizde o yok yani o kadar yok.” **K1**

Almanlarla arkadaşlıkta kurallar var, Türklerle arkadaşlıklar daha rahat diyen K16 durumu şöyle anlatmıştır:

“Mesela geçen hafta bir Alman arkadaşım ile buluştum. Alman arkadaşlarımla buluşunca, biraz kurallı bir şekilde buluşuyoruz. Yani mesela saat üçte buluşuyoruz dediysek tam üçte buluşuyoruz. Ve dörtte mesela sohbet bitiyorsa, bitmek zorunda. Yani diyor ki, saat dörtte benim gitmem lazım. Ve bir saatlik bir görüşme oluyor. Aslında böyle çok randevulu, kuralcı oluyorlar. Böyle biraz sıkışmış hissediyorsun hafiften. Türk arkadaşlarımla öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Bulduğumuz zaman işte saat belirliyoruz ama aşağı yukarı herkes o saatte geliyor ve işte “Şu sürede bitiriyoruz buluşmayı, herkes evine gitsin.” diye bir olay olmuyor mesela. Daha rahat. Geçen hafta bulduğum Alman arkadaşım ile mesela belirli konuları konuşuyoruz.” **K16**

Almanya’da Türkler kermesler yapıyor, yemekler dağıtıyor diyen K18 şunları dile getirmiştir:

“Yani ben belki Almanlardan ziyade Türklerle etkileşime giriyorum. Buradaki Türk milleti de burada güzel projeler yapıyorlar. Camiler burada, kermesler yapıyorlar, yani yemek dağıtıyorlar, yemek satıyorlar. O da bizim milletten, o para da bizim camilere gidiyor. Ya da 23 Nisan’daydı galiba, burada da büyük bir proje vardı, Türk çocukları şov yapmıştı, yani bizim milletin düğünleri olduğu zaman da, buradaki bütün tanıdık Türkler davet ediliyor. Orada toplanılıyor. Hafta sonları genelde her ikinci hafta bir düğün vardır kesin.”

Psikoloğumu Türk seçmeye özen gösterdim diyen K5 şunları söylemiştir:

“Ailevi konular, yani iş ve aile hayatı olarak ayırırsam, iş konusunda arkadaşlarım genellikle Alman. İşte ailecek görüştüğümüz, böyle kendi hayatımla alakalı olan bölümde daha çok Türk arkadaşım var. Türk arkadaşlarımla. Çünkü bazı sorunlar olduğu zaman, onlar daha iyi

anlayabiliyorlar. Çünkü hem aynı kimlik değil, hem aynı şeyin içindeyiz genellikle. Mesela, belki bu çok ayrıntı olacak ama mesela psikoloğa gidiyorum, danışıyorum mesela. Onu seçerken bir Türk olmasına çok özen gösterdim çünkü yaşadığım bazı çatışmalar hem kültürel hem de şey olduğu için hani daha iyi anlar beni diye, yine Türklere gidiliyor. Evet, onun dışında arkadaşlarım da sanırım, Türk arkadaşlarıma daha iyi kendimi açıklıyorum.” **K5**

Şekil 50. Katılımcıların Almanya'daki Sosyalleşme İmkânları Hakkındaki Görüşleri

Katılımcılara Almanya'da sosyalleşme imkânlarıyla ilgili fikirleri sorulduğunda 11 katılımcı Almanya'da sosyalleşme imkânı yok derken 9 katılımcı Almanya'da sosyalleşme imkânı var demiştir. Almanya'da sosyalleşme imkânı yok diyen 11 katılımcıdan 1'i Almanlar 5-6 kişi toplanıp ev partileri yapıyorlar, öyle çok mekân yok; 4'ü akşam sekizden sonra hayat yok; 6'sı ise çalışma hayatı, sistem, akşam dışarı çıkmaya izin vermiyor, evde kalıyoruz demiştir. Almanya'da sosyalleşme imkânı var diyen 9 katılımcının 1'i Türkiye'dekinden çok farklı değil, kahve içmeye, AVM'ye gidiyoruz biz de; 6'sı opera kafeler, bira bahçeleri, diskolar var ama Türkiye'dekinden daha kısıtlı ve 2'si de ücretsiz aktiviteler doğa yürüyüşü, bisiklet, piknik vb. imkânlar var demiştir.

Sosyalleşme imkânı yok, Almanlar 5-6 kişi toplanıp ev partileri yapıyorlar, öyle çok mekân yok, diyen K16 şunları belirtmiştir:

“Eğlenme açısından da birkaç belirli kulüpler oluyor ama böyle büyük kulüpler yok, yani Türkiye'deki gibi değil. Ya da böyle işte Almanya'nın

en meşhur kulübü falan ya da işte bu eyaletin en meşhur kulübü diye bir şey yok. Yani lüks bir ortam yok, öyle diyeyim. Lüks bir mekân yok böyle Almanların takıldığı bir yer söz konusu değil. Yani birkaç tane vardır belki ama o kadar da dile getirilmiyor. Almanların dediğim gibi öyle fazla büyük bir eğlence anlayışı yok benim gözümde. Yani onlar da evet buluşuyor. Ev partileri çok yapıyor Almanlar. Evde böyle partiler yapıyorlar, evde toplanıyorlar ve çevreleri çok geniş olmuyor. Belirli arkadaş kitleleri oluyor, onları zaten evlerine alıyorlar ya da davet ediyorlar. Öyle fazla büyük bir şey de yapmıyorlar, mesela parti yapıyorlarsa atıyorum, 5 kişi falan geliyor, 5-6 kişi maksimum.” **K16**

Sosyalleşme imkânı yok, akşam sekizden sonra hayat yok diyen K1 şunları belirtmiştir:

“Aslında çok negatif şeyler yok diye düşünüyorum hani bazen sadece şey Türkiye’de her zaman her şeyi yapabilirsin orada çok mesela eğlencedir ya da bir yere gezmedir öyle olaylar çok, burada o hiç yok. Mesela Pazar günüdür gideceğin yeri bile acayip düşünüyorsun çünkü çok bir şey yok. Gerçekten hani burada öyle gezebileceğin ya da böyle bir aktivite öyle şeyler yok yani çok bir onlar negatif. Genel olarak durum böyle ki biraz daha uzağa gittin mi Frankfurt Hamburg diye oraları biraz daha canlı diye biliyorum ama burası biraz daha yani gerçekten ölü diyebilirim benim yaşadığım mahalle bile gerçekten sokakta zor insan görüyorsun. Gerçekten sıkıcı. Burada çok Türk komşularım da olmadığı için hani Almanlar bazen hani burada Türkler birbirimize selam veririz anca Almanlar da böyle bir geçerken hani bir samimiyet kuramazsın. AVM gibi şeyler var da gerçekten çok küçük Türkiye ile karşılaştığımız zaman. Bir AVM falan burada baya küçük ve belli başlı şeyler var. Yani öyle küçük yani hiçbir büyük bir şey yok. Evet, çok monoton yani hep aynısını yapıyorsun. Mesela bugün bir yere gidersin akşam hep aynı belli başlı şeyler çok hani önce bir kafeye gidip oturabilirsin böyle ya da sinemadır odur budur ama öyle zevkli de değildir buradaki kafeler de Türkiye’deki gibi değil. Mesela sen napıyorsun okula gidiyorsun sonra ders çalışıyorsun ondan sonra eve gidiyorsun arkadaşlarıyla vakit geçiriyorsun dışarı çıkıyorsun. Sen biraz daha değişik yerlere, biraz daha güzel şeyler yapabilirsin dediğim gibi. Burada yok ya burada çok sıkıcı. Anca hep sabit bir yer gider kahve içersin. Bizim burada gerçekten gidebileceğimiz üç tane kafe var onlar da sürekli aynı. Sizin orada belki 20-30 tane vardır yani. Bizim burada 3 tane var yani yakın çevremizde sürekli gidebileceğimiz ortamı düzgün olan mesela. Ben de sakin bir hayat, köyde kendi yetiştireceğim şeyler olsun bahçem olsun büyük bir evim olsun ama yine de rahat bir yaşam istiyorum. Türkiye’de çok farklı ya akşam aileni alıp bir şeyler yemeye çıkabiliyorlar. Burada anneme gel akşamüstü bir yere gidelim asla gitmek istemez. Türkiye’de bir yere de hiç benzemiyor

çünkü gerçekten Almanya çok karanlık. Yani akşam sekizden sonra sokakta insan yok. Yani nasıl deyim çok boş sokaklar hani yeşillik alanlar çok öyle gezilebilecek şeyler çok ama böyle hani sadece yürüyüş amaçlı gidebilirsin öyle çok bir parka gideyim de orada oturma yerleri öyle şeyler olmaz yani. Gayet sıkıcı. Genç çok aslında ama galiba yaşlıları çoğalmaya başladı. O yüzden biraz yani sokakta yürüdünüz mü çok genç görmezsiniz aslında var ama işte bizim buralar biraz daha sakin, daha yaşlıların yoğun olduğu yerler. Yani aslında gayet memnunum. Bir dediğim bu monoton hayat burada hani sürekli anca çalışıyorsun eve geliyorsun ya da ne bileyim çocukla yapılabilecek çok da bir şey yok burada.” K1

Sosyalleşme imkânı yok, çalışma hayatı, sistem, akşam dışarı çıkmaya izin vermiyor diyen K5 şunları söylemiştir:

“Şöyle diyeyim size, yani bu Türkiye için de aynıdır da. Aile olmadığı için, çat kapı, ben bir dayıma uğrayım, geçerken teyzeme uğrayayım falan yok. Hayır, bu, mesela çok başlı başına bir problem zaten. Çok yakın arkadaşlarınız belki olur hani çat kapı ama o da ya bir ya iki oluyor. Çünkü buranın hem eğitim sistemi hem iş hayatı zaten buna müsaade etmiyor yani. Bir hemşireyseniz mesela saat 4 buçukta kalkıp beşte yola çıkmanız gerekiyor işe gitmek için. Şimdi ben 4 buçukta kalkacaksam akşam kaçta yatmalıyım? Tamam, şimdi belki Türkiye'de de hemşireler aynıdır. Ama mesela burada iş hayatında, bir kez gelin uykusuz, ikinci kez gelin, üçüncüsünde muhakkak size bir şey söylenir. Bu böyle olmaz. Senin mesleki bir şeyin var. Hani mesela hemşirelikten yola çıkarsak işte, uykusuz burada yani insan hayatıyla oynuyorsun, biz bunu istemeyiz diye... Sizi böyle bir otomatikleştiriyor. Çocuklar sekizde yatağa yatıyor. Bu bir mecburiyet sanki. “Okula giden çocuk sekizde yatar”. Siz okula giderken öğreniyorsunuz zaten. Büyüyorsunuz, üniversite işte, pedagojikti işte çocuk eğitimiydi, oydu buydu. “İyi anneysen bunu yapmak zorundasın” a giriyor. Toplum olarak işte Almanlarla birlikte yaşadığım için, “Sizin çocuk 9’da mı yatıyor?” falan oluyor. Ya da mesela -bu belki benim için farklıdır, çünkü ben tamamen Almanlarla birlikte yaşıyorum, Türk çok az olduğu için- toplumsal baskıyı Almanlardan görüyorum. Mesela büyük kızım kreşe giderken anneler var, kreşten çocuğunuzu alıyorsunuz, şey oluyordu işte. “Benim kızım işte salı günü baleye gidiyor. Çarşamba günü klavye. Evet, piyano dersine gidiyor. İşte cuma günü tenise gidiyor.” ve kalıyorsunuz diyorsunuz ki, “Ben

çocuğumu hiçbir yere göndermiyorum. Ben iyi bir anne değil miyim?” falan oluyorsunuz. Yani bu toplumsal tabii, ama Almanlardan dolayı. Onun için mecbur yani bir şeye giriyorsunuz, sosyal hayat var mı, var aslında. Bar yok mu, kafe yok mu? Akşam gece hayatı yok mu, var. Birincisi genellikle Alman kültürüne, ya da -şimdi ben öyle bir şehirde yaşadığım için- Türk bir restoran var kafe de var. Ama mesela eğlence yeri kulüp falan, bilmiyorum aslında burada Türk olan. Yine olmadığı için Almanların içine girmem gerekiyor. Bana uymuyor. Yani evliyim bizim aile anlayışımız biraz daha farklı, kültür olarak. Yani eşime diyemem yani ben akşam bara gidiyorum diye. Olmuyor. Ama kız kıza çıkıyoruz mesela. Kız kıza benim var öyle. İş yerinden de, işte kendi çevremden de. Ama o da ayda yolda bir oluyor. Yani her akşam, her hafta sonu değil. Bir konsere gidiyoruz ya da hadi gel akşama bir eğleneceğiz, kız kız eğleniyoruz falan oluyor. Mesela kendi kız arkadaşlarımla bunu senede belki 4 belki 5 kez yapabiliriz. Yani 2-3 ayda bir oluyor...” **K5**

Sosyalleşme imkânı var, Türkiye’dekinden çok farklı değil, kahve içmeye, AVM’ye gidiyoruz biz de diyen K15 şunları belirtmiştir:

“Aslında çok da Türkiye’dekinden farklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece burada da yine kahve içmek için buluşuruz. İşte muhabbet etmek için. Beraber alışverişe de gideriz. AVM’ye de gideriz. Başka aktiviteler de yaparız beraber. Maksat buluşmak, görüşmek. Çünkü bazen üniversiteye gidiyoruz. Hepimiz aynı üniversiteye de gitmediğimiz için veya aynı yerde artık yaşamadığımız için çok da buluşamıyoruz. Buluştuğumuz zaman işte öyle şeyler yapıyoruz. Ama genel olarak da diğer Almanlar çok bisiklete binerler çok gezmeyi severler. Yani çok yürüyüş yaparlar, bisiklete aşırı bir şekilde âşık, sürekli bisiklete binerler. Yani burada olduğunuz zaman bir gün bile bisikletsiz birisini göremezsiniz. Çok spor yaparlar, evet spor aktiviteleri. Fuarlara katılırlar, sinemaya giderler. Böyle şeylerle daha çok zaman geçirirler. Yani oturup da sabahtan akşama kadar televizyonun karşısına oturan, yani neredeyse hiç görmemişimdir. Her zaman zamanlarını iyi değerlendirmeye çalışırlar. Gezmeyi çok seven vardır burada, arkadaşlarıyla buluşan.”

Sosyalleşme imkânı var, opera kafeler, bira bahçeleri, diskolar var ama Türkiye’dekinden daha kısıtlı diyen K10 şunları söylemiştir:

“Tek farkı, alkol olması kadınların daha açık olması daha böyle daha bir şey olması daha şey bir ortam, rahat bir ortam diyelim. Bizdeki gibi kasılmıyor yani ama onlar 2-3 bira içtikten sonra. Almanlar normal durur mu? Hiç çekinmezler, 2 bira içsinler, onlardan ileri yok yani o zaman tam ortam süper ama benim babam da biraz Alman gibi zaten hanımı da

Alman. Ben iki ortamı da seviyorum. Çok Türk ortamını çok pek sevmiyorum. Oturuyoruz, çay içiyoruz hep politika, politika, Erdoğan şurada şu bunu yaptı, şunu izledim ve bunu izlediğinde hep aynı Almanlarda öyle değil. Kafayı çekiyorsun, dans ediyorsun falan. İyi yönleri var yani Alman ortamının. Burada kızak kayma merkezleri var. Şu var bu var. Hani imkânlar çok 7 8 9 10'a kadar da açık oluyor bazen. Her şey burada da var ya. Burası Almanya, Avrupa'nın göbeği, merkezi olmaz mı? Tiyatro var, diskolar var, bira bahçeleri var, her şey var burada da yani yok yok.” **K10**

Sosyalleşme imkânı var, ücretsiz aktiviteler doğa yürüyüşü, bisiklet, piknik vb. imkânlar var diyen K7 şunları belirtmiştir:

“Yani şöyle diyeyim, Türkiye'dekiyle asla kıyaslanamaz. Almanlar daha çok doğaydı işte koşuydu o tür gezmeleri seviyorlar. Türkiye'deki gibi her yerde kafeler mekânlar yok. Ama bölgeden bölgeye de değişiyordur. Evet, akşamları sokakta öyle çok insan göremezsin. Sosyalleşme imkânı var diyebiliriz ama Türkiye'deki şekliyle değil yani daha farklı. Daha doğa yürüyüşü, piknik tarzında.” **K7**

Şekil 51. Katılımcıların Arkadaş Çevresi

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin arkadaş çevresi sorulduğunda 14 katılımcı hem Türk hem Alman arkadaş çevrem var; 1 katılımcı çoğunlukla Alman arkadaş çevrem var ve 5 katılımcı da çoğunlukla Türk arkadaş çevrem var demiştir.

Hem Türk hem Alman arkadaş çevrem var diyen K2 şunları belirtmiştir:

“En yakın arkadaşım Türk. Ben ikili arkadaşlıkların farklı yönlerinin güzel olduğunu düşünüyorum. Almanlarla arkadaşlıklar daha nettir.

Çizgiler hani böyle tripler olmaz, kıskançlıkla pek olmaz, fikrini doğrudan söyler, senin de söylemeni bekler, işte kendi özel alanına saygı duyulmasını istediği için senin alanına da saygı duyar. Tabi bu herkes için geçerli değil bütün Almanlar öyle değil ama benim seçtiğim, benim çevremdeki Alman arkadaşlar bu şekilde. Farklı paylaşımlarımız oluyordu. Daha disiplinler. Hani böyle, çok tasalanan, dertlenen insanlar değil. Ha o insanla mesela dertleşemezsin. O insanla spordan bahsedebilirsin, eğlenmeden bahsedebilirsin, kitaptan, işte birlikte bir çalışabilirsin, çok disiplinli, çok güzel yürür ama işte Türk arkadaşımınla dertleştiğimiz gibi de onunla dertleşemem. Yani benim dertlerim ona garip gelebilir. Mesela ailevi sorunlarda bizim aile bağlarımız da işte kopma olayı biraz oradan kaynaklanıyor. Yani Türk arkadaşımın da farklı yönleriyle güzel özellikleri paylaşıyorum.” **K2**

Çoğunlukla Alman arkadaş çevrem var diyen K15 şunları söylemiştir:

“Şöyle bir durum var, benim hiç çok arkadaşım olmadı. Biraz komik geliyor olabilir ama bir kere okulda Türk arkadaşım olmuştu. O da Türkçe bilmiyordu ve daha çok Alman gibi yaşıyordu. O yüzden sırf gerçekten Alman arkadaşlarım oldu. O yüzden bir şey diyemeyeceğim o konu hakkında, ama Alman arkadaşların içinde gayet rahatım öyle. Annemin hedeflediği de her zaman “Okuyun.” Her zaman, küçüklüğümden beri. Almanların içinde olmamı destekleyen, oraya beni iten annem olmuştur. Dilini konuşuyorsun o ülkede yaşıyorsun ve o dili konuşmak zorundasın. Veya o insanları bilmek zorundasın. “Oku, söz sahibi ol.” Ben hep öyle yetiştim. Türk veya Alman şeyiyle değil. Daha çok “Buradasın ve buraya göre yaşayacaksın ilk önce.”, “Ondan sonra da okuyacaksın, söz sahibi olmak için.” Olabildiğin şeyi ol. Okuyorsan bir şeyler başarıp yap. O şekilde.” **K15**

Çoğunlukla Türk arkadaş çevrem var diyen K1 durumu şöyle anlatmıştır:

“Burada çok Alman arkadaşım yok, Alman tanıdığım çok yok daha doğrusu. Gençlikten, okuldan tanıdığım Almanlar olmuştu tabi ama bunlar böyle çok uzun süren arkadaşlıklar olmadı hiçbir zaman. Hani burada Almanlar çoğunlukla Almanlar ile takılır; Türkler, Türkler ile takılır. Hep böyleydi bu durum. Yani çok seyrek bence yani bir Türk'ün bir Almanla çok iyi bir arkadaşlığı olması. Yani ben kendi çevremden de biliyorum. Hani çok böyle Alman arkadaşları olan yok, daha çok hep böyle yine de buraya gelen göçmenlerden oluyor. Hani benim mesela burada çok Arap arkadaşlarım var çünkü burada Arap çok. Öyle yani bir Alman arkadaşım yok.” **K1**

4.3.1.4. Kimlik ve Aidiyet

Almanya'ya göç etmiş Türklerin kendilerini nereye ait hissettikleri ve kimlik olarak nasıl tanımladıkları oldukça önemli bir husustur.

Şekil 52. Katılımcıların Kimlik Entegrasyonları ve Aidiyetleri

Katılımcıların kimlik entegrasyonu ve aidiyetlerine ilişkin ifadeleri, Almanya'ya da Türkiye'ye de ait hissediyorum ve kendisini nasıl tanımladığı alt kodları içerine kodlanmıştır. Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türkler katılımcıların hepsi hem Almanya'ya hem Türkiye'ye ait hissediyorum demiştir. Bu bağlamda verilen ifadeler aşağıda yorumlanmıştır.

Şekil 53. Almanya ve Türkiye'ye Ait Hissetme Durumları

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların Almanya'ya da Türkiye'ye de ait hissediyorum diyenler katılımcılardan 15'i çalışırken ve kurallar söz konusu olduğunda Alman gibiyim derken; 13'ü değerler ve duygusal yönden Türk gibiyim ve 8'i sosyal ve günlük hayatta Alman gibi olduğunu belirtmiştir.

Çalışırken ve kurallar söz konusu olduğunda Alman gibiyim diyen K2 şunları belirtmiştir;

“Daha çok Alman olduğumu düşünüyorum çalışırken ve hele de kurallar varsa. Çok planlı projeliyim, işte üniversite hayatımda da çok yansıdı. Hocalarımdan çok takdir aldım, daha titizlikle çalışmamla alakalı ya da mesela bir buçuk yaşındaki çocuğum mesela dışarıda 10 dakika beklediğim oldu ayakkabısını giymesi için. Komşum şaşırıyordu, hani diyordu ki “ya niye bekliyorsun işte ben olsam kaç kere giydirip çıkarırdım” ben de iyi de diyordum nasıl öğrenecek çocuk kendi ayakkabısını giymesini, öyle 10 dakika dikildiğimiz oluyordu. Benim kapımın önünde giysin diye. Ya da çantasını taşıttırmak için ayrı çanta hazırlıyordum. Çocuklarıma herkesin kendi beslenmesi kendi çantasında oluyor da ben büyük çantayla geziyordum işte bir buçuk iki yaşından sonra. Yani burada da mesela o unsurlar hani o ülkenin içindeyken bunu çok fark edemiyorum. Şu an mesela nerem daha Alman? Alman disipliniyle çalıştığımı düşünüyorum. Evet, o yönlerini alıyorum. Almanların mesela çocukların çok güçlü yetiştirdiklerini düşünüyorum ve bazı noktalarda ben de yapıyorum bunu. Mesela çok çocukların nazlayan bir anne değilim. Ben hani bunu güzel uyarılarım oluyor. Sohbetlerimiz oluyor sorumluluklarını yapmadıkları zaman. Bir şeyler diyorum, “bunu yapmam gerekiyordu, senin sorumluluğun bu, benim sorumluluğum değil” diyebiliyorum çocuğuma.” **K2**

Değerler ve duygusal yönden Türk gibiyim diyen K7 durumu şöyle anlatmıştır:

“Duygu yüklü olunca kalben olunca Türkçe konuşuyorum onu hatta bu ek derste de fark ettim. Kadın dedi ki sordu öğretmen dedi ki, vücut dilinizde organlarımızdan hani el ayak kastediyor, anlatmak isterseniz, hangi dil hangi vücut uzunuz olur. Ben de böyle bir resim çizdim işte bir kişi, kalbimde Türk var. Ayaklarımda ve elimde Alman yazdım. Ben bir de kafamda da Türk’tü galiba gene kafam duygularımızı hissiyatım, düşüncelerim, kalbim Türk. El ayakta şöyle dedim, yani burada doğdum büyüdüm ya hani hayatı öğrendim işte. Kendimi nasıl diyeyim, hayata yürüdüğüm yol mu diyeyim. Neyse bilinç diyeyim Alman ya da Almanca diyeyim. Öyle ifade edebildim o anda. O yüzden duygu olarak sevinçlerimi, mutluluklarımı, dini yönümü, kültürel yönümü kesinlikle hepsini Türkçe yaşıyorum, Türk gibi yaşıyorum. Türk’ten ötesi Türk gibi yaşıyorum ben. O da bizim şeyden oluyor işte Türkiye hasretinden hani yabancı bir ülkede yaşamamızdan.” **K7**

Sosyal ve günlük hayatta Alman gibiyim diyen K8 şunları söylemiştir:

“O hangi durumda olduğuma bağlı. Mesela iş hayatında olsun, eğitim hayatında olsun, dışardaki sosyal hayatta tamamen Alman kültürüne bağlı hissediyorum. Yani o konularda düşünme şeklim Alman kültürüne göre. Ama özel hayatımda da daha çok Türk kültürüne kendimi ait hissediyorum. Çünkü Türkler biraz daha olaylara daha duygusal yaklaşıyor, ama biz daha böyle şey bakıyoruz mantıklı o yönden. Öyle ayırt etmem gerekiyor bunu. Elinden geldiğince zamanında her şeyi yapmaya çalışan bir kişiyim. O yönden Alman mentalitesine sahibim. Ya o yönden özel hayatımda bilmiyorum yani %50 %50 yani aile içinde biraz daha Türk gibi hissediyorum kendimi. Ama dışarı veya bu konulara girince de Almanmış gibi oluyor. Mesela Türkiye’de bir iş olduğu zaman mesela atıyorum hani babam gelip daireyi yenileyecekti. Hani inşaata falan girişti. Mesela ustaya falan getirdiğin zaman işte öğle yemeğini falan söylüyorlar, ediyorlar mesela öyle bir şey Almanya’da yok mesela. Ben de diyorum ki adamın zaten işi bu. Hani yemeğini de kendi getirsin gitsin kendi alsın diye düşünüyorum. O biraz garip ama Türkiye’de öyle olmuyor mesela hani Türkiye’de yemeği de veriyorsun. O öyle bir şey burada yok yani kesinlikle yok. Ondan sonra bir zaman için anlaştığın zaman atıyorum. Saat dokuzda başlanacak diyorsun saat dokuz oluyor, ne gelen var ne giden var. Telefon açıyorsun ya ben daha kahvaltı yaptım diyor mesela.” **K8**

Şekil 54. Katılımcıların Kendilerini Nasıl Tanımladığı

Katılımcıların kimlik bakımından kendilerini nasıl tanımladıkları kodlamada kullanılan cümlelerle net anlaşılamayacağı için aşağıda tüm katılımcıların bu konuyla ilgili görüşleri verilmiştir.

Almanya'da yaşayan Türk'üz diyen K1 şunları belirtmiştir:

“Hiçbir zaman kendi kimliğime şey yapmam yani Türk'üm yani yüzde yüz. Burada sırf Alman vatandaşı olduğum için kendimi Alman olarak nitelendirmiyorum yani. Yüzde yüz Türk'üz biz, gerçekten hareketlerimiz her şeyimiz. Kesinlikle %100 Türk'üm. Hiçbir Alman gibi bir tane bir şeyim yok yani hiç. Tamam, yani hani buraya alışmışlık bazı şeyler vardır hani biraz düşünsem aklıma “aa bu hareketim çok Alman gibi oldu” diyebilirim. Mesela Almanların aşırı saat takıntısı var Almanların aşırı. Acayip dakikler bir yere geç kal acayip sıkıntı yani almanlar bir de biraz nasıl deyim kelime gelmedi aklıma böyle mükemmeliyetçi mi denilir. O biraz oldu bende yani böyle bayağı bir saat takıntım oldu. Burada da çok

böyle aşırı yok, mesela illa kızımı hep aynı saatte uyutmak isterim, biriyle buluştuğumda geç kalmak istemem, karşı taraf geç kalsa uyuz olmam ama biraz böyle sabırsız olurum ama bu da herkeste olabilir yani burada yaşadığım için değil yani. Ayrıca evet belki gurbetçiyiz ama biraz da alışmışlık var artık, biraz da Almanya’da yaşayan bir Türk’üz yani öyle çok da kendimi göçmen olarak görmüyorum yani. Çünkü 26 sene oldu ben burada doğdum büyüdüm bir alışmışlık bir buraya kendini ait hissetme oldu yani.” **K1**

Hem ikisiyim hem ikisi de değilim diyen K2 şunları söylemiştir:

“Yani şöyle yabancı olarak tanımlayamam. Ben iki ülkede de yabancı olduğumu düşünmüyorum, ben iki ülkeye de ait hissediyorum ama çok belki çok absürt gelecek belki yanlış gelecek ama yani bu iki ülke insanından daha farklı bir şeymiş gibi hissediyorum aynı zamanda. Yani bir Türkiye’de yaşayan Türk’e göre de bağlılığım farklı Almanya’da Alman olarak doğan insanlarla da aynı değilim. Ama işte bunun da belki iki tarafı da benimsemekle ilgili olduğunu ya da sağlıklı bir göçmenlik süreci geçirdiğim içindir yani ben aslında göçmen değilim benim dedem göçmendi. Çocukları da evet, annem babam da göçmen ama bilinçli bir göç süreci yaşamadılar. Aslında ailelerin kararıyla geldiler. Onların da ben tam göçmen olduğunu o anlamda düşünmüyorum. Ben hiç olmamalıyım. Bu belki bu kalıpları kırılması gerekiyor. Bunu göçmen dediğimiz kişiler de kırması gerekiyor. Ben onu gözlemliyorum. Buradaki Türkiye kökenlilerde onu bir türlü kuramıyorlar. Yani bir yere tercih etmek zorunda olmamalıyız. Biz farklıyız diyebilmeliyiz ama bu artık illa iki ülke deneyimi olan insan için de değil belki global bir şey. İnsanlarda o memleket kavramının da bağlılığını da ciddi anlamda kaldığını düşünmüyorum. Varmış gibi davranıldığı için belki sorun yaşıyoruz şu an.” **K2**

Almanya’da Türk, Türkiye’de Almancıyım diyen K3 şunları demiştir:

“Almanya’da bir Türk’üm. Türkiye’de ise Türkler sorarsa o zaman onlara söylesem Türk’üm, onlar hayır derler ben Türkiye’de bir Alman’ım böyle şey karışımı var. Yani Almanya’dayken Alman değilim Türk’üm ama Türkiye’deyken Türk değilim çünkü Almancıyım böyle hissediyorum kendimi. Türk olarak da tanıtmama gerek yok yani ismimi söyledikten sonra Türk olduğumu biliyorlar. Almanya’da doğdum diye kendimi hiç göçmen ya da gurbetçi olarak görmüyorum. Memleketim Türkiye zaten.” **K3**

Annemler Türkiye’den geldi ben de burada doğdum olarak tanımlıyorum diyen K4 şunları demiştir:

“Almanya’da doğdum. Yani ben hep şöyle diyorum anneleri yani tabii ki soruyorlar, adım K4, Alman ismi değil ya ben de işte anlatıyorum “sonra annemler işte yani annem buraya geldi. Sonra babam buraya geldi ama ikisi Türkiye’de doğdu ben ama burada doğdum büyüdüm” diye kendimi tanıtıyorum. Göçmen olarak da görüyorum kendimi.” **K4**

Kalp olarak Türk sistem olarak Alman’ım, kabuğum Alman diyen K5 şunları söylemiştir:

“Daha fazla Türk müsünüz daha fazla Alman mı dersiniz, kültür olarak kalp olarak Türk’üm ama sistem olarak Alman’ım. Yani hayat sürme biçimim, standartlarım, beklentilerim tamamen bir Alman. Onu söyleyebilirim. Onun için çok fazla mutsuz değilim. Yani bana bu durumun çok şey kattığını düşünüyorum. İki kültürlü büyümek ki ben kendimde öyle de tabir ediyorum. Ben iki kültürlü büyüdüm ve ben aslında ne tam Türk’üm ne de tam Alman’ım, tam arasında bir şeyim. Ama nasıl yaptım? Her kültürün pozitif özelliklerini aldım diyorum kendimi anlatırken mesela. Bu zenginlikte -yani kişi olarak bu zenginlikte-olmazdım. Bu çok zor bir soru. Şimdiye kadar en zor soru. Küçükken Türk’tüm. Alman toplumuna kendimi beğendirmeye çalışan bir kişiliktim. Kişiliğim oturduğundan beri, yani öyle diyebilirim ne Alman’ım ne de Türk’üm. Ben tamamen kendime ait bir bireyim ve iki kültürün de pozitif olan yanlarını içimde birleştirmiş biri olarak sayıyorum kendimi. Ama doğru söylemek gerekirse yani bazı şeyleri kendinize de söyleyemezsiniz ya “Türk mü Alman mı? Seç.” deseniz mesela, hani benim şu an benliğim cevabı kabul etmiyor olsanız, galiba... Ya çok zor gerçekten, çünkü kendimi Türk olarak çok şey hissediyorum. Yani gururluyum. Hem bayrağımla hem kültürümle hem hikâyemizle işte Osmanlı’mızdan tut, nereye kadarsa. Yani Atatürk’ümüzden, her şeyiyle gururlanan bir insanım. Ama kabuğum, Alman. Öyle diyebilirim, kabuğum Alman. Çünkü öyle o sistemde büyüdüm. Alman sistemi bana çok fazla şey verdi ve kattı, Türkiye hiçbir şey katmadı. Sadece annemin ve babamın verdiği saymazsanız, Türkiye’nin bana kattığı hiçbir şey yok.” **K5**

Benim kanım Türk kanı, ben Türkçe rüya görürüm Türk gibi yaşarım diyen K6 şunları söylemiştir:

“Annem Türk, babam Türk, Allah rahmet eylesin babama. Türk bir ailede geliştirdim, benim babam da annem de çok açık insanlardı. Yani çok demokratik insanlardı, liberal insanlardı. Ama asla ben bir Alman bir ailenin içinde yaşamak istemezdim. Şöyle bir şey var, ben çok şanslıyım

diye düşünüyorum. Türk kökenim var. Ben Alman vatandaşım. O zamanlar benim eşim Alman vatandaşlığına geçmek istemişti. Ben de yani Türk kalmak istiyordum demiştim, ama yok şöyle hani, gümrükte, şurada burada sorun çıkmayacak diye Alman vatandaşı olmuştuk. Ben hatta o zaman meslek yapıyordum. 32 yaşındaydım galiba 31-32 yaşındaydım. Meslektaşlarım, şey yaptılar, tebrik ettiler, Alman oldun, hayır dedim, benim kanım Türk kanı dedim, şaşırıldılar. Kanım Türk kanı. Ben Türkçe rüya görürüm, ben Türk gibi yaşarım. Ben bütün kültürlerin en güzel yönünü almak isterim. Alırım da. Bu benim şansım, yani benim zenginliğim. Para zenginliği, zenginlik olsa da, kültür zenginliği gerçekten çok güzel bir şey. İtalyanların da güzel bir aile kültürü var. Hangi ülkeye bakarsanız, kısa kesmek için, Çinlilerde, İspanyollarda, farklı kültürler Araplarda da öyle veya dilleri. Keşke o dili konuşabilsek ki konuşamıyoruz. Ama şey diyeceğim, her kültürden istediğiniz güzelliği alabilme şansınız varsa, ne mutlu. Ben Almanya gibi yerde diyorum ki, tamam Türk'üm. Öz ve öz Türk'üm. Ama bende biraz Almanlık da var. Biraz İtalyanlık da var. Biraz hepsinden, biraz, biraz, biraz, %25, %10% bilmem ne, öyle bir şey. Bende %10 var, %5 var, %20 var. Her ülkeden bir şey var.” **K6**

Almanya’da yaşamasını bilen Türk’üm diyen K7 şunları demiştir:

“Ben Türk'üm. Yani sadece Almanya'da yaşamasını biliyorum. Almanlarla iletişime girebiliyorum. Almanya'da yaşayabiliyorum diyebilirim. Küçükken insana çok şey geliyor, iki dille büyüyorsun, iki kültür biliyorsun, bir külfet ve bir dezavantajmış gibi. Gerçekten küçükken bazen çocuklarımda da görüyorum. Bazen kötü, çok güzel bir duygu olmuyor. Gerçekten iki kültür arasında kalıyorsun veya iki duygu arasında kalıyorsun ama büyüdüğün zaman bu aslında bir zenginlik senin için. İki dilde olabilmek ve iki kültürde yaşayabilmek. İki tarafta da yaşayabiliyorum, iki tarafa aitim. Bazen ben kendimi nasıl ifade etmem gerektiğini bilmiyorum çünkü ben aslında göçmen değilim ve annem babam da aslında ilk gelen değiller, ilk dedem gelmiş. Babam burada okul okumuş, mesleğini yapmış o yüzden o da aslında buraya adapte olmuş oluyor. Senin aileden birinin göç hikâyesi varsa o zaman sen de o göçmen tanımına giriyorsun. Hiç fark etmez yani ister burada büyü falan. O yüzden aslında ben de giriyorum o göçmen kelimesinin içine ama şu anda gelen göçmenler gibi olmuyoruz. Hatta ben hep önceden şey derdim işte ailem misafir işçi deniyordu o zamanlar. Ben o kelimeyi çok severdim çünkü böyle yabancı işçi göçmenler ve misafir daha yumuşak geliyordu bana ama şu anda kelime yok artık zaten.” **K7**

Türk’üm, memleketim Almanya diyen K8 şunları söylemiştir:

“Ben Türküm diye kendimi tanıtıyorum. Ben kendimi o şekilde tanımlamıyorum. Ben kendimi yani Türkiye'de beni daha çok yabancı gibi görüyorlar ama Almanya'da ben kendimi evde hissediyorum. Memleketim olarak illaki yaşadığım yeri Almanya'yı derim yani. Türkiye sonuçta benim için şu an için bir tatil ülkesi. Yani tabii tatilden başka bir şey değil. Yani şu an benim için.” **K8**

Türk'üm diyen K9 kendini şöyle anlatmıştır:

“Kendimi daha çok Türk olarak tanımlarım. Birisi sorduğunda zaten Türk'üm diye söylüyorum. Yani ikinci kuşak olduğumuz için, burada doğma büyüme olduğum için, göçmen olarak da değil, ama Alman olarak da değil yani. Öyle bir sorunsal, az önce dediğim sorunsal işte bu. Tam bir şey yapamıyoruz bir, kimlik belirleme ortaya koyamıyoruz, ondan dolayı bir şey diyemeyeceğim bu soruya. Cevap verebilecek kapasitede değilim. Öyle söyleyeyim. O işte bir, hissiyat yok yani. Hangisi daha çok, daha nasıl diyeyim? Yani öyle bir şey yok yani. Ama memleket deyince ilk aklıma gelen Türkiye oluyor genelde.” **K9**

Almanyalıyım ve Türk'üm diyen K10 durumu şu şekilde anlatmıştır:

“Türk. Mesela Kolombiya'da çok gezdim. Dört kere gittim. Kolombiya'da her zaman Türk'üm diyordum. Hani yurtdışında hep Türk'üm. Ben Alman demiyorum çünkü Alman dedim mi zaten inanmıyorlar, düşünüyorlar ki tamam Alman diyor da bu biraz fazla esmer bu göçmendir diyorlar zaten ben de o duruma düşmemek için kimliğimi zaten hissettiğimden Türk hissediyorum. Ben burada Almanlara da Alman'ım demiyorum “ben Türk'üm” diyorum. Türk'üm diyorum yani gururla Türk'üm diyorum. Biraz bende ki şey karışık biraz ben eskiden aşırı çok milliyetçiydim, kalıntıları var yani onu diyeyim. Ben kendimi ‘Ausländer‘ diyorlar yabancı demek Almanya'da en sevmediğim kelime ben Ausländer değilim. Ben yabancı değilim, ben buralıyım, Almanyalıyım ama Alman değilim. Bunu her zaman diyorum. Ben Almanyalıyım ve Türk'üm bu bende belli hani benim tanımladığım bu. Göçmenmiş şuymuş buymuş, hayır ben Türk'üm ve Almanya'da doğdum ve yaşıyorum. Ama seneye belki gider Kolombiya'da yaşarım. Türk'üm Almanya'da doğmuş, Kolombiya'da yaşayan biriyim. Tam olduğu gibi, yani ben şey yapmıyorum yani ben Türk'tüm, burada doğdum. Göçmenmiş şuymuş buymuş, benim dedem göçmen, ben göçmen değilim. Memleket olarak Almanya'yı görüyorum. Memleket olarak evet ama savaş olsa şimdi öyle deyim, bir savaş olsa veya maç olsa maç diyelim savaş biraz fazla oluyor, maç oluyor. Türkiye Almanya maçı olsa %100 Türkiye. Ben savaş olsa burada, buradan kaçarım. Ben savaşa dâhil olmam, burayı korumak için, hani öyle de bir memleket değil. Türkiye'de olsa düşünürüm yani

katılmaya, orduya, şuya, buya hani oranın harcanmasını istemem. Burası umurumda olmaz. Burada kendimi kurtarmaya bakarım. Değişik, memleket ama gönül bağı yok. Buradaki toplumda bu Almanlar için ben ölmem mesela buradaki bu Alman teyzeler falan var. Bunlar için değmez ki savaşa gitmeye, Türkiye’dekilere de değmez de oradaki bizim tarihimizin, tarihimizin hatırına o kadar zamanda şehit verdiğimiz şehitlerin hatırına şey yaparım. Yoksa insanlar umurumda değil benim. Pek böyle insan sevdalısı biri değilim aslında. Yok. Hiç bir zaman hiç, hiç bir zaman kendini onlardan hissedemiyorsun, denesen bile olmuyor, sonra vazgeçiyorsun. Ben mesela Türk müyüm Alman mıyım diye 30 yılım bu soruyla geçti. Bir 4-5 yıldır diyorum ben Alman değilim ortamda da Almanlar bana sen de Almansın diyorlar bazen burada doğdun sen de Almansın öyle diyenler var. Hepsi de ırkçı değil. Ben de hep diyorum bu Alman dövmeyi falan gördüklerinde falan diyorum. Hayır, ben bunu sadece burada doğduğum için yaptım ben Almanyalıyım ama Alman değilim diyorum, ben Türklüğümünden vazgeçmem. Ve sonra sorunuza uymayabilir ama Türkiye’ye göç etme düşüncemin nedenlerinden bir numarası da burada asimile olacağımızdan korktuğum için, çoluğum çocuğum Alman olmasın diye geri dönmek isterdim.” **K10**

Türk olarak hissediyorum diyen K11 kendini şöyle anlatmıştır:

“Kendimi Türk olarak hissediyorum. Ben Türk’üm tanımlamasından ilerliyorum. Öyle tanımlamam yani. Burada doğup büyüdüğüm için göçmen çocuğu diyebilirler misal ama kendimi şimdi göçmen olarak tanımlamam ki, göçmen de değilim yani. Burayı memleket olarak, yani ikinci memleketim olarak da görüyorum.” **K11**

Almanyalı Türk’üm diyen K12 şunları belirtmiştir:

“Yani nasıl anlatayım, ben hani ilk olarak Almanyalı Türk’üm belki böyle demeliyim. Bunu benim psikologla çok konuşuyorduk. Bu rahatsızlık dönemimde mecburen gitmek zorundaydım ve bazen diyorum ki, o kadar sinir oluyorum ki hani beni, ben olarak kimse kabul etmiyor. Neden bir kişi, kıyafet giymek zorundayım? Veya neden hep aynı kıyafeti giymek zorundayım? Hani Balıkesir’de de işte çarşaf veya siyah ferace giyip beyaz örtü örtülür. Ama onun altında yine renkli. Herkesin şalvarı üst kıyafeti, işte iç çamaşırı yine farklı. Hani ben neden sürekli hep aynı şey olmak zorundayım? “Türk isen, busun.” Az önce dedim, Balıkesir farklı, Balıkesir’in Susurluk’la Ayvalık farklı, Gönen’le Bandırma’sı farklı, Bandırma’dan Erdek 10 kilometre, o bile farklı. İstanbul keza öyle.

İstanbul Yeditepe üstünde ve 7 tane farklı millet, kültür, inanç. Türkiye genel olarak Karadeniz'inden, işte, doğusundan, batısına, vesairesinden farklı. Ben aslında kendimi çok zengin görüyorum. Başkalarına nazaran hani nerelisin, işte Yozgatlıyım. Nerelisin, Ankaralıyım. Hayır ben çok güzel, Asya kültürünün esintileriyle Rumeli kızıyım. Osmanlı kızıyım ve bununla gurur duyuyorum. Hani Osmanlı'yı şey olarak demiyorum. Ama o renkli kültürel şeyle, iyi ki, diyorum. Hani az önceki sorunuzun tam tersi, iyi ki böyleyim. Ama bunun sıkıntılarını yaşıyorum ve beni kimse anlamıyor diye düşünmemek elde değil. Çok uzaktan bir Tatarlık var, çekik gözlülük. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bir tane gelin gelmiş, bir nenemiz varmış baba tarafından. Babamın bütün gençlik resimleri çok böyle çekik gözlüdür. Hani oradan, Asya'dan Rumeli'ye inmişler. İşte Konya tarafından, Karaman tarafından gidenler var. Eşimin ailesi askeri kökenli ve halen daha o genetik şeyi taşıyorlar. Onlar asker olarak gidiyor Rumeli'ye. Hepsi de bir şekilde işte silah, güvenlik, polis, asker bir şekilde bir kariyer sahibiler. Hani ne güzel bir şey. İşte Adana'dan biraz bir şey aldık. Çocuklar Almanya'dan -hani ne kadar dil öğrenirsen o kadar diyor iyi. Ben şimdi Kürtçe öğreneceğim, diyorlar ne yapacaksın sen, ne alaka? Diyorum, çok değişik. Hani millet konuşuyor yanımda, ben meraktan ölüyorum. Hani ne anlatıyorlar acaba? Onlarla hangi şeyi alışverişi yapabilirim, bana ne getirisi olabilir? İşte bu din dersi öğretmenliğini de en çok onun için yaptım, nerede yapabilirim yok, hani kurs yok, bilmem ne yok. Kursu verenler genelde dil kursu veriyor ama şey olarak, o zamanlar. O zaman öğretmenlik yapayım. Ben öğretmenliğin yanı sıra, başka şeyler de geldi. Orada değişik insanlarla karşılaştık. Onun için evet, ben kendimi şey görüyorum. Hani “patchwork” şeyleri olur ya, yamalı yorganlar, öyleyim. Yorganım ama yamalıyım.” **K12**

Almanya'da doğan birisiyim ama Türk kökenliyim diyen K13 şunları belirtmiştir:

“Daha geçen gün bana bir öğrencim sordu işte siz hangi ülkeden geliyorsunuz diye bu da çok komikti. Ve çocuklara da genelde de direkt ben Türk'üm demek istemiyorum çünkü hani çok sizli bizli olmuş olduğu için genelde de hani böyle çok demiyorum Türküm diye. Daha ziyade Almanya'da doğan birisiyim ama Türk kökenliyim diyordum. Hani annem babam Türkiye'den gelme ben Almanya da doğduğum olarak tanıtıyordum. Göçmen olarak tanıtman, çünkü ben göçmedim. Ama gurbetçi olarak evet.” **K13**

Yurtdışında Alman, Almanya'da “anneler Türkiye'den” diyorum diyen K14 şunları belirtmiştir:

“Almanya ve Türkiye dışında yurt dışına çıktığım zaman Alman’ım diyorum, çünkü nereden geliyorsun diye sorulunca Almanya diye söylüyorum. Ama Almanya’da nereden geliyorsun diye sorulduğunda “annem babam Türkiye’den geliyor” diyorum. Kendimi gurbetçi ya da göçmen olarak değerlendirmiyorum.” **K14**

Almanya’da doğdum büyüdüm kökenim Türk diyen K15 şunları söylemiştir:

“Ya tabii isim farklı olduğu için. Konuşurken konu ister istemez, yeni tanıştığımız insanlarla, oraya geliyor. Ben de aslında herkese söylediğim gibi, evet, “Ben burada doğdum, büyüdüm ama benim kökenim Türk” diyorum. Başka bir soru oldu, başka ileriye gidildi mi, yani soru olarak bazen soruluyor işte “Türk müsün daha çok Alman gibi mi hissediyorsun?”, “Türk’üm” diyorum. Ama onların harici soru soruldu mu, “Ben burada doğup büyüdüm, kökenim Türk.” diyorum.” **K15**

Türk kökenli Alman’ım diyen K16 kendini şöyle anlatmıştır:

“Türk kökenli Alman’ım, daha uygun olur. Çünkü bazı konularda çok Alman olabiliyorum. Bazı konularda da gerçekten Türk’üm yani. Bunun arasında bir yerdeyiz aslında. Bu gurbetçilere sorsak, çoğunluğu bunu der. Biz arasındayız, iki ülkenin arasında büyümüş bir kuşak aslında bizimkiler. O yüzden çok şeye maruz kalıyoruz. Yani zorluklara tutunuyoruz. Soruyorlar. Genelde ben kendim dile getirmiyorum. İsmimi söylüyorum, atıyorum işte yaşımı söylüyorum, yaptığım işleri söylüyorum, karşıdan bir soru geliyor, “sen Türkiye’de mi doğdun” diye bir soru geliyor veya “Almanya’da mı doğdun”. Geçen yıl rastladım, bir hafta önce böyle bir konuşma oldu, bir soru geldi, “Almanya’da mı doğdun, Türkiye’de mi doğdun” diye. Onlar tarafından geliyor, ben kendimi kimlik olarak aslında çok “neutral” tanıtıyorum aslında. Türk gibi gözüktüğüm için ve aynı zamanda isimden dolayı da. Yani soy ismim Arslan. Arslan soy isimleri çok yaygın olduğu için artık biliyorlar. Ondan dolayı soruyorlar evet.” **K16**

Memleketim Almanya, göçmen değilim diyen K17 şunları söylemiştir:

“Biraz oradan biraz buradan da değil de, gerçekten sanki yeni bir yaşayış tarzı gibi. Kişilik olarak da kendimi şanslı buluyorum bu açıdan. Yani tamamen sadece bir ülke, bir dil, bir kültürle yetişmektense, iki kültüre, dile aynı anda şahit olup o ortamda büyümek bence benim için bir şans. Sanırım Türk kimliğine biraz daha ait hissediyorum. Fakat o Alman yönümü de şey yapmadan, yani onu çıkarmadan. O da benim bir parçam. Ama tabii ki aile içinde, müzik vesaire o açıdan daha çok Türk kimliği derim. Sanırım kendimi tam olarak tanımlayamıyorum. Çünkü mesela

Türk'üm desem, yani bu nerede başlıyor? Ben bir kere Türkiye'de hiç yaşamadım. Burada doğdum, büyüdüm. Ve ikincisi benim baba tarafım Makedonya'dan göç etmiş, onlar acaba ne kadar Türk? Yani benim bu Türk-Alman kavramları aslında veya Rus veya Amerikalı... Biraz gereksiz geldiği bir şeye geldim sanırım kendi içimde. Belki duymuşsunuzdur böyle para karşılığında, tükürük örneği gönderip yapılan DNA testleri var. Köklerimiz hangi ülkelerden geliyor vesaire diye. Özellikle böyle şeylerle, annem babam yaptı, eşim yaptı, aslında milliyetçiliğin ve ırkçılığın ne kadar saçma olduğu ortaya çıkıyor bence. Çünkü hiçbirimiz “%100 şuyuz veya buyuz.” diyemeyiz Öyle olduğumuzu zannetsek de özellikle Türkiye gibi bir yerde, belki zamanında Osmanlı gereği, belki coğrafi konumu gereği, çok gelen giden olmuş, çok ırklar karışmış. Bu aslında çok güzel bir şey ve o yüzden “%100 ben şuyum.” diye şey yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Kendimi Türk'üm veya Alman'ım diye hissetmiyorum. Nasıl diyeyim, Almanya'da doğup büyümüş bir Türk diyebiliriz veya ben tam şey yapamıyorum açıkçası, ama hani, milliyetçi duygularım yok. Herhangi bir tarafa karşı. Çünkü benim bir başarıım da değil. Ben mesela Almanya için de “Of, Almanya, ölürüm.” falan dememe gerek yok çünkü ben tesadüfen burada doğmuşum. Annemle babam başka bir karar verip 1-2 ülke ileri gitseymiş, belki ben ne bileyim Sırbistan'da doğacakmışım, büyüyecekmışim. Belki Hollanda'da belki Türkiye'de, o yüzden o konuya çok fazla anlam bağlamamaya çalışıyorum açıkçası. Tabi ki gelişim çağlarımda, ergenlikte ve belki sonrasında da, nereye aitim, sorusu çok kafamda dönmüştü. Yani çünkü bir ülkede yaşıyorsunuz, orada doğdunuz oranın okulu yani her şey aslında aldığınız bütün eğitim, orayla ilgili. Çevreniz ama yine de sosyolojik olarak bir yere ait hissetmek istiyorsunuz. Bir yandan ben Alman'ım diyemiyorsunuz, çünkü değilsiniz. Çünkü konuştuğumuz başka bir dil var. Ne bileyim dinlediğiniz başka bir müzik var, yaptığınız başka gelenekler var. Bir yandan da tamamen Türk'üm diyemiyorsunuz. Çünkü öyle değilsiniz aslında. O zamanlar çok çeliştığimi hatırlıyorum. Veya bir zaman mesela ben Almanları sevmiyorum, ben Türk'üm, ben ileride Türkiye'ye taşınacağım, vesaire diye düşünmüşlüğüm var, 16-17 yaşlarında. O sanırım normal bir süreç. Şu an onu şey gibi düşünmeye çalışıyorum, hani ne Alman'ım ne Türk'üm. Belki de ikisiyim. Ama iki kültürün iki dilin de güzel yanlarını alma şansım vardı ve ortaya böyle bir insan çıktı. Öyle diyeyim. Aslında göçmen konusunda da hayır, çünkü ben göçmedim. Annem babam göçmüş, onlar bütün zorlukları yaşadı. Onlar yeni bir dil öğrendi, yeni bir çevreye alıştı, ailesini geride bıraktı vesaire. Eşim de öyle mesela ama ben değilim. Ben burada doğdum burada büyüdüm, hala aynı yerdeyim. Benim için büyük adımlar atmam gereken bir durum olmadı, yeni bir dil

öğrenmedim, yeni bir ortama maruz kalmadım, özlem çekmiyorum. O yüzden sanırım hayır. Evet, bir göç geçmişimiz var, öyle diyeyim. Ailevi bir göç geçmişi var derim belki ama kendim göçmen değilim. Ben göçmedim yani. Çok kararsızım bu memleketim neresi konusunda. Yani belki Türkiye'yi memleketim olarak görüyordum ama demeye çekiniyorumdur birisi şey der diye, “Sana ne oluyor, sen hiç orada yaşamadın.” diye. Sanırım o yüzden ben direkt, “Ama ben hiç orada yaşamadım ki.” diyorum. Belki kendimi korumak için. Yani bu memleket kavramı zaten bizim kültürümüzde çok duygusal yüklü bir şey olduğu için illaki insana yükleniyor. Ama gerçek anlamına bakarsak aslında memleketim benim burası olmalı. Burada doğdum, büyüdüm. Yani ikisinin arasında bir şey herhalde, evet, belki orası da memleketim ama burası da memleketim.” **K17**

Genelde hep Türk olarak görüyorum kendimi diyen K18 durumu şöyle anlatmıştır:

“Yok, genelde hep Türk olarak görüyorum kendimi. Kendimi de Türk olarak tanıtırım hep. Tabii ki burada doğdum, Almancam kesinlikle Türkçemden daha iyidir, ama yine de içimde hissettiğim kişilik hep Türk olacak. Ben keşke büyüklerim buraya hiç gelmeselermiş diye düşünüyorum bazen açıkcası. Sosyal medyadan Türkiye'yi, İstanbul'u, ailemizi, akrabalarımızı görünce insan düşünüyor tabii ki. Yani kesinlikle bence daha güzel olurdu. Türkçem daha da iyi olurdu. Çünkü biz kendimizi Türk olarak görüyoruz. Yani burada genelde bütün Türkler böyle. Yani biz burada doğduk, büyüdük ama yine de kendimizi Türk olarak hissediyoruz. O da bütün arkadaş çevremde öyle. Hangi Türk'e sorsan hepsi de aynısını der. Şunu söyleyeyim. Genelde Almanya'da çok dışarıdan gelen olduğu için burada genelde birisi sana sorar; “sen nereden geliyorsun” diye, “sen nerelisin” diye ve ne bileyim, benimki gibi bir tip diyelim, siyah saçlı, siyah sakallı birisi olmama rağmen Alman'ım dersem, bana sorarlar, “Nasıl Alman? Yani tabii ki, biliyoruz. Almancısın.” diye. “Almanya'da yaşıyorsun, ama orijinal olarak nerelisin?” diye soruyorlar. Alman dersen yine inanmıyorlar değil, kökenin ne olduğunu bilmek istiyorlar. Kendimi gurbetçi olarak tanımlamam, ama genelde yani Türkiye'de olduğum zaman gurbetçi olarak tabii ki görüyorlar. Ben kendimi her zaman Türk olarak görüyorum. Ama yine de biliyorum, ben gurbetçiyim. Ama kendimi hep Türk olarak görüyorum. Memleketimi de Türkiye olarak görüyorum. Bir yandan da Almanya'da göçmen, Türkiye'de de “Alamacıyız” evet, %100. Şimdi, Türkiye'ye gidince tabii ki kendimi Türk olarak hissediyorum. Kendimi oraya ait hissediyorum. Ama orada misal, bir masada bir konu konuşulunca ve ben birkaç kelime anlamayınca düşünüyorum, diyorum ki, “Baksana bunlar şimdi bunu konuşuyor, şunu konuşuyor. %70'ini anladım ama %30'unu anlamadım.”

diye kendimi Alamancı olarak görüyorum. Çünkü düşünüyorum ki, ben burada yaşasam, burada büyüsem, Türkçe'yi burada öğrensem, okula gitsem kesinlikle her şeyi %100 anlardım.” **K18**

Deutsch Türk'ü diyorum ben kendime ve gurur duyuyorum diyen K19 şunları belirtmiştir:

“Mesela biz hep sorarlar, kendini Türk olarak mı görüyorsun, Alman olarak mı görüyorsun? Ben bu soruyu cevaplamayı sevmiyorum çünkü Türk'üm desem Türkiye'dekiler beni hiçbir zaman Türk olarak kabul etmiyorlar. Alman'ım desem Almanlar da beni Alman olarak kabul etmiyorlar. Deutsch Türk'ü diyorum ben kendime, yani Alman Türk'ü diyorum. Alman Türk'ü olmaktan da gurur duyuyorum. Yani bu benim için gurur verici bir durum, bir mesele. İyi ki de al Alman Türkü olarak doğmuşum diyorum. Yani Alman olarak değil, Türk olarak değil Alman Türkü olarak doğmuşum. Bunu ben sadece kendi açımdan cevaplayabilir bu soruyu. Çünkü bu konuya herkesin çok farklı bir görüş açısı var. Buradaki gurbetçilerin çok çok farklı bir görüş açısı var. Mesela anneme babama sorsanız derler ki yok olur mu? Biz Türk'üz biz gurbette yaşayan bir Türk'üz derler. Onlar zaten Türkiye'de doğdular. Ama bana sorarsan ben Almanya'da yaşayan olarak bir Türk gibi görmüyorum kendimi. Çünkü Türkiye'ye gidersem kendimi kesinlikle evde hissetmiyorum. Sonuçta doğup büyümediğim bir ortam. Kendimi nerede evde hissediyorum? Burada Almanya'da evde hissediyorum. Nürnberg'de Stuttgart'da evde hissediyorum. Benim evim burası yani ister istemez bu beni Alman yapan bir şey var. Bu beni Alman yapıyor. Sonuçta benim evim memleketim Almanya ikinci memleketim Türkiye olabilir. Oraya gidince de bir memleket duygusu oluşuyor. Ama ilk memleketim Almanya'da olduğu için beni Alman yapan bir durum var ortada öbür yandan da yaşadığım hayat tarzına bakarsanız mesela daha çok hani Türk gibi yaşıyorum. Neden Türk gibi yaşıyorum? Mesela yediğim yemekler en sevdiğim yemek mesela ne dün mesela ne yedik, mantı yedik eşimle. Mantı yememiz çok normal bir şey veya annem sarma yapar. Sarmayı severim. Klasik Antep yemekleri yapar. Onları severim. Çiğ köfte olsun şey olsun yani yediğimiz yemekleri Türk yemekleri kutladığımız bayramlar Türk İslami bayramları Kurban Bayramı olsun, Ramazan Bayramı olsun. Bunlar beni aslında Türk yapıyor. Yani hem Türk yapan durumlar var. Hem beni Alman yapan durumlar var. Öbür yandan da karakter olarak mesela. Ben kendimi daha çok böyle Alman karakteri düşünüyorum, Alman karakterinde olduğumu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'ye gidince Türkiye'deki insanlar çok farklı. Hele Antep'te insanlar çok farklılar yani. O tarzları olsun o yaşadıkları stresli hayat olsun onlar için normal gelebiliyor ama benim için kesinlikle normal değil. Ben

1 2 hafta Gaziantep'e gidiyorum. Bir iki hafta sonra tamam yeter diyorum. O trafik olsun o insanların stresi olsun, çalışma tarzları olsun. Yani bana çok çok yabancı geliyor. Almanya'da biraz daha sakin, biraz daha sistemli biraz daha böyle oturaklı bir sistem var burada. Bana bu sistem daha yakın geliyor. O yüzden yine beni Alman yapan durumlarda bunlar oluyor. Yani beni hem Alman yapan hem Türk yapan durumlar oluyor. Buna da ben Deutsch Türk diyorum yani. Alman Türk'ü tam Türkçeye çevirirsek Alman Türk'ü anlamına geliyor. Yani önde Alman kelimesi geliyor. Ondan sonra Türk kelimesi geliyor. Almanya'da yaşayan bir Türk değil, Alman Türk'ü olan bir Alman niyetiyle söylüyorum yani ben ama bunu yani herkes tamamen farklı farklı söyler. Mesela eşimle konuşunca ben Türkiye'de mesela tatil yapmayı severim. Gaziantep'e gitmeyi severim. Eşimin ailesi Ankara'da kalıyor, oraya gitmeyi de severim. Eşim mesela gitmeyi sevmiyor, o diyor ki yok diyor, ben diyor Türkiye'yi sevmiyorum açıkçası diyor, gitmek istemiyorum diyor. Oradaki insanları sevmiyorum diyor, gitmek istemiyorum diyor ama onun yaşadığı hayat tarzı da mesela bir Türk hayat tarzı. Ona hiç sormuyorum bu soruyu. Çünkü bu soruya cevap vermek istemiyor, veremiyor, veremeyen insan da çok Türkiye'de. Ama benim yaşımda olup burada doğmuş büyümüş insanlar da bazen de mesela diyorlar ki tam hani Almanlaşmış diyoruz biz buna. Bu Almanlaşmış kelimesi de biraz da böyle düşük. Yani düşük görmek niyetiyle değil de. A bak bu Almanlaşmış bu böyle tam Alman gibi yaşıyor. Bunu ister istemez böyle bir kötü niyetle de söylüyoruz yani bu buna ben de dâhilim tam böyle. Hani Alman gibi yaşayan tamamı böyle entegre edildi. Asimile olmuş. Alman kültürüne, Alman toplumuna tamamen böyle asimile olmuş. Türkçeyi konuşamayan Türkiye ile hiçbir alakası olmayan insanlar da var. Tam tersi "beni Almanları sevmiyorum. Almanya'da yaşıyorum ama ben %100 Türk'üm" diyen insanlar da var benim nesilim de yani. İkinci nesilde konuşmuyoruz ikinci nesilde tabii ki ben Türk'üm diyen insanlar daha fazla ama üçüncü nesilde de "ben Türk'üm kendimi sadece Türk gibi görüyorum. Kendimi kesinlikle Alman gibi görmüyorum" diyen insan da var çok üçüncü nesilde. Ben bu Deutsch Türkiye kelimesiyle daha çok böyle bir azınlıktayım buradaki üçüncü nesil Türkler arasında bunu ama buna ama siz sosyal medyada da mesela takip ederseniz orada da görürsünüz. Mesela Türkiye'nin bir maçı olur. Şimdi 2 seneye Almanya'da futbolun şeyi olacak Avrupa Şampiyonası olacak futbol Türkiye de katılıyor. Mesela Türkiye'nin Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonasında bir maç olur. O maç kazanır. Bizim Türklerin hepsi dışarıda toplanır. Bizim mesela düğünümüz olur, Türk bayraklarıyla çıkarız o düğüne. Bizim mesela eşimle bu sene düğünümüz oldu. Biz Türk bayrakların yanında bir de Alman bayrakları da aldık arabayla mesela konvoyu yaparken arabanın camına Türk bayrağı

ve Alman bayrağı taktık. Benim arkadaşlarım hepsi bana dedi. “Bu saçmalık ne ya” dedi, “Alman bayrağı nereden çıktı” dedi. Sonuçta siz Türk değil misiniz Alman bayrağı ne alaka sırf al Türk bayrağı taksanıza” dediler mesela. Biz ama Alman bayrağı da takmak istedik, sonuçta kendimizi Alman olarak da görüyoruz yani böyle bir durumdayız. Çok çok çok zor bir soru. Bu soru soruyu yani cevaplamak da çok zor. Herkes kendi açısından cevaplar. Ben de bu şekilde cevaplıyorum. Deutsch Türk kelimesini kullanıyorum her zaman. Yok, yani göçmen kesinlikle değil çünkü göç eden benim dedem veya hani babamla göç etti sayılır ben. Ama göç etmedim, göç etmek demek bir memleketini bırakıp başka bir yere yerleşmek demek ama ben zaten burada memleketimdeyim. Gurbetçi kelimesini de kullanmayı sevmiyorum çünkü gurbetçi demek gurbette yaşayan bir insan gurbette yaşayan bir insana gurbetçi derler, ben ama gurbette yaşamıyorum. Çünkü benim memleketim zaten ilk memleketim zaten burası Almanya burada da yaşadığım için gurbetçi kelimesini kullanmam. Yani bu durumu yeni bir oluşum olarak değerlendirebiliriz. Zaten bunu değerlendirmek isteyen insanlar da çok. Artık yani sonuçta bizim yaşadığımız hayat çok farklı bir hayat. Biz Türkiye'deki Türklerin Almanya'daki Almanların yaşadığı hayatı yaşamıyoruz. Bizim hayatımız çok farklı bir hayat ve bence burada yani yeni bir toplum gibi bir şey kurmuş durumdayız. Yeni bir hani Almanca Identität derler. İngilizce Identity yani yeni bir kimlik kurmuş durumdayız. Bu benim kimliğim Türk değil, Alman değil, Deutsche Türk. Benim gibi düşünen insan da çok ister kabul etsinler, ister kabul etmesinler burada yaşayıp da hayır ben Türk'üm diyen insanlar da aslında benimle aynı kimliği kabul etmiş durumdalar, çünkü onlar da o şekilde yaşıyorlar. Hani burada yaşayıp istediğin kadar “yok ben Türk'üm benim Almanlarla alakam yok” dese bile burada bir Türk olarak farklı bir hayat yaşıyorsun sen, Türkiye'deki Türklerin hayatını yaşamıyorsun. O yüzden bence biz yeni bir kimlik kurduk burada. Bu kimliği kabul ister et ister etmeyin. Ben kabul ediyorum, benim de hoşuma gidiyor. O yüzden kendimi Türk olarak görmek istemiyorum. Alman olarak görmek istemiyorum. Alman Türk'ü olarak kabul ediyorum kendimi. Burada yeni bir toplum gibi bir şey kurmuş olduk burada.” **K19**

Avrupalı Türk'üm diyen K20 şunları söylemiştir:

“Türk ama şöyle biz bence burada yeni bir Türk kategorisi Avrupalı hani Almanyalı demeyelim de Avrupalı Türkler olarak yeni bir şey var burada, bir toplum var. Ben kendimi o topluma oraya ait hissediyorum, orada görüyorum. Almanyalı Türk hani Avrupa biraz daha genelleme yapmak isterim ama zaten çoğu Türk Almanya'da olduğu için ben Almanyalıyım ve Türküm bunu Almanlara da söylüyorum. Yabancı diyorlar,

“Ausländer” diyorlar. Ben Ausländer kelimesini ben şahsen kabul etmiyorum, çünkü ben burada doğdum, burada büyüdüm. Ben burada bu toplumun parçasıyım. Hani sonradan buraya göçmüş biri değilim. O yüzden bende diyorum ki bende Almanyalıyım, Alman değilim ama Almanyalıyım bunu her zaman da Almanlara karşı da diyorum. Ve bunu da diyorum bu bizi birleştiren unsur bu diyorum. Sen Alman’sın ben Türk’üm ama ikimizde Almanyalıyız. Biz bu noktada birleşiyoruz diye bunları Almanlara karşı da söylüyorum. Mesela Almanlarda biraz bu entegrasyonu teşvik etmek için bize de “Alman’sınız” diyorlar Almanya’da doğduğumuz için ben bunu da kabul etmiyorum. Hani ben yabancı da değilim, Alman da değilim, Almanyalıyım. Öyle tarif ediyorum kendimi öyle görüyorum. Yok, Türk’üm ama Türkiyeli değilim. Tabi memleket Denizli ama yani memleketim aslında benim Almanya benim memleketim Almanya, ana vatanımız Türkiye. O Almanların bize demek istediği de o Türk asıllı Alman yani Türk asıllı demiyorlar da göçmen geçmişli Alman diyorlar. Öyle bir tanımlamaları var. Göçmen geçmişli veyahut da migrasyon geçmişli Alman tanımlaması yapıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben Alman değilim çünkü. Aynen ben kendim göçmen olarak tanımlamıyorum. Burada doğdum. Almanyalı olarak tanımlıyorum kendimi Almanyalı Türk. Göçmen değilim, gurbetçi olarak tanımlayabilirim de hani o çok odaklandığım bir şey değil yani. Burada gurbetteyiz falan, hani çok kafaya taktığım bir şey değil. Çünkü doğma büyüme buralı olduğum için, yani hayatı ben burada gördüm burada alıştığım için gurbet çok da gurbet gibi gelmiyor yani burası bana. Buradan bir yere taşınırsam mesela az önce Kolombiya demiştim. O bana gurbet olurdu yani. Ya memleketim benim Almanya ama vatanım Türkiye. Yani kökenimiz falan orası anavatan Türkiye, memleket Almanya. Almanya hem doğduğum hem yaşadığım yer, orası benim memleketimdir. Yani daha memleket olması için daha ne olması lazım.”

K20

4.3.2. Almanya'daki Yaşamlarında Hoşa Gitmeyen Unsurlar

Şekil 55. Katılımcıların Almanya'da Hoşlarına Gitmeyen Unsurlar

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların Almanya'daki hayatlarında hoşlarına gitmeyen unsurlar başlığı, bir sonraki bölümde ele alınacak olan ötekileştirme dışında katılımcıların rahatsız olduğu konuları göstermektedir. Bu bağlamda katılımcıların 2'si Almanya'da evler çok küçük; 1'i marketlerde et ucuz ama sonuçta helal kesim değil; 3'ü mültecilerden rahatsızım; 8'i Almanya'da sosyal hayat ve sosyallik yok; 8'i Almanya'nın ekonomisini beğenmiyorum; 3'ü Almanya'nın havasını beğenmiyorum; 3'ü Almanya dijitalleşmede Türkiye'nin gerisinde ve 5'i de politika kötüye gidiyor, beğenmiyorum demiştir.

Almanya'da evler çok küçük diyen K1 şunları demiştir:

“Burada mesela evler çok standart. Daire küçük böyle çok kendi bir malikânen veya kendi bir evin seyrek oluyor tabii olanlar var ama çoğu böyle dairelerde küçücük evler mesela bizim oturduğumuz ev 60 metrekare gerçekten küçük. Daha büyük bir ev almak da burada biraz pahalı. Hani öyle bir şey istedik bunun imkânları daha kolay olsaydı. Ama onu devlet çok kolay bir şekilde vermiyor. Burada bir dairede oturuyoruz küçücük, Türkiye'ye gidersem gerçekten büyük bir evim olsun isterim. Bahçeli olsun, kendim bir şeyler ekim çocuğuma bir alan olsun şimdi gitsem böyle isterim. Böyle biraz merkezi ama yine de sakin büyük bir evim olsun bahçem olsun çok büyük şartlarım isteklerim de yok küçük de değil ama isterdim yani.” **K1**

Marketlerde et ucuz ama sonuçta helal kesim değil diyen K12 şunları söylemiştir:

“Almanya çok iyi, marketlerde et çok ucuz, ama helal kesimi, işte İslami usule göre yaşayacağım, dersiniz o eti alamıyorsunuz. Sizin istediğiniz eti almak için işte 5 Liralık kıymayı 18 Liraya alıyorsunuz. Kargoyla

göndertiyorsunuz 21 Lira oluyor kıyma o zaman. Benim için güzel bir şey değil o etin 3 Lira olması. Hani beni alakadar bir durum değil. Aynı şekilde peynir, işte hayvanın midyesinden yapılıyor. Midenin içindeki bir bölümden yapılıyor. O hayvan nasıl kesildi? İslami usule göre kesilmediyse o peynir de benim için sakıncalı.” K12

Mültecilerden rahatsızım diyen K6 şunları demiştir:

“Bizim vergilerimiz açıkçası, Almanya'ya gelen Ukraynalılara, daha önce Suriyelilere, daha önce... Ben işsiz kalsam biliyor musunuz, bana kimse bakmaz doğru düzgün. Ama Ukrayna'dan gelenler -veya benim babam burada vergi ödemiş, bundan 50 yıl önce gelmiş Almanya'ya, vergi ödemiş, bir gün işsiz kalmamış- Ukrayna'dan gelen vatandaşlara hemen; iş veriliyor, araba veriliyor ev veriliyor. Yıllardır Türkler burada çalışmış, kaç sene Türkiye'den eşini getirmek için uğraşiyor, getiremiyor, ayrı kalıyor. Ukraynalılar “Eyvah, öyle oldular.” Ev, araba, iş. Hemen altlarında anaokulu, hemen. Direkt, hiç Almanca yok. Sıfır. Anaokuluna alınıyorlar. Niye bu nezaketi yıllardır burada ülkemizden vergi ödeyen Türklere yapmadınız?” K6

Almanya'da sosyal hayat ve sosyallik yok diyen K16 şunları belirtmiştir:

“Sabahtan akşama kadar çalışılıyor. Çalışma ülkesi zaten. Sabah altıda kalkıp yola çıkıyorsun işte, ondan sonra sekizde genellikle işe başlıyorlar. Akşam saat beşe doğru mesai bitiyor. Bittikten sonra şöyle, insana bir “kal” geliyor. Çünkü diyorsun ki, şu an eve gideceğim, eve gittikten sonra yemeğini yiyorsun, birkaç saat ayaktasın, sonra tekrar uyuyorsun. Böyle bir serüven var Almanya'da hafta içi. Hafta sonları da sadece cumartesi değerlendirilebiliyorsun aslına bakarsan. Çünkü cumartesi günü sadece her yer açık, pazar günü her yer kapalı oluyor tüm gün. Böyle bir sıkıntı olunca, hâl olunca, hafta içi ful çalışıyorsun. Cumartesi sadece akşam sekize kadar her yer açık. Yani sosyal hayatın kısıtlı. Bu kültür var Almanya'da. Ama Almanya'ya da artık alıştık da işte ben artık sıkılmaya başladım yani. Mesela atıyorum arkadaşlarımla akşam altıda kahve içmeye gideceğim, çok basit, çok sıradan bir durum. Ama gidecek mekân yok. Yok yani. Geçenlerde bize bir kal geldi, nereye gitsek bilemedik. Böyle bira bahçeleri oluyor. Bizim nasıl çay bahçelerimiz varsa Almanların da bira bahçesi oluyor. Ama bira bahçeleri böyle biraz şey ya nasıl desem, börtü böceğin olduğu bir yer. Öyle fazla kaliteli bir mekân değil. Dışarılarda tahtadan bir şeyin üzerine oturuyorlar. Ama kültürleri o, yadırgamamak lazım. Bir yandan da öyle bakıyorum. Bira bahçeleri falan var yani kültürleri bu aslında. Böyle hafta sonları bira bahçelerinde toplanıyorlar, bira içiyorlar işte sosisleri var kendilerine ait. Meşhur Alman sosisi var. Yani böyle sıradan bir şeyleri var. Eğlenme açısından

da birkaç belirli kulüpler oluyor ama böyle büyük kulüpler yok, yani Türkiye'deki gibi değil. Ya da böyle işte Almanya'nın en meşhur kulübü falan ya da işte bu eyaletin en meşhur kulübü diye bir şey yok. Yani lüks bir ortam yok, öyle diyeyim. Lüks bir mekân yok böyle Almanların takıldığı bir yer söz konusu değil. Yani birkaç tane vardır belki ama o kadar da dile getirilmiyor. Almanların dediğim gibi öyle fazla büyük bir eğlence anlayışı yok benim gözümde.” **K16**

Almanya'nın ekonomisini beğenmiyorum diyen K17 durumu şöyle anlatmıştır:

“Yani şu anki tek kaygım şöyle söyleyeyim, mevcut durumdan, yani belki bir 10-15 sene önce öyle değildi. Küçük de olsa bir enflasyonumuz var. Ev fiyatları inanılmaz pahalandı. Yani benim annem babam mesela bir müstakil ev aldı ben 10 yaşındayken falan. Onun borcu bitti. Şu an kendi evleri var. Biz kira ödüyoruz çünkü ev almak şu an mümkün değil. Yani çok aşırı pahalı. Bu bizim için ne zaman mümkün olacak veya olacak mı bilmiyorum. Şöyle bir kaygım var yani. Ev almak zorunda mıyız, değiliz tabii ki. Onun dışındaki kaygım belki biraz emeklilik olabilir çünkü emeklilik kasaları burada pek de olmuyor. Yaşlı nüfustan dolayı. Emeklilik yaşı zaten sürekli artıyor. Yani şu an sanırım 67 yaşına kadar çalışma zorunluluğu var. Bu ilerde değişip daha da uzayabilir de. Ve şu anki mevcut durumda, o yaştaki alacağımız emeklilik parasının muhtemelen bizi hayatımızı idame ettirmek için yetmeyecek. Ha bunun için tabii ki kendimiz başka yöntemlerle para kenara koyabiliriz veya bireysel emeklilik sigortası vesaire, yapabiliriz. Kaygı dersenez, bu 2 kaygı olabilir.” **K17**

Almanya'nın havasını beğenmiyorum diyen K17 şunları demiştir:

“Yani dezavantajları şöyle, havamız maalesef çok kötü. Buna alışmak zor, yani burada doğduğumuz halde alışmak zor olabiliyor. Kimi insan o yüzden sanırım geri göç etmeyi de düşünüyor olabilir. Hava durumu etkiliyor, çok soğuktan ziyade çok kapalı. Özellikle bizim şehirde çok kapalı ve çok gri bir hava var. Bu psikolojik olarak da çok etkileyebiliyor. Genel olarak tabii ki soğuk bir iklim. Memnun olmadığım konular kesinlikle hava durumu. Onun dışında yani spesifik olarak Almanya'nın bir şeyi değil sanırım. Yani herkes her yerde memnun olmadığı şeyler bulabilir tabii ki.” **K17**

Almanya dijitalleşmede Türkiye'nin gerisinde diyen K2 şunları belirtmiştir:

“Resmi işler çok zor. Burada resmi işleri takibi çok zor. Mektuplaşmalar çok zor. Bürokratik işler çok ya Türkiye'de ben doğru dürüst posta geldiğini bilmem burada hemen hemen her gün posta geliyor. Burada kamuda dijitalleşme, dünya genelinde ileri bir seviyede Türkiye'de

sanırım hani e Devlet olay her şeyi çözüyor. Böyle bir şey yok ya burada da tabii eksiklik daha çabuk onu da şuan siyasette tartışıyorlar. Dijitalleşmede çok geri kaldık diye.” **K2**

Politika kötüye gidiyor, beğenmiyorum diyen K12 durumu şöyle anlatmıştır:

“Ben görüyorum. Hani hükümeti, koalisyonu, yaptıklarını seçmedim de. Üstünü basa basa da söylüyorum. Mesela vatandaş olarak, Alman vatandaşı olarak, her yerel köyümün, her seçime katılmaya gayret gösteriyorum ki vicdanen de diyebileyim. Düşünerek de hareket etmeye gayret ediyorum. Onun için şu anki politikayı beğenmiyorum. Şu an Başbakanımız, Almanya Başbakanımız, bak Alman olarak görüyorum şu anda kendimi, Scholz, Eski Hamburg Eyalet Başkanı’ydı ve güvenoyunu kaybederekten oradan atıldı. Şimdi Hamburg, Almanya’nın en küçük eyaleti, Hamburg’un şeyi işte Ankara’dan küçüktür diye düşünüyorum. Hani küçücük bir yer, orada güvenoyu alamamış, orayı yönetememiş adama, Almanya gibi bir ülkeyi emanet ediyorsunuz ve böyle paldır küldür lastiği ve freni patlamış şey gibi, bir yere sürükleniyoruz diye düşünüyorum. Diğer koalisyon arkadaşları da ondan aşağı kalır yanı yok. Ama bu benim şahsi fikrim. Oyumu da vermedim, üstüne basa basa diyorum ama yapacak bir şey yok. Aynı Almanlar gibi 4 sene seçildi. Diğer seçime kadar evet, vicdanım rahat, benim eserim değil, ama yapacak de bir şey yok. Almanya’nın başında şu anda bu adam varsa, idare edeceğiz artık diğer seçime kadar diye düşünüyorum. Ve Almanların da şeyi bu, hani beğenmeseler de, evet bu bizim Başbakanımız deyip, bunu dışarı asla şey etmezler. Hiçbir Almandan duymazsanız. Ve bilmiyorum medyayı ne kadar takip edebiliyorsunuz, ediyor musunuz? Yoktur yani. Yine aynı şeyi söyleyeceğim, hani kişisel olduğu zaman veya işte bir başarıya eğer ne mutlu. Eğer bir kötülükse de hani bu kötülük kötülüktür, bunun milliyeti şeyi olmaması lazım. Hani kötüye kötü, iyiye iyi. Ukrayna savaşındaki davranışlarını beğenmiyorum. Veya şeyi beğenmiyorum, şu andaki başbakanlarını beğenmiyorum. Ve hani Almanya’ya yakışır bir Başbakan değil. Politik bakış açısından ziyade işte görünüm, olsun konuşması olsun, veya Dışişleri Bakanı bir bayan olarak, hani Almanya’dan bahsediyoruz. Yani dünyanın bilmem kaçınıcı ülkesi ve ağzından çıkan bu mu yani? Siz bunu kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz? Dediğim gibi, güzel bir başarı elde edildiğinde de yani orayı nasıl geldiğini bildiğim için, belki işte, altyapıda.” **K12**

4.3.3. Hem Almanya’da Hem Türkiye’de Öteki Hissetmek

Göç ve göç çalışmaları söz konusu olduğunda ötekileştirme konusu, bilimsel literatürde sıkça araştırılan konulardan biridir.

Şekil 56. Ötekileştirme Kodu ve Alt Kodları

Bu tez kapsamında, Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin ötekileştirmeye dair algı ve deneyimleri bu başlık altında verilmiştir. Katılımcıların ötekileştirilme deneyimleri ilk etapta, “Almanya’da Öteki Olmak” ve “Türkiye’de Öteki Olmak” üzere iki ana başlığa ayrılmaktadır. Bu iki başlığa dair bulgular aşağıda detaylı olarak verilmiştir. İlk olarak Almanya’da Öteki Olmak başlığı ele alınmıştır.

4.3.3.1. Almanya’da Öteki Olmak

Katılımcıların Almanya’da maruz kaldığı ötekileştirmelere bu başlık altında yer verilmiştir.

Etnik Kökene Göre Öteki Olmak:

Şekil 57. Etnik Kökene Göre Öteki Olmak

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcılara Almanya'da yaşanan ötekileştirilmeye dair sorular sorulduğunda katılımcıların bizzat yaşadıkları deneyimlerin dışında genel olarak Alman toplumunda göçmenlere karşı görülen ötekileştirilme üzerinde de durulmuştur. Bu bağlamda katılımcılar Almanya'da etnik kökene göre yaşanan ötekileştirilmeden ve öteki olma durumuna dair duygu ve düşüncelerini anlatmışlardır. Anlatılanlar analiz edildiğinde şu kodlara ulaşılmıştır: Almanların belli bir üstünlük algısı olduğunu düşünüyorum diyen 2 katılımcı; savaştan sonra Suriye'den vesaire gelenlere karşı istememezlik var diyen 2 katılımcı; genelde yeni gelen göçmenlere karşılar, istemiyorlar diyen 1 katılımcı; Suriyelilere, Afganlara pek iyi davranmıyorlar diyen 1 katılımcı; Suriyeliler geldikten sonra bize daha iyi yaklaşıyorlar diyen 5 katılımcı; Roman ve Bulgar çingenelere karşı bir önyargı var diyen 1 katılımcı ve Ukraynalılar: nihayet Almanya istediği mülteci profiline ulaştı diyen 15 katılımcı vardır.

Almanların belli bir üstünlük algısı olduğunu düşünüyorum diyen K2 şunları belirtmiştir:

“Almanların da belli bir üstünlük algısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim de şu an mesela okuduğum Almanya'nın göçmen yabancı politikasını tarihi diye bir kitap okuyorum. Orada mesela şey diyor. Hiçbir

zaman sıfır noktasından başlamaz bir şey diyor. Bu iş gücü göçü, emek göçü nasyonal sosyalist dönemin deneyimin sonrasında yapıldı diyor. O dönemde zorunlu çalıştıran kamp işçileri vardı, işte bunun Yahudiler, muhalifler, komünistler herkes giriyordu. Muhalif olan herkes o kamplarda zorunlu ölesiye çalıştırılıyordu ve bu toplumun zihinsel belleğinde kalıyor ve ister istemez hani o gelen işçilere konuk işçi deseler bile zihinlerinde o zorla çalıştıkları, kendileri üstün ırk olarak çalıştırdıkları o değersiz bir toplum algısı ister istemez, onlara da yapıştı. Yani bu bilinçli olan da bir şey değil. Böyle bir özeleştiriy yapıyor. Hiçbir zaman sıfırdan başlamaz, uygulamalar diyor işte belki entegrasyon politikasının eksikliğini de biraz bunlara bağlamak gerekiyor ve bu nedenle hani uzun vadeli kalacaklar gözüyle bakılmadı ya da işçinin çocuğu işçi kalmalı belki arka planda belki bu anlayış da vardı. Çünkü üstün ırk olarak gören, kendini her zaman üstüne olarak görecektir. Zaten Batı'nın bu açıdan bir kibri olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sürekli kendi değer yargılarıyla başka ülkelere gösteren işte bunu yanlış yapıyorsun diyen bir batı var. Bunu da birçok alana yansıyor aslında.” **K2**

Savaşın sonra Suriye'den vesaire gelenlere karşı istememezlik var diyen K17 durumu şöyle anlatmıştır:

“Daha çok savaşın sonra göç edenlere, Suriye vesaire gibisinden bir istememezlik var. Eğitim durumundan da kaynaklı, din, kültür, bunlar korkutur elbette ki. Belki hepimizi de korkutur. Yani bizim de alt komşumuz 8 çocuklu Suriyeli bir aile olsa belki bizde çok istemeyiz. Yani bu konularda sanırım daha istememezlik var. 2015'te ilk göç alınmaya başladığında Suriyelilerde çok sorun oldu başlarda. Yani şöyle, bir taraf tamamen onları kucakladı. Gelsinler, hani biz de eskiden savaşın sonra yıkık döküktük, bizim ihtiyacımız vardı, milleti çağırдық, ettik, şimdi biz onlara yuva açmalıyız, falan filan diyen bir kesim var. Bir tarafta da, biz kendimize yetemiyoruz, ne yapacağız vesaire diyen bir kesim var. Şöyle söyleyeyim, şöyle bir ırkçılık oluyor mesela, bir olay oluyor bir yerde, atıyorum, silahlı saldırı. O kişi Almansa veya Rus ise veya Fransız ise bu genelde özel olarak belirtilmiyor. Ama o kişi Müslüman bir kökenden geliyorsa bu genelde belirtiliyor. “Türk birisi silahla saldırı.” veya “Suriyeli biri silahla saldırı.” Vesaire. Onun dışında şey hatırlıyorum, 2015 civarı 2016 falan herhalde, yılbaşı gecesi Köln Katedrali'nin önünde herkes sokakta kutlarken, bu Suriye değildi sadece, Kuzey Afrika göçmeniydi denizden gelenler, çok uygunsuz hareketlerde bulunmuş, tecavüz taciz girişimleri olmuş vesaire. Bunlar çok olay oldu tabii burada. Hani başka kültürden gelip kadınlara böyle şey yapıyor, vesaire diye çok sorunlar da yaşanıyor. Günlük hayatta ben hiç maruz kalmadım. Açıkçası

hatırlamıyorum da, şu kişi Suriyeli, falan diye gördüğümü. Bir kişi vardı, o da okumaya gelmişti. Çok düzgün bir çocuktü, ailesi oradaydı, onu merak ediyordu. Hala bombalar falan atılıyordu, bundan 7-8 sene önce. Onun dışında şey olarak, belki Türkiye'deki gibi sokakta görüp parmakla gösterip, bak bunlar belli, Suriye'den gelmiş, falan diyebileceğim bir insan hiç görmedim. Davranıyorlar bence. Zaten bunu birçok batı medyası açık açık söyledi. Yani onlar bizden, Ukraynalılar için, biz almayacağız da kim alacak, gibisinden. Aslında korkunç bir şey bunun öyle söylenmesi. İki tarafı da anlamaya çalışıyordum. Yani bir yandan korkunç bir şey, insan tabii ki savaştan istediği yere kaçabilme durumunda olmalı. Diğer yandan da başka bir kültürün, ırkın, korkutucu ve tehlikeli gelmesini de anlayabiliyorum. Şimdi biz Türkiye açısından bakarsak Suriyelilere neler söyleniyor, kimse istemiyor ki hani onlar da Müslüman. Almanların böyle şeyler demesi aslında çok normal. Yine de üzücü. Ve şey, belki Ukraynalılara daha çok şey gözüyle baktıkları için, hani onlar arabayla göç ettiler mesela, yani o kadar görece, yakın ve arada deniz yok şey yok, hepsinin ekonomik durumu daha iyi olduğu için, adam arabasına binip buraya göç etti. Hani bir süre sonra düzeline gidecek zaten, gibisinden düşündü sanırım. Bir de batı insanı olduğu için daha kolay entegre olur, düşüncesiyle yaklaştı herkes. Ve sanırım onlara yapılan yaptırımlar çok daha farklıydı. Mesela onlar iş bulunca direk işe başlayabiliyordu ama buraya göçmen statüsüyle başvuran Suriyeliler, bazen 2-3 sene çalışma izni bekliyor. Hâlbuki adam belki çalışmak istiyor bir an önce. O konularda kesinlikle farklılıklar var.” **K17**

Genelde yeni gelen göçmenlere karşılar, istemiyorlar diyen K18 durumu şöyle anlatmıştır:

“Genelde yeni gelen göçmenlere karşılar. Çünkü Türk, Yunan, İtalyanlar, Rus ülkelerinden ya da Yugoslav ülkelerinden gelenler seneler önce gelmiş. Yani 50, 60, 70 sene önce bize artık alışmışlar mı, nasıl desem. Bizi şey olarak görüyorlar, buraya ait olarak görüyorlar. Burada hayatını kuranlar, burada para kazanan ve vergi ödeyenleri övüyorlar. Ama yeni göçmenlere çok karşılar, çünkü bu internetten, bu bütün sosyal medyadaki kötü haberler yüzünden bütün şeyler hemen göze batıyor. Yeni bir göçmen, Suriyeli olanlar diyelim, burada kötülük yapıyor, ne bileyim birisini dövmüşler mi, bıçaklamışlar mı, öyle bir şey duydukları zaman bunlar daha da fazla karşı oluyorlar yeni göçmenlere. Onlar da işte bütün genelde Suriyeliler veya Iraklı, İranlı, Afrikalılardan onlara çok karşılar. Onu görüyorum. Onu göçmenlerden bile görüyorum, onlara karşılar diye. Ben çok kişiyle tanıştım nargile kafede çalışırken. Orada da milletle görüştük, tanıştık. Ve oraya da gelen göçmenler de vardı. Birisini gördüm, 6 sene içinde burada kuaför açtı. Kendisinin şu an 6 işçisi var, kendisi de

çalışıyor orada. Yani öyle insanlara biz tabii ki hayranız, yani helal olsun diyoruz. Parasını helal kazanıyor. Burada hiçbir kötülüğünü görmedik. Almanya'ya da vergisini ödüyor. Yani herkes kesinlikle böyle bir kişi ister yanında ya da yaşadığı şehirde. Çünkü adam işini de güzel de yapıyor. Ama kötü olanlarını da gördük. Burada 2019 yılında galiba, bir tane Suriyeli adam, Japonların samuray kılıcıyla birisini öldürdü Stuttgart'ta. Bu gündeme geldiğinde millet tabii ki daha da karşı olmaya başladı. Ben göçmenler gelsin istiyorum tabii ki. Çünkü çoğu göçmen savaştan kaçıyor. Ama işte buraya geldiklerinden sonra saygı göstermeleri lazım. Millete karşı, buradaki kültüre karşı saygı göstermeleri lazım. Ondan sonra zaten burada güzel bir hayat kurabilirler.” **K18**

Suriyelilere, Afganlara pek iyi davranmıyorlar diyen K3 şunları demiştir:

“Suriyelilere Afganlara pek iyi davranmıyorlar, yani daha iyi davranabilirler. Suriyeli ve Afganların hayatı sanırım daha zordur yani Türklerin hayatından mesela daha zordur. Suriyeli ve Afganların mesela kılık kıyafetlerini giyinişlerini pek beğenmiyorlar mesela. Devlet işlerinde dine dair bir şey görmek istemiyorlar yani mesela Hristiyanlarda haç takamazlar öyle bir şey görmek istemiyorlar ve tabii ki şimdi Suriyeli ve Afganlar daha fazla başörtüsü takıyorlar diye mesela bayağı problem oluyor şimdi son senelerde. Başörtülü girmek sıkıntı oluyor. Tabii ki gezebilir ama şey, tabii ki insanlardan laf geliyor o zaman görürlerse. Bazı Almanlar başörtüsü hiç görmek istemiyorlar ya onlar da ama baya şey fazla Alman değiller ama öyle bir şey de var. Şu başörtüsü için yüzünden baya bir konu açıldı. Yani şu anki göçmenlere karşı uygulanan politika idare edebilir ama daha iyi yapabilirler yani. Tam anlatamıyorum şu an ama yani idare edebilir ama daha iyi de yapabilirler hep. Çoğu zaman da hep istemiyorlar diye duyuluyor da ama yine de iş bulabiliyoruz yani.” **K3**

Suriyeliler geldikten sonra bize daha iyi yaklaşıyorlar diyen K9 şunları belirtmiştir:

“Suriyeliler gelmeden önce bize karşı daha fazla bir ırkçılık vardı, böyle bir, Neo-Nazi dedikleri kişilerden. Değişik bir bakış açısı vardı bizlere karşı ama Suriyeliler geldikten beri bize bakmıyorlar daha öyle eskisi gibi. Daha çok şimdi Suriyelilere bakıyorlar. Onlar işte daha çok ön hedefte. Biz Türklere şu an bakmıyorlar, Suriyelileri nasıl ülkeden çıkartabiliriz diye ona bakıyorlar.” **K9**

Roman ve Bulgar çingenelere karşı bir önyargı var diyen K2 durumu şöyle anlatmıştır:

“Affina sığınarak söylüyorum Roman ve Bulgar çingeneleri çok geldi. Şimdi baktığımız, baktığımız zaman görünüş olarak da çok farklılar. Böyle güllü dallı etekleri işte çok süslü giyimleri işte burada insanlar tek renk yaşıyor işte gri tonları siyah kahve hani renk cümbüşünü

göremezsiniz. Burada Almanya'da çok sakin sade giyimi insanlar. Tabii bunlar çok ciddi göze batıyor, daha sesliler, daha gürültülü gülerler işte. Mesela bir sokak şuan bir taraf kurtarıldı, bir ana cadde daha var. Bize çok uzak değil. Ve o ana caddede mesela hava güzel olduğunda sokakta bir sürü küme küme oturan insanlar görüyorsunuz. Hani bizim şu eskiden yetmişli yıllarda mahallede teyzeler oturur ya kaldırıma işte örgü öğrenme var. O tür görüyorlar, hırsızlık çok oluyor. Çok hırsızlık oluyormuş, çocuk kaçırma olayları fazlaşmış söylüyorlar. Görüntü olarak onları çok itici geliyor. Bir de bilmiyorum, o da artık nasyonal sosyalist dönemden kalma bir algı mı bilmiyorum ama bu dünyaca bir şey var galiba bir ön yargı var. Çingenele karşı çingenelerin yaşamına karşı. Onlarda ayrı bir kategori. Yani bu Müslüman mültecilerin dışında bir de onlarla ilgili herhangi bir şey yapamıyorlar. Avrupa Birliği vatandaşı oldukları için evet. Büyük bir sıkıntı içerisindedir. Gönderseler gönderilecekleri bir yer yok. Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım hakları var. Örneğin burada çocuk parası veriliyor. Bununla ilgili çok sahtecilik yapılmış. İşte. E bunlar da tabii tepkileri arttırıyor.” **K2**

Ukraynalılar: nihayet Almanya istediği mülteci profiline ulaştı kodunun, alt kodları ve katılımcılardan yapılan alıntılar şöyledir:

Ukraynalılar, nihayet Almanya istediği mülteci profiline ulaştı diyen K2 şunları söylemiştir:

“Şöyle ben birebir bu işleyişin içinde olmadığım için. Kendim çok yorum yapabileceğimi düşünmüyorum ama örneğin iş ve işçi bulma kurumunda çalışan bir lise arkadaşım var bağlantıda da olduğum. Farklı muamelelerin olduğu söyleniyor. Örneğin, Suriye göçünde çocukların uzun süre okul hayatına normal okul hayatına dâhil edilmeden sıkıntılar yaşandığını duydum. Hatta yarım sene bir sene bir buçuk 2 sene gibi gecikmelerin olduğunu, bu çocukların o süreçte kamplarda ciddi anlamda eğitim almadıklarını söyleniyordu. Ama ben Ukrayna’da ben birebir şuna şahit oldum. Geçen sene başladı Ukrayna savaşı. Ve yaklaşık 3-4 hafta sonra kızımın ilkokula giden kızımın sınıfında bir tane Ukraynalı çocuk alındı ve her sınıfa birer ikişer tane dağıtıldı. Tabii ki sosyal medyada da çok tepkiler var. Özellikle Türk kesiminden “community” diyorlar. Genelde İngilizceden aldıkları Türk Toplumunda ciddi tepkiler aldılar. Mesela şöyle sosyal medyada paylaşımlar gördüm. Nihayet Almanya istediği mülteci profiline ulaştı işte sarışın mavi gözlü. Ama şimdi unutmamak lazım tabii onların. Kültürel olarak işte din. Bunlar tabii çok büyük önem taşıyor. Ben çok yargılayıcı davranmak istemiyorum ama farklı muamelelerin yapıldığını düşünüyorum. Ben ama bunun hükümetle de

alakası olabilir. Şunu da unutmamak lazım, geçen sene hükümet değişti. Ondan önceki hükümet olan Hristiyan Demokratlar vardı. Onlar biraz daha katı bakıyorlar göç politikasına. Baktılar da her zaman. Ama şu an işte bu. SPD ve yeşiller partisi FDP'nin koalisyonunda da daha ılımlı yaklaşımlar görülüyor. O şekilde.” **K2**

Almanlar “Ukraynalılar bizden” diyorlar diyen K12 durumu şöyle açıklamıştır:

“Hükümet olarak resmiyette sözde bir fark yok hayır. Maddi olarak da aynı parayı alıyorlar. Ama öyle bir, satır arası haberler olsun, şeyler olsun yayılıyor ki, işte “Ukraynalılar bizden.”, “Ukrayna bizim şeyimiz, biz Ukrayna'yla kardeşiz.” tabii ki onlar hani şey. İşte benim masajcı bayan dediğim gibi, eski bir dolabı var veya taşınırken işte bir şey edecek, diyor, sıkıntı yok onu Ukraynalılara veririz. Hani direkt işte evi kiraya verilecek, Ukraynalıları çağırдық, bir baksınlar. Yazık Ukraynalılar şey. “Hani onlar bizden, diğerleri niye geldi?” gibi bir şey var. Ve bunu bir hükümet mi diyeceğiz, devlet mi diyeceğiz, şey diyor, destekliyor bu mantığı. Benim arkadaşım belediyede bu gelen göçmenleri ve mültecileri karşılayan yardımcı olan kurumda çalışıyor. Ve Ukraynalıları mesela bir yere topladılar. Hani onları Afganların, vesairelerin yanına sokmamaya gayret ediyorlar. İşte onlar rahatsız oluyormuş diye onlara ayrı bir ikamet şansı falan tanıyor. Ve hemen de çıkıyor. Hani diğerleri işte 2015’te miydi büyük mültecilerin gelme zamanı? 2015’ten beri bulunmayan evler ne hikmetse birden bulundu. Veya imkanlar sağlandı veya işte konteynırlar yapıldı gibi şeyler işte. Sınıflar açıldı. Birdenbire bizim oğlanın okulunda bile sınıf var. Kendi okulun sınıf şeyi yetmiyor, ama onlara sınıf işte bodrum katını, bir şeyini açtılar. Onu bilmem neyi yaptılar, mutfağı düzenlediler. Hani apar topar Ukraynalılara bir olanak sağlandı. Hani onun gibi resmi olarak yok. Ama gayri resmi olarak çok da şey görmüyorum yani?” **K12**

Ukrayna plakalı araçlara park zorunluluğu bile yok diyen K11 şunları demiştir:

“Şöyle diyeyim. Alman arkadaşım var o atlet yani, sporcu. Bu antrenman yapmaya gittiği salonda aşırı sağıcılar vardı ki, o sağıcı partilerin üyeleri de vardı. Ben de gittim Türk olarak oraya. Adam bana dedi. “Benim sana karşı bir şeyim yok ama” dedi “şimdi gelenlere karşı bir şeyim var”. Yani Suriyelisi olsun, Ukraynalısı olsun. Evet, adam ya ben onlarla da konuşuyorum, konuşmuyorum değil. Tiplerinden de çoğu belli oluyor öyle kişiler veya dövmelelerinden belli oluyor, belirli şeyler oluyor yani. Ama oraya da gitmiyorum, artık ki kapandı da. Yani geçen sene baya şey vardı bu Ukraynalı akımı vardı. Ukraynalılara her şey serbestti. Yani oteli yani otobüs olsun, tren yolu olsun, okul olsun yani okuldaki masrafları

olsun. Park cezası bile yoktu Ukrayna plakalı araçlara. E Alman halkı da haliyle şey dedi. Bunların bizden farklı özelliği ne haklı olarak ben de öyle görüyorum. Arap kökenli göçmenlere haliyle başka davranıyorlar. Çünkü düşünce olarak şey diyorlar. Acaba bu göçen kişi terörist olabilir mi veya zamanında IŞID için militan olabilir mi diye yönelimleri var tabii ki.” **K11**

Suriye'den gelenleri çadıra attılar, Ukraynalılara "Ah ya kıyamam" diyorlar diyen K16 şunları demiştir:

“Evet, bu çok güncel bir konu Almanya'da. Ukraynalılara böyle baktılar, ”Ah ya kıyamam”. Üzüldüler, onlara hatta devlet çok farklı konumlarda ev verdi. Suriye'den, Afganistan'dan gelen mültecileri çadıra attılar veya böyle bir evin içinde 3 aile yaşıyordu. Ama Ukraynalılara öyle bir muamele görülmedi. Yani Ukrayna'daki görülen muamele mesela, onlara çok farklı yerlerden ev verdiler. Çok farklı konumlarda, yüksek mertebelerde bir muamele görüldüler. Farklı doktorlara gidildi, kliniklerde bile onlara özel muamele veriliyordu mesela benim çalıştığım bölümde.” **K16**

Ukraynalılarla ilgili öyle şeyler gördüm ki ben şok oldum diyen K13 durumu şöyle açıklamıştır:

“Bir işte bu yabancılara ya da Ukraynalılar mesela geldiğinde çok daha fazla hak tanıttılar. Diğer ülkelerden gelen insanlara tanıtmadılar mesela. Yani bu Türkiye’den gelenler, Suriye’den gelenler. Tanıtılması gerekiyor muydu? Hepsine tanıtılması gerekiyordu bence. Ne kadar tanıtılması gerekiyor? Ayrı bir soru. Ama yine de hani bir eşitlik olmasına mesela Berlin’de o da ayrı bir eyalet olduğundan dolayı hani daha yeni kapalı olan insanlara öğretmen olarak çalışmasına izin verdiler. Yani bu eşitlik çok daha önceden gelebilirdi örnek olarak ya da bu entegrasyon meselesi çok daha fazla gündeme gelebilirdi ki hani burada birlik beraber olabilmesi için ırkçılık düşmanı olmaması için. Köln şehri var benim bu yakınlarımda Düsseldorf’tan bir tık daha uzak buradan yani yarım saat aşağı yukarı evimden. Köln’de mesela insanlar o kadar her görüşe açıklar ki yani oraya gittiğimde kendimi hiç yabancı hissetmiyorum mesela. Ama bu aslında her ülkede olabilirdi. Bu da hani siyasetin bir konusu olabilirdi örnek olarak. Bir şeyimiz var, bir siyasi partimiz var mesela hani apaçık diyor ki biz yabancılara düşmanız diyor ve bunu seçenler var. Seçme oranı yani geçen yıllardan çok daha fazla artmaya başlıyor. Öyle şeyler mesela. Hani bir buradaki insanların biri olduğumuzu beraber bu ülkede olduğumuzu ya da işte bu mültecilere eşit hak tanıtılmasına, iş yerlerine girebilmeye daha çok kolaylık sağlanmasına hani o kadar okuyorsun, okuyorsun,

okuyorsun ama sonra da yine hani seni istemiyorlarsa hani yani sıkıntı oluyor. Hani bu ev alma, aile kurma açısından öyle şeylerden biraz daha farklı davranabilirlerdi. Belki onlar da işte Almanlara benzediği için mi yoksa tarihi yani hem görüntü olarak hem de kültür olarak. Yani din olarak da aynı şekilde. Çünkü bizim bu işte Orta Asya'nın kültürleri dilleri zaten belli çoğunun ve işte Rusya'dan Ukrayna'dan gelenler falan ya da gelenler Polonya'dan gelenler de belli zaten. Ukraynalılara çok ayrıcalık yapıyorlar. Örneğin bir olay yaşadım ve ben şok oldum, otobüsteydim. Almanya'daki otobüsleri de belki biliyorsunuzdur. Şoför, genel manada kontrol etmez arada böyle hani sivil insanlar biner otobüse, kartları görmek ister herkesin otobüs kartı var mı diye işte geçerli. Ben de bir zaman işte otobüste otuyordum en önde tam şoförün arkasında otuyordum ve Ukraynalılar geldi. Onlar pasaportunu göstererek otobüse bindiler. Yani otobüs bileti almadan binebildiler. Çünkü Ukrayna pasaportları vardı ve ben şok oldum diyorum ki bizim diğer yerlerden gelen milletler, Suriye'den, Afganistan'dan, Türkiye'den ne bileyim, hangi ülkelerden gelirlerse gelsinler. Onlar bir sürü kâğıt kürek işleri ile uğraşıyorlar. Aylarca bazen hatta yıllarca kamplarda kalan insanlar var. Hani bu mülteci dairelerde, evlerde kalan hani 5 6 kişi bir odaya sokuyorlar... Ukraynalılara, diğer insanlar daha çok fazla şey tanıtıyorlarsa burada haksızlık vardır... **K13**

Ukraynalılar Hristiyan diğerleri Müslüman diye farklı davranılıyor diyen K19 şunları demiştir:

“Şimdi hükümetin göçmenin politikası, bu son yarım senede değişmeye başladı. Şu an üçlü bir koalisyon var. Bu üçlü koalisyonun en büyük partisi Sosyal Demokratlar ondan sonra bir de Yeşiller var bu koalisyon içerisinde. Bu iki parti de normalde bu göçmen konuları hakkında hem Suriyeliler olsun hem Ukraynalılar olsun seve seve kabul eden partiler oldu ama bu son işte yarım senede bir senede bu partilerin bile bu konuda görüş açıları artık değişmeye başladı. Bende de aynı şekilde. Yani bu 2015-2016 senesine mesela bakınca o zamanlar işte bu Suriyeliler geldiğinde ben de bizim köyde mesela yardımlar toplandı. Bu yardımların toplanmasına vesile oldum. Mültecilere yardım danışma yardımlarında her konuda bende o genç yaşında yardım etmeye çalıştım. Ama bugün mesela farklı bakıyorum o duruma. Çünkü bence de artık öyle bir duruma geldik ki çok fazla göç eden insan oldu. Çok fazla mülteci oldu yani. Artık buna bir dur denilmesi lazım. Bu üçlü koalisyonda şu an aynı görüşte, yani onlar bile özellikle Yeşiller bile artık bu mülteci konularında görüşlerini değiştirmiş durumdadır. Ama bu neden böyle oldu işte aşırı sağcı partilerine artık daha da başarılı olduğundan dolayı ve normal insanlar normalde siyasetle bile ilgilenmeyen insanlar bu mülteci konularında artık

bu konularla ilgilenmeye başladıklarından dolayı. Normalde yani siyasetle hiçbir alakası olmayan insan bile bu mülteci konuları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Artık kendi tartışmaya başladı. Kendi iradesiyle bir görüş kurmaya başladı. Ben de o şekilde değerlendiriyorum. Yani hem toplum içerisinde normalde insanlar mültecilerden bıkmış bir duruma geldiği halde Ukrayna savaşı çıktıktan sonra yine de Ukraynalı mültecileri kabul etme isteği çok yüksekte Almanya'da. Neden? İşte ya işte onlar Avrupa içerisinde Ukraynalı biraz daha böyle bir kültürel ve dini açıdan böyle biraz daha böyle bir yakınlık hissi var. Ukraynalılar da geldikten sonra mesela sosyal haklara ulaşması onlar için daha da kolay oluyor. Şimdi tam detaylı bir şekilde anlatamayacağım ama sosyal haklara mesela ulaşmaları daha kolay oldu. Kaldıkları ortam farklı olabilir ama Suriyelilerin kamplara girme nedeni de yine farklı bir durum. Almanya hiç hazırlıklı değildi o zamanlar şimdi Ukraynalıların gelmesine biraz daha hazırlıklıydı. Biraz daha tecrübeliydi Almanya. O zamanlar tecrübe tamamen sıfırdı yani tamamen bir kaos oluşmuştu bu 2015 senesinde. Bir milyondan fazla Suriyeli birden giriş yaptı. Tamamen bir kaos oluştu ve Almanya'nın bu kadar mülteci sayısıyla hiçbir şekilde tecrübesi yoktu. Şimdi daha da tecrübelerdi, daha da güzel, kolay bir şekilde zaten Ukraynalıları alabildiler, Almanya içerisinde dağıtabildiler ama toplum içerisinde de Ukraynalılara karşı yine biraz daha böyle bir yakınlık hissi var. Ama bence gayet normalde bir durum. Yani sonuçta Avrupa içerisinde olan bir ülkeden konuşuyoruz. Bir de gelenlerin çoğu ya çocuk ya yaşlı ya da kadın Ukrayna'dan gelenlerin ama Suriye'den gelenlerin çoğu benim yaşında genç, genç insanlar erkekler çoğunlukla ister istemez toplumda bu da değişik bir hissiyat, değişik bir duygu oluşturuyor tabi ki.”

K13

Ukraynalılara daha hızlı ve yoğun yardım ediyorlar diyen K18 durumu şöyle anlatmıştır:

“Ukraynalılara daha hızlı yardım geldi. Ukraynalılar buraya geldi savaş başladıktan sonra. Onlarda her şey hemen hızlı hızlı yönetildi. Yani devlet yardımı, para yardımı, ev yardımı, o bütün yardımlardan, benim duyduklarımın daha fazla faydalandılar. Afgan ya da Suriye'den gelenlerden daha fazla faydalandılar.” **K18**

Birinci sınıf, ikinci sınıf insan olarak ayrılıyorlar diyen K5 şunları dile getirmiştir:

“Evet, maalesef doğru etnik kökene mültecilere yapılan muamele farklı. Yani şöyle, doğru maalesef. Yani birinci sınıf, insan ikinci sınıf insan diye ayırt edersek, evet öyle bir durum söz konusu. Şöyle bir şey denilebilir, yani iyimser düşünersek, şimdi biz belediyede tabii bazen konuşuyoruz. Belediye başkanıyla da konuşuyoruz. Hani öyle durumları. Yani iyimser düşünürseniz şöyle düşünebilirsiniz, 2015'te bu olayları yaşadık,

sistemleri oturttuk, bazı sorunları çözdük. Onun için, oradan öğrendiğimiz için, sistemler de artık oturduğu için, şu an Ukraynalılar çok daha kolay sisteme entegre ediliyor, şeklinde de düşünülebilir. Ama yani kötümser düşünürseniz, evet, birinci sınıf, ikinci sınıf insan olarak ayrılabilir.” **K5**

Almanya'da yaşayanları düşünmüyorlar Ukraynalıları düşünüyorlar diyen K4 kendini şöyle anlatmıştır:

“Ukrayna işte Avrupa ülkesi olduğu için de Almanya bayağı bir yardımcı oluyor ama beni şimdi fazla etkilemedi aslında. Bizim buralarda fazla yok. Yani Ukrayna'dan şimdi hiç yok mesela. Yani benim burada daha hiç rastlamadım, hiç karşıma çıkmadı diyebilirim ama olduğunu biliyorum. Yani biz hep her yerden duyuyoruz. Bence şu an durum kötü. Merkel'in zamanında daha iyiydi. Hani şimdiki durum şöyle, Ukrayna'nın savaşı sanki bizim savaşımız gibi öyle bir siyaset durumunuz var. Yani şu anki siyaset durumdan hiç memnun değilim aslında. Savaşı baya ekonomik olarak üstlendiler, bir de sanki yani bizi yani buradaki yaşayan insanları düşünmüyorlar gibi Ukraynalıları düşünüyorlar. Kesinlikle yani mesela Ukraynalılara daha da çok özen veriyorlar. Yani Türkiye'den gelenlere bu kadar özen gösterilmedi. Afganları falan çok almazlar buraya onları öyle diyebilirim. Yani şimdi Ukrayna'dan kim gelse herkesi alır Almanya ama mesela Afganları öyle direkt almazlar.” **K4**

Ukraynalılara Ruslara Yunanlara daha sıcak davranıyorlar diyen K1 şunları belirtmiştir:

“Zamanla alışmışlar bizim Türklere ama daha çok hani Ruslar olsun Yunanlar olsun onlara daha bir sıcak bakılıyor, bizden hariç yani. Daha ılımlı davranıyorlar bize. Önceden Türklere derlerdi aman ne kadar çoksunuz burada falan diye, ama artık bizden daha çok Ukraynalı olsun Suriyeli olsun bizden daha çok onlar olduğu için bizi artık görmezden geliyorlar yani. Bu arada Ukraynalılara karşı çok daha iyiler, burada Ukraynalılara bir kanun çıkardılar, tamam yani kötü durumda insanlar orada kötü şeyler oldu ama bir kanun çıkardılar mesela “okul durumun ne?” Ya da “ne okudun ne yaptın ya da işsiz misin hiç okumadın mı” hiç önemli değil burada hiç okumadan da üniversiteye bedavadan girebiliyorlar. Ve bizde asla yok biz de gerçekten uğraş uğraş zor yaparsın bazı şeyleri burada. Mesela burada ehliyet olayı biraz sıkıntılı Türk ehliyetin olsa onu değiştirmek için bayağı uğraşıyorsun. Ukraynalılar da o da yokmuş. Direkt alıyorlarmış direkt çevirtiyorlarmış acayip bir sevdiler onları. Bizim burada çok Afgan görmüyorum açıkçası. Afganları sevmezler, Suriyelileri de.” **K1**

Almanya'da Ötekileştirilmek

Şekil 58. Katılımcıların Almanya'da Ötekileştirilme Durumları

Almanya'da Öteki Olmak kodunun ikinci alt kodu, "Almanya'da Ötekileştirildim" olarak karşımıza çıkmaktadır. Almanya'da ötekileştirilme deneyimi yaşadığını söyleyen katılımcıların deneyimlerine bulgular analiz edildiğinde; 25 katılımcının Türk olmaya bağlanan önyargı; 11 katılımcının iş yaşamında önyargı; 11 katılımcının okulda önyargı ve 8 katılımcının inançtan dolayı yaşadığı önyargı deneyimleri olduğu görülmektedir. Bu dört konu başlığı aşağıda alt kodlarına ayrılarak daha detaylı incelenmiştir. Bu alt kodlar haricinde katılımcıların Almanya'da ötekileştirilme deneyimleri şu şekildedir; servisçi boynunu göstererek seni keseceğim dedi şikayetçi olduk; bazı Almanlar bizi istemiyorlar; dil öğrenmeyen göçmen kadınları yargılıyorlar; bazı komşular bizimle konuşmuyor; Almanca ve eğitim seviyesine göre "bizden" ya da "bizden değil" diyorlar; Almanların gittiği restoranlar var gitmek istiyoruz ama olmuyor; Alman olsam yaşlılar dışarda ters ters bakmazdı; kanunen eşitlik var ama aslında okulda, doktorda göremiyorsun; Almanya'daki Türkler beni daha fazla dışladılar diyen birer katılımcı vardır. Katılımcıların konu hakkındaki anlatımları şöyledir.

Servisçi boynunu göstererek seni keseceğim dedi şikayetçi olduk diyen K13 şunları söylemiştir:

“Ben şunu hatırlıyorum, beşinci sınıftaydım ama bu çok abartılmış bir şey yani herkesle de bu olmayabiliyor. Beşinci sınıftayken okuldan eve dönecektim otobüs ile ve otobüs şoförü bizim orada işte otobüs kartlarımız oluyor önde gösterdiğimiz önden binip arkaya doğru ilerliyoruz biz burada. Ondan sonra tüm öğrenciler işte Alman bir okuldaydı işte tüm öğrenciler hepsi işte sarışın, mavi gözlü belli zaten. Kartlarını gösterip geçiyorlardı otobüs şoförüne sonra sıra bana geldi bende kartımı gösterirken adam parmağıyla bana gösterdi ve sonra boynunu gösterdi hani seni keseceğim gibisinden. Ben orada aynı zamanda annemle telefonla konuşuyordum çünkü annem birkaç durak sonra aynı otobüse binip oradan çarşıya geçecekti. Ondan sonra sesim kesildi orada. Çünkü adam bana orada apaçık tehdit etti. Beşinci sınıftayım, 10 yaşındayım. Hani daha çok küçüğüm orada. Ondan sonra yerime geçtiğim arkadaşlar sordu, hani Alman arkadaşlarım bana sordu, bu adam sana niye böyle yaptı bilmiyorum falan dedim. Çünkü hiç kimse yapmadı, sadece bana takıldı o kadar Almanların arasında. Ve ben bunu yani yabancılığımı vuruyorum çünkü başka bir şey yoktu bende. Yani onlar da öğrenci, ben de öğrenci, onlar da okul çıkışı ben de okul çıkışı sırf hani görüntümüz farklı olduğundan dolayı. Daha sonra annem otobüse bindiğinde anneme anlattım. Annem de dedi ki kızım eve gidiyim, bir adamla konuşayım. Anne dedim zaten senin kıt kanat Almancan var. Adam gelecek sana bir şey yapacak. Hani annemde gelin olarak geldiği için Almanya'ya. Ondan sonra işte akşama da 2 tane büyük ağabeyim var benim onlara anlattım, babama anlattım. Abilerim hemen şey yaptı. Hani polise falan gittiler işte şikâyette bulundular, mahkemelik falan oldu. Eninde sonunda kazandık davayı. Evet, adam işinden oldu ve para cezası falan yedi. Hani özür dilemeye falan gelmek istedi adam. Ama hani biz Türkler olarak bizim hakkımızın arkasında durmazsak eğer hani Almanlar bunu git gide kullanacaklar. Yani her istediğini yapacaklar bizimle hani sesimiz çıkmadığı için ve abilerim bunu engel olmak istediklerinden dolayı işte şikâyet falan ettik. Öyle bir anım var.” **K13**

Bazı Almanlar bizi istemiyorlar diyen K4 şunları anlatmıştır:

“Kötü yönleri şöyle, tabii ki bazı Almanlar var, istemiyorlar bizi. Bir tek Almanlar olsun istiyorlar. O işte kötü tarafı. Yani kötü yanı böyle Nazi insanlar oluyor Almanya'da. İnsanlar da var işte dediğim gibi insanlar böyle kendi dünyalarında yaşar, yani böyle. Hayata pozitif bakmazlar. Hep böyle negatif bakarlar hep stres içindeler.” **K4**

Dil öğrenmeyen göçmen kadınları yargılıyorlar diyen K2 durumu şöyle anlatmıştır:

“Özellikle kültürel sorunlarda yabancılarla ilgili bazen çok önyargılı tuhaf şeyler geliyor. Ama diyorum mesela göç, göçmen politikasından Almanya'nın sadece burada soruna göçmenlerde görmemek lazım gibi. Ama hemşirelik sürecinde daha fazla karşılaşıyordum ben bununla. O zaman çok daha bir de gençliğin verdiği de bir şey vardı galiba daha fazla katılıyordum tartışmalara. Şu an biraz şunun ayrımına varmaya çalışıyorum. Boşuna nefes tüketmemek gerekiyor. Anlaşılabilirliğini düşündüğüm bir ortamda konuşuyorum ama yoksa hani böyle çok absürt şeyler geliyorsa çok temelsiz, basit önyargılar geliyorsa açıkçası onlarla çok boğuşmuyorum. Bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama hemşirelik dönemimde daha fazla rastlıyorum buna. Özellikle mesela şu ifadeyle çok karşılaşıyordum, Türk hastalar geldiğinde 1. kuşaktan ben “nasıl oldu işte 30 yıldır buradalar. Almanca konuşamıyor” gibi özellikle Alman bayanlardan duyuyordum. Ben burada hep şu açıklamayı yapıyordum, yani bazı şeyleri sadece Alman bakış açısıyla bakmamamız gerekiyor bu duruma diyordum. O kişinin yaşadığı ortam yani bir Türk bayanı çalışmadıysa bir de her şeyi çocuklarıyla hallediyor zaten. Almanca öğrenmesini gerektiren bir durum yok ki. O kadın mutlu, o ortamında böyle sohbetlerin çok olmuştur. Çok ikna ettiğimi düşünüyorum, daha farklı baktıklarını düşünüyorum. Yani bayan yaşlı yani 60 yaşında teyzenin artık yani evet bir 60 yaşında Alman yeni bir dil öğrenir veya başka bir yere yaşamaya gittiği zaman öğrenir ama Türk bayanların o kaygıları yoktu. Çocukları çabuk büyüdü, çocukları peşine gittin, çocukları da hep ilgileniyordu.” **K2**

Bazı komşular bizimle konuşmuyor diyen K4 şunları belirtmiştir:

“Bizim buradaki komşular sıcakkanlıdır ama böyle tabii ki birkaç komşu var konuşmuyorlar yani ama Türk olduğumuz için mi konuşmuyorlar başka bir nedeni mi var onun tam bilemeyeceğim ama tabii ki var. Yani birkaç komşu da var konuşmadığımız ama genellikle aslında hepsi sıcakkanlı olur.” **K4**

Almanca ve eğitim seviyesine göre “bizden” ya da “bizden değil” diyorlar diyen K5 şunları anlatmıştır:

“Yani şöyle diyeyim, bu farklı faktörlerle alakalı bir şey. Yani hiç tanımadığım bir Almanla ilk kez hangi kimliğimle konuşuyorum, bir anne mi yoksa mesleki mi. İşte anne olarak konuşursam, düzgün Almanca konuşuyorsam benimseniyorsunuz. Ama Almancan bozuksa o zaman ötekileştiriliyorsunuz. Mesleki kimliğimle bir yere gittiğim zaman, bilgimle alakalı oluyor. İşte ne kadar bilgili bu alanda... O zaman iyi oluyorsunuz, ama kötüsünüz ötekileştiriliyorsunuz. Hani, bu çok kötü bir

şey aslında bizim için ama kendimizle alakalı bir şey bence. Yani mesela düşünüyorum. Birinci sınıf işte hani veli olarak yeni tanışıyorum. Mesela öğretmenle de, işte velilerle de. İşte sınıf anasıyım mesela. Almancan düzgün, mesleğim var, nerede olduğumu hemen öğreniyorlar zaten. Nerede çalıştığınızı, hemen bak bir numara oluyorsunuz. Ama mesela 2 çocuk var dedim. Bir benim kızım, bir de diğer bir Türk kızı var. Bu diğer Türk ailesi, sanırım 3 sene önce Türkiye'den buraya göç etmişler. Dolayısıyla Almancaları bozuk. Ama eğitimleri yerinde öğretmen biri - işte bayan öğretmen- eşi de bilgisayar mühendisi galiba. Hani hem eğitimleri yüksek, hem de çalışıyorlar o alanda. Ama ister istemez, Almancaları benimkiyle karşılaştırılmaz. Mesela onlara daha çok şey davranılıyor, “Bunlar çok entegre olamamıştır. Almancaları düzgün değil.”, sonra hikâyelerini öğrenince, okey diyorlar. Çok böyle bir şey var bakış açısında, yani dil konuşabiliyor mu, bir de eğitim seviyesine göre, bizden veya bizden değil.” **K5**

Almanların gittiği restoranlar var gitmek istiyoruz ama olmuyor diyen K16 şunları söylemiştir:

“Çok şey var aslında. Yani şöyle, Almanların artık Türklerin de bu ülkenin bir parçası olduğunu anlaması gerekiyor artık. Şöyle diyeyim, 60 yıldır aslında Türkleri ağırlıyorlar işçi olarak ki biz buraya mülteci olarak da gelmedik. Ülkeye katkı sağlayalım diye geldi dedelerimiz. Genellemen konuşuyorum şu an ve artık biz de zarar görüyoruz, biz de bu ülkeye bir katkı sağlıyoruz ve buna rağmen hala ırkçılığa uğramamız biraz paradoks. Yani ben pek anlam veremiyorum. Bu entegrasyon olayında birazcık daha ilerleme kat etmesi lazım Almanya'nın. Belki kendimizi daha güvende hissedebiliriz. Şimdi bu seçimlerden sonra daha da irriteyiz aslında bu konularda. İş hayatı demiştim, okul hayatında uğradığımı söylemiştim. Yani böyle sosyalleşme alanında da kısmen yaşıyoruz evet. Bazı restoranlar mesela, biliyorsun ki yoğunlukla oraya Alman müşteri gidiyor. Pek fazla “diversity” dediğimiz olay, yani farklı kökenden olan insanları pek ağırlamadığı bir restoran var burada birkaç tane. Aslında dıştan çok güzel bir yer, ama gitmek istiyorsun, geri adım atıyorsun. Çünkü biliyorsun ki garsonlar da çok tuhaf, sahibi de tuhaf, müşteriler de tuhaf. Neden tuhaf, çünkü orada genelde Almanlar takılıyor. Yani sosyal hayatta da var bir bariyerimiz. Ama biz artık öyle alışılmışlık var ki, kendimizce artık bunu örtbas ediyoruz. Aslında örtbas ettiğimiz şeyler problem baktığımızda.” **K16**

Alman olsam yaşlılar dışarıda ters ters bakmazdı diyen K9 durumu şöyle anlatmıştır:

“Alman olarak doğmak istemezdim ama Alman olsaydım dışarıda yaşlılar ters ters bakmazdı. Başka bir avantajı, devlet işlerinde belki avantaj olurdu. Daha çok ben, memurluk durumuna girmek isteyenler isimden dolayı belki zorluk yaşıyor olabilir, Türk olduğu için. Yoksa başka bir yönden, bir avantajı olmazdı. Yani Türk olduğumuzu bize hissettiriyorlar genellikle. Kişiden kişiye değişiyor. Ya adamdan adama değişiyor. Ama genellikle hissettiriyorlar bir şekilde. Aktif olmazsa bile yani pasif bir şekilde şey yapıyorlar, belli ettiriyorlar.” **K9**

Kanunen eşitlik var ama alında okulda, doktorda göremiyorsun diyen K7 şunları belirtmiştir:

“Herhalde kesinlikle bence herkese karşı aynı şansı vermek. Bu dünyada her şekilde için geçerli de hani sarışın işte esmer olduğuna bakmadan, işte dinine bakmadan eşitlik. Aslında güya kanunen eşitlik var ya ama aslında okula gittiğin zaman da bunu göremiyorsun, doktora gittiğin zaman da bunu göremiyorsun, iş hayatında da göremiyorsun mesela bazen. Bence Almanya'nın sistemi çok iyi Almanya savaştan sonra zaten kendini çok güzel büyütmüş, işte geliştirmiş eğitimi, sanayisi her şeyi tamam ama bence o eksik olduğu için orada sıkıntı hani o eşitlik. Çünkü o öyle olsa insanlar daha mutlu olabilirler. Almanlar da kendi aralarında şey yapıyorlar ki eşitsizlikler yapıyorlar.” **K7**

Almanya'daki Türkler beni daha fazla dışladılar diyen K3 şunları söylemiştir:

“Ara sıra böyle bir şey vardı ama büyük bir şey dışlama falan yoktu. Tabii ki. İlginç mi değil mi bilmiyorum ama küçükken Türkler beni daha fazla dışladılar. Çoğu zaman hep Almanlarla oynuyordum diye. Türkler hep dışladılar. Onlar hep Türkler arasında duruyorlardı ben de hep Türk ve Almanlar arasında duruyordum diye.” **K3**

Katılımcıların Almanya'da yaşadıkları ötekileştirilmelerin önemli bir kısmı Türk olmalarından kaynaklı görülmektedir. Bu bağlamda Türk olmalarından dolayı yaşadıkları önyargı deneyimleri ve algıları aşağıda verilmiştir:

Şekil 59. Türk Olmaya Bağlanan Önyargılar

Katılımcılar Türk olmaya bağlanan 25 farklı deneyimden bahsetmiştir. Katılımcıların 7’si Türklere benzemiyorsun denilerek ayrımcılık yapıyorlar; 3’ü “şu partiyi tutuyordur, BMW sürüyordur” gibi önyargıları var; 2’si saç renginiz gözünüz farklı olduğu için soru soruyorlar; 2’si ne kadar o kültürü öğrenecek entegre olsak da bizi Türk olarak görüyorlar; 1’i Türklere gelince daha sert konuşuyorlar; 1’i yüzümüze belli etmiyorlar ama arkamızdan iş çeviriyorlar; 1’i hala Türk ve Müslüman olmaktan dolayı bir ayrım oluyor; 1’i gürültücü kişilere “tipik Türk” diyorlar demiştir. Bunun haricinde katılımcılar Türk isim ve soyisminden dolayı yaşadıkları 7 deneyimden bahsetmiştir. Bu deneyimler daha detaylı görülebilmesi için alt kodlar şeklinde gösterilmiştir. Katılımcılardan 1’i kara kaşımız gözümüz büyük kaygı sebebi oluyor; 1’i ismimi değiştirmek zorunda kaldım, eski ismim Cihat’tı; 1’, Türk ismimizi telefonda öğrenince değişik davranıyorlar; 2’si ev arıyorken ismimizi görünce bize ev vermektan vazgeçiyorlar; 1’i annemin Türk pasaportunu görünce sinirlenmişti Alman kadın ve son olarak 1’i ise sırf soyismi Schmidt, Müller olsun diye Almanla evlenen Türklere var, demiştir.

Türklere benzemiyorsun denilerek ayrımcılık yapıyorlar diyen K5 şunları belirtmiştir:

“Mesela ilk belediyeye girdiğimde, işte ilk yabancı olarak girdim ya, mesela bana hep şey diyorlardı standart. İlk tanışıklarım işte, "merhaba, yeni başladım", isminizi söylüyorsunuz. Belli zaten yabancı olduğunuz. Ondan sonra şey, “Ama sen Türkler gibi değilsin, sen değışiksın.” Ya bunu bir kere söylediler, iki kere söylediler. Üçüncüsünde dedim ki “Bunu ben pozitif algılamıyorum sadece, haberiniz olsun. Ben bunu aslında negatif algılıyorum.” Ne demek Türkler gibi değilsin? Türkler benim gibi zaten. Belki senin karşılaştığın 1-2 kişi belki daha eğitimsiz olabilir. Her toplumda olduğu gibi. Belki daha farklı olabilir ama bu Alman toplumunda da var. Yani senin de var öyle insanların demeye başladım.”

K5

“Şu partiyi tutuyordur, BMW sürüyordur” gibi önyargıları var diyen K16 şunları söylemiştir:

“Şöyle, genel anlamda iş hayatında fazla “Ben Türküm.” gibi Türk kültürüyle çalıştığım olmuyor. Alman kültürüyle çalışıyorum. Ama mesela konu bazen siyasete değiniyor, iş hayatında da bazen böyle bir siyaset konuşuluyor mola verdiğiniz zaman. Böyle ağzımı biraz yokluyorlar, “Acaba bunun tutumu ne?” gibisinden. Ben de bazen böyle konuşuyorum ve şaşıyorlar hafiften, diyorlar ki, bu o malum partiyi niye tutmuyor tam olarak, işte ya da, bu niye öteki Türkler gibi değil, gibi bir şaşıрма oluyor bazen. Orada da bir sıkıntı yaşıyorum aslında çünkü Türklere sadece bir gözle bakıyorlar Almanya'da da. İşte illa şu partiyi tutuyordur, Türkler şöyledir, Türkler sadece BMW sürüyordur, gibi. Onlar da bir kitleye sokmuş aslında bizi. Buradaki, Almanya'daki yaşayan Türkleri. Biraz hafiften şaşıyorlar yani, Türk kültürünü böyle yemeklerimde yansıtıyorum aslında, iş hayatımda da olsun, günlük hayatta da. Yemek getirince böyle işte börek çörek getiriyorum, bayılıyorlar bu arada. Öyle, kültür konusunda sadece onu yansıtıyorum, yoksa genellikle Alman kültürüyle çalışmaya kendimi zorunlu tutuyorum hatta. Bazen, bazı alanlarda.” **K16**

Saç renginiz gözünüz farklı olduğu için soru soruyorlar diyen K2 durumu şöyle anlatmıştır:

“Ben Türk'üm demesem de saç renginiz gözünüz, yabancı olduğunuzu gösteriyor yani. Tanıştığım ortamlarda doğrudan işte ben şuyum değil de ama şu soruyla çok karşılaşıyorum işte, nereden geliyorsunuz diyor mesela ben bazen bunu yani kendimce belki tiye alıyorum. Biraz ben buradan geliyorum diyorum, yani ondan sonra bir afalliyorlar. Ben

buralıyım diyorum, buradan geliyorum. Ondan sonra kök ondan sonra şey diyorlar. Yani köklerin nereden geliyor? sorusunu soruyorlar. Yani oradan anlıyorsunuz, o kalıpların kırılmadığını ya da tekrar çok yabancı geldiği için. Kırılmıyor. Belki de bunlar bilmiyorum ama onu ben çok evet diyorum. Köklerim Türkiye'den işte annem babam Türkiye'den geliyor veya işte memleketiniz neresi dediklerinde burası diyorum, ben Almanlara bir şaşıyorlar. Ondan sonra tekrar işte o kök mevzusuna gidiyoruz.” **K2**

Ne kadar o kültürü öğrenecek entegre olsak da bizi Türk olarak görüyorlar diyen K4 şunları anlatmıştır:

“Burada yine de ne kadar Almanya'nın kültürünü öğrensen etsen yine de insanlar seni Türk olarak görüyor. Yani bu isimden başlıyor. “A merhaba, ben K4” buradan başlıyor zaten bu Alman ismi değil diye. Yine de böyle biraz kendini Yani göçmen olarak yani buraya ait bir alman olarak hissetmiyorsun.” **K4**

Türlere gelince daha sert konuşuyorlar diyen K7 şunları söylemiştir:

“Mesela ben bir matbaada çalışıyordum arada olmadan yani bu bir sene olacak. Yani belki yeni bir şey olduğu için. Oğlum tatillerde çalışsın diye ben de evdeyim bu öğretmenliğe daha başlamamıştım. Haftada 2 gün bir matbaada çalışmaya başladım ve orada sadece kadınlar daha çok çalışıyor zaten ama Alman da var, yabancı da var, Türk de çok var ve bana direk kimse bir şey yapmadı ama fark ettim ve Türkler de söyledi zaten. Hani Türlere gelince, sanki bir böyle, bir daha şeyler daha sert konuşuyorlar, daha emir verme pozisyonunda oluyorlar. Hani sen Türk'sün sen şimdi bunu yapmazsın, yapman lazım hadi onu yap. O his beni çok rahatsız ediyor zaten.” **K7**

Yüzümüze belli etmiyorlar ama arkamızdan iş çeviriyorlar diyen K9 kendini şu şekilde açıklamıştır:

“Ya böyle arkamızdan şey yapıyorlar daha çok. Önünüzden yani, yüz yüze konuşurken belli ettirmiyorlar, ama arkamızdan işler çevriliyor. Bu oldu, yani 2-3 kere başıma denk geldi, Alman arkadaşlardan.” **K9**

Hala Türk ve Müslüman olmaktan dolayı bir ayırım oluyor diyen K3 şunları belirtmiştir:

“Hala bir Türk ve Müslüman olmaktan dolayı bir ayırım oluyor, onu yaşıyoruz hala. Hatta son o zamanlarda artıyor. Avantaj ise bir Bulgar ya da Roman kadar çok değil Türkleri daha çok hani alışılmış bir ırk orada. Daha önce bana karşı küfürler söylendi ırkımdan ve dinimden dolayı. Onun dışında da bir tartışma olduğunda daha hızlı parlayabiliyor insanlar

bana karşı, sırf Türk olduğum için. Tartışma çok daha hızlı şiddetlenebiliyor. Bize karşı daha tahammülsüzler.” **K3**

Gürültücü kişilere “tipik Türk” diyorlar diyen K2 şunları söylemiştir:

“Şunlar oluyor mesela başkalarıyla ilgili biraz gürültücüyse o kişi "tipik Türk" dedikleri oluyor.” **K2**

Türk isim ve soyisminden dolayı yaşadıkları 7 deneyimler söz konusu olduğunda katılımcıların belirttiği noktalar aşağıda verilmiştir:

Kara kaşımız gözümüz büyük kaygı sebebi oluyor diyen K16 kendini şu şekilde açıklamıştır:

“Evet. Dış görüntüsünden dolayı zaten. Aslında pek de ilgilenmiyorlar artık Alman vatandaşı mısın değil misin diye. Böyle bürokrasi işlemleri veya işte gezme ve gümrük sıkıntısı asla yaşamıyorsun, vize sıkıntısı asla yaşamıyorsun. Bu konuda çok rahatız Alman vatandaşı olarak. Ama böyle ev arayışındaysam, iş arayışındaysam, pek de önemi yok aslında. Eğer dış görüntün böyle bir Türk ise, hani böyle bir kara kaş, işte esmer veya beyaz tenli olup da böyle bir dış görüntüsünden anlıyorlar Türk olduğunu. Ya da isimden dolayı da kaybediyorsun. Evet, yani büyük kaygı olabiliyor. Ben çok kez bazı iş başvurularımda geri çevrildim. Sırf Türk olduğum için sadece. Alman vatandaşı olman onları alakadar etmiyor yani.” **K16**

İsmimi değiştirmek zorunda kaldım, eski ismim Cihat'tı diyen K19 şunları söylemiştir:

“Benim kendi şahsıma sahip, şahit olduğum bir olayı anlatayım. Benim adımlı şuan K19 biliyorsunuz ama benim adım aslında K19 değil, adım değişti benim önceden adım Cihat'dı. Yani Cihat'tan K19'a değişti adım. Evet, dördüncü sınıfa kadar adım Cihat'dı. 97 doğumlu olduğum için o zamanlar annem babam adamı Cihat koymuşlar. 2001'de bu 11 Eylül olayı oldu Amerika'da, New York'ta, ondan beri de Almanya'da, Alman medyasında hep böyle “cihatçılar” kelimesi geçiyordu. Bilmiyorum, Türkiye'de çok kullanılıyor mu bilmiyorum ama evet radikal İslamcılara hep cihatçı değerler. Almanya'da cihat kelimesi kullanılıyor. Bu cihatçılar kelimesi de bu 2001'de ki olaydan sonra başladı ondan beridir zaten işte El Kaide terör örgütü işi, terör örgütü değişik, değişik radikal İslamcı terör örgütleri oluştu. Onlara da Alman medyasında her zaman cihatçı, cihatçı derler. Bu benim için de büyük bir sıkıntı oldu. O zamanlar özellikle anaokulunda hem Alman arkadaşlar arasında hem de direkt öğretmenler tarafından adım hakkında bana sorular soruldu. Senin adın neden cihat adımın ne anlama geldiğini biliyor musun? Bana annem babam o

zamanlar hep anlatırdı. Hani cihatın anlamı aslında güzel bir anlamda. Savaşçı değil de işte Allah yolunda gayret eden, Allah yolunda bir şeyler yapmaya çalışan bir kişi olarak geçiyor. İyilik yapan bir kişi olarak geçiyor ama bunu şimdi geldi orada her gün cihatçı, cihatçı, cihatçı diye medyalarda, gazetelerde gören kişileri anlat. Tabi ki bir de anaokuluna gidiyorum. Yaşım daha kaç? 7, 8, 9 yaşlarındayım. Yani ister istemez biraz böyle bir negatif etkisi oldu. Ondan dolayı da zaten annem babam, devlete başvurular. İsmimi değiştirmek istediler. Devlette ismimi değiştirdi. Ondan sonra ismim K19 oldu, tamamen değişti. Yani şu an cihat ismiyle hiçbir alakam yok. Yeni bir pasaport aldım. Yeni bir kimlik kartı aldım, yeni bir banka kartı aldım. Hepsi beşinci sınıfta bana yeni geldi. Ondan beri de adı K19 olarak geçiyor. Hani bu mesela bu bir misal olarak sunabilirim mesela kendi şahsımdan. Belki hani Alman medyalarında Alman gazetecilerinde daha güzel bir şekilde haber yapılsaydı hep bu cihatçı kelimeler kullanılmazdı belki o duruma düşmezdim ama öyle haber yapıldığı için ister istemez bana bir dışlanma duygusu oluştu bende.” **K19**

Türk ismimizi telefonda öğrenince değişik davranıyorlar diyen K1 şunları anlatmıştır:

“Türk olduğumuzu biz söylemesek de anlıyorlar çoğunlukla. Çoğunlukla tüm isimleri de biliyorlar. Telefonda anladıklarında bile isimden falan anladığında sana daha değişik davranabiliyor. Yani çok kibar olamıyorlar.” **K1**

Ev arıyorken ismimizi görünce bize ev vermekten vazgeçiyorlar diyen K13 kendini şu şekilde açıklamıştır:

“Bir şekilde ırkçılığa uğruyoruz. Her yerde öyle değil tabii ki de hani Türklerin biraz daha az olduğu yerlerde daha fazla görüyorsun tabi ki bunu, daha fazla olduğunda daha çok tolerans gösterildiğini fark ediyorsun. Bazen biz mesela evlenmeden önce ev arıyorduk işte kiralık daireler. Yani bazen oluyordu, görüyorlardı biz ya da ismimizi okuyorlardı, vazgeçiyorlardı hani yabancı isim olduğundan dolayı.” **K13**

Annemin Türk pasaportunu görünce sinirlenmişti Alman kadın diyen K15 şunları anlatmıştır:

“Kötü yönlerinden başlayayım. Almanlar biraz kendi, içlerinde diyeyim, yaşamayı seviyorlar. Bu biraz da göçmen, başka ülkelerin göçmenleri geldikten sonra burada bir ayrımcılık olmaya başladı daha çok. Zaten Almanya'nın geçmişine baktığımızda böyle şeyler oldu, görüyoruz. O yüzden bazen, mesela annemin Türk pasaportu var oraya buradaki vize

gibi, işte burada kalabilmeleri için. İşte belli bir süre sonra yine uzatılması için gidiliyor. Mesela orada geçen sefer de anneme kadın, Alman kadın, “siz Almanca anlıyor musunuz?” deyip yavaş yavaş konuşmasına çok sinirlenmişti. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz yani. Çok garip durumlar aslında. Bazen ben de böyle şeylerle karşılaşıyorum. Çok öteliyorlar bazı insanlar. Şimdi bütün Almanlar için konuşulmaz. Çünkü hep Alman arkadaşım oldu. Hep onlarla büyüdüm. Onların kültürüyle de büyüdüm. Yani hep iyi davranmışlardır bana. O yüzden severim onları ama işte sokakta veya başka yerde olunca öyle şeylerle karşılaşabiliyorsun ve bu rahatsız edici yani ben o zaman “Burada benim ne işim var?” diye insan arada soruyor kendine.” **K15**

Sırf soyismi Schmidt, Müller olsun diye Almanla evlenen Türkler var diyen K16 şunları belirtmiştir:

“Gündelik yaşamımızda en büyük sorun da zaten Alman olmamız. Yani benim birkaç tanıdığım var sırf Almanla evleniyor, soyismi sadece Alman olsun diye. Atıyorum, “Schneider, Schmidt” olsun diye evlenen birkaç kişi biliyorum. Çok nadir oluyor bu. Yani Türk kızlarının Almanla evlenmesi baya nadir oluyor ama oluyor. Ama bunu da sırf soyismi, Schneider, Schmidt, Müller olsun diye yapıyorlar. Atıyorum mesela, bir ortama girdiklerinde, bir Alman ortamında veya doktor randevusu, çağrıldığında “Bayan Schmidt” gibi ya da işte farklı bir yerde çağrıldığında bir Alman soyismiyle çağrılınca daha avantajlı oluyorsun. Daha farklı gözle bakıyorlar sana.” **K16**

Şekil 60. İş Yaşamında Önyargı

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların Almanya’da karşılaştıkları ötekileştirmenin bir boyutu da iş yaşamında gerçekleşmektedir. Katılımcıların iş yaşamında uğradığı önyargıları katılımcılar şöyle ifade etmiştir: 5 katılımcı işe girişlerde zorluk yaşıyoruz; 1 katılımcı “Türkiye’de değiliz,

Almanya'dayız vaktinde gelmen lazım.” diyorlar; 3 katılımcı terfi etmek daha zor; 2 katılımcı ise bazı mesleklere girmek daha zor demiştir. Katılımcıların bu konulara dair anlatımları ise aşağıda verilmiştir.

İşe girişlerde zorluk yaşıyoruz diyen K5 şunları demiştir:

“Başka böyle çok ırkçı davranılan, mesela abimden de, iyi bilirim. Abim hukuk fakültesini bitirdi. Mesela onlar böyle şeylere, benim jenerasyonum aslında böyle şeyi biraz da şakayla birlikte karşılık veriyoruz. Mesela abimler şey yapmıştı çok iyi hatırlıyorum; bir arkadaşı vardı Alman, bir pozisyon vardı açık olan, hukukçu arıyorlar, avukat arıyorlar. Abim aramıştı, telefonla. “Ben bu yer için başvuracağım. CV nereye göndereyim?” falan. “Biz aldık bile avukat. Teşekkür ederim.” deyip kapatmışlardı. Yanındaki arkadaşı aradı. 5 dakika sonra falan aramıştı, “Tamam CV'nizi şuraya gönderebilirsiniz.” demişlerdi. Mesela bu böyle çok saklı bir ırkçılık aslında. Hani yüzüne söylenmez ama. Böyle şeyler var. Meslek hayatına girip, kendinize bir pozisyon edindikten sonra bunlar kalkıyor ama hani Allah'tan. Ondan sonra kalkıyor. Yani çok fazla karşılaşmadım. Girişte dediğim gibi başlangıçta böyle şeyler olmuştu. Ama şimdi hiç kimse bana belediyede gelip, belediye başkanı dâhil, gelip de işte “Sen Türk müydün, işte sen değişiksin.” falan demez. Daha çok “Senin daha farklı deneyimlerin var. Sen bizden bu konuda daha önde olabilirsin. Sen gel, senin bildiklerinden biz de yararlanalım” pozisyonuna geldik artık.” **K5**

“Türkiye’de değiliz, Almanya’dayız vaktinde gelmen lazım” diyorlar diyen K17 şunları anlatmıştır:

“Bir dönem iş yerinde çalışmıştım, yani iş yeri değil aslında tam. Bir dizi çekimi için sadece figüran gibi bir şey. Arabanın içinde oturmak, öyle bir yere gidip geliyordum. Geç kalıyordum. Geç kalma huyum var, bu benim kendi karakteristik sorunum. Bunun bence ırkla bir alakası yok çünkü annem babam çok dakik insanlar. Ama orada “Türkiye’de değiliz, Almanya’dayız. Vaktinde gelmen lazım.” lafıyla karşı karşıya kalmıştım. Mesela bu onaylanmayan bir şey Almanlar arasında. Evet, bu da küçük çaplı bir ırkçılık aslında. O an belki onu o kadar şey yapamadım. Belki çekindim şey yapmaya. Birkaç sene oluyor. Belki 8-9 sene. Yaşım gereği de belki o zaman çok da bir şey diyemedim. Sadece “Ne alakası var, ben burada doğdum büyüdüm.” dedim. “Çok alakası var.” falan dedi kadın. Bugün olsa ben farklı yaklaşırdım.” **K17**

Terfi etmek daha zor diyen K12 durumu şöyle açıklamıştır:

“Şu anda Mercedes’e baktığımızda, hiçbir yönetici, üst kademedede Türk yok. Tek tük. Bir tane çizim departmanında, bir tane bilmem nerede. Ama 30.000 işçinin çalıştığı, 30.000-40.000 işçinin çalışıp, bunun atıyorum, en az 5 bin kişisi Türk olan bir yerde, ustabaşı olmak çok da büyük bir erdem değil. Hani o ustabaşılığının, böyle işte onu yapıyorsunuz ya, tamam da ama okulda beraber okuduk. Beraber mezun olduk. Belki ben senden daha da ileri gittim, ama var. Yani ayrımcılık olarak, terslik var.” **K12**

Bazı mesleklere girmek daha zor diyen K16 kendini şöyle anlatmıştır:

“Şöyle, başta evet, Türk gözüyle bakıyorlar, zaten biraz önyargıyla yaklaşıyorlar. Mesela hiç tanımadığım bir Almanla konuşmaya başladığımda, konuştukça hep şuna rastladım “Senin Almancan iyiymiş.” falan ya da “böyle beklemiyordum.” bir şaşırma oluyor. Ya da işte mesela okuduğum dalları söyleyince, yaptığım işleri söyleyince falan şok oluyorlar. Böyle bir şaşırma oluyor Almanlar tarafından. Ama hala içten içe böyle bir şey var yani. Sen Alman değilsin, sen Avrupalı değilsin bir kere, hani o var. Bizim belli mesleklere girmemiz daha zor yoluyor. Özellikle böyle daha devlet memurluk gibi Almanların yoğun olduğu yerlere girmemiz daha zor oluyor, tuhaf karşılanıyor. Göze batıyoruz.” **K16**

Şekil 61. Okulda Önyargı

Almanya’da öteki olmanın diğer bir boyutu okul yaşamında karşılaşılan ayrımcılık, önyargılar ve ötekileştirmelerdir. Bu bağlamda katılımcıların 3’ü öğretmenler benden rahatsız oluyorları; 1’i okulda gruplaşmalar vardı; 1’i abim Alman vatandaşı olmadığı için tıp fakültesine giremiyordu; 1’, “sen bir Türk olarak nasıl bu kadar başarılısın” diyorlardı; 1’i lisede o kadar bıkmıştım ki gitmek istiyordum buradan; 1’i “burası Almanya, Türkçe yasak” diyordu öğretmen; 1’i öğrenciler “Türkei, Türkei!” diye peşimden koşarlardı; 1’i “bütün mülteciler geldiyse gemimize, derse başlayabiliriz” ve son olarak 1’i ise okulda hem Türk ve hem Alman bayramlarında izinli olduğumuz için rahatsız oluyorlardı, demiştir.

Okulda gruplaşmalar vardı diyen K4 şunları anlatmıştır:

“Okulda bir kere maruz kalmıştım ya. Evet, okulda bir ötekileştirilmişim. Arkadaş bulmak biraz zordu, öyle diyebilirim. Genellikle Türk arkadaşlarım olurdu işte. Sınıftaki Türkler hep böyle grup olurdu ya da Almanlar grup olurdu. Yani eskiden öyleydi. Şimdiki zamanları bilemem yani çok yani 6 sene önce mi ne oldu ben okuldayken.” **K4**

Abim Alman vatandaşı olmadığı için tıp fakültesine giremiyordu diyen K5 durumu şöyle açıklamıştır:

“Evet, bunu küçükken çok yaşadım. Abim mesela tıp fakültesine gitmek istiyordu. Alman vatandaşı olmadan olmuyordu o dönemler. Şimdi mesela öyle değil. Ama o zamanlar öyleydi.” **K5**

“Sen bir Türk olarak nasıl bu kadar başarılısın” diyorlardı diyen K6 şunları demiştir:

“Ben bir meslek yaparken bunu hissettim, o da, bulunduğum okuldaki sınıf arkadaşlarımdan kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlar, hep bir bireydir. Neyi veriyorsa onu alıyor. Ben birebir, sırf meslek yaparken, sınıftakiler onlar da, açıkça diyorlardı, “Sen bir Türk olarak nasıl bu kadar başarılısın?”, “Tam bir Türk olarak nasıl bu kadar kendinden emin bir bayansın?” Yüzüme söylediler. Böyle yarış halindelerdi. Tek o dönem yaşadım, onun dışında hiçbir yerde bir Almanla kişisel olarak, Alman-Türk olduğumuz için yaşamadım.” **K6**

Lisede o kadar bıkmıştım ki gitmek istiyordum buradan diyen K durumu şöyle açıklamıştır:

“Lisede evet. Lisede çok yaşadım. Hatta lisede Almanların çok olduğu sınıftaydım. Sadece 3 Türk'tük sadece sınıfta ve bize denk gelen sınıf belki de böyleydi. Aşırı ırkçı bir yapıya sahiplerdi zaten. Böyle hep bir dalga geçme, hep bir nedensiz yere bir dışlanma olayı, hep söz konusuydu ve çok saçma bir yerden vuruyorlardı. Her zaman farklı konulardan bizi vuruyorlardı işte, Türkler şöyleymiş doğru mu, Türkler şunu yapıyormuş doğru mu, saçma sapan tezler böyle. Ama ben hep öyle sanıyordum. Hatta bir ara artık bıkmıştım demiştim, gitmek istiyorum artık buradan, falan dediğim oldu lise hayatımda. Geri dönüş yapsam mı, kafasına büründüm, açık konuşuyorum. Hani dedim, acaba Türkiye'ye mi geri dönsem, ben dayanamıyorum artık, gibisinden bir düşünce oluştu.” **K16**

“Burası Almanya, Türkçe yasak” diyordu öğretmen diyen K16 şunları anlatmıştır:

“İrkçiliğe çok maruz kaldım. Bu lisede olsun, anaokulunda olsun, her zaman, hala hatta ırkçılık söz konusu. Sürekli kendini ispat etmen gerekiyor. Ben Almanca konuşabiliyorum, evet ben Alman vatandaşıyım. Bir ispat halinde, kendini gösterme çabasında oluyoruz aslında genel bakımda. O zaman bir şaşırıyorlar, bakıyorlar ama içten içe hala bir ırkçılık seziyorsun. Var hala, en negatif yönü bu ırkçılık olayı. İşte çocukken şöyle başladı, arkadaşlarımla Türkçe konuşmak isterken

öğretmenler öyle bir sert bir şekilde bağıyor ki, “Burası Almanya, Türkçe yasak.” Biz hep böyle büyüdük. Hatta bir ara artık mizah haline gelmişti lisede falan. İşte “Burası Almanya, sadece Türkçe konuşun.” zaten gurbetçilerin de aksanı olması genellikle, ya da Türkçelerinin tabiri caizse kıt olması, genellikle bu sorundan ötürü aslında. Ben öyle bakıyorum. Okullarda sürekli uyarılıyordu, Türkçe konuşmak yasak, bu çocuk eve gidiyor, evde de genelde, buradaki göçmen ailelerin %80’i şiveli konuşuyor, işte İç Anadolu’dan, direkt köyden göç etmiş vesaire. Hem o şive, hem Almanca, Türkçe de işte böyle yarım yamalak, ortaya çok değişik bir dil çıkıyor Türkçe konuştuklarında. Öyle bir sıkıntı vardı.”

K16

Öğrenciler “Türkei, Türkei!” diye peşimden koşarlardı diyen K6 şunları demiştir:

“Sınıf öğrencileri, "Türkei, Türkei!" diye benim peşimden koşuyorlardı, Türk'üm ya. Bir gün dönmüşüm, 4 tane erkek çocuğunu yerle bir etmişim. Hatırlıyorum, nasıl döndüm, nasıl yumruk attım, 4 erkek çocuğunu yerle bir ettim, birisi kaçtı o ayrı mesele. Eve geldim, arkamdan polis geliyor zannettim. Eve koşa koşa gittim. Normal hani, okuldan eve geldiğim, ders yaptığım bir dönem. Babam sonra işten geldi. Bana böyle yaptı, “Kızım, gel buraya.” Ben böyle yutkundum. Korktum. “Gel buraya” dedi. “Kızım”, dedi, “gel” dedi. “Bir şey konuşacağım korkma” dedi. Gittim yanına. “Sen”, dedi, “bugün okuldan sonra ne yapmışsın”, dedi. “Baba”, dedim “ya işte”, ya dedim, kekeliyorum. “Ya gel” dedi, “sana bir sarılayım”, dedi. “Komşu Zeki amcan” dedi, “görmüş” dedi. “4 çocuk seni rahatsız etmiş, seni dönmüşsün, onları dövmüşsün” dedi. “Ve” dedi, “benim kızım” dedi, “benim koçum”.” **K6**

“Bütün mülteciler geldiyse gemimize, derse başlayabiliriz” diyen K16 durumu şöyle açıklamıştır:

“Sonra lise hayatında bunu hiç unutmayacağım, biz 3 Türk'tük sınıfta sadece. İyi bir okulda okuyorduk, yani iyi bir liseydi, tanıdık bir lise bu eyalette. 3 Türk, 28 tane öğrenciydik otuza yakındı galiba ve bundan sadece 3 tane Türk ve biz üçümüz sınıfa girdiğimiz an tarih öğretmenimiz aynen şu cümleyi kurdu, “Evet bütün mülteciler geldiyse gemimize, başlayabiliriz derse.” bize mülteci dedi (*Orijinalinde Flütchling kelimesi kullanılmış.*). Mesela biz orada doğup büyümüşüz, Alman vatandaşıyız, dil sıkıntımız yok, bariyerimiz yok, gayet iyi öğrencileriz ama hala mülteci gözüyle bakılıyordu. Ve adam bunu apaçık ağızla söylüyordu. O zaman korkumuzdan ırkçılığa uğruyorduk, korkumuzdan bir şey

söyleyemiyorduk. Acaba biz sınıftan düşürürler mi, işte okuldan atarlar mı bir şey desek, aslında hakkımız ama korkudan susuyorduk.” **K16**

Okulda hem Türk ve hem Alman bayramlarında izinli olduğumuz için rahatsız oluyorlardı diyen K3 şunları demiştir:

“Küçükken Türk bayramlarında, ailelerle bayramı kutlamak için izin alırdık okuldan. Ailemiz de böyle şeylere değer verir. O zaman tabii ki Almanlar okula gelmeliydiler. Onlar da o zaman tabii ki tam beğenmediler. Biz Türkler, Türk bayram günlerinde izin alabiliriz ve Alman günlerinde de izin var mesela Noel zamanında orada da biz Türkler için de hep izin ondan tuhaf.” K3

İnançtan Dolayı Yaşanan Önyargılar:

Şekil 62. İnançtan Dolayı Yaşanan Önyargı

Almanya’da doğmuş büyümüş katılımcıların inançtan dolayı yaşadığı önyargılar şu şekilde anlatılmıştır: 1 katılımcı domuz yemeye zorladılar; 1 katılımcı bizi kendilerine eşdeğer görmüyorlar, Müslüman kimliğimiz sorun oluyor; 2 katılımcı Ramazan ayında oruç tutuyoruz diye şaşıyorlar, soruyorlar ve 4 katılımcı ise başörtüsü biraz sıkıntı yaratabiliyor demiştir.

Domuz yemeye zorladılar diyen K10 şunları söylemiştir:

“Burada ırkçılık anaokulunda başlıyor. Onu anlatayım mesela domuz yemiyorum diyorsun, domuz yemeye zorluyorlar. Almanca bilmiyorsun tam önce Türkçe öğreniyoruz biz anadilimizi evde, sonra yavaş yavaş Almanca da öğreniyoruz. Dışlanıyorsun, herkes değil tabii. Hani çoğu insan iyi de o hani az olan kötüler daha bir şey oluyor ya.” **K10**

Bizi kendilerine eşdeğer görmüyorlar, Müslüman kimliğimiz sorun oluyor diyen K durumu şöyle anlatmıştır:

“Evet, kibirleri olduğunu düşünüyorum. Hatta bazı konularda çok ikiyüzlü bir siyaset izlediklerini düşünüyorum. Bizleri de belki hiçbir zaman kendilerine eş değer anlamında insani değer anlamında görmeyecekler belki. Çünkü burada da Müslüman kimliğimiz çok ciddi bir engel oluşturuyor.” K2

Ramazan ayında oruç tutuyoruz diye şaşırıyorlar, soruyorlar diyen K şunları belirtmiştir:

“Ramazan ayında biz oruç tutuyoruz diye şaşırıyorlardı. Hep soruyorlardı, hiçbir şey mi içemezsin, sakız da mı çiğneyemezsin, hep o sorular geliyordu. Nasıl dayanıyorsunuz diyorlardı. Onlara çok şaşırıyorlardı.”

K18

Başörtüsü biraz sıkıntı yaratabiliyor diyen K13 şunları anlatmıştır:

“Geçen hatta bir arkadaşımın mesela konuştuğum. Kız kendisi kapalıydı, örtülüydü. Ondan sonra dedi ki bana X dedi. Hani ben fark ettim, örtülü olmadan önce insanların bana durumu nasıldı şimdi hani kapandıktan sonra nasıldı dedi ve bunu hani bu yabancıya bir aşaması daha fazlası çünkü hani gösteriyorsun çünkü kimin neyin olduğunu. Öyle de olunca da bu baskıyla şey yapamadım dedi idare edemedi. Yani sürekli korkuyordum. Dışarı çıkmaktan korkuyordum. Artık milletin bakışında bana farklı davranılmasından çünkü kapalı olmadan da nasıl davrandıkları bildiğim için diyor. Yani bu tık daha zordu dedi. Öyle de hani mesela açılmaya gerek duydu kız artık hani bu baskıyı dayanamadığı için. Bunlar geliyor aklıma. Hani sadece hani ya örtünden dolayı ya da yabancı olduğundan dolayı seni istemiyoruz bir söz ifadesi geçmedi tabi ki de ama hani ama onu gösteren ya da onu söyleten bazı hal ve hareketler oluyordu. Geçen kayınvalidemle mesela doktora gittik aynı şekilde kayınvalidem de örtülü doktora dedim ki işte kayınvalidemin ağrısı var. Almancası olmadığından dolayı ben gittim oraya. Bel ağrısı var ama işte nereden geldiğini bilmiyoruz. Doktor doktor gezdik, kimse bize yardımcı olamıyor. Adam da geldi dedi ki, ya zaten kayınvalidenizin Almancası yok gelmiş oturmuş buraya dedi. Üstelik o kadar kapanmış ki dedi. Ben neresine bakacağım ki sanki diyerek orada da böyle bir şey yaşamış olduk. Ama bunlar çok böyle hani abartılmış şeyler çok fazla böyle bir şeyde yaşamadım. Ama şunu söylemem gerekiyor da, hani iyi olan Almanlar da var yani 1 2 tane çok yakın alman arkadaşım var benim mesela çok

sevdiğim birlikte büyüdük, belki ondandır da bilmiyorum ilkokul arkadaşlarım ama hala bugüne kadar görüşüyoruz mesela mesafe olmasına rağmen. Yani o kadar kötüledim, ama herkes de o kadar kötü değil. Yani genellemek istemiyorum tabii ki de.” **K13**

Eskiye Kıyasla Almanya’da Ötekileştirilme

Almanya’da Öteki Olmak kodunun üçüncü alt kodu “Eskiden Ötekileştirme Daha Çok Vardı: Artık Türkleri Diğer Göçmenlere Kıyasla Kabul Ediyorlar” alt kodudur. Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların görüşleri aşağıda verilmiştir. Yeni göçlerden sonra Türklerin statüsü değişti diyen 2; bize alışmışlar artık ama çocukken öğretmenle çok tartıştım diyen 2; öğretmen Türk öğrencilerin tuvalete gitmesine izin vermezdi diyen 1; dışlanmamak için Alman ismimiz varmış gibi yapardık diyen 1 katılımcı vardır. Katılımcıların ifadeleri aşağıda verilmiştir.

Yeni göçlerden sonra Türklerin statüsü değişti diyen K20 şunları anlatmıştır:

“Almanlarda alıştı zaten bir de. Türkler burada 50 seneyi geçti artık uzun süredir buradayız. Buradaki topluma hayata da adapte olduk. Bir de sonradan gelen şimdiki yeni gelen yabancıları da görüyorlar. Sonra Türkler iyiymiş falan demeye başladılar. O yüzden hani birbirimize alıştık artık burada toplum olarak diyebilirim. Bazı şeylerden rahatsızlar tabii.”

K20

Bize alışmışlar artık ama çocukken öğretmenle çok tartıştım diyen K6 şunları söylemiştir:

“Okulda gerçekten çok yapılıyordu böyle, okul bitti iş hayatında da mesela işçi aradıklarında hani Alman ve Türk seçeneği varsa Alman'ı seçerler. Öyle bir durum var yani. Aslında öyle değil. Tabi bazı yerlerde öyledir, hani böyle daha çok devlet kurumlarında. Öyle yerlerde daha çok Alman görürsünüz. Türk olduğumuzu biz söylemesek de anlıyorlar çoğunlukla. Çoğunlukla Türk isimlerimizden biliyorlar. Telefonda anladıklarında bile isimden falan anladığında sana daha değişik davranabiliyor. Yani çok kibar olamıyorlar. Çocukken yine mesela öğretmenlerden dolayı çok sorun yaşadım, çok tartıştım. Bizi sevmiyorlardı, ezmeye çalışıyordu öğretmenler. Ama artık şimdi alıştılar.” **K6**

Öğretmen Türk öğrencilerin tuvalete gitmesine izin vermezdi diyen K13 şunları belirtmiştir:

“Çocukken yine mesela öğretmenlerden dolayı bile mesela Almanlar ayıptır söylemesi ders süresinde tuvalet gitmek isterdi hemen izin verilirlerdi biz gitmek isterdik izin vermezlerdi. Hani tek bize bağlı mı ya da neden böyle yaptılar bilmiyorum ama çoğunlukla öyle olurdu yani bizle çok ilgilenmezlerdi.” **K13**

Dışlanmamak için Alman ismimiz varmış gibi yapardık diyen K1 durumu şöyle anlatmıştır:

“Çocukken çok ötekileştirmeye maruz kaldım. Aslında ben de yani çok şey değilim böyle esmer tenli ya da yani öyle değilim baya açık tenliyim ondan sonra saçlarım da çok koyu değil ona rağmen yine de baya bir hani sırf adım Türk ismi olduğu için baya bir dışlandım yani çocukken çok oldu. Yani bazen okullarda Türk arkadaşlarımızla konuştuklarında Almanca ismi var gibi konuşuyorlardı. Yani kendi isimlerini söylemiyorlardı direkt. Ama şimdi öyle değil ya ama şimdi herkes direkt dürüstçe kendi ismini kendi kültürünü söylüyor. Okulda gerçekten çok yapılıyordu böyle. Gerçekten Almanla ile Türk arasında çok bir fark yok burada kimse artık yani çok dışlanmıyorsun herkese aynı şekilde davranıyorlar. Almanlara da devlet aynı şekilde para veriyor bize de zor durumda kaldığında herkese bir şekil destek çıkılıyor yani "o Alman ona daha çok vereyim" diye bir şey yok mesela. Yok yok hiç yok yani artık barışmışlar birbirleriyle kabul ediyorlar öyle dağıtma etme şeyi yok taşındığımız zaman bile daha çok Almanların yoğun olduğu yerlerde Türkleri rahat bir şekilde kabul edebiliyorlar yani öyle çok bir sorun

olmuyor yani. Artık hani Türkler de Almanlar da birbirlerine artık gayet iyi alıştı hani biz de yani çok buradan dışlama durumu da yok. Biz yine onlara göre Türk'üz, biz Alman değiliz, öyle diyorlar ama gayet birbirimizle barışık şekilde yaşıyoruz. Yani gayet "aa bu Türk bunla konuşmayayım" şeklinde bir şey yok. Zamanla alışmışlar bizim Türklere ama daha çok hani Ruslar olsun Yunanlar olsun onlara daha bir sıcak bakılıyor, bizden hariç yani. Daha ılımlı davranıyorlar bize. Önceden Türklere derlerdi aman ne kadar çoksunuz burada falan diye, ama artık bizden daha çok Suriyeli olsun Afrikalı olsun bizden daha çok onlar olduğu için bizi artık görmezden geliyorlar yani." **K1**

4.3.3.2. Türkiye'de Öteki Olmak

Şekil 64. Türkiye'de Öteki Olmak Kodu ve Alt Kodları

Ötekileştirilme kodunun ikinci alt kodu "Türkiye'de Öteki Olmak" olarak analiz edilmiştir. Katılımcıların 3'ü Türkiye'de öteki olarak görülmedim derken; 17'si Türkiye'de ötekileştirildim demiştir.

Türkiye’de öteki olarak görülmedim diyen K2 şunları söylemiştir:

“Hiçbir zaman beni bu toplum bu türk toplumu içinde geçerli, Almanya olan toplumu için de geçerli. Ben hiçbir zaman Türkiye’de de Almanya’da da ya ben yanlış yerdeyim herhalde dediğim olmadı, insanların tavrından dediğim gibi tam aksine. Çok olumlu tepkiler aldım. Hatta Türkiye ile kıyasla aldıklarında bile ya işte yani çok güzel değerlerini korumuşsun burada bitirmişiz biz o değerleri dedikleri bile oldu Yani. Ben iki tarafta da kabul gördüğümü hissediyorum” **K2**

Türkiye’de ötekileştirildim diyen katılımcılar söz konusu olduğunda; 11’i biz burada bal börek yoldan para topluyoruz gibi davranıyorlar; 9’u Almanca konuşsam fiyatlar 2 katına çıkıyor; 3’ü “Almancısın, Almanya’dasın ve Alman’sın” Türkiye’dekilerin gözünde; 6’sı tuhaf Almancı olarak görüyorlar bizi; 2’i Türkiye’dekilerde bize karşı artan bir haset hatta nefret var; 2’si “oy kullanıyorsunuz o yüzden memleket bu halde” diyorlar bize; 1’i bayramı birlik beraberlik hissiyle yaşayamıyorum, öteliyorlar; 1’i akrabalarla ailevi bağlar kopuyor, benimsemiyorlar bizi, demiştir.

Biz burada bal börek yoldan para topluyoruz gibi davranıyorlar diyen K1 şunları söylemiştir:

“Yani çoğu zaman iyi hissettirmiyor. Gerçekten her yerde bir çoğunlukla da ailede Alamancısın. “Siz de zaten affedersin ama sizde para zaten dolu, siz onu bunu yaparsınız, siz her şeyi yaparsınız”. Oraya gidersin mesela severek yaptığımız bir şey ama kimse elini açmaz yani anca hep bizden beklenir. Sırf bizden bekleniyor. Sanki en doğalı buymuş gibi her şeyi biz öderiz. Bizim için sıkıntı yok severek yaptığımız bir şey ama bunun çok en normal şeymiş gibi gözükmesi ya da biz sanki çok zenginmişiz gibi davranılması çok hoşumuza gitmiyor yani. Yani çok uzağa gitmeyim genelleştirmeyim bizim ailemizden bizim yakınlarımızdan bakıyım. Yani gerçekten burada hani herkes öyle değildir tabi öyle değildir ama Almanya’da yaşayanların çok daha iyi koşullarda yaşadığımızı, parayı ağaçtan topladığımızı falan düşünüyorlar diye düşünüyoruz yani. Bizimkiler yani biz mesela bir araba almak istiyorduk yani çünkü burası da acayip pahalıdır her şey, bir de şuan tek eşim çalıştığı için ben çocuk bakıyorum falan biraz daha insan zorlanıyor ve her istediğini hemen çat diye alamıyor yani. Biz de araba almak istiyoruz mesela ailesiyle falan bazılarıyla konuştuk “e siz alırsınız zaten orada kolay orada kolay” öyle değil aslında. Tabi belki Türkiye’de daha zordur şuan oradaki şeyleri

görüyoruz ama orada da şuan şartlar acayip değişti. Buradaki sıkıntı her şey pahalılaşıyor ama maaşlar çıkmıyor işte sıkıntı orada işte. O yüzden o düşünce hoşuma gitmiyor. Burada her şey şak dedin mi oluyor gibi davranılıyor ama öyle değil. Bazı yerlerde haklılar tabii ki burada mesela bir araba almak böyle baktın mı aslında çok da pahalı bir şey değil. Burada ama gerçekten çok çalışıyorlar. Burada bizim karşımızda bir Türk aile var karşımızda o kadar çok çalışıyorlar ki gerçekten hiç evde değiller. 4-5 arabaları var acayip büyük evleri var. Gerçekten çok çalıştın mı burada her şeyi yapabiliyorsun o iyi işte, Türkiye’de de çok çalıştın mı da çok bir yere varamadın gibi geliyor da bana bazen. Öyle geliyor yani insana.” **K1**

Almanca konuşursam fiyatlar 2 katına çıkıyor diyen K şunları belirtmiştir:

“Ben çok ülke gezdim. Kolombiya Meksika, Tayland, Laos hiç bir ülkede Türkiye’de ki yediğim kazığı yemedim ben valla. Türkiye’de her zaman kazık, her zaman kazık iş güc kazık. Taksici diyor Almancısın bir 50 TL fazla versen ne olur falan diyorlar. Böyle bilmiyorum da İstanbul bu Fethiye olsun böyle. Kayseri, Yozgat, Ankara o gezdiğim yerlerdeki insanlar öyle değil. İstanbul biraz benim algımı şey yapıyor. Yok, arkadaşlarım var orada. Arkadaş ortamında hiç hissetmedim, yani hissetsem de iyi şekilde hissediyorum çoğu zaman. Hani böyle şey durumuna geliyorsun? Paralı sen olmuş oluyorsun ya. Hani böyle ağ durumuna getiriyorlar adamı böyle biraz hani kötü şey olmuyor ama böyle arkadan küfreden falan oluyordur param olduğu için ama o an için üstün olan sensin gibi oluyor. Senden böyle şeyleri var ya bir alacakları olabiliyor edebiliyor ya hiç kötü bir şey hissetmiyorsun sen orada. Öyle hissedilmiyor o tam. Bir de şu var, bize "Sonradan görme. Orada tuvalet temizleyip de burada bize adam oluyorlar." kendi egolarını tatmin etmek için bizi daha küçük görmeye çalışıyorlar. Ben tuvalet temizlemiyorum mesela ama bana da öyle diyorlar. Ne alaka ki yani ben bizi biraz şey görmek istiyorlar. Ben de anlıyorum ya sevmiyorlar ki para var diye sevmiyorlar ya ben ne yapayım ki? Biz ne yapalım ki yani o para da yok ki aslında hani normal geçiniyoruz, oraya geldin mi para gücü olduğu için şey oluyoruz. Para da bir insanın değerini şey yapmaz ki aslında benim Euro’m var diye ben ondan daha değerli değilim ki ama böyle bir şey olmuş insanlarda içgüdüsel mi diyeyim. Ne diyeyim? Eziklik olmuş biraz kendilerini böyle üstün görmek için bizi daha aşağılamaya çalışıyorlar. Buradakiler de kendilerini oradakilerden üstün görüyor. Euro kazanıyorum diye falan bence bunlar problematik.” **K10**

“Almancısın, Almanya’dasın ve Alman’sın” Türkiye’dekilerin gözünde diyen K5 şunları söylemiştir:

“Ben benimsendiğimizi sanmıyorum. Yani oraya gittiğin zaman, klasik, mesela evlendiğim zaman işte eşimin ailesi, hani “Alman biriyle evlendi. Orda doğma büyüme biriyle evlendi.” Hani biraz böyle şey, bir bakış vardı, “Bu gelin bize uyar mı?” falan gibiydi. Mesela hep gelen sorular işte; sizin orada okul nasıl, işte belediye nasıl çalışıyor, -işte hani o zaman da belediyede çalışıyordum- ya da sen çok deđişiksin. Hani böyle şeylerde çok karşılaştığım için benimsendiğimi sanmıyorum. Yani Türkiye’de bir başkasıyım, ya da Almanya’da olan birisiyim. Türk deđilim gibi bir şey oluyor bence.” **K5**

Tuhaf Almancı olarak görüyorlar bizi diyen K16 kendini şöyle açıklamıştır:

“Kendilerinden biri olarak görüyorlar. Hatta diyorlar ki “Ya sen bizdensin.” falan diyorlar. “Hiç Almancı gibi deđilsin.” Ama o konuda da biraz kızıyorum onlara, Almancı gibi deđilsin dediklerinde. Almancıları “stereotype” dediğimiz bir algı var, böyle bir çekmeceye kapatmışlar Almancıları. Orada biliyorlar. Ama aslında Almancıların dünyası da çok farklı. O konuda onların bakış açısından da keşke baksalar, diyorum. Tamam, Türkiye’de daha çok kendimi kendim gibi hissediyorum ve Türkiye’deki arkadaşlarım da sen bizdensin, diyorlar ama ne kadar öyleyse de bir yandan Almancıları da koruma içgüdüm de var yani. Çünkü onların ne çektiğini de biliyorum az çok. Ama dil sıkıntısı veya bu aksandan dolayı kendi dertlerini pek fazla dile getiremiyorlar ya da kendilerini pek fazla anlatamıyorlar. Evet. Mesela kural konusunda Alman kurallarına göre hareket ediyorum, işte atıyorum, araba kullanma konusunda. Farklı konularda şu an tam aklıma gelmiyor ama çevreci olmam mesela. Çöpü atıyorum. Mesela sahilde oturuyoruz arkadaşlarla, bıraktılar çöpü orada ve ben dedim ki, “Arkadaşlar ne yapıyorsunuz, topluyoruz burayı, temizliyoruz, atıyoruz bunların hepsini çöpe.” diyorlar ki, “Ay bunun Almancılığı tuttu.” falan gibi bir şey duydum. Çok basit, çok banal geliyor ama gerçekten de bazı şeylerde çok Alman bakıyorum olaylara. Mesela diyorum ki, “Almanya’da bu yasak” diyorum, “Almanya’da buna ceza var”, diyorum bazı konularda. Yani sadece Almanca konuşunca, mesela ben ahlama ile birlikte İzmir’deyken Almanca konuştuk, sadece Almanca konuştuk ama kesinlikle dedikodu falan da deđil. Ya da o kişilerin hakkında konuşmadık, yanımızda fazla tanımadığımız ama halamın komşusu olan bir kadın vardı ve kadın yadırgadı. Üzerine alındı, kadın hatta trip attı bayağı. Kalkıp gitti. Sonra hatta halama demiş, “bunlar sadece Almanca konuşuyor, bu ne böyle, işte Türkiye’deyiz, Türkçe bilmiyor mu bunlar” gibi bir duyum aldık. Aslında söz konusu Almanca da deđil, sen istediğin dili konuşabilirsin. Özgür bir insansın. İtalyanca biliyorsan İtalyanca konuş, sonuçta o dile hâkimsin. Ya da ne bileyim

farklı bir dil de olabilir. Böyle bir sıkıntıya maruz kalınca sinirleniyorum mesela. İstedğim gibi konuşabilirim yani, Fransızca biliyorsam ben Fransızca konuşurum. Sonuçta o dile hâkimim. Sen de bir dil bil, sen de farklı dilden konuş. Ben o konuda kendim de çok çektiğim için Almanya'da, o konuda çok sinirleniyorum. Yani Türkiye'deki o tutumu sevmiyorum.” **K16**

Türkiye’dekilerde bize karşı artan bir haset hatta nefret var diyen K20 şunları anlatmıştır:

“Türkiye’de de bilmiyorum Almancılara karşı çok iyi bir yaklaşım yok gibi geliyor bana. Özellikle bu son senelerde böyle artan bir haset, kısmen nefret gibi böyle hisler hissediyorum. Özellikle sosyal medyada, yüz yüze konuştuğum zaman herkes nezaketle davranıyor, herkes iyi davranıyor ama sonra sosyal medyada yazılan yorumları gördüğüm zaman oradaki nefreti görüyorum. Orada insanlar düşüncelerini saklamıyorlar. Daha şey bir şekilde ifade ettiği için kendilerini samimi olduklarını düşünüyorum o söylediklerinde. Anlamadığım bir şey niye hani öyle bu duruma geldi. Benim gerçekten anlam veremediğim bir şey o yüzden Türkiye’de uzun süre kaldığım zaman benimsenmiş hissetmiyorum.” **K20**

“Oy kullanıyorsunuz o yüzden memleket bu halde” diyorlar bize diyen K5 durumu şöyle anlatmıştır:

“Kuzenlerim mesela, işte burada evlenip gelen bir kuzenim var demiştim en başta, arabayla mesela Türkiye’ye gittiler. Yani araba da tamam Mercedes ama son model bir şey de değil. Normal bir Mercedes. İşte arabalarını çizdiler, işte önlerine geçildi, işte siz böyle arabalarla geliyorsunuz da işte sonra, belirli partiyi seçiyorsunuz, sizin yüzünüzden memleket böyle de falan... Bende şeye yol açtı -çok açık söyleyebilirim- işte geldiğimde, Almanya’da kaç tane Türk kökenli insan oy atmış. Bu oyları kime atmışlar diye istatistikleri aramaya başladım mesela. Buldum da ve sinir oluyorum. Çünkü diyorsunuz ki ya 85.000.000 insansın orada, sen seçiyorsun biz değil ki. Yani burada belki 100.000 kişi oy atmıştır ya da bilmiyorum kaç kişi olduğunu. Şu an aklımda değil. Yani küçücük bir bölüm, koca bir bölüme kaydı, onun suçlusu siz oluyorsunuz falan, çok üzücü çok böyle...” **K5**

Bayramı birlik beraberlik hissiyle yaşayamıyorum, öteliyorlar diyen K5 şunları belirtmiştir:

“Ailenizden tamamen kopuyorsunuz, bu bir. Kltrme ve dinime ok baęlıyım aslında ok da gurur duyuyorum bir Trk olmaktan ama iŐte 23 Nisan'ı veya bir bayramı, o coŐku, o birlik beraberlik hissi, yok mesela. Hani benim iimde var da, ama hep bir telenme olduęu iin... Hani “Sen bizden deęilsin.” olduęu iin mesela hep byle bir negatiflik var iimde bir burukluk.” K5

Akrabalarla ailevi baęlar kopuyor, benimsemiyorlar bizi diyen K6 Őunları anlatmıŐtır:

“Kkken sevilmek istiyordum aile tarafından. Kkken Őeyden dolayı oluyordu. İŐte anneannelere gidiyoruz. Kuzenlerimi seviyor, bizi sevmiyor. Mesela bakkala gidiyoruz, dedem dięer Trkiye’de byyen kuzenlerime iklet alıyor, biz bakıyoruz “Senin annen de para var. Sen git annenden al.” deniyordu. Mesela byle Őeylerle karŐlaŐtım. Hani karŐlaŐtınız zaman ok aęlıyordum kkken. İŐte niye babaannem gelmiŐ, iŐte biz de burada bymeseydik daha iyi olurdu, iŐte daha kenetlenmiŐ bir aile olurduk, beni de benimserler, severlerdi. Ailevi baęların kopuyor. Bu ok kt bir Őey. Yani ben, kuzenlerim, bir sr kuzenim var. Hibiriyle grŐmyorum mesela. Sebebi de hibir zaman benimsememek. Hani hep bir, sen Almancısın, ya da sen bizden deęilsin, bir kuzen deęilsin sen Almancısın, gurbetisin. Bir deęiŐiksin falan gibi tarz Őeyler var.” K6

4.4. TERSINE GCE İLİŐKİN DŐNCE VE BUNU ETKİLEYEN FAKTRLER

Almanya’da doęmuŐ bymŐ yksek eęitim dzeyine sahip ikinci ve nc kuŐak Trk katılımcıların Trkiye’ye tersine gc etme durumlarına dair bulgular Tersine Gc Motivasyon Durumu adlı bu baŐlık altında verilmiŐtir.

4.4.1. Ulus-Ötesi Ağlar

Şekil 72. Ulus-Ötesi Ağlar Kodu ve Alt Kodları

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların, ulus-ötesi teoriler bağlamında nasıl bir yaşam sürdürdüklerini anlayabilmek için günlük hayatlarında Türkiye ve Almanya arasında kurdukları ilişki ve etkileşimi öğrenmeye yönelik sorular sorulmuştur. Bu bağlamda katılımcıların Türkiye ziyaretleri, sosyal medya kullanımları, diziler/filmler, müzik, haberler, Türkiye seçimlerinde oy kullanım durumu ve vefat ettiğinde nereye gömülmek istediği kodları, yapılan analizler sonucunda orta çıkarılmıştır.

4.4.1.1. Katılımcıların Türkiye Ziyaretleri

Şekil 73. Katılımcıların Türkiye Ziyareti

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin Türkiye ziyaretleri başlığı; Türkiye’yi Ziyaret İsteği, Çocukken Türkiye Ziyareti ve Türkiye’yi Ziyaret Durumu olarak üç alt kodla yorumlanmıştır. Aşağıda bu üç başlığın detaylı yorumu katılımcılardan yapılan alıntılarla verilmiştir.

Türkiye'yi Ziyaret İsteği

Şekil 74. Katılımcıların Türkiye Ziyaret İsteği

Katılımcılardan 17'si Türkiye'yi ziyaret etmek istiyorum derken 3'ü Türkiye'yi ziyaret etmek istemiyorum demiştir.

Türkiye'yi ziyaret etmek istiyorum diyen K16 şunları belirtmiştir:

“Ben 14 yaşında en son ailemle birlikte Türkiye'ye gittim. 14 yaşına kadar yanlarında götürüyorlardı, İstanbul'a gidiyorduk. Öyle çocukluğumdan beri hep İstanbul'a giderdik. 14 yaşında bu olay bitti, çünkü ablam ve abim üniversite okuyordu, diyorlardı ki, “Aman K16 burada kalsın, kardeşleri yanında kalsın, biz de gidelim.” gibisinden. Sonra kendi başıma gitmeye başladım ben Türkiye'ye. Aslında öyle bir zorunlu götürme gibi bir şey olmadı. 14 yaşına kadar da, haliyle çocuktum, göturdüler yanlarında. Zorunlu bir götürme söz konusu olmadı. O konuda özgürdüm aslında. Hani istediğim zaman gidip geliyordum. Kardeşim için ama aynı şekilde konuşamayacağım. Şu anki kardeşimde zorunlu. Mesela en son yaptıkları tatilde İzmir'e gittiler, gitmek istemedi. Hiç istemedi ama zorla göturdüler. Ama ben çocukken de şimdi de isteyerek gidiyorum.” **K16**

Türkiye'yi ziyaret etmek istemiyorum diyen K3 şunları söylemiştir:

“5 senedir galiba Türkiye gitmedim. Hayatımda en fazla 10 kere Türkiye'ye gelmişimdir. Küçükken ailemle geliyordum arada bir tabii ki ama son 10 senede en fazla 4 kere Türkiye'ye gittim. Şimdi de gelmek ister miyim emin değilim yani tatillere gelebilirim ama öyle içimde çok bir istek yok.” **K3**

Çocukken Türkiye Ziyareti

Şekil 75. Katılımcıların Çocukken Türkiye Ziyareti Durumu

Katılımcıların tamamı çocukken Türkiye’yi ailesiyle ziyaret etmiştir.

Çocukken Türkiye ziyareti deneyimini anlatan K7 kendini şöyle ifade etmiştir:

“Küçükken de öyleydi aslında her sene tatillerde giderdik. Tabii tatillerde yapıyorduk onu. Her sene Türkiye’ye gidiyorduk mutlaka. O zamanlarda maddi olarak da her şey çok daha farklıydı iyiydi. Her sene gidiyorduk ama köyümüze gidiyorduk ve köyümüzde oluyorduk genelde. O köy hayatı da benim küçüklüğümü de aslında çok etkileyen bir şey. Yani Almanya’da yaşıyorduk ama Türk kültürünü de orada da belki hatta bazı bayramlarda Türkiye denk geliyordu değiştiği için bayramların tarihleri. O zamanlar herkes zaten köyüne giderdi. Böyle eskiden denize, oraya buraya giden olmazdı herkes köyüne giderdi ve biz orada hep ailecek bütün ailemizle orada yaşadık bunları. O zaman da hevesli gelirdim şimdi de. Çocuklarımda da aynı şeyi görüyorum ben evet, çok severek gider gelirdik. İster arabayla olsun ister uçakla olsun şimdi de aynı şekilde.” **K7**

Türkiye'ye Geldiğinde Kalınan Yer ve Kalınan Süre

Katılımcıların Türkiye ziyaretlerinde nerede kaldığı, ne kadar süreyle kaldığı, neden ziyaret ettiği ve ne sıklıkla ziyaret ettiğine bağlı bilgiler bu başlık altında verilmiştir.

Şekil 76. Katılımcıların Türkiye Ziyaretlerinde Nerede Kaldığı

Katılımcıların Türkiye ziyaretlerinde nerede kaldıkları söz konusu olduğunda katılımcıların 11'i hem otel hem akraba evi; 6'sı otel ve 3'ü akraba evi demiştir.

Hem otel hem akraba evinde kalıyoruz diyen K20 şunları söylemiştir:

“Senede en az bir kere bu 2-3 de olabiliyor ama en az bir kere. Yazın geldiğimizde tatil için böyle 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta duruma göre iş durumuna göre de değişiyor o. Mesela ocakta da tekrar Türkiye'ye geleceğim. O daha çok ticaret diyelim, öyle başka bir şeyler için ya ticaret değil de yatırım amaçlı yatırımlarım var 1 2 Türkiye'de onları takip etmek için. Öyle yani. Bu zor bir soru, çünkü Türkiye'yi özlüyoruz, özlüyoruz. Geldiğimiz zaman hani mesela yazları geldiğimiz zaman 3 hafta, 4 hafta. Geri dönme isteği oluşuyor bende bir kaç hafta sonra. Çünkü doğuma büyüme buralı olduğum için, yani benim hayatım burada olduğu için Türkiye sadece ziyaret etmeye geliyoruz orada yaşamaya gelmediğimiz için. Özlem geliyor orada tabi sevdiğim akrabalarım var, arkadaşlarım var, onları özlüyoruz tabi. Nenem, babaannem, anneannem ikisi de Türkiye'de onları falan özlüyoruz. Tabi onları görmek için o yüzden zaten en az bir kere gelip gideriz. Bazen 2-3 kere de oluyor bu senede. Otelde de kalıyoruz anneannemde babaannemde de kalabiliyoruz. Özlüyoruz tabi özlüyoruz, kuzenler var arkadaşlar var yeğenler var. Ama şimdi teknolojiyle hani telefon işte bu görüntülü aramalar falan o konuda yardımcı oluyor. Tabi biraz özlemi gidermek için. Seve seve gidiyorduk yani aile zorlamasıyla değil seve seve gidiyorduk çünkü orada dediğim gibi akrabalar çok, kuzenler çok,

arkadaşlar çok. Onlarla da bir bağlantımız ilişkimiz var. Yani mesela geçen sene amcamın kızının düğünü oldu. Benim en sevdiğim insanlardan biridir. Yani öyle oraya seve seve gidiyorum yani öyle öyle durumlarda.”**K20**

Otelde kaldığını belirten K12 şöyle yanıt vermiştir:

“Otelde kalıyoruz. Klasik otel tatilini yapmıyorduk. Ailem daha çok kaplıca otellerini seviyordu. Umumi kaplıcalar, işte Edirne’den bir başlarsın, Kervansaray’ın içindekilerden üçer saatlik, ondan sonra Gönen’di, işte Bursa’ydı filan o tarz şeydi.” **K12**

Akraba evinde kaldığını söyleyen K16 şunları anlatmıştır:

“Senede en az bir kez geliyorum, maksimum 2 kez geliyorum. İstanbul'a gidip geliyoruz. Aslında gittiğim geldiğim tek yer İstanbul. İstanbul'da ailem yaşıyor. Yani akrabalarım yaşıyor, dayımlar, yengemler, halamlar vesaire. Aslında hepsi İstanbul'a yerleşmiş. O yüzden hem onları ziyarete gidiyorum, hem arkadaşlarım var İstanbul'da, onlarla görüşmeye gidiyorum. İzmir'e gidiyorum, böyle tatil amaçlı. Bir halamda İzmir'de yaşıyor, onun yanına gidiyorum. Akrabalarımın evinde kalıyorum gidince. Hem tatil hem onu ziyarete gidiyorum. Genelde İzmir ve İstanbul. 2 hafta, 2 buçuk hafta, mesela İzmir'e bu gidişim 2 hafta oldu. İstanbul genelde birazcık daha uzun oluyor. Eğer tatilim varsa, 2 buçuk hafta, 3 haftayı buluyor bazen İstanbul.” **K16**

Şekil 77. Katılımcıların Türkiye Ziyaretlerinde Ne Kadar Süre Kaldığı

Katılımcıların ne kadar süre Türkiye’de kaldığı sorulduğunda katılımcıların 13’ü Türkiye’de üç hafta civarı kalıyor; 3’ü Türkiye’de bir iki hafta kalıyor; 4’ü ise Türkiye’de yaklaşık bir ay kalıyor demiştir.

Türkiye’de üç hafta civarı kalıyoruz diyen K15 şunları belirtmiştir:

“Türkiye’de bir evimiz de var yani direkt Uşak’ın Eşme ilçesinde. Genellikle 3 hafta kalıyoruz.” **K15**

Türkiye’de bir iki hafta kalıyoruz diyen K5 şunları söylemiştir:

“Mesela biz eş olarak şöyle yapıyorduk, senede tatilimiz ikiye bölüyorduk. Bir iki haftalık tatil yabancı ülke, bir iki haftalık tatil Türkiye.” **K5**

Türkiye’de yaklaşık bir ay kalıyoruz diyen K18 durumu şöyle anlatmıştır:

“Gittiğimizde genelde 5-6 hafta kalıyoruz. İkisi bir arada. Hem akraba ziyaretine, İstanbul’da büyük ailemiz var, onları ziyarete gidiyoruz akrabalarda kalıyoruz gidince. Ve oradan önce veya sonra tatile de gidiyoruz, tatilde de otel tabii.” **K18**

Şekil 78. Katılımcıların Türkiye Ziyaret Nedenleri

Katılımcıların Türkiye’yi neden ziyaret ettikleri sorulduğunda 15’i akraba ve tatil için, 3’ü yalnızca tatil için, 1’i iş ve tatil için ve 1’i de aile/akrabalar için Türkiye’yi ziyaret ediyorum demiştir.

Akraba ve tatil için Türkiye’yi ziyaret ediyorum diyen K1 şunları söylemiştir:

“Yani evlendikten sonra sadece eşimin memleketine gitmeye çalıştık. Bir de işte bir hafta tatil olsun öyle şeylere gittik. Çoğunlukla aile ziyareti şeklinde oluyor Türkiye’ye gidişlerimiz, çoğu zamanımızı orada akrabalarla geçiriyoruz. Ondandan sonra da bir hafta tatilimize ayırıyoruz, öyle yani. Şimdiye kadar Fethiye’ye gittik iki kere, bir de Antalya.” **K1**

Yalnızca tatil için Türkiye’yi ziyaret ediyorum diyen K2 şunları anlatmıştır:

“Türkiye benim için şu an sadece tatil yapacağım bir yer oldu. Daha sonra nasıl gelişir bilemiyorum. Belki iş durumları farklı yere yöne evrilir işte çocuklar büyür. Beni buraya bağlayan unsurlar azalır veya bana ihtiyaç duyan kişiler azalınca. Belki Türkiye de iş durumları oluşabilir, onu bilemiyorum olabilir ama şu an benim için Türkiye sadece tatil yapabileceğim bir ülke. Yani bir göç deneyimi yapacağım bir yer olmayacak.” **K2**

İş ve tatil için Türkiye’yi ziyaret ediyorum diyen K12 şunları belirtmiştir:

“Evlendikten sonra, ben mesleğe başladıktan sonra çoğaldı. Hem Türkiye’de Tofaş’ta projem vardı. Hani Türkiye ile iş birliği olarak da biraz şey oldu. Ama onun dışında da sık sık gitmeye çalıştım. Senede 2-3 kere vardı. Gidince 2-3 hafta kalıyoruz. Çok halen de var. Hani öyle şey denk getirmeye çalışıyoruz. Balıkesirliyiz dedim. Bandırma bize çok yakın. Erdek çok yakın tatil kavramı, senede 2 kere tabii denize gidiliyordu. Ben dediğim gibi 30 yaşında evlendim ve Türkiye’nin en doğu noktası benim için İzmit’ti, Kocaeli. Oradan öte geçmedim. En güney gittiğim nokta da Çeşme’ydi. İzmir, Çeşme. Hani Türkiye’ye bir benim için çok böyle, küçük bir şeydi ve Türkiye’nin en açık görüşlü olan noktasında tatilimi yaptım. İstanbul’du, Balıkesir’di.” **K12**

Aile/akrabalar için Türkiye’yi ziyaret ediyorum diyen K3 şu ifadeleri kullanmıştır:

“Ailecek geldik köyümüze gittik. Hep beraber aileyi görmek için gittik Türkiye’ye ve mesela sadece bir kere tatile gittik. Aile ziyaretleri bayağı sıkıcıydı. Çoğu zaman hep aileyle duruyorduk, onlarda kalıyorduk, Ben tatil yapmak istiyordum ama zamanım da yok ondan hep Türkiye’ye gittiğimde hep zorlanıyorum. Köye gitmek falan hiç benim ilgimi çekmiyor yani. Şimdi de gelmek ister miyim emin değilim yani tatillere gelebilirim ama öyle içimde çok bir istek yok.” **K3**

Şekil 79. Katılımcıların Ne Sıklıkla Türkiye'yi Ziyaret Ettikleri

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklere ne sıklıkla Türkiye'yi ziyaret ettikleri sorulduğunda ise katılımcıların 5'i Türkiye'ye senede iki üç defa geliyorum, 10'u senede bir defa geliyorum, 3'ü iki üç senede bir geliyorum ve son olarak 2'si de beş altı senedir Türkiye'ye gitmedim demiştir.

Türkiye'ye senede iki üç defa geliyorum K4 şunları anlatmıştır:

“Senede 2 kere giderim. Böyle bir haftalığına kalıyoruz ama şimdi yazın ailecek gideceğiz. O 4 hafta oradayız. Çocukluğumdan beri genellikle tatile geliyoruz ama birkaç gün de akraba ziyaretine gideriz. Hep İzmir olur, İstanbul'a da birkaç kere gitmişim otelde kalıyoruz genelde. Sevinerek gidiyorum Türkiye ziyaretlerine.” **K4**

Senede bir defa geliyorum diyen K15 durumu şöyle açıklamıştır:

“Evet, geliyoruz, yani mümkün olduğunca senede bir kere. Şimdi annem babamın da kendi iş yeri de olduğu için bu daha sık gelemiyoruz. Ama yazları öyle mümkün olduğunca geliyoruz.” **K15**

İki üç senede bir geliyorum diyen K7 şunları söylemiştir:

“Yaz tatillerinde şu anda da öyle her sene gidemiyoruz. Bir sene gidiyoruz, bir iki sene gitmiyoruz. Tabii biraz maddi açıdan önemli ama öyle yani her sene gitmeye çalışıyorum ama gidemediğimiz dönemler oluyor ama yaz tatillerinde genelde çünkü geçen sene mesela gidemedik. Çocuklar mesela bu sene çok ısrar ediyorlar. Kesinlikle gitmemiz gerekiyor diye. Çok özlediler, çok istiyorlar yani. Aslında biz şöyle bir aileyiz, köyümüze geliyoruz yani önce ailemize geliyoruz, köyümüze geliyoruz sonra da çok az yaptık onu ama birkaç defa diyebilirim yani çok her sene yapmadık tatil köyüne veya işte otele gidiyoruz. Belki şimdi

çocuklarda büyüdüğü için ve biz de yavaş yavaş biraz tatil yapmak istiyoruz diye gidebiliriz daha sık.” **K7**

Beş altı senedir Türkiye’ye gitmedim diyen K18 şunları belirtmiştir:

“5-6 senedir Türkiye’ye gitmedim. Ama yani ilerde tabii ki inşallah, her sene yine gideceğim.” **K18**

4.4.1.2. Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Durumu

Şekil 80. Katılımcıların Ne Sıklıkla Türkiye’yi Ziyaret Ettikleri

Katılımcıların sosyal medya kullanımı söz konusu olduğunda ilk olarak bir sosyal medya platformunu kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların 18’i sosyal medya kullandığını belirtirken 2’si sosyal medya kullanmadığını söylemiştir. Sosyal medya kullandığını söyleyen katılımcıların, hangi sosyal medya platformlarını kullandığı; sosyal medyayı ne amaçla kullandığı; sosyal medyada ne tür paylaşımlar yaptığı; sosyal medyada kimleri takip ettiği ve sosyal medyada hangi dilden içeriklerin karşısına çıktığı hususları sorgulanmıştır. Söz konusu alt kodlamalar ve katılımcıların alıntılar aşağıda yorumlanmıştır.

Şekil 81. Katılımcıların Kullandığı Sosyal Medya Platformları

Katılımcılardan Instagram kullanan 15, Facebook kullanan 7, Youtube kullanan 4, Twitter/X kullanan 3, TikTok kullanan 2 ve Snapchat kullanan 1 kişi vardır.

Şekil 82. Katılımcıların Sosyal Medya Kullanma Amaçları

Katılımcıların sosyal medyayı kullanma amaçları öğrenilmeye çalışıldığında katılımcılardan 8'i bilgi edinmek ve haberleri takip etmek için kullanıyorum; 6'sı Türkiye'den videolar, arkadaşı takip için kullanıyorum; 2'si birkaç güzel sayfa var onları ve arkadaşlarımı takip için kullanıyorum; 1'i sosyal medyada bir işim var ve Türkiye'den kopmamak için kullanıyorum ve son olarak 1'i de eğlence ve mizah içerikleri için sosyal medya kullanıyorum demiştir.

Bilgi edinmek ve haberleri takip etmek için kullanıyorum diyen K5 şunları anlatmıştır:

“Yani daha çok akrabalar var ama mesela kuzenler falan onlarla tabii arkadaşız. Ama daha çok benim kullanma amacım bilgi edinme aslında. Ne bileyim, çocuk eğitimi olan sayfaları çok takip ediyorum işte. Sosyal medyada sağlıkla ilgili konuları daha çok Alman kanallarından, hatta İngiliz, Amerikan da diyebilirim. Ama çocuk eğitimini mesela sırf Türkçeden. Mesela ona bayağı dikkat ediyorum çünkü eğitimimiz biraz daha farklı. Yani Almanların işte, nasıl diyeyim size, daha böyle her şey serbest, daha her şey açık, daha her şey normal bir eğitimdeler. Ben daha çok... Yani çok zor bir şey. Erkek eğitimiyle kız eğitimi arasındaki farklar, neye dikkat edilmeli... Almanlarda böyle bir şey yok. Basit eğitiyorlar. Ama dikkat ediyorum, onlar hep Türkçe. Sonra belediyede çalışan mesela 2 tane akrabamız var. Onları çok takip ediyoruz. Çünkü onlar belediyeyle alakalı bazı şeyler koyuyorlar. Bazen böyle konular oluyor işte, “Bizim belediye böyle, sizde nasıl oluyor?” falan gibi konular çıkıyor. İşte sağlıklı yaşam yok, çocuk beslenme şeyleri, işte aslında nasıl daha çok sağlıklı yaşayabiliriz... O tarz, başka ne takip ediyorum? Hep çocukla alakalı. Yani daha çok, hani sağlıklı yaşam tarzıyla alakalı şeyleri takip ediyorum diyebilirim. Eğitim, o tarz şeyler. Evet, şey, buranın bakanlıklarını da çok takip ediyorum. Yani Almanya mesela bir proje yürütmüştür. UNICEF ile birlikte ben UNICEF bir de Aile Bakanlığı, mesela o sayfaları çok takip ediyorum. Ya ne bileyim şu an AFAD'ı mesela çok takip ediyorum. Ahbap'a hemen girdim, bir iki hafta önce. Yani hep böyle, daha çok dünyada olaylar ve hani onun takibiyle, daha çok enformasyon alabilme adına... Yani evet, Türkiye'yle alakalı da alıyorum. Evet. Cüneyt Özdemir'i mesela takip ediyorum. Hani o tarz ama şey değil, hani ne bileyim işte bizim işte Aydın'da ne oluyor, annemin köyünde ne yapmışlar falan değil yani.” **K5**

Türkiye'den videolar, arkadaşı takip için kullanıyorum diyen K18 şunları söylemiştir:

“Instagram var ama hiç kullanmıyorum. Yani profil resmim bile yok. Facebook kullanıyorum, o da artık birkaç arkadaş için, eski arkadaşlar, okul arkadaşları için. Numaramı değiştirdiğim için çoğu kişiye oradan ulaşıyorum. Facebook'ta genelde görüyordum. Hem Türkiye hem Almanya ve biraz da Amerika'dan bir şeyler çıkıyor karşıma. Genelde ben hiç paylaşım yapmıyorum.” **K18**

Birkaç güzel sayfa var onları ve arkadaşlarımı takip için kullanıyorum diyen K4 durumu şöyle açıklamıştır:

“Evet, Instagram var. Facebook var ama onu fazla kullanmıyorum. Başka Whatsapp var o da yani sosyal medya oluyor galiba. Instagramda story falan

paylaşıyoruz, arkadaşlar ne yapıyor, ben ne yapıyorum onu görüyoruz. Ama yani asıl sebepim birkaç sayfa var böyle güzel. Bu sözler sayfaları öyle sayfaları takip ederim.” **K4**

Sosyal medyada bir işim var ve Türkiye’den kopmamak için kullanıyorum diyen K7 şunları belirtmiştir:

“Tabii ki sosyal medyamda Facebook’um da var, Instagram’ım da var. Ben orada sadece hayatımı paylaşmak yerine ya da arkadaşlarımı görmek çünkü Türkiye’de üniversiteden arkadaşlarım var. Kendim çok bir şey paylaşmıyorum son dönemlerde. Hani o iletişim için kullanıyordum. Sonra ben 10 sene oldu galiba bir kendime özel diyeyim sağlıklı beslenme alanında Türkiye’de duymuşsundur belki de koçluk yaptım. Herbalife yani bunu biliyordur. 10 sene oldu herhalde. Şimdi yine hala devam ediyorum ama azalttım biraz hani çok aktif değilim ama yapıyorum. O amaçla da çok kullandım yani oradaki işimi kurmak için. Ama yani işte Türkiye’dekilerle bu arkadaşlarım, ailemle burayla bir güzel bir bağlantı oluyor. Yani senelerdir belki görmediğim arkadaşlarımı orada görüyorum onlar beni görüyor sanki iletişim içerisinde oluyoruz. Yani o Türkiye’den kopmamak için veya Türkiye özlemi olan birileri için çok şey önemli bir şey.” **K7**

Eğlence ve mizah içerikleri için sosyal medya kullanıyorum diyen K14 şunları ifade etmiştir:

“Eskiden Instagram kullanıyordum. Benim size yazdığım Instagram sayfası birazcık daha böyle “ghost” hani çok açık kullanmıyorum ben onu. Daha çok Twitter kullanıyorum. TikTok kullanıyorum, yani kendim yapmıyorum ama izliyorum. Bir de YouTube izliyorum. Ben mizahı takip ediyorum aslında. Çünkü böyle mizah şeklinde Türkiye’nin mizahı çünkü Almanlardan daha kuvvetli. O yüzden mizah bölümünü daha çok Türkçe yapıyorum. **K14**

Şekil 83. Katılımcıların Sosyal Medya Paylaşımları

Sosyal medyada ne tür paylaşım yaptıkları sorulduğunda katılımcılardan 13'ü paylaşım yapmadığını 5'i ise Türkiye'ye ve Türk kültürüne göre paylaşımlar yaptığını belirtmiştir.

Paylaşım yapmadığını belirten K12 şunları söylemiştir:

“Stalk”cılardanım Instagram'da. Paylaşım yok, isim yok. İlgilendiğim konular, ilgimi çeken konuları daha derinden araştırmayı severim. İzlemeyi de severim, var ama aktif oluyor muyum, bilmiyorum zannetmiyorum. Türkiye'yle alakalı sayfalar da takip ediyorum. Almanya'yı da takip ediyorum. Düşmanını yakınında tut ki, ne yaptığını bilsin hesabı, ben iki tarafın da şeyini görmek isterim. Hatta bunun biraz daha abartıp İngiltere'nin de şeylerini takip etmeye çalışıyorum. Hani onların şehitleriyle, yabancılarıyla ilgili davranışları nasıl? Almanya çünkü göç ülkesi değil, hala daha kabul etmiyor bunu öyle olmasa bile. Ve sömürge ülkesi değil, resmi olarak. Hani Fransa'nın, Hollanda'nın, İngiltere'nin yaşadıklarını Almanya yaşamadı, muhtemelen yaşamayacaktır bu saatten sonra. Hani onların davranış biçimleri işte halk bariz, kendi vatandaşı olmayanlar, doğuştan genetik, Fransız, işte İngiliz olmayanlara nasıl davranıyorlar diye takip etmeyi seviyorum. Ve oralarının “networkünü” de kullanmaya çalışıyorum. Olabildiğince hani İngiliz olmayanlarla. İşte Bangladeşli arkadaşlarım var, Sudanlı arkadaşlarım var yurtdışında. Türkler daha çok tabi ama Almanlarla da arkadaşım. Hani onların bakış açısını, görüş açısını, öyle. Takip ettiklerimden dolayı otomatikman karışık yani öyle tek bir dil yok.” **K12**

Türkiye'ye ve Türk kültürüne göre paylaşımlar yapıyorum diyen K durumu şöyle anlatmıştır:

“Ya hep Türkiye'yle ilgili paylaşımlarım olur yani hele şu geçen günlerde yani story hiç bitmedi zaten bu. Afad'ın şeylerini falan paylaştım işte daha

da çoğalsın insanlar bunu insanlar daha da görsün diye daha çok yardım falan olsun diye. Tabii ki ben de öyle paylaşımlar yaparım.” **K4**

Şekil 84. Katılımcıların Sosyal Takipleri

Almanya’da doğmuş büyümüş katılımcıların sosyal medyada kimleri takip ettiği sorgulandığında 12’si Türk, Alman, yabancı karışık takip ediyorum derken; 6’sı çoğunlukla Türkleri takip ediyorum demiştir.

Türk, Alman, yabancı karışık takip ediyorum diyen K15 şunlar söylemiştir:

“Türk çok var. Evet, Alman var. Ama Amerikan şeyleri de çıkıyor. Öyle okuduğum, evet öyle. Karışık biraz takip ettiklerim.” **K15**

Çoğunlukla Türkleri takip ediyorum diyen K8 şunları belirtmiştir:

“Twitter, Facebook’um yok, hani orada aktif değilim, kullanmıyorum. Instagram’ı kullanıyorum. Ondan sonra bir de işte telefonda bazı uygulamaları kullanıyorum. Haber uygulamaları spor genellikle spor takip ediyorum. Genel anlamda futbola ilgim var ama Türkiye’de hani fanatik Galatasaraylıyım. Galatasaray’ı bayağı sıkı takip ediyorum. Genellikle Türk sayfalarını takip ettiğim için hani %80 Türk sayfaları, %20 Alman veya yabancı sayfalar oluyor.” **K8**

Şekil 85. Katılımcıların Sosyal Medyalarında Karşılarına Çıkan İçeriklerin Dili

Katılımcıların sosyal medyada hangi dilden içerikler daha çok karşılarına çıktığı sorulduğunda karışık dillerden içerikler karşıma çıkıyor diyen 10; daha çok Türkçe içerikler karşıma çıkıyor diyen 5; daha çok Almanca içerikler karşıma çıkıyor diyen 2 ve daha çok İngilizce içerikler karşıma çıkıyor diyen 1 katılımcı olduğu görülmüştür.

Karışık dillerden içerikler karşıma çıkıyor diyen K2 şunları söylemiştir:

“Ben çok bilgisayarıcı telefoncu değilim, öyle paylaşım falan yapan biri de değilim, bir Facebook hesabım var, arada giriyorum bakıyorum ama haberleri daha çok takip ediyorum. Onun dışında çok yani öyle Instagram vesaire o tür hesaplarım yok, Almanca da var Türkçe de iki taraftan da sayfalar takip ettiğim için.” **K2**

Daha çok Türkçe içerikler karşıma çıkıyor diyen K1 şunları belirtmiştir:

“Evet, sosyal medya kullanıyorum. Bir Instagram’ım var başka da hiçbir şeyim yok. Bir tek Instagram’ı kullanıyorum. Bayramlarda ya da öyle şeylerde yani Türkiye’ye dair, Atatürk’ün kutlamaları olsun öyle şeyler falan paylaşıyorum. Yani çok böyle yani fazla siyasidir odur budur öyle şeyler paylaşmıyorum. Çünkü hani takip ettiğimiz bir sürü insan filan var bizi de takip edenler var görüşlerimize saygı duymayanlar da var o yüzden öyle çok şeylere girmem. Ben komik videolar izliyorum. Güldür Güldür ve Çok Güzel Hareketler falan onları da çok seviyorum takip ediyorum onlar çıkıyor hep karşıma. Türk sayfalarında magazin falan takip ediyorum. Ben kendim böyle çok paylaşım yapan da bir insan değilim anca böyle insanları izliyorum. Sosyal medya bence bağlarımızı daha iyi etkiledi çünkü biraz da bir şeyler görebiliyoruz yani bilmediğimiz şeyleri de görebiliyoruz. Türkiye’de yaşayan ailemizle akrabalarımızla biraz daha iletişime geçebiliyoruz resimlerimiz paylaşılıyor falan öyle daha iyi

bence. Gurbetçi videoları da izliyorum, ne denk gelirse yani bakıyorum yani öyle şeylere de, Türkçe daha yoğunlukta.” **K1**

Daha çok Almanca içerikler karşıma çıkıyor diyen K durumu şöyle anlatmıştır:

“Yani pek Türkçe sayfalar yok bende aslında. Genel olarak hani Türk tanıdıklarımı da Alman tanıdıklarımı da takip edebiliyorum ama Instagram Keşfet'te Almanca Türkçe içerikler de oluyor ama daha çok Almanca.” **K4**

Daha çok İngilizce içerikler karşıma çıkıyor diyen K3 şunları ifade etmiştir:

“Evet, Instagram ve TikTok kullanıyorum. Çoğu zaman eğlence videoları için. Birkaç profili takip ediyorum. Türkiye'de tatil yerlerini gösteriyor. Karşıma genel olarak İngilizce içerik çıkıyor, çok çeşitli takip ediyorum zaten.” **K3**

Katılımcıların Hangi Dilde Müzik Dinlediği

Şekil 86. Katılımcıların Dinlediği Müzikler

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların hangi dilde müzik dinlediği söz konusu olduğunda 11 katılımcı çoğunlukla Türk müzikleri dinliyorum derken 8 katılımcı farklı dillerde müzikler dinliyorum ve 1 katılımcı da çoğunlukla Alman müzikleri dinliyorum demiştir.

Çoğunlukla Türk müzikleri dinliyorum diyen K2 şunları söylemiştir:

“Müzikler... ben daha çok daha çok Türk müziği dinliyorum. Türkleri çok seviyorum. Poplar bilmiyorum, yaşılanıyor muyum? Artık şu an güncel pop müziklerine çok bir bağlantı kuramıyorum ama mesela kızlarıma bakıyorum, onlar daha çok İngilizce dinliyor. Bu farkı görüyorum. Hani burada evet daha Türk yetişmişim gibi görebiliyorum aslında.” **K2**

Farklı dillerde müzikler dinliyorum diyen K6 durumu şöyle anlatmıştır:

“Çocukluğumda ABBA’yı dinlerdim, Boney M’i dinlerdim, tanınmış kùltlerden, The Beatles’ı dinlerdim, Elvis Presley dinlerdim, bugün benim oğluma sorsan şeyi dinler, Eminem, bilmem bazı şeyler var. Ama ben klasiklere bir de, bir Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zeki Müren’i çocukluğuna gençliğimde, kızlık yaşlarında Zeki Müren’i çok dinlerdim. Müziğin hep en iyisini seçmişimdir. Ya çok damardan demeyim, böyle huzur veren bir Orhan Gencebay. Çocukluğumdan beri onları zaten hep dinlerdim. Nùkhet Duru, zaman geçtikçe, ilk zamanlar çok iyiydi. Bir şey, ama bunların içinde Erol Evgin de vardı benim zamanlarımda da, bunların içinde bir İbrahim Erkal, Ahmet Kaya... Harika insanlardı. Veya Kazım Koyuncu. Müziği çok severim. Müziği çok severim ve genelde kulağıma ne güzel geliyorsa dinlerim. Ben ilahileri çok severim. Ahmet Özhan’ı çok severim. Tek zaten, en bildiğim güzel seslerden biri Ahmet Özhan. Onun ilahilerini çok dinlerim severim.” **K6**

Çoğunlukla Alman müzikleri dinliyorum diyen K19 kendini şöyle ifade etmiştir:

“Ağırlık, Almanca. Hiphop rap dinliyorum. Bunu da neden dinliyorum? Çünkü Almanya’da yaşayan yabancı uyruklu bir kişi olduğum için standart yabancı uyruklu Almanya’da kişiler her zaman rap dinler. Ama sırf rap değil, Türkçe müzik dinlemeyi de severim. En sevdiğim mesela Duman, müziklerini çok severim. Hatta Duman Almanya’da konserler de yapıyor. Onun konserlerine de gidiyoruz. Onun haricinde eski Türk müziklerinde onu işte biraz onlarla da büyüdüğüm için Neşet Ertaş olsun, Bergen olsun. Annem babam hani benim çocukluğumda çok izlediği şarkıcılar Ahmet Kaya olsun, İbrahim Tatlıses onlarla hani biraz büyüdüğümüz için onları da dinliyorum yani. Müzeyyen Senar mesela babam çok severdi. Müzeyyen Senar’ın şarkıları olsun, onları ara sıra dinleriz yine ama benim için ağırlık Almanca.” **K19**

Katılımcıların İzlediği Dizi/Filmler

Şekil 87. Katılımcıların İzlediği Dizi/Filmler

Diziler ve filmler söz konusu olduğunda Almanya’da doğmuş büyümüş 2. ve 3. Türk katılımcıların 10’u çoğunlukla Türk dizi ve filmlerini izliyorum derken 5’i tüm dünyadan genel olarak beğendiğim dizi ve filmleri izliyorum ve 5’i televizyon, dizi ve film izlemiyorum demiştir.

Çoğunlukla Türk dizi ve filmlerini izliyorum diyen K şunları söylemiştir:

“Barış Özcan var. Ondan sonra evrim ağacı var, 1 2 böyle tarihle alakalı kanallar var. Tarihi böyle videolar yapıyor haritalı falan. Başka 1-2 dizi izlediğim var. Kuruluş Osman’ı izliyorum ama çok beğenmiyorum. Onu tarihi dizi olduğu için izliyorum sadece. Bir de Diriliş, onu çok beğeniyordum. Kuruluş onun yarısı bile etmiyor da işte alışkanlık olduğu için tarihi dizi falan öyle izliyorum. Bir de Kızılıcak Şerbeti’ne bu aralar biraz bana merak saldım onu baştan izlemedim onu son 5 bölümdür falan takip etmeye başladım. O da şey olarak yani kız arkadaşım izliyordu işte geldi. 1-2 bölüm birlikte izleyince dedim fena dizi değilmiş, bir de onu takip etmeye başladım. Başka da çok dizi takip etmiyorum genel olarak Türk yapımları olmuş oluyor. Başka Türkçe olarak ne var böyle? Spor futbolla alakalı takip ettiğim, bazı kanallar, programlar var.” **K20**

Tüm dünyadan genel olarak beğendiğim dizi ve filmleri izliyorum diyen K durumu şöyle açıklamıştır:

“Artık Netflix, Disney+ falan olduğu için yani onları izliyoruz ama Netflix’te mesela izlediğim Türk diziler de oldu. Onlar çok hoşuma gitti. Netflix’te Türk dizisi olursa onları izliyorum. Onun haricinde bir de çocukluğumdan işte kalma böyle birkaç tane dizi var. Onları 2-3 kere izlemişimdir. Tekrar izliyorum, tekrar izliyorum, hoşuma gittikçe şey yapıyorum yani. Ezel dizisi mesela 3-4 kere izlemişimdir oturup bugün

yine izlerim. Çok hoşuma gider veya Suskunlar onun gibi dizleri de izlerim ama onun haricinde Netflix'te ne varsa o eğer Netflix'te Türk dizisi olursa onu da izlerim. Yoksa izlemem yani öyle standart annemin şu an hala izlediği ATV'de SHOW TV'de TRT'de olan o Türk dizileri izlemiyorum. Hayır.” **K19**

Televizyon, dizi ve film izlemiyorum diyen K3 şunları anlatmıştır:

“Yok, televizyon fazla izlemiyorum çoğu zaman sosyal medyada, telefonda yani. Sosyal medyada videolar falan izliyorum.” **K3**

Katılımcıların Takip Ettiği Haberler

Şekil 88. Katılımcıların Takip Ettiği Haberler

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların haber takip etme durumları incelendiğinde katılımcıların tamamının Türkiye’deki haberleri takip ettiği görülmüştür. Almanya haberlerini takip ettiğini belirten 17 katılımcı varken 3 katılımcı Almanya haberlerini takip etmediklerini belirtmiştir.

Türkiye’deki haberleri takip ediyorum diyen K10 şunları söylemiştir:

“Evet, evet, ben en yakın arkadaşım ile görüştüğümüzde işimiz gücümüz 12 saat politika konuşuruz hiçbir şeye başlamadan. Takip ediyorum olabildiğince ediyorum. Şu an babamın ATV’yi izliyorlardı dedemle falan burada şu an onların izlediği belli. ATV’yi falan izlememeye çalışıyorum. O tür hani propaganda yapan şeyler izlemiyorum. İnternette, Twitter’den, sosyal medyadan olabildiğince şey yapıyorum. Buranın haberini izlemiyoruz oranın haberini izliyoruz. Hani buranınkini de izliyorum ama hani genel anlamda buradaki Türkler sanki buradaki olanlar değil de orada olanları daha şey yapıyorlar daha önemli onlar için. Ben de burada politika oluyor mesela ve burada seçimler oluyor 3-5

biliyorum ama Türkiye'de seçim oldu mu biz ful o seçimin içindeyiz. Yani buranın seçiminin pek bir etkisi olmuyor. Çünkü Türkiye bizim olay ve ben eskiden her zaman derdim ki ben burada Türkiye'yi temsil ediyorum falan diyordum. Mesela üniversitede Türklere laf ediyordu Profesör, herkes susardı. Ben orada hep konuşurdum. Türklere laf ettirmezdim falan. Ben de derdim benim vazifem de Türklüğü Avrupa'da temsil etmek falan derdim. Hani biraz o filmlerdeydin ama artık şeylerden o gençlik şeyiydi deyim artık. Ya her an İstanbul depremi olacak diye kaygıdayım mesela ben de insanlar ölecek diye. Ekonomi bir düzelsin istiyorum ben ha çok üzülüyordum Euro/Lira 30 oldu ya mesela hep üzülürdüm, bakardım derdim “lan yine 8 olmuş lan yine 10 olmuş” diye üzülürdüm. Ama 6 ay İstanbul'da kaldım. İstanbul soğuttu beni. İstanbul'dan sonra artık diyorum ki “30-40 olsa da” diyorum “ben orada yesem” diyorum. İnadına diyorum bunu. Ben ondan önce bunu hiçbir zaman demezdim ben yine az yiyeyim ben 5 olsun ne olacak yine iyiyim de oradaki insanlar şey olmasın insan gibi yaşasınlar ama İstanbul'da ben o kadar soğuttular ki hala öyle düşünüyorum ama dışı doğru öyle demiyorum. Yani diyorum “o iyi olmuş 30-40 yeriz Euro'ları” falanca demişliğim de oldu ama içten aslında hep üzülüyordum da zaten. Çünkü her şeyde ben değilim ki orada 80.000.000 insan var. Ben vatanımı milletimi Türkiye'yi seviyorsam az da oradaki insanların iyiliğini de düşünmeliyim yani. Biraz magazin de takip ediyorum ama 3-5 biliyorum. Yani annem Televole'ydi eskiden galiba artık kalmadı ama hani öyle benzer magazin programları oluyor öyle denk geldiğimde bakıyorum ya arkadaşlığıma da demişliğim oluyor, “kanka gördün mü bilmem Burak Özçivit şununla evlenmişti, şununla ayrılmıştı”. Hani çok az ama o da oluyor.” **K10**

Almanya haberlerini takip ettiğini söyleyen K8 şunları anlatmıştır:

“Alman medya haberlerini takip ediyorum ama şimdi coğrafi anlamda Almanya'nın durumu bile Türkiye'nin durumdan farklı olduğu için Türkiye'deki yaşanan haberlere veya politik durumlara göre iki ülke birbirinden kıyaslayamazsın. Onun için Almanya'da mesela bir üzücü bir haber olduğu zaman o duyguyu o kadar aşırı hissetmiyorum yaşamıyorum yani bir Türkiye ile ilgili üzücü bir haber aldığım kadar.” **K8**

Almanya haberlerini takip etmediklerini söyleyen K9 durumu şöyle anlatmıştır:

“Yok, Almanya'ya dair de haberleri takip etmiyorum. Duyarsam arkadaşlardan duyuyorum, yoksa haberim olmayacak bir şekilde. Olmuyor buradaki durumlardan.” **K9**

Katılımcıların Türkiye Seçimlerinde Oy Kullanma Durumu

Şekil 89. Katılımcıların Türkiye Seçimlerinde Oy Kullanım Durumu

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların Türkiye seçimlerinde oy kullanım durumları; 4.2.1. Katılımcıların Entegrasyon Düzeyleri başlığının altında verilen Vatandaşlık Durumu şemasında da görüldüğü üzere yalnızca Türk vatandaşı ve çifte vatandaş olan 8 katılımcı üzerinden ele alınmıştır. Katılımcıların 7’si Türkiye seçimlerinde oy kullanıyorum derken 1 katılımcı Türkiye seçimlerinde oy kullanmadığını belirtmiştir.

Türkiye seçimlerinde oy kullanıyorum diyen K20 şunları belirtmiştir:

“Kullandım. Son seçimde yani şeyde yurtdışındaydım. Seçim zamanında tam neredeydim? Mayıs’ta Filipinlerdeydim o yüzden hani oy kullanmadım. Ama burada olsaydım ailem arkadaşlarım falan hepsi oy kullandı. Ben de burada olsaydım çok büyük bir ihtimalle ben de oy kullanmaya gidip giderdim, gitmiş olurum.” **K20**

Türkiye seçimlerinde oy kullanmıyorum diyen K2 şunları anlatmıştır:

“Türkiye’deyken kullandım. Almanya’da burada yaşayan birinin kullanmasını doğru bulmuyorum. Şöyle çünkü ben bile şu an Türkiye’de gelişen yapıları orada o kadar yaşamama rağmen bilmiyorum ve dışarıdan böyle bir etkinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben belki bu konunun biraz dışına çıkıyor ama ben buradaki Türklerde şunu gözlemliyorum, büyük ihtimalle içlerine yerleşen bir aşağılık duygusu mu bilmiyorum, tam analiz edemiyorum ama özellikle cumhurbaşkanımızın bazı tavırlarını çok meydan okuyucu buluyorlar. Bunlardan mesela çok haz alan, çok doğru bulan bir kesim var, büyük bir kesim var burada ama hayatın gerçeklerini bilmeden orada yaşamamanın ne olduğunu bilmeden yani bir iki meydan okumaya hatta kahve ağzıyla meydan okumaya çok tav alan insanlar var burada. Ben onlarla mesela bana şunu diyen de çok

oldu buraya yeni geldiğimde "ya siz niye geldiniz buraya" filan dediler. Ben hatta yani oradaki şartları bilmeden burayı hani "Türkiye o bildiğiniz sizin Türkiye değil hani 2 yıl yaşayın öyle konuşalım" diyordum artık ben baş edemeyince böyle bir kesim gerçekten şey yapmış yani büyük bir kesim var böyle artık bu aşağılık duygusundan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Türkiye'yi güçlü görüyorlar ama değil aslında siyaseten çok dipteyiz. Bu da benim algım tabii." **K2**

Katılımcıların Vefat Ettiğinde Nereye Gömülmek İstedığı

Şekil 90. Katılımcıların Vefat Ettiklerinde Nereye Gömülmek İstedığı

Vefat ettiğinde nereye gömülmek istediğine dair bulgular söz konusu olduğunda katılımcıların 13'ü vefat ettikten sonra Türkiye'ye gömülmek istiyorum; 4'ü vefat ettikten sonra Almanya'ya gömülmek istiyorum; 2'si vefat ettiğimde nereye gömüleceğime henüz karar vermedim ve 1'i vefat ettikten sonra nereye gömüleceğim fark etmez, demiştir.

Vefat ettikten sonra Türkiye'ye gömülmek istiyorum diyen K19 şunları söylemiştir:

“Güzel bir soru, belki cevabım sizi şaşırtacak ama köyde dedemin yanına gömülmek isterim. Yani bizim köyde küçük bir mezarlık var. Akrabaların çoğu o mezarlıkta. Dedem orada babaannem de orda. O dedem de yani babamın babası Almanya'ya zamanında göç eden dedem. Yani onun yanında orada olmak isterim yani belki 20 sene sonra görüş açım değişir. Belki burada işte çocuğum olursa tam böyle büyük bir aile kurduktan sonra belki farklı bakarım bu meseleye ama benim annem babam da orada gömülmek istiyorlar. Ben de büyük ihtimalle orada tüm akrabalarım, ailemin yanında gömülmek isterim. Ama bende bir nevi durum farklı çünkü o küçük mezarlıkta gerçekten bizim aileden herkes orada. Şimdi buradaki mesela eşimin ailesine bakıyorum, onda çok dağınık. Bazıları Samsun'da bazıları Ankara'da, Almanya'da olanlar da var. Şu an sorarsanız Gaziantep'te gömülmek isterim.” **K19**

Vefat ettikten sonra Almanya'ya gömülmek istiyorum diyen K2 şunları belirtmiştir:

“Ben de çok düşündüm bu konu üzerine. Benim şöyle; Türkiye’de yaşıyor olsaydım. Türkiye’de de kalacağımızı düşünseydim, çocuklarımın hayatını Türkiye’de geçireceklerine kanaat getirseydim. O zaman Türkiye’yi tercih ederdim ama şu an bizim yaşam merkezimizin Almanya’da olduğunu ve çocuklarımın da burada kök saracağını düşündüğüm için buraya gömülmek isterim. Şu durumda buna hatta benim eşim hani burayla hiçbir bağlantısı yok. 2 buçuk yıldır yaşıyor benim annem nisan ayında vefat etti, annem aslında ikinci hatta ilk kuşak aslında tam sosyolojik çözümleme yapılırsa birinci kuşak oluyor. Aslında abisiyle geldi 13 yaşında. Ama hani abi baba gibi görsek yaş farkı çoktu. Babası yaşında olduğu için hani ikinci kuşak gibi değerlendirelim annemi. Annem burada şu an defnedildi, burayı istedi. Engelli kardeşimden dolayı memlekette hiçbir bağının kalmamasından dolayı bizim onu yılda bir kere iki kere hatta iki yılda bir belki anca gidebileceğimizi düşünerek biz şu an burada Müslüman mezarlığında her hafta gidebiliyoruz. Kardeşimizi götürebiliyoruz. Yani benim annem bile buraya defnedildi ve benim eşim bile şu an bunu yaşadktan sonra diyor ki galiba çocuklarımız burada gerçekten kalıcı olursak galiba bende burayı isterim gibi geliyor. Çünkü ben biz bunu çok tartışıyoruz biraz. Çünkü annenin kararını çok yadırgayanlar oldu. Hatta şeyi sordular bize çok siz mi buraya gömdünüz diye hayır annemizin arzusunu deyince çok şaşırdılar ve bunun üzerine bazı konular açıldı ve ben şunu savunuyorum. Ölünce tamam, işte herkesin farklı bir dini inancı olabilir. Evet, ben ölümden sonraki hayata inanıyorum ama bedenın burada bir rolünün olmadığına inanıyorum. Ölüyorsunuz, ruh göçüyor artık nereye nerede beklemesi gerekiyorsa bekliyor. O mezar yeri giden için değil, aslında kalan için bir önem taşıyor. Bunu da annemden sonra çok net gördüm. Annemin orada yatması burada yatması değil, inanıyorsak dua her yerden gidiyor ama kendim için annemin yanına gitmek mesela çok farklı bir duygu. Psikolojik olarak benim için önemli, annemde sanırım biraz bunun bilincinde olarak böyle bir karar aldı. Bende burayı tercih ederdim.” **K2**

Vefat ettiğimde nereye gömüleceğime henüz karar vermedim diyen K17 şunları anlatmıştır:

“Bu aslında çok önemli bir soru, çünkü birçok kişi Türkiye’ye gömülmek istiyor. Ben o konuda çok kararsızım. Yani bilmiyorum açıkçası. Türkiye’ye gömülmenin aslında mantıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü orada hiç yaşamadım. Şöyle mesela, benim ailem, arkadaşlarım, herkes burada olduğu için mesela, beni ziyaret de edemeyecekler, mezarımı. Ancak tatilde vesaire. O yüzden böyle ailenin kökünden uzak

bir yere gömülme mantıksız geliyor. Ama burada gömülme istemeyenleri de anlıyorum. O konuda çok kararsızım açıkçası bilmiyorum.” **K17**

Vefat ettikten sonra nereye gömüleceğim fark etmez diyen K9 durumu şöyle ifade etmiştir:

“Fark etmez aslında diyeceğim. Yani yeter ki bir yerde gömsünler. Ama neresi olursa olsun, çünkü artık öldükten sonra nerede gömüleceğimi kendim bile bilmiyorum. Fark etmez yani.” **K9**

Şekil 65. Tersine Göç Motivasyon Durumu Kodu ve Alt Kodları

Katılımcıların tersine göç motivasyon durumları üç temel kod altında toplanmıştır. Bunlardan ilki katılımcıların niyetlerinin sorgulandığı ve tersine göç konusunda gelecekte nasıl bir planları olduğunun sorgulandığı “Türkiye’ye Dönme Düşüncesi” kodu olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci temel kod katılımcıların tersine göç motivasyon durumlarını etkileyen olumlu yahut olumsuz faktörlerin anlaşılması üzerine odaklanmış “Tersine Göçü Etkileyen Faktörler” başlıdır. Son olarak ise tersine göç etmeyi düşünen katılımcıların gelecekte ne zaman tersine göç etmeyi istediklerinin öğrenildiği “Ne Zaman Tersine Göç Etmek İstedığı” başlığı olmuştur. Bu üç başlık ve alt kodları aşağıda detaylı olarak verilmiş ve yorumlanmıştır.

4.4.2. Türkiye'ye Dönme Düşüncesi

Şekil 66. Türkiye'ye Dönme Düşüncesi

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların tersine göç düşünceleri söz konusu olduğunda 9 katılımcı tersine göç etmeyi düşünüyorum; 5'i tersine göç etmek konusunda emin değilim ve 6'sı tersine göç etmeyi düşünmüyorum demiştir.

Tersine göç etmeyi düşünüyorum diyen K7 şunları anlatmıştır:

“Eşim tamam dese ben direkt gelirim. Orada şu an iş imkânım yok ama oraya gelince iş bulurum yani ya da iş kurarım. Bilmiyorum, yani o konuda ben şey değilim. Sadece çocuklar küçükken biraz hani çocuk sahibi olduğu için biraz onları da düşünmek zorundasın ama şimdi büyüdüler. Onların da benim böyle bir düşüncem yok mesela bazıları şeyi savunuyor olabiliyorlar. Almanya'da eğitim daha iyi, daha kaliteli falan gibi. Ama Türkiye'de diyelim ki o yüzden bunu okutmak istiyorlar ya da oradan buraya geliyorlar. Buradan oraya gidiyorlar olabilir herkesin kendi fikri. Ben öyle düşünmüyorum yani. Türkiye'de de burada da kalite de önemli ama o yaşamda öğretmenlerle okulda ve yaşadıkların da önemli. Hani ben güzel deneyimler yaşadım ya diyelim ki çocuklarım da burada ya da benim bilinçaltımda oysa olduğu için onlar geçmiş olabilir. Çünkü okulda çok güzel bir okul hayatlarının olduğunu düşünmüyorum. Yani şey olarak kendilerini çok burada iyi hissettiklerini düşünmüyorum. Yani o yüzden. Ben her dönemde gitmek istemişimdir hala daha gitmek istiyorum yani. Eşim istemiyor. Eşim de şöyle istemiyor yani oradan gelmiş biliyorum şu an benim orada bir işim yoktu. Garantici biridir. Ben ne yapacağım orada diyor hani nerede çalışacağım? Bir de Türkiye'de gerçekten evet o konuda şöyle haklı olabilir, hani daha mı iyi, burası daha mı iyi? Burası daha iyi değil, burada herhangi bir işe giriyorsunuz diyelim ki bir şey alıyorsunuz onunla idare edebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de

şimdi bayağı bir daha zor belki iş bulmak, hani o hayatını geçindirebilmek. Ya onun bir mesleğini yapmış olmanız gerekiyor ya bir üniversite mezunu olmanız gerekiyor. Ben diyorum iş bulurum sonra da sen bulursun diye ama o garanti olmadığı için istemiyor eşim. Benimle evlendiği için. Turist olarak o ablasının yanına gelmiş işte X ablasını ziyarete gelmiş ve hiç burada kalmak istememiş, üniversite hani okul için gelecekti buraya. Sonra biz görüştük tanıştık, beni istemeye geldiler. O oldu derken sonra da ben o dönemde üniversiteye gidiyordum ya hani benim bir yerleşik bir şey vardı onunla hiçbir şeyi yoktu o anda o yüzden dedik önce burada yaşayalım, sonra olmadı gideriz dedik öyle ben öyle düşündüm ya daha çok. O yüzden Türkiye'ye gitmedim o da buraya başlayınca iş hayatı başlamış oldu. Ben üniversite bitmedi, süre uzadı uzadı çocuk oldu derken kaldım yani. İlk önce Sivas'ta olabilir. Çünkü orada yerleşik bir hayatları var kayınvalidelerin hani eşim de oraya gitmek isteyecek bilmiyorum. Ben memleketini sıkıntı yapmıyorum ben. Çünkü ben onun için sürekli derdim. Benim çalışıyor olmam lazım. Evde oturan bir bayan olmamam lazım. Bana göre değil zaten. Yoksa 16 yaşında zaten gitmezdim o zaman. Benim çalışıyor olmam lazım, bir şekilde çalışırım. İş hayatım olur ev hayatım çocuklar büyür işte oradaki hayatı. Nasıl ki önceden hatırlıyorum, güzel bir Türkiye hayatı var, öyle yaşadık. Hani? Yeriz içeriz işte arkadaşlarımız olur, sosyal bir hayatımız olur. Hatta burayla da bağlantımız olduğu için buraya gelir gideriz falan ama hani yerleşik hayatımız olurdu öyle. Çocuklar belki üniversite okur, fark etmez istediği yerde. Bu herhâlde emekli olmadan o biraz zor. Yani anneler de zaten büyük bir ihtimalle biz burada olduğumuz için yoksa onlar hep Türkiye'de mutlular aslında şu anda hem köyde hayatları var, hem şehir hayatları var galiba ondan daha çok aslında bütün hani çocukları, torunları burada olması onları tabii geri gelmek için şey yapıyor. O yüzden bence emekli olmadan biraz zor ya da işiniz öyle olacak mesela ben koçluk yapıyordum ve onun bütün dünyada ve diğer yere gidip gelebiliyorsunuz. Hani bu yerleşik işim olmasa mesela o işi de düşünebilirim. Emekli olunca temelli diyebilirim ya da 6 ay orası 6 ay burası şeklinde. Evet, o zaman olabilir. Hani buradaki evinin düzeni de bozamazsın, orada da bir evin düzeni olur. Arada buraya arada oraya gelsem, daha iyi olur.” **K7**

Tersine göç etmek konusunda emin değilim diyen K14 durumu şöyle anlatmıştır:

“Gerçekten belirttiğim şartlar olursa, ama yine o sizin önceden sorduğunuz soru gibi olur diye düşünüyorum. Ben de bir ayağım hep Türkiye'de ve bir ayağım hep Almanya'da olsun. Yani gelecekteki benim ideal hayat stilim öyle olsun isterim. Yani bir ayağım Türkiye'de olsun, bir ayağım Almanya'da olsun. Almanya'da bir şirkette çalışıp, ama remote Türkiye'de de çalışabileceğim. Yani bu benim için çok güzel olur. Tersine

göç edecek olsaydım kesinlikle, kesinlikle gitme-gelme yapardım. Bir plan da yapmadım henüz açıkçası çünkü bunun için galiba çok gencim. Çünkü önümüzdeki senelerde neler değişecek, nerede ne yapacağım, evlenecek miyim, çocuğum olacak mı, hep bu kategoriler çok değiştirir her şeyi, o yüzden yapmadım. Yani emeklilikte de olabilir benim babaannem de öyle yapıyor. Emekli. Bir Türkiye'de, bir Almanya'da, bir Türkiye'de. Öyle bir hayat olabilir.” **K14**

Tersine göç etmeyi düşünmüyorum diyen K19 şunları belirtmiştir:

“Hiç düşünmedim. Neden? Çünkü benim doğup büyüdüğüm ortam burası. Kendimi burada evde hissediyorum. Türkiye'de evde hissetmiyorum. Ve şu an hâlâ böyle yaşam kalitesi hâlâ burada daha yüksek. O yüzden benim Almanya'dan gitme çıkma gibi bir durumum yok. Yani hiç düşünmedim bile. Bazı arkadaşlarım farklı bakıyorlar bu konuya. Benim için ama hiç söz konusu olmadı ama bir zaman söz konusu olur mu? Ne zaman olur? Eğer Almanya'da bir kriz olur, bir şey olur, yaşam kalitesi felaket bir şekilde düşer Türkiye'de durum farklı olursa o zaman açıkçası neden olmasın sonuçta yani o kadar insan memleketini bırakıp daha yüksek bir yaşam kalitesi için buna benim dedem de dâhil. Benim dedem de zamanında memleketinden vazgeçmiş gelmiş, yaşam kalitesini yükseltmek için Almanya'ya gelmiş, burada çalışmış, burada yaşamış. Gün gelir yani olacağını düşünmüyorum ama gün gelir belki 30 sene sonra, 20 sene sonra Almanya'da yaşam kalitesi düşer. Belki o zaman kalkar başka bir yere göç ederim. Belki o zaman Türkiye'de yaşam kalitesi çok çok daha yüksekse daha kolaylık olsun diye Türkiye'ye göç ederim. Ama şu an öyle bir şey kesinlikle düşünmüyorum. Şu an olursa şu an her şey değişir. Çünkü ben Almanya'da hukukçuyum yani hukukçulukla devam edemem. Sonuçta Alman hukuku üzerine okumuşum. Türkiye hukukuyla hiçbir alakası yok. Yani tamamen hukuk şeyimden vazgeçmek zorunda kalırım. Hayata sıfırdan başlamak zorunda kalırım ve 26 yaşından sonra üniversitede okumak istemezsin. Orada normal o zaman bir işe, bir mesleğe girer onu sürdürürüm. Yani hayatım tamamen değişir aslında bir de dediğim gibi o alışma süreci beni çok zorlar. Bir de Almanya'ya karşı bir özlem oluşur tabii ki sonuçta burası dediğim gibi benim ilk memleketim benim doğup büyüdüğüm yer. Buraya karşı bir özlem olur tabii ki. Büyük ihtimalle mesleğim farklı olsaydı bile yine Almanya'da kalmak isterdim. Göç etmek istemezdim.” **K19**

4.4.3. Türkiye'ye Tersine Göç Düşüncesini Etkileyen Faktörler

Şekil 67. Tersine Göçü Etkileyen Faktörler

Tersine göçü etkileyen faktörler söz konusu olduğunda alt kodlar; olumsuz etkileyen faktörler, olumlu etkileyen faktörler ve tersine göç eden tanıdıkların anlattıkları şeklinde üç alt kodda toplanmıştır. Aşağıda üç alt kod ve onların alt kodları detaylı bir şekilde yorumlanmıştır.

4.4.3.1. Olumsuz Etkileyen Faktörler

Şekil 68. Tersine Göçü Olumsuz Etkileyen Faktörler

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların 17'si Türkiye'deki ekonomiyi kıyaslayınca Almanya'da kalmanın daha avantajlı olduğu; 12'si sosyal medyadaki tartışmalar; 7'si Türkiye'deki hukuka, insanlara ve işverenlere güvenmediği; 6'sı başka yerde sıfırdan başlamanın zor olduğu faktörlerinin, tersine göç düşüncelerini olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Katılımcıların 3'ü Türkiye'de dil konusunda sıkıntı yaşayacağı; 2'si Türkiye'nin iş bulma ve çalışma şartlarının ağır olduğu; 2'si Almanya'nın sosyal devlet anlayışı; 1'i Almanya'nın eğitim sisteminin çocuğunu strese sokmadığı; 1'i Almanya'nın sağlık sisteminin daha iyi olduğu; 1'i Türkiye'deki terör olayları ve 2'si de ailesinin Türkiye'ye dönmesine karşı çıkacağı faktörlerini belirterek tersine göç düşüncelerinin olumsuz etkilendiğini söylemiştir.

Türkiye'deki ekonomiyi kıyaslayınca Almanya'da kalmanın daha avantajlı olduğunu belirten K9 şunları ifade etmiştir:

“Ekonomik olarak şu anlık Almanya'da yaşamak daha kolay. Açık ve net gibi geliyor bana. Ya iki yerde de zorluklar var. Burada da zorluklar var.

Ona bir şey demiyorum. Ama Türkiye ile kıyaslayınca Türkiye'de biraz daha zor. Bir değişiklik lazım. Değişiklik olmazsa biraz zor. Vardı bir ara Türkiye'ye şimdiden dönme isteğim ama gittikçe Türkiye'nin durumunu görünce, daha da azaldı, o istek gitti. Bir ara vardı. Hem siyasal hem ekonomik durum etkiledi beni. Geri gelmek için iyi bir miktarda finansal özgürlük lazım. Çünkü Türkiye'de çalışmak istemezdim. 40 sene gelip çalışacağım, o yönden biraz zor. Remote çalışarak Euro kazanarak belki öyle olur, o şekil olabilir. Ama başka türlü biraz zor yani. İyi bir şeyler olmalı, az önce dediğim gibi iyi bir çalışma, “work-life balance” olmalı. Gelmem için öncelikle ekonomi düzelmeli. O ilk sırada, ekonominin düzelmesi. TL bazında çalışıp kazanırsam biraz zor.” **K9**

Sosyal medyadaki taşkımlar tersine göçü olumsuz etkiliyor diyen K15 şunları belirtmiştir:

“Evet, fazlasıyla etkiliyor. O röportajlara insanların inandıklarına inanmıyorum aslında. Çünkü gerçeği yansıtmıyorlar. Bir insanın fikriyle buradan Türkiye'ye giden bir insanın fikriyle bir profil veya bir düşünce oluşturamazsınız. Yani bir insan buradan gidip “Siz burada çok kötü yaşıyorsunuz. Biz burada çok iyi yaşıyoruz, işte Euro’ları, topluyoruz. Evde oturarak para kazanıyoruz.” veya “3 ayda araba ev alınıyor.” gibi muhabbetlere girdikleri zaman ben çıldırıyorum. Çünkü böyle bir şey yok. İnsanlar birbirine düşman oluyor. İşte aslında ekonomiden dolayı diye düşünüyorum. Ama insanlar öyle söyledikleri için böyle bir şey yok bu arada yani 3 ayda ne ev ne araba alabilirsiniz gidip böyle muhabbetler ettikleri için... Veya gidip işte “Ben şurada çalışıyorum.” deyip kartını bile bilmem kimin önüne attığını gördüğüm oldu. Yani bir burada aslında çok da vasfı olmayan birisinin, bir firmada çalışıyor diye... “Vize kartı” mı oluyor Türkçesi? Onu bir başkasının önüne attığını, “Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni.” gibisinden attığını gördüğüm bile var. Bu insanları aslında düşman ediyor diye düşünüyorum. Türkiye'deki insanların bize karşı biraz gıcık olduklarını ve bazen gerçekten nefret ettiklerini düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar onlara gidip böyle şeyler söylüyorlar. O röportajlardaki söylenenlerin çoğu doğru değil. Yani çok sinirbozucu geliyor. Bazen düşünüyorum. Yani sen gerçekten Almanya'da mı yaşıyorsun ya da ben mi başka yerde yaşıyorum? Çünkü senin anlattığın şey burada yok, bizde yok yani. Gerçeği yansıtmıyor kesinlikle. Bir noktada korkuyoruz, evet, tabii yani biraz. İnsan, korkuyor demeyeyim de. Biraz daha fazla üstünde düşünüyor, “Olur mu, bizim de başımıza bir şey gelir mi?” gibisinden. Çünkü bu yaz duyduğumuz çok olay oldu işte;

Almancının arabasını çizme, dövüşme, o ona, o ona, öyle olaylar olduğunu duyduğum için insan bir duraksıyor.” **K15**

Türkiye’de hukuka, insanlara, işverenlere güvenmiyorum diyen K20 durumu şöyle anlatmıştır:

“Burada mesela kuralların, kanunların gerçekten saygı duyulduğu bir ortam olduğu için daha rahatım. Yani burada, atıyorum mesela bir alışverişe gittiğim zaman fiyat neyse odur burada beni bu adam kazıklıyor mu, kazıklamıyor mu? Gibi öyle hiçbir endişem olmuyor. Yani kafam rahat o açıdan. Mesela rahatsız eden bir unsur da Türkiye'deki toplumun böyle biraz hileci hurdacı olması, paracı çıkarıcı olması, bir de işlerin tanıdıkları üzerinden yürütülmesi. Hani? Nerde tanıdığın var, nerde adamın var nerde bağlantın var. Bunlar üzerine ilişkilerin yürütülmesi falan. Bunlar beğenmediğim şeyler. Demokratik değerlerin işte ne bileyim insan hakları, fikir hürriyeti ne bileyim, Türkiye'de de var, bunlar yok değil bence. Hani Türkiye'de özgür değiliz falan filan ben ona da çok katılmıyorum. Ama tabii ki orada yine bir daha baskılı bir ortam var. Belki bu AK Parti'den. AK Parti bir giderse belki bir değişir bu ortam. Yani bu AK Parti'nin Erdoğan'ın da siyaset tarzıyla da alakalı bir şey biraz kabadayı gibi bizim başkan. Öyle yani adamın huyu bu yapacak bir şey yok, onu da öyle kabul etmek lazım. Bunlar giderse belki o ortam biraz rahatlar. Ama hani burada o değerler oturmuş artık Avrupa'da bu dini, fikri ne bileyim ne bu özgürlükler oturmuş burada. Siyasi olarak da gergin bir ortam yok burada sen o partidensin, ben bu partidenim bir kanlı bıçaklı olan hiç kimse yok. Türkiye'de bol bol var bunlar. Ekonomik şartlar işte bu özgürlük ortamı veyahut da böyle siyasi olarak gergin olmayan rahat bir ortam. Kurallara, kanunlara saygı duyulması bunlar beni buraya bağlayan sebepler aynı şekilde ama Türkiye'den iten sebepler de işte ekonomik istikrarsızlık, siyasi gerginlik ve toplumdaki bu biraz yozlaşma mı desem ahlaksızlık mı desem... Şimdi tam ne nasıl desem bilemedim ama o toplumsal yapının da işte bu hileci hurdacı, fırsatçı bir yapıda olması falan bunlar da beni Türkiye'den iten sebepler.” **K20**

Burada doğdum başka yerde sıfırdan başlamak zor diyen K1 şunları anlatmıştır:

“Bence gerçekten orta yaşlardakilerin geri dönmesi bile kolay değil. Bayağı bir bizim annelerimiz babalarımız o yaştakiler düşünebilir buradan emekli olanlar ya da Türkiye'den emekli olanlar. Oraya gidip bir rahat edenler belki onlar olur. Çünkü hani annelerimizin büyüklerimizin çoğunun orada evleri var. Bizim gibi sıfırdan orada kendilerine bir şey kurmak zorunda değiller. Çoğunun evleri var mesela benim annemin Türkiye'de iki tane evi var mesela. Dedemden kalma bir tanesi bir tanesini

de orada kendisi biriktirip almış. Orada gitse çok rahat edebilir ama biz her şeyi sıfırdan kurmamız lazım o daha bir zor. Ama gerçekten burada bir düzenimiz var çocuklarımız olunca daha zor oluyor birden pat diye gidebilmek. Mesela benim ablamın 4 tane çocuğu var. O gitmek istese biraz daha zor olur. Burada okula başlamışlar bile, Türkçe gerçekten ablamın çocukları çok iyi konuşmuyor mesela. Ama o sonradan geliyor bizde. Ama onlar için çok zor olabilir. Benim kurulu düzenim var çocuklarım burada okuyor burada iyi bir işimiz evimiz var onlara gitmek zor gelir.” **K1**

Dil konusunda sorun yaşayacağım için kendimi mutlu hissetmezdim diyen K13 şunları söylemiştir:

“Bir dil sıkıntısı olurdu galiba yani tamam Türkçe biliyorum ama kendimi bazen ifade de edemiyorum Türkçeden ve o duruma gelirim eğer kendimi böyle çok çaresiz hissediyorum ve ona öyle bir şeye rastlayacağım diye korkuyorum. Bir o bir de ben aslında sadece Türkiye’de çoğu zaman İstanbul’a gittiğim için, her şeyi İstanbul’un aklıyla düşünüyorum. İstanbul ama Türkiye eşit olmadığından dolayı belki bu şeyim çok cazip gelmeyecek cevap ama hani çok böyle yoğun bir hayat, çok telaşlı bir hayat olduğu için ona ayak uyduramamaktan korkardım, yani o korkum olurdu. Maddi korkum zaten olurdu. Yani Türkiye’de yaşayıp euro kazanacaksam eğer yani niye olmasın ama Türkiye’de yaşayıp lira kazanacaksam eğer maddi sıkıntım olurdu aynı zamanda çocuklarımı orada eğitememe korkum olurdu yani. Semte göre her şey değişiyor evet, ama yani genel manada bence Almanya’nın güzel şehirlerinde bir çocuk çok daha kaliteli hayatını yaşayabilir diye düşünüyorum. Yani çok daha kaliteli bir şekilde eğitebilirsin. Ama Türkiye’de bu biraz çok fazla insan olduğundan dolayı hani biraz daha arka plana geçiyormuş gibi sadece hani özel okullara falan yollarsan olur ama ona yine paran olması gerekiyor ve Türkiye’deki hani alınan ücret belli zaten. Hani o zaman ekstra bir ayrı iş yerin falan olması gerekiyor ki çocuklarına güzel bir şey de tanıtabilmen için, kısır döngüsü sanki.” **K13**

Siyaset tersine göçü olumsuz etkiliyor bence diyen K1 şunları belirtmiştir:

“Açık konuşayım mı? Başka bir başbakan olsa belki gelebilirdim, öyle söyleyeyim. Yani durumların biraz daha değişik olması lazım. Yani bence artık başka biri gelebilir gibi geliyor bana. Evet, yeter yani değişik birini görelim. Yani bilmiyorum tabii herkes kendi bilir, herkese saygı duyarım onun tarafında olsan da desteklesen de saygı duyarım ama benim açımdan artık bir şeylerin düzelmesi için onun gitmesi gerekiyor. Bence ekonomi çok daha iyi olurdu siyasette değişim olsaydı. O daha iyi olabilir yani

kesinlikle. Ve bence artık insanların birbirine benzediği düşmanlık da çoğu da ondan dolayı olabilir. O da belki biraz daha sakinleşir. Açık fikrimi söylemiyim herkesin siyasete karşı bakış açısı biraz farklı öyle bir tartışma olsun istemem ama Türkiye'deki çoğunun bence de fikri biraz değişmiş olabilir birilerinden dolayı. Yani gerçekten sinir bozucu ama yapacak bir şey yok. Böyle devam ederse sanırım kimsede umut kalmaz öyle düşünüyorum yani.” **K1**

Beni Türkiye'ye çeken şeyler olsa da deprem beni korkutuyor diyen K14 şunları anlatmıştır:

“İstanbul'a çok taşınmak isterim ama deprem korkusu olduğu için olmaz. Bir deprem korkusu kalksa keşke. Zaten İstanbul'dan hariç bir yerde yaşayabileceğimi düşünemiyorum.” **K14**

Almanya'nın sosyal devlet anlayışı beni burada tutuyor diyen K5 şunları söylemiştir:

“Şöyle diyeyim size, bir baz var, o bazı herkese veriyor. Yani oraya ulaşmak herkes için açık. Yani çok düşük bütçeli bir aile de olsanız çok zengin bir aile de olsanız o baza herkes ulaşıyor. Mesela, eğitim. Mesela sağlık. İşte 1 göz eviniz olması, 2 göz bir eviniz olması. Bunlar herkes için ulaşılabilir şey, hiç kimsenin aslında bir korkuya bir kaygıya düşmesi gereken konular değil Almanya için. Hiç evsiz yok mu, var. Ama genellikle kendiyle alakalı olan bir durum. Hani ben istemiyorum ile alakalı oluyor. Çünkü belediyelerin evsizler için dahi verdiği bir oda oluyor. Yani hiç para talep etmeden. Onun için hani bu bazdan ötürü hiç kimsenin aslında kaygısı olmaması gerekiyor ama şu var tabii eğitim var, eğitim var. Hani sağlık için bakılma var. Hani biraz daha para verip de bakılma var ama bazı da var. Şu var yani hastaysanız sağlığınıza kavuşursunuz. Eğitimin belirli bir seviyesine kadar, üniversiteye gidirsiniz. O sorunu yok, ama belki bir master yapamayabilir. Belki eğitimini alırken ekstra kurslar, ekstra dil kursu, kendini hani ekstradan koyacak şeyleri belki yapamayabilir. Ama şart mı, değil aslında. Hani onun için böyle bir şey var Almanya'da yaşadığınız zaman. Türkiye'de hiçbir şeyin garantisi yok. Hani Almanya'da ben bir garantideyim, var aslında bu his bu hissi baştan veriyor. Türkiye'yle en büyük farkı bu bence. Mesela ben eşimle bazen dediğim gibi konuşuyoruz. Hani Türkiye'ye geri dönsek çok daha güzel olmaz mı? Akraba orada, sıcak, iklim, sosyal hayat çok daha farklı. İstemez miyiz, aslında evet isteriz ama. Bu bazı, bu standardı da bırakamazsınız. Yani ben çocuğumun eğitimini finansal olarak üstlenemediğim sürece oraya gidemem. Ama burada öyle bir söz konusu değil. Ben işsiz de kalsam çocuğum belirli bir seviyede eğitimini alır yani. Üniversiteye kadar da gider problemsiz. Bunu belediye kitap

parasını da veriyor. İşte kıyafetini, yani markalı olmaz markasız olur, fark etmez, o da gider yani hani çantası belki markalı bir şey olmaz. Kalemli markalı bir şey olmaz ama üniversiteyi bitirir mi bitirir. Belki çantasında bir laptop olmaz. Ya o bile, aslında o bile olur yani, şu anki şeylere bakıyorum, bu Corona'yla geçen zamanlarda mesela bütçesi düşük ailelere tablet verildi okullar tarafından. Yani onun için Almanya'nın verdiği çok garantisi var aslında. Bu durum bizi dönüş konusunda geride tutuyor diyebilirim.” **K5**

Türkiye'nin iş bulma ve çalışma şartları çok ağır diyen K13 durumu şöyle açıklamıştır:

“Mesela buradaki çoğu gençlerde şey düşünüyor işte Almanya'daki eğitim sistemi çok daha iyi yani insanların en azından okuduktan sonra iş bulma şeyleri var yani bir hakları var, bir yere girip çalışmak. Yani Türkiye biliyorsunuz zaten işte öğretmenlik okuyor, kasiyer olarak çalışıyor. Yani Almanya'da mesela bu yoktur. Yani hele ki öğretmenlik okuyorsan Almanların gözünde böyle en üst şeydir memursun çünkü. O yüzden yani katılıyorum düşüncelerine. Gelsem iş bulabilecek miyim belli değil. Bunu garantiye almadan dönemem. O da zor yani. Dediğim gibi diğer gençler için de geçerlidir bu.” **K13**

Almanya'nın eğitim sisteminde çocuğum strese girmiyor diyen K5 şunları söylemiştir:

“Çocuğum okul sisteminde strese girmiyor. Dershane falan da söz konusu değil burada. Okul yeterli. Yani zaten tamamen not ortalamasıyla çalışıyor buradaki sistem. Yani ilkokullar hep aynı. Birinci, ikinci sınıfta not almıyorsunuz daha çok hani sosyal davranışlarında çok yazıyorlar ama bir not üzerinden değil. Üçüncü sınıfta başlıyor notlama. Ortaokul oluyor. Nasıl bir ortaokula gideceğinizi belirliyor, onlar da kendi arasında ayrılmış zaten. Sadece, işte nasıl diyeyim size, öğrenim sorunu olan çocuklardan, rahatsız olan çocukların gittiği bir okul ve bölümü bir dalı var. Ayrılıyor. Sadece işte meslek eğitimi aldırarak, işte daha hani üniversite değil de meslek okulu. Meslek okulu olan ortaokul dalı oluyor. Bir de işte bu, mesela benim de gittiğim direk üniversiteye götüren. Daha da oluyor. Bunu dördüncü sınıfta ayırıyor zaten. Ama tamamen not ortalamasıyla alakalı. Not ortalamasıyla, daha doğrusu bir tavsiye ediyor. Öğretmen ve okul sistemi diyor ki, hani çocuğunuzun şimdiye kadar gösterdiği performansta şu sistemi tavsiye ederiz deniliyor. Oraya gönderirsiniz, gönderemezsiniz. Birazcık göndermek zorundasınız. Sistem oraya götürüyor da, bazen bazı veliler de, hayır ben illa ötekine göndereceğim, diyebiliyor. Yani bu imkânı var en azından. Onlar sonra ortaokuldan itibaren zaten çocuklar bir yola giriyor. Hep okul sistemi de

ona göre çalışıyor. Yani eğer bir meslek lisesi ise, mesleğe doğru yöneltiyor. Yine not ortalaması yine o mesleği hangi mesleğe gideceğini belirliyor. Üniversiteye gidecekse işte belirli bir yere kadar getiriyor. Diyor ki, üniversite, mesela 10, 11, 12, 13 üniversite için gerekli, diyor ama mesleğe de ayrılabilirsin diyor. Orada hani yine bir imkân. Ama tamamen not ortalamasıyla alakalı ve genellikle bir senenin değil, 1-2 senenin ya da 3 senenin üzerine not ortalamasına bağlı oluyor. Öyle bir sıkıntıya bir strese girmiyorlar onun için. Ama şu var mesela benim kızım sekizinci sınıfta şu an tam bu konudalar. Yani meslek seçimi konusundalar. Tabii üniversitede tıp fakültesinin daha farklı bir not ortalaması var hukukla karşılaştırıldığında. Mesela şimdiden kızıma şey diyorum ben, kızım hangi dala gitmek istiyorsan, bölüme gitmek istiyorsan ona göre. Seçmeli dersleri var mesela Latince, işte yani tıp fakültesine gideceksen Latinceyi seç. Ya da matematiksel bir şey seçeceksen ağırlığını oraya ver. Ama bunun sonunda işte bir sınava bağlı olarak, o bir sınav verdiği performansla bağlı olarak veri gitmiyor. Hani genellikle son 2 senenin performansı ile alakalı oluyor, ona göre gidebiliyor.” **K5**

Ailem geri dönmeme karşı çıkar diyen K16 durumu şöyle anlatmıştır:

“Türkiye’ye dönmek istesem alında bunu gerçekleştirebilirim, sıkıntı yok o konuda. Hatta sağlık sektöründe çalıştığım için bu branş çok geniş bir branş. Hani sağlık turizmiyle alakalı çalışabilirim. Türkiye’de farklı farklı kliniklerde vesaire. O konuda hiç sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum, hani iş bulma adına konuşayım. Ama şöyle bir sıkıntım olabilirdi, annemler mesela karşı, annemler istemiyor. Mesela üniversitede demiştim işte, Erasmus yapmak istiyorum, belki İstanbul’da olur demiştim, karşı çıktılar, istemiyorlar. İşte diyor, Türkiye’de insanlar çok değişti, Türkiye’deki insanlar şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli, para için her şeyi yaparlar, bilmem ne, kandırırlar onlar seni, gibi bir uyarıda bulunmuşlardı. Şimdi tamamıyla diyorlar, Türkiye’de yaşanmaz, herkes buraya geliyor. Onlar da o kafadalar. Mesela annemler çok karşı çıkar, herhalde en büyük engelim o olurdu. Ben yine yapardım belki de. İyi bir iş imkânım olsaydı, ne bileyim, güzel bir proje, çok istediğim ya da canla başla çalışmak istediğim projeler olsa kabul ederdim. Ama ailem çok karşı çıkardı herhalde, istemezlerdi.” **K16**

Türkiye’de terör olmayacaksa gelirim diyen K4 şunları söylemiştir:

“Ailemle burada korku içinde yaşamıyoruz. Yani terör diye bir şey yok. O yüzden Türkiye’de de terör olmayacak eğer gideceksem o da beni etkileyenlerden biri bu. Mesela şimdi İzmir’de de terör diye bir şey çıksa

göç etmezdim. O zaman Almanya'da kalırdım. Burada da işte kendimi iyi hissedirdim diye düşünüyorum.” **K4**

Almanya'nın sağlık sisteminin daha iyi olması beni burada tutuyor diyen K3 şunları anlatmıştır:

“Mesela Almanya'nın sağlık sistemini mesela şu an daha iyi, daha çok beğeniyorum, Türkiye'ye geldiğimde. Almanya'da hep ev doktorları var. Türkiye'de ev doktor var mı tam bilmiyorum eve yakın doktorlar gibi. Sağlık sistemini tam anlamadım diye ama mesela en son Türkiye'ye vardığımda orada mesela kan vermek için hastaneye gitmişim. Orası baya bir dolu ve karışık. Azıcık şok oldum, yani öyle bir şey benim için önemli yani kendime bir şey olursa iyi hissedeyim diye öyle bir şey benim için önemli.” **K3**

4.4.3.2. Olumlu Etkileyen Faktörler

Şekil 69. Tersine Göçü Olumlu Etkileyen Faktörler

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların tersine göç motivasyonları olumlu yönde etkileyen faktörler şöyledir:

Katılımcıların 11'i yurtdışına uzaktan çalışma imkanı tersine göçü olumlu etkiliyor; 5'i Almanya siyasetindeki göçmen karşıtı tutum tersine göçü olumlu etkiliyor bence; 3'ü iklim, doğal besinler, güneş bunlar Türkiye'de daha iyi; 2'si Almanya'da sosyal hayat olmadığı için geri dönmek istiyorum; 2'si Türk kimliğini yaşatmak istediğim için Türkiye'ye dönmek istiyorum; 1'i Almanlardan bayağı soğudum; 1'i maddi hesaplar az Türkiye'de, emekli maaşım ile yaşayabilirim; 1'i Türkiye'ye ait olduğumu düşünüyorum; 1'i iyi maaş kazanıyorsan Türkiye'de daha kaliteli bir hayat var; 1'i Türk Hava Yollarında pilot olmak için gelmek istiyordum; 1'i Türkiye'den kadın daha kadın, kadın olmak için döneceğim zaten; 1'i Türkiye'de yeni sayfa açılır, ailemi daha fazla göreceğim faktörlerini belirterek Türkiye'ye motivasyonlarına olumlu yönde etki eden hususlardan bahsetmişlerdir. Katılımcılardan yapılan alıntılar aşağıda verilmiştir.

Yurtdışına uzaktan çalışma imkânı tersine göçü olumlu etkiliyor diyen K18 şunları söylemiştir:

“Evet, remote çalışabilmek için zaten IT istiyorum ve bir arkadaşım bu bölümü bitirdi. O haftada sadece bir kere büroya, çalıştığı yere gidiyor. Zamanı olmadığı günlerde de patronuna yazıyor, benim fazla zamanım yok, bu hafta büroya gelmesem olur mu, ya da 2 hafta gelmesem olur mu, diyor. Onlar için de kesinlikle oluyor çünkü orada yaptığım işi evde de yapabiliyorsun. Türkiye'ye gelirim ve uzaktan çalışırım, Euro kazanırım gibi bir düşünce var zaten. Bu başkaları için de kolaylık olur. Hem kendi ülkeneye geri dönebiliyorsun, hem de oradaki kazandığın parayı da kazanabiliyorsun. Bu durum kesinlikle Türk insanların Türkiye'ye dönmesini bayağı bir kolaylaştırır.” **K18**

Almanya siyasetindeki göçmen karşıtı tutum tersine göçü olumlu etkiliyor bence diyen K15 şunları anlatmıştır:

“Genel olarak memnunuz, arada bir, gereksiz olaylar olabiliyor. O da tamamen ırkçılıktan. Genel olarak dediğim gibi gayet memnunuz. Şöyle bir şey var, şimdi bu doğru cevap mı olur bilmiyorum ama siyaset de çok yani siyaset de insanların hayatına bir yön veriyor. Mesela geçen pazar günü burada bir seçim vardı. Oraya gittim ve seçtim. O çok bir şey gösterdi insanlara yani, aslında insanların siyaset konusuna çok mutsuz oldukları ve daha çok Müslümanlara karşı ve sonradan gelen göçmenlere karşı aslında burada büyük bir nefret var. Öyle söyleyeyim ve aslında başa gelmemesi gereken partiler yükselişte ve insan düşünüyor “5 yıl sonra bir daha ki seçimde bu insanlar, bu partiler yani başa gelirse burada uzun

sürelî kalabilir miyiz?” diye. Çünkü ucu ister istemez bize, bizlere dokunuyor. Böyle olaylar var. Çok büyük bir etkisi var. Mesela, ev satın almak istiyorsun buradan, düşünüyorsun yani “Ben yarın bir gün bugün ev satın aldım, yarın bir gün bu elimden alınır mı? Veya ben buradan kendi ülkeme geri dönmek zorunda kaldığımda bu eve ne olacak? Bu kadar para biriktirip buraya yatırmak mantıklı bir şey mi?” diye. Böyle şeyler. Güzel soru. İyi düşünmen lazım. Belki, daha çok böyle siyaset bir yana, insanların... Bazı şeylere maruz kalmak gibi bazı kötü söz veya aşağılanmalara maruz kalmak gibi şey. Çünkü dediğim gibi bu da yine aslında siyasete bağlanıyor. Çünkü oradan ölçebilirsiniz. Daha çok o partiler seçildiğinde, evet, insanların aslında daha çok, sizden hoşlanmadığını fark ediyorsunuz, ister istemez bir, böyle bir mutsuzluk oluşuyor tabii. Başka yönden bilmiyorum yani, şu an aklıma gelmiyor açıkçası. Ama bu beni etkileyebilecek bir durum. Evet, siz şu an söyleyince aklıma geldi. Mesele o partiyi ASD dediğim parti başa gelirse, bizim öyle bir düşüncemiz var. Yani geri Türkiye'ye dönmek. Çünkü burada barındırmazlar dedi. Bu belli bir şey yani bunu öngörebiliyoruz. Mesela bundan önce bir ev satın alma durumumuz vardı ve ben dedim ki: “Şu an ASD yükselişte bir düşünelim, birkaç sene daha bekleyelim. Bir daha ki seçimlere yakın bir bakalım.” Şimdi buraya paramızı yatırıp, aldığımızla kalmayalım. Çünkü yarın bir gün ülkeyi terk etmek zorunda kaldığımızda hiçbir işe yaramaz bizim burada evimizin olması. Yani böyle bir durumda, evet düşünülebilir. Evet, yine bir yandan buradaki siyaset durumu, işte dediğim gibi bu göçmenlere karşı nefreti olan veya bu göçmenlere karşı ülkeden çıkarmak isteyen siyasi parti de başa gelirse, o zaman öyle bir durum olur. Onların harici, dediğim gibi, emekli olanlar, benden önceki 2 jenerasyon çok düşünüyor böyle şeyleri. İşte emekliye ayrıldığı zaman geri döneyim ülkeme diye. Öyle yani.” **K15**

Almanya’da sosyal hayat olmadığı için geri dönmek diyen K16 istiyorum şunları ifade etmiştir:

“Kesinlikle sosyalleşmeden dolayı, belki evet. O kadar sıkıldık ki artık. Kesinlikle bu yüzden, sırf bu yüzden geri dönme gibi bir kararım olmuştu bir aralar. Böyle dedim ki, ya yeter artık ya, hiç sosyal hayat yok, sadece çalışıyoruz, geliyoruz, sadece senede bir kez tatil yapmak için bu hayatı yaşamak zorunda mıyım ya, mutsuzum, falan gibi söylemlerim olmuştu arkadaşlarıma geçenlerde, onlar da hatta bana katılmıştı.” **K16**

İklim, doğal besinler, güneş bunlar Türkiye’de daha iyi diyen K15 şunları söylemiştir:

“Sadece yeri, toprağı, güneşi için Türkiye’ye dönebilirim aslında. Çünkü Türkiye’de annemin babamın geldiği yer mesela ya da orada dedemlerin

köyü. Orada organik yaşayabilirsin. Çok güzel geliyor. Bence çok rahat. Artık herkes büyük şehirlerde yaşıyor. Beni daha çok çekiyor öyle küçük köyler. Kendi ektiğimi içeyim, yiyeyim, organik yaşayayım. Daha çok hoşuma giden bir şey. Daha sakin, böyle topluluklardan uzak. Evet. Olabilir, işte daha sakin, daha organik dediğim gibi, daha böyle köy şeklinde veya köyde yaşamak gibi bir şey olursa, böyle bir düşünce, bir istek olunca olursa neden olmasın. Çünkü herhangi bir köye gitmem lazım. Tanımadığım, bilmediğim yerde de gerek yok. Çünkü Türkiye'de de evimiz var. Kendimize ait, kolay bir şekilde bildiğim yer. Olabilir.”

K15

Türk kimliğini yaşatmak istediğim için Türkiye'ye dönmek istiyorum kodunun alt kodunda gözüktüğü şekliyle, “eşim ful Türk kimliğini yaşıyor, buraya adapte olma isteği yok” diyen K1 istiyorum şunları ifade etmiştir:

“İkinci büyük sebep, eşim. Türk kimliğini full yaşayıp, hani Alman şeyine adapte olmama hani onda istek yok. İstek olmayınca tek başıma benim o Alman ortamına girmem de çok tuhaf oluyor.” **K1**

Türk kimliğini yaşatmak istediğim için Türkiye'ye dönmek istiyorum kodunun diğer alt kodu olan “çocuklarımın Türk kimliği bırakmak zorunda kalmasını istemiyorum” diyen K12 istiyorum şunları ifade etmiştir:

“Üçüncüsü de evlatlarımın o problemleri işte az önce dediğim gibi, oğlum asker olmak istiyor burada. Hani bir tık kayıp gibi. Böyle ikilemedeyim şu anda bazı şeylerde. Hani evet güzel bir noktaya gelecek. Hani diğerlerinden bir tık daha farklı. Ama o Türk kimliğini bırakmak zorunda kalacak. İster istemez bırakmak zorunda. Hani kimse ona sen artık Türk değilsin demeyecek. Ama bir Alman gibi yaşaması gerek. Ama hiçbir zaman bir Alman olmayacak için şey tarafı. İşte yakasında Y. E. A. yazdığı müddetçe... Ha şey olarak bilmiyorum. Şimdi o ortamın içinde olmadığım için gerçekten rütbe alırken bir dezavantajı olur mu? Çünkü Alman askeriyesi çok kan kaybetti. Askeriye şeyi yok zaten, mecburi hizmeti yok. Hani isteğe bağlı, iş gibi oluyor şu anda, astsubaylık gibi. Onun için de yabancı çok. Hani şimdi oğlum geçen kampa gitti. Bir haftalık tanıtım kampına. Kampta dedi yani işte şeyimiz, -Ramazan ayındaydı- üstümüz, çavuşumuz şu, bu, hep Türk. Hani aşırı derecede Türkler var artık askeriyenin içinde. Hani çok dezavantaj olur mu, bilmiyorum. Ama ben ruhi olarak, kabul etmekte zorlanıyorum.” **K12**

Almanlardan bayağı soğudum diyen K18 şunları anlatmıştır:

“Buradaki millettten bayağı bir soğudum, soğuyorum. Buradaki milletin düşüncesini dinledikçe, gördükçe, bir de bizim Türk milletinin düşüncesini ve konuştuklarını dinleyince tabii ki Türkiye. Ben kendimi de itiyorum buradan. Türk insanların düşünceleri beni daha çok çekiyor. Buradaki millet çok soğukkanlı. Bizim Türkiye'deki millet gibi değil tabii ki. Bambaşka düşünceleri, bambaşka hayat düşüncesi var. Onlar işte biraz kötü oluyor, ondan memnun değilim.” **K18**

Maddi hesaplar az Türkiye’de, emekli maaşım ile yaşayabilirim diyen K1 şunları anlatmıştır:

“İkincisi, maddi hesapların daha az olduğu daha kaide kuralların belki de bana yatkın olup, hani emekli maaşım ile ben yaşarım. Ha burada emekli olup vergisiydi bilmem nesiydi, hani şeyler bitmiyor. Cebelleşmeler bitmiyor. Ve onları yaşamak istemediğimden kaynaklı olabilir diye düşünüyorum.” **K1**

Türkiye’ye ait olduğumu düşünüyorum diyen K12 istiyorum şunları ifade etmiştir:

“Hani oraya daha çok ait olduğumu düşünüyorum. Dönmeyi düşünüyorum zaten. Şu anda Yenibosna’da ailemin evi var. Bana da düşen bir daire var. Boş duruyor, hani gittiğimizde kalma şansımızın olabileceği ama ben orayı düşünmüyorum. Hani İstanbul’u çok sevmeme rağmen artık İstanbul yorucu geliyor. Hani orada çalışmadığım müddetçe. Daha gençken ilk gittiğimiz de iş imkânı orada en ala şekilde vardı. Hani Almanya’dan bile belki daha çok şeyler vardı, lojistik yönünden olsun, dil yönünden olsun, danışmanlık olsun, hani değişik firmaların vesaire. Her türlü imkân vardı. Hani hiçbir şey yapamasan pazarda limon sat, çorap sat, yine karnımı doyurursun İstanbul’da. Şu anda oraya o kadar çok şey bakmıyorum çünkü artık emeklilik yaşımız geliyor. Bir emekli maaşı aldıktan sonra çalışma mecburiyetim, hani hayatı idame etmek için, olmayacak. Ama emekli maaşıyla geçinebilmek için, İstanbul çok da uygun bir yer değil. Artık hayatımızın son demelerini yaşamak için, benim hayalim Ayvalık. Az önce dediğim gibi, yine Körfez. Hani hem o insani yönünden, zorlanmamak açısından, hem şey yönünden ve işte global bir dünyada yaşıyoruz. Her yerden çalışabileceğimize inanıyorum. Home-office bilmem ne, vesaire de Corona zamanı ortaya çıktı. Eşim dış ticaretle ilgili. İşte yurt dışı, yurt içi. Hani onun da alışveriş şeyinden ithalat-ihracat yönünden şey ediyor. Onu da her yerden yapabilirsin. Sonuç itibarıyla gittiği zaman zaten gidecek. Hani bunu İstanbul’da da olsam gidecek, şeyde de olsa. Şimdi hayalimiz o yönde birazcık. Adana bana çok sıcak geliyor. Ben kalp krizi falan da geçirdim. Tabii aslında yaşamak için çok uygun bir yer. Eşimin çocukluğunun geçtiği bir yer. O yönden şey ama

çok sıcak. O sığağa dayanamayacağım için. Birazcık daha iklimi, insanı şey olan, daha sakin bir yeri tercih etmeyi düşünüyoruz. Daha az problem yaşayabileceğim. Ben Egeli olarak; zeytin, peynir, bir de karpuz kırdın mı yanına, eşim de bir balık tuttu mu, çok büyük şey beklentilerim yok zaten. Ayvalık da tatil beldesi, tatil derdi de yok. Gitmeme engel olan bir durum yok. Döneceğim.” **K12**

İyi maaş kazanıyorsan Türkiye’de daha kaliteli bir hayat var diyen K16 şunları söylemiştir:

“Yani şöyle mesela, iyi maaş kazanıyorsan, güzel bir hayat yaşayabiliyorsun. Ben onu keşfettim Türkiye’de. Daha böyle yani, lüks demeyelim de, daha kaliteli bir hayat yaşayabiliyorsun. Ama para karşılığında. Bunu kendin yapıyorsun, ediyorsun. Hani kimse sana Türkiye’de şey demiyor zaten, sana kaliteli bir hayat yaşatacağız, gel buraya, değil de, paran varsa evet, gel bunu sağlayabiliriz, diyor. Türkiye’de atıyorum, bir mutfak yaptırmak evine, ya da ne bileyim bir değişim sağlamak, parayı veriyorsan çok güzel bir şekilde, kısa bir sürede yapıyorlar 1-2 ay içerisinde güzel bir şey yapıyorlar Türkiye’de. Ama Almanya’da bu öyle değil. En basit mutfak, en ucuz mutfak dahi olsa adamlar şöyle diyor, belki 8 haftaya anca gelir malzemeler, işçilerin zamanına göre, durumuna göre, aşağı yukarı 5-6 aya anca mutfağınız yapılır, diyor. 6 ay. Aynen öyle. O yüzden buradaki evlenen çiftler genelde nişanlılık döneminde mutfağı alıyorlar. Mesela benim arkadaşım var, Gülşenler. Mesela onlar seneye Mayıs’ta evleniyor, şu an yaptırdılar mutfaklarını. Çünkü ancak 8 aya yapılacak. Parayı veriyorsun burada, ama yine bir karşılığı yok. Atıyorum, Türkiye’de benzin almaya gidiyorsun, orada bir çalışan benzinini dolduruyor. Almanya’da böyle bir şey yok. Her şeyini kendin yap, kendin et diyor adamlar. Yani iyi de bakılabilir bu duruma. Ama şey de bakılabiliyor, işte, burada paranın karşılığını alamıyorum. O da olabiliyor yani, Türkiye’de beni çeken galiba bu durumlar. Hem böyle içten olmak, içten sohbet etmek, sosyalleşme, hem de paranın karşılığında sana lüksü vaat edebiliyor. Lüks demeyelim de işte, servisi vaat edebiliyor, hizmeti verebiliyor sana. Ama Almanya onu da vermiyor. Sen parayı veriyorsun ama adamlar, “8-9 aya ancak.” diyor bir şeye.” **K16**

Türk Hava Yollarında pilot olmak için gelmek istiyordum diyen K9 şunları anlatmıştır:

“Türkiye’ye dönmeyi bir ara çok ciddi düşüncüm. Planlar yaptım hatta. Yani mesleki hedefim pilotluk olduğu için. Türk Hava Yolları da işte başvuru için sadece şeyde alıyor, yüksek lisansı bitirenleri aldığı için ilk

önce bir yüksek lisansı bitirmek istiyorum. Ondan sonra düşüncem Türk Hava Yolları'na gelmekti. Şuan belli değil, biraz zaman gösterecek. Ama iş için düşünüyorum yani gelmeyi. Bakalım, dediğim gibi şeyi bitirdikten sonra, yüksek lisansı, artık nereye giderse.” **K9**

Türkiye'den kadın daha kadın, kadın olmak için döneceğim zaten diyen K12 şunları söylemiştir:

“Niye Türkiye, niye bu kadar gitmek istiyorsun” diyor buradaki komşularım. Ve ben dedim ki kadın olmaya gidiyorum. Çok tuhaflarına gitti. Hani en ufak kuaföre gitmekten başlayıp, hani işte kaş, bıyık, vesairesi bir fön çekirmek gibi olaylardan ufak bir çapta. Burada çöp ayrımı yapılıyor. İşte kâğıt çöpü, bilmem ne çöpü. Çöp çok pahalı. 15 günlük herkesin evinin önünde bir tane çöp bidonu var kişisel, aileye ait, daireye ait. O çöp bidonu doldu mu, doldu. Ve onun her atımı şu anda tahminim 8 Euro civarı. Bizim bölgede. Siyah çöp, ayırmazsan. İşte 15 güne bir de yeşil çöp diyorlar. O da şey, organik çöp işte. Meyve kabukları vesaire. İşte plastikti, bilmem neydi ayırmazsan eğer o siyah çöp çok çabuk doluyor. Her atış için 8 Euro. Hani çöpünü atıyorsun, bir 8 Euro para veriyorsun onun şeyine. Evin içinde biriktiriyorsun. İşte dışarıda bu havalarda, 15 gün o çöpün birikmesi, başlı başına bir sıkıntı. Bu sefer o olmasın diye işte camını ayırıyorsun, plastiğini, kağıdını, bilmem neyini, onu alıp hafta sonları veya işte toplama merkezleri var her şehrin. İşte büyük köylerin, bizim köyün mesela çarşamba ve cumartesi günleri açık oluyor orası. Gidiyorsun konteynirlara, arabandan çıkarıyorsun veya bisikletinden, işte ona o poşeti, ona o şeyi. Sıra sıra atıyorsun. Eşler genelde çalışınca bu işi kadınlar yapıyor. Hani kadın-erkek ayrımı olmuyor. Çalışırken hayat müşterek, muhabbeti fazlasıyla bayanı da yoruyor. Kültürel olarak kadın, -belki yanlış söyleyeceğim veya yanlış anlaşılacak bu ama- Türkiye'de kadın daha kadın. Dişi yani, kadın demeyeyim, daha dişi. Daha kendine değer veriyor. Ha temizlik yapıyor, bilmem ne yapıyor ama hani kadınlığını bir tık daha unutmamış vaziyette. Eşim bazen böyle şey diyor, “Burada Almanya'dan gidenler işte neden nereden anlıyorlar bizi?” hepsinin ayağında spor ayakkabısı, hepsinin ayağında birer kot, hani o şey, çünkü artık kadınlığını unutuyorsun. O çalışma şeyinden, o her şeye beraber koşmadan. Yani ben burada servise gidiyorum. Arabanın lastiğini değiştiriyorum, yağını değiştiriyorum. Türkiye'de benim aklımın ucundan geçmez ki sanayiye gideyim de hani arabanın yağını değiştireyim. Bazen de ayrımcılık kötü bir şey değil. Hani bu illa kadın erkek şeyinde hani, kadın kadındır. Erkek erkektir, hani kadın çiçekse, çiçekliğini de bilmekse, hani ona lütfen bir kaktüs gibi davranmayın. Şey çalışsın gibi. O yönden biraz yani buradaki fark o. Onun için kadın olmak şey olmak için Türkiye'yi tercih ederim.” **K12**

Türkiye’de yeni sayfa açılır, ailemi daha fazla göreceğim diyen K18 istiyorum şunları ifade etmiştir:

“Bence olumlu. Çünkü Türkiye'ye göçmen olunca orada daha fazla Türkçe konuşacağım, Türkçem ilerleyecek. Oradaki ailemle daha fazla yakın olacağım ve göreceğim. Ve burada yaşadığım şehirde, neredeyse her şeyi gördüm ve yaşadım. Ve Türkiye’ye taşınırsam orada yeni bir sayfa açılır. Yeni bir hayat kuruluyor. Orada her şeyi baştan yaşamayı olumlu bir şey olarak görüyorum.” **K18**

4.4.3.3. Tersine Göç Eden Tanıdıkların Anlattıklarının Tersine Göç Düşüncesine Etkisi

Şekil 70. Katılımcıların Tersine Göç Eden Tanıdıklarının Anlattıkları

Tersine göç motivasyonuna etki eden ve ayrıyeten sorgulanan bir konu olarak tersine göç eden tanıdıkların anlattıkları bu bölümde verilmiştir. Katılımcılardan 4’ü tersine göç eden tanıdıklar beni olumlu etkiledi; 2’si tersine göç eden tanıdıklar beni olumsuz etkiledi ve 14 katılımcı da tersine göç eden tanıdıklar beni etkilemedi demiştir.

Tersine göç eden tanıdıklar beni olumlu etkiledi diyen K16 şunları anlatmıştır:

“Kesinlikle bir etken söz konusu. Yani etkiliyorlar. O an o kadar fazla etkilenmiyorsun ama bilinçaltına yerleşiyor. Daha mutlu olur muyum bilmiyorum, bunu yaşamadan bilemem galiba. Ben de şu an dıştan değerlendirdim işte. İşte lüksü falan dedim, hizmeti dedim, ama yaşarken bilemeyeceğim. Yani belki de sıkıntılarım olur, ne bileyim. Derim ki, nereden geldim ben buraya, diyebilirim. Ama belki de demem, bilemiyorum. Göç etmiş olan bir kadını tanıyorum. Kadın Frankfurt'ta doğmuş büyümüş, Berlin'de yaşıyordu ve Berlin'den kesin dönüş yaptı İzmir'e. Kadının hayatını takip ediyorum, o kadar mutlu ki. Sosyal medyaya yansıyan görüntüdür belki de ama kadın çok çok mutlu. İyi ki geri dönüş yapmışım, diyor. Kadın home-office çalışıyor, online pazarlama şirketi var, ve çok çok mutlu. Yani diyor ki, verdiğim en güzel

karar, diyor. Daha mutluyum, daha canlıyım, daha enerjim yüksek, ortamım güzel, işte istediğim zaman sahile iniyorum, yürüyüşümü yapıyorum, evime geliyorum, sosyal hayatım hiç durmuyor, gece 11’de de çıkıyorum, gece 1’de de çıkıyorum, her yer daha açık, falan gibi. Böyle bir olumlu tarafından söyleniyor.” **K16**

Tersine göç eden tanıdıklar beni olumsuz etkiledi diyen K8 durumu şöyle ifade etmiştir:

“Bir kişi var, bir aile var, gitmişlerdi. Onlar da ama geri geldiler Almanya’ya. Ya o zaman işte arkadaş da o zaman aynı yaşta işte okul sistemini anlattı. Mesela üniforma ile falan gitmişler okula. Almanya’da mesela hiç yok. Serbest kıyafet burada hani her okul döneminde ilkökul, ortaokul falan hep serbest kıyafet. Ondan sonra öğrenci sabahçı diye okul dersleri var o mesela Almanya’da hiç yok. Almanya’da sabah gidiyorsun, öğlen geliyorsun. Ondan sonra ya işte bu ekonomik koşullar ya hani Almanya’da işçi hakları var mesela Türkiye’de o yok. Mesela burada işçi haklarını koruyan sendika mesela o Türkiye’de pek gelişmiş gibi görünmüyor. Yani bilmiyorum bana öyle geliyor. Yok ya o konuda hani ben pek dışarıdan eklendiğimi zannetmiyorum. Mesela ben Türkiye’ye geldiğim zaman tatilimi yapıp gidiyorum yani hani insanların ne düşündüğü, ne konuştuğu ile pek ilgilenmiyorum açıkçası o konularla. Uyuşuyor çünkü dediğim gibi üretim olmadığı için sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Hani bugün Türkiye’nin Türkiye hem ölçüm olarak Almanya’nın 3 katı büyüklüğünde bir ülke. Hani orada da Almanya kadar üretim olmuş olsa şu an Türkiye’den daha farklı bahsedilebilirdi hep hani hep ana etken illaki ekonomik şartlar yani. Şöyle cevap vereyim anlatılanlar beni etkilemiyor ama zaten tahminlerimle uyuşuyor, yani biraz etkiliyor diyebilirim o zaman evet.”

Tersine göç eden tanıdıklar beni etkilemedi diyen K9 şunlar söylemiştir:

“Var, iki aile tanıyorum. Birisi bir arkadaşımın ablası. Diğeri de işte, çocukluk arkadaşım. Türkiye’ye göç etti zamanında. Babası vefat edince. Onlar o zaman göç etti. Şimdi orada Karasu’da yaşıyorlar. Orada işte, hayatlarını kurmuşlar. Çalışıyorlar, o şekil geçiniyorlar. Şimdi 5 kardeşler. En büyükleri 26 yaşında, herhalde, evet, 26 yaşında. Bu işte diyor, hiç gelmek istemiyorum. Öyle bir şeydi. Almanya’da doğup büyüdüğü için. Onun için Almanya daha rahat geliyor diyor. Diyor, Almanya’ya geri döneceğim. Benim yaşıtım olan, arkadaşım, bu işte diyor ki, iyi ki Türkiye’ye gelmişiz zamanında. Çünkü orada büyüdüğü için, ona daha rahat geliyor. Öyle bir algı var, şeye göre değişiyor, kaç yaşında göç ettiysen ona göre değişiklik oluyor. Hatta ortancaları, daha dindar oldu Türkiye göç ederek. Bayağı bir değişiklik, fark belli ettirmiş. Ama yok, yani bana fazla bir etki etmedi.”

4.4.4. Türkiye'ye Ne Zaman Dönmek İsteddiği

Şekil 71. Katılımcıların Ne Zaman Tersine Göç Etmek İsteddiği

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak katılımlardan 8'i daha önceki 4.3.1 tersine göç etme düşüncesi başlığında gösterildiği üzere Türkiye'ye geri dönmek istediklerini belirtmişlerdir. Bu sekiz katılımcının Türkiye'ye ne zaman geri dönmeyi düşündüklerine dair gelecek planları ise bu başlık altında verilmiştir. Katılımcıların 4'ü emeklilikte Türkiye'ye geri dönmek istiyorum; 2'si finansal özgürlüğümü tamamen elime geçirdiğim an Türkiye'ye döneceğim; 1'i üniversitemi bitirdikten sonra kesinlikle göç etmeyi düşünüyorum; 1'i şirketimiz Corona döneminde yardım aldı onun süresi bitince dönmeyi düşünüyorum ve son olarak 1'i ise çocuğum burada okusun istiyorum yani şöyle 40'lı yaşlarımda dönmeyi düşünüyorum, demiştir.

Emeklilikte Türkiye'ye geri dönmek istiyorum diyen K4 şunları belirtmiştir:

“Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum aslında. Hatta nişanlımla beraber de düşünürüz bir İzmir'de yaşamayı bir gün ama genellikle Türkiye'de çalışıp yaşamam. Yani yine de iş yerim burada Almanya'da olur ama yurtdışına çalışırım diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de işte çalışanların yani çalışanlar aslında hakkını almıyorlar. Yani maaştan dolayı bir de. Bana göre Euro alırsam Türkiye'de iyi yaşarım. Lira alırsam fazla iyi yaşayamam diye düşünüyorum. Ama İzmir'de bir gün yani yaşamayı diliyoruz. Oldukça yakın dönemde aslında Türkiye'ye dönmek istiyoruz nişanlımla. Ama şu an ailem tutuyor biraz çünkü ben aileme çok düşkün bir insanım ve yani şimdiki durumla annem yani bir gün annem babam da Türkiye'de yaşamak istiyorlar. Yani emekli olduktan sonra bunlar da işte 33 sene mi ne emekli oluyorlar o zaman neredeyse ben de emekli

oluyorum gibi oluyor zaten. Ben de geçerim diye düşünürüm ama şimdi yani ailemi bırakıp gidemem. Çok çok özledim aslında Türkiye'yi. Yani ailem, annem babam beni burada tutuyor. İzmir'i çok beğeniyorum. Sonuçta ben denizi çok seven bir insanım. Denize hep yani hayalimde hep denize bir yerde yaşamaktayım. Almanya'ya gidip gelme durumu olur çünkü sonuçta yine de Alman vatandaşı kalmayı düşünüyorum ve bu yüzden senede bir kere galiba Almanya'ya zaten geri dönmelisin. Öyle bir şey var. Belli bir süresi yok orada kalmamız gereken ama hani bugün gelip yarın yine gidebilirsin. Bunun bir durum hani Türkiye'de şu kadar sene yaşarım. Sonra Almanya'da bu kadar sene yaşarım. Yok, öyle bir düşüncem yok çünkü tabii ki bir gün çocuklarımız da olacak. Onların da yani bir yerler olsun. Yani bir yere ait hissetsinler diye uğraşırım. O yüzden öyle git gel fazla yapmam.” **K4**

Finansal özgürlüğümü tamamen elime geçirdiğim an Türkiye'ye döneceğim diyen K10 durumu şöyle anlatmıştır:

“Evet, zaten ben Türkiye'ye %100 geri döneceğim. Hani dönmesem bile mezarım köyümde alacak o zaten garanti. Ondan önce de 50, 55 yaşında ben %100 dönerim. Ben burada ne bileyim ya ben buralı olmuyorsun ki oraya alışıyorum. Ben 3 4 yıl sürer alışırım, adapte olurum diye düşünüyorum ama orası sadece para oldu mu iyi. Ekonomi kötü olduğu için hani buradan öyle bir şey emekli olursam ev alırsam şey olursam bu olursam o zaman gelirim veya online iş olursa yaşarım Türkiye'de yoksa o kurulu düzen falan hepsi yalan. Evet. Şey var ya şimdi iş buldum. Şuan işim var. O yüzden bir de ekonomi kötü ya Türkiye de ne yapayım? Türkiye'dekiler buraya gelmeyi istiyor. Ben Türkiye'de ne yapayım? Zorlukları hiç düşünmüyor insan öyle güzel rüyalar kurduğun zaman. Diyorum oh Fethiye'ye denize yakın bir ev alsam diyorum mesela. Kağıt kürek işleri daha az olur diyorum. Burada bir bakıyorsun posta kutusuna 3 4 mektup 2 mektup her gün böyle bayağı bir mektup geliyor. Şuradan bir şey istiyorlar. Bu bir şey istiyorlar. Sadece iyi şeyler geliyor aklıma diyorum. Hani böyle bir 1.500 € olsa yeter diyorum Türkiye'de ne bileyim 30.000 TL mı 40.000 TL mı neyse o çok bile hani. İyi şeyleri düşünüyoruz diyorum. Ben oraya alışırım ne olacak ya dillerini biliyorum tipim de aynı adapte olurum ben oraya para olduktan sonra her adapte olur insan. Aylık buradan para gelirse hiç problem değil. Türkiye'nin ekonomisi Almanya gibi olursa belki gelmem. Ne bileyim, bilmiyorum ki hayat şey yapar gösterir yani şu an şu anda gelebilirdim. Aslında güzel bir işim olsa online bir iş olsa şu an ben hastaneye bağlıyım. Online bir iş olsa ben Kolombiyalı kız arkadaşım ile evlenir gelir Fethiye'de yaşadım, aile de tutuyor ha aile de burada. Yok şu an ailem için belki gitmem ama herkesin

kendi hayatı var. O zamanda giderim. Ne olacak? Yaşama Türkiye'de olur ama gezmeden duramam. Hani ben burada da öyle üniversite zamanında her şeyden kısıyordum, çalışıyordum, o parayla geziyordum. Hani hep gezerim de yaşamak Türkiye'de olur. Ya yaşlandığımda evet 9 ayda bir orada 3 ay gelirim Almanya'ya mesela doktorlara görülmeye, buradaki doktorlar daha iyi diye mesela o tür bir şey yaparım.” **K10**

Üniversitemi bitirdikten sonra kesinlikle göç etmeyi düşünüyorum diyen K18 şunları söylemiştir:

“Üniversitemi daha bitirmedim ama benim hayalim 5 ila 10 sene arasında geri dönebilmek. Bir işe girdikten sonra ve iş hayatını gördükten, okulumu bitirdikten sonra, üniversitemi bitirdikten sonra kesinlikle göç etmeyi düşünüyorum. Dönersem daha fazla huzurlu olacağımı hissediyorum. Öyle bir düşünce geliyor. Türk milletiyle daha iyi anlaşacağımı düşünüyorum. Annem şimdi 50 yaşlarına geliyor. Yaşlanıyor. Annem şimdi 60 yaşlarına gelince, 10 sene sonra, Türkiye'ye annemle beraber gitmek isterim. Çünkü annem de Türkiye'yi çok seviyor. Orada yaşamak istiyor. Öyle bir şey olsa, onu başarabilirsem, öyle olursa sevinirim. Tabii ki aileye bağlı. Şu an bekarım, şu an tabii ki düşündüklerim ve hayal ettiklerim var aklımda. Şimdi yanımda eşim olsa, onun da düşündüğü şeyler olacak ve onun da hayal ettiği bir hayat olacak. O da Türkiye'ye gitmemizi isterse gideriz tabii. Diyelim ki şimdi olmadı ama emeklilikte kesinlikle Türkiye'de yaşamak isterim. Maddi durum sıkıntılı olmazsa, tüm Türkiye'deki hayatımı güzel yaşayabilirsem, Türkiye'de emekli olmak isterim.” **K18**

Şirketimiz Corona döneminde yardım aldı onun süresi bitince dönmeyi diyen K12 durumu şöyle ifade etmiştir:

“Şirket, Corona zamanında belirli bir meblağ yardım aldı. Belirli şartlara göre ve o şartlı aldığı paranın şartından bir tanesi de 2024'e kadar mesela iflas etmememiz, şirketi kapatmamamız, gibi belirli koşulları vardı. Mesela onlar. Evet. Altyapıyı yapmaya çalışıyorum fazlasıyla.” **K12**

Çocuğum burada okusun istiyorum yani şöyle 40'lı yaşlarımda dönmeyi düşünüyorum diyen K1 şunları söylemiştir:

“Biz şimdiden düşünmeye başladık hani yaş ilerledikçe çocuk yani çocuğumuzu büyüttükçe hani belki bir çocuğumuz daha olur hani zaman geçince belki Türkiye'ye temelli gelme amacımız da var konuşuyoruz ama o da belli değil işte öyle düşünceler içindeyiz. Yani burada çok da yaşlanmak istemiyoruz. Belli bir yaştan sonra burada durmayı düşünmüyorum. Biraz daha hani sakın bir yere Türkiye'de biraz daha öyle

bir ortama gitmek istiyorum eşimle tabi Allah nasip ederse tabi yaşımız ilerleyince. Çocuğum burada okusun istiyorum, buranın eğitim sistemini daha çok beğeniyorum. Yaş biraz daha ilerlemesi lazım böyle biraz daha 40'lara falan geleyim o yaşta da tabii ki böyle köy olur biraz daha sakin kasaba gibi şey olur biraz da böyle müstakil evin olur bahçen olur böyle sakin bir hayat istiyorum aslında. Eşim de Ispartalı zaten demiştim onların köyü var Isparta'da ve çok güzel eşim de diyor illaki biz buraya bir gün gelmemiz gerekiyor diyorum vallahi gelelim çünkü çok güzel. Hani öyle bir yerde yaşlanmayı düşünebilirim yani.” **K1**

SONUÇ VE TARTIŞMA

Almanya'ya işçi göçüyle göç etmiş göçmenlerin 2. ve 3. Türklerin, Türkiye'ye dönmek isteyip istemedikleri ve dönmeyi düşünürlerse bunu hangi şartlar altında göze alabileceklerini, onların anlam dünyası üzerinden bu çalışmanın temel amacıdır. Yapılan araştırma ve elde edilen bulgular neticesinde Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk gençlerin ilk aşamda entegrasyon düzeyleri incelenmiştir. Bu kapsamda katılımcıların Almanya'ya entegre oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye ve türk kimliği ile bağları devam eden katılımcıların bu bağlamda idesl entegrasyon beklentisine uygun her iki ülkenin kültürü, sosyal yaşamı ve kimliği ile barışık oldukları görülmüştür. Bu entegrasyon çalışmaları açısından önemlidir. Çünkü literatürde bu durum istenen ama pek beklenen bir sonuç değildir. Katılımcıların, vatandaşlık durumları, ekonomik yaşama eklemleşmeleri, mesleki bakımından toplumda saygın bir yer edinmeleri, yüksek eğitim seviyesine sahip olmaları ve Almanya'nın sağlık, eğitim, sosyal devlet anlayışı, hukuki ve politik konularına ilişkin görüşleriyle oldukça başarılı bir yapısal entegrasyon geçirdikleri söylenebilir.

Kültürel entegrasyon boyutunda ise her iki toplumun tarihini de bilmeleri, Almanya'da büyümüş olmalarına rağmen kendi çabalarıyla Türk tarihini öğrenmeleri, gündelik yaşamlarında Almanca ve Türkçe'nin konuşulduğu farklı alanlar olması ve bu iki dile olan hakimiyetleri, yaşam tarzları söz konusu olduğunda az ya da çok iki kültürün de birleştirildiği bir durum görülmektedir. Kültürel entegrasyonun diğer göstergeleri olarak katılımcıların kutladıkları bayramlar, kültürün katılımcıların karakterlerine yansıyan boyutu, devam ettirdikleri Türk gelenek ve görenekleri, yedikleri yemekler ve çocuklarını hangi kültüre yakın yetiştirmek istedikleri hususlarında iki kültürü de buluşturan ve birleştiren bir durum içerisinde oldukları görülmektedir. Bu bakımdan Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk katılımcıların kültürel entegrasyon boyutunda da başarılı bir şekilde iki kültürü birleştirip entegre oldukları söylenebilir. Aynı şekilde, katılımcıların sosyal entegrasyon bulguları göz önünde bulundurulduğunda, hem Almanlar hem de Türklerle olan sosyal ilişkileri, Almanya'nın ve Türkiye'nin sosyalleşme imkanları farklı olsa da her iki tarafında farklı yönlerinin beğenilmesi ve son olarak hem Alman hem de Türklerden oluşan arkadaş çevreleri göz önünde bulundurulduğunda sosyal entegrasyon anlamında da entegrasyon

sağladıkları tespit edilmiştir. Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk gençlerin tamamının yapısal, kültürel ve sosyal entegrasyon sağladığını söylenebilir.

Yaşanan bu entegrasyonun yanında katılımcıların yaşadıkları sorunlar da vardır. Katılımcılar literatürdekine paralel olarak kendilerine hem Almanya’da hem de Türkiye’de kendilerini yabancı hissetmektedirler. Bu durum literatürdeki sonuçlar (Taşdelen ve diğ., 1999; Sözen, 2000; Şahin, 2008; s. Kaya, 2008, s. 49; Şahin, 2015) ile benzerdir.

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk gençlerin tamamı kendilerini hem Türkiye’ye hem de Almanya’ya ait hissetmektedirler. Katılımcıların kültürel entegrasyon bulgularında da görüldüğü gibi yemek, bayramlar, gelenek görenekler gibi kültürel boyutların yansımaları kimlik entegrasyonunda da görülmektedir. (Kaya & Kentel, 2005, s. 52; Gelekçi & Köse, 2009; Şahin, 2010, s.124; Aksoy, 2010, s.25) Katılımcıların iki topluma olan aidiyet söz konusu olduğunda katılımcılar kişilik özelliklerini üç farklı boyutta değerlendirmişlerdir. Katılımcıların kişilik özelliklerinin ilk boyutu, çalışma, iş hayatı ve kuralların dâhil olduğu süreçlerdir. Almanya’da yaşayan ikinci ve üçüncü kuşak Türk gençler, çalışma, düzen, sistematiklik, plancılık, dakiklik ve kurallar söz konusu olduğunda kişilik özelliklerinin Alman gibi olduğunu belirtmişlerdir. Kişilik özelliklerinin ikinci boyutu olan değerler ve duygusal yönler bakımından daha çok Türk gibi olduklarını, kalben Türk olduklarını, duygularını mutluluklarını sevinçlerini, dini değerlerini Türk gibi yaşadıklarını söylemişlerdir. Son olarak kişiliklerinin üçüncü boyutu olan sosyal ve günlük hayatta Alman gibi oldukları ortaya çıkmış, Alman sistemini benimsedikleri ve Türkiye’ye ziyaretlerinde Türkiye’deki günlük işleyişe dair şaşırdıkları durumlar olduğu görülmüştür. Bu durum Almanya’da yaşayan ikinci ve üçüncü kuşak Türk gençlerinin kültürel açıdan tam bir entegrasyon yaşadıklarını, hem ailesinin geldiği Türk kültürünün yansımalarını kimliğinde taşıdığını hem de içine doğup büyüdüğü Almanya’yı sistemsel olarak bir Alman’dan farksız şekilde benimsedikleri ve yaşamlarını bu entegrasyon içerisinde yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak katılımcılar yapısal, kültürel, sosyal ve kimlik entegrasyonu durumundan şikayetçi değillerdir. Aksine sahip olduklarını bir zenginlik olarak görmektedirler. Katılımcıların kendilerini ifade ediş biçimleri bakımından da her iki toplumu, kültürü ve

kimliği benimsedikleri görüşmüştür. Katılımcılar kendilerine “Almanya’lı Türk, Alman Türk’ü, Türk’üm memleketim Almanya” gibi entegre bir kimlik geliştirmişlerdir.

Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk gençlerin, bu iki yere ait olmanın getirdiği zorluğu deneyimlediği alanlar da vardır. Söz konusu zorluklar günlük hayat içerisinde özellikle öteki olarak görülmek, önyargı ve ayrımcılığa maruz kalmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Almanya’da Almanlar tarafından Türk, göçmen ve yabancı olarak görüldükleri, inançsal olarak farklı oldukları için, hayatın iş okul gibi çeşitli alanlarında ötekileştirilmeye maruz kaldıkları ortaya konulmuştur. Almanya’daki Almanlar tarafından Türk olarak öteki olan ikinci ve üçüncü kuşak Türk gençleri, Türkiye’deki Türkler tarafından ise “Alamancı” olarak öteki konumuna itelenmiştir. Her ne kadar iki toplumda da öteki olarak görüldükleri olsa da bu durum ikinci ve üçüncü kuşak Türk gençlerin iki kültürü ve kimliği de benimsedikleri yaşamlarına bir engel teşkil etmemiştir. Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk gençler tam olarak ideal anlamda iki dili konuştukları iki kültüre aidiyet hissettikleri bir entegrasyon süreci yaşamaktadırlar. Buna ek olarak kimlik olarak kendini ifade etmek istediklerini ne Türk kimliğinden ne de Alman kimliğinden vazgeçemedikleri, inkar etmedikleri ve iki tarafı da benimsedikleri ortaya çıkmıştır. Özellikle 3. kuşak göçmenlerin ailelerinin kimliklerinden uzaklaştıkları ancak bunun bir asimilasyon olmadığı konusu literatürde de dikkat çekmiştir. Üçüncü kuşak göçmenler, genellikle ailelerinin göçmen kökenlerinden daha uzak bir yaşam sürerler. Pew Research Center’in (2017) yaptığı araştırmalara göre, bu kuşaklar kendilerini daha çok her iki kültüre de ait olarak tanımlama eğilimindedir ve göçmen kökenlerini kimliklerinin merkezi olarak görme oranları daha düşüktür. Örneğin, üçüncü ve daha yüksek kuşak Hispanikler arasında, yalnızca %47’si kökenlerinin yani ailelerinin geldikleri yerin kimliklerinin merkezi olduğunu belirtmiştir (Lopez ve diğerleri, 2018). Ancak bu tezde de ortaya konduğu üzere bu durum bir asimilasyon süreci olarak görülmemelidir. Asimilasyon, bir grubun başka bir grup tarafından tamamen benimsenmesi ve kendi kültürel özelliklerini kaybetmesi anlamına gelir. Üçüncü kuşak göçmenler ise, kimliklerinde ve kültürel pratiklerinde bir tür seçici entegrasyon ve adaptasyon gösterirler. Bu durum, köken kültürlerinden tamamen kopmadıklarını, ancak kimliklerinde bir dönüşüm yaşadıklarını göstermektedir. Dolayısıyla bu araştırmada çalışılan katılımcılar söz konusu olduğunda da her iki topluma ve kültüre ait

hissetmelerini ve kendilerini hem Alman hem Türk olarak tanımlamaları noktasında bir entegrasyon süreci yaşandığı söylenebilir. Bu araştırmadakinine paralel olarak Kymlicka & Berry'nin (2015) ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin hem anavatanları hem de yaşadıkları toplumun kimliğini, bir arada taşıma mücadelesi verdiklerini tespit etmiştir. Türklerin Almanya'daki yaşamları, zaman içinde sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerde önemli değişikliklere uğramıştır. İkinci ve üçüncü kuşak Türkler, ebeveynlerinin göç ettikleri yıllardan çok farklı bir Almanya'da büyümüşlerdir.

Bu nedenle, üçüncü kuşak göçmenlerin kimliklerinde yaşanan değişimler, onların yeni kültürel bağlamlarına adapte olmalarını ve iki kültür arasında dengeli bir kimlik geliştirmelerini yansıtır. Berry'nin (2010) kültürleşme süreci üzerine yaptığı çalışmada, kültürel ve psikolojik değişimlerin, bireylerin entegrasyon süreçlerinde önemli rol oynadığını vurgulanmaktadır. Berry'nin entegrasyonun alt parametrelerinden biri olarak ele aldığı kültürleşme, bireylerin hem kendi kültürel kimliklerini korurken hem de içinde buldukları toplumun değerlerini benimsemelerini ifade eder. Bu bağlamda, Almanya'daki Türk göçmenler, iki kültür arasında bir denge kurarak, her iki toplumun da olumlu yönlerini benimseyebilirler. Dolayısıyla, bu araştırmada katılımcıların kendilerini hem Türk hem Alman olarak ifade etmeleri bir asimilasyon olarak değil, entegrasyon olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada katılımcıların yapısal, kültürel, sosyal ve kimlik yönünden entegre oldukları söylenebilir.

Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk gençlerin yapısal, kültürel, sosyal ve kimlik entegrasyonlarının olduğu noktada ulus-ötesi yaşam alanları ve ulus-ötesi ağlar önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek Almanya gerekse de Türkiye ile kurulan bir etkileşim olduğu görülmüştür. Katılımcılar Türkiye ziyaretleri, sosyal medya kullanımları, izledikleri dizi/filmler, dinledikleri müzikler, haberler, Türkiye seçimlerinde oy kullanım durumları ve vefat ettiğinde nereye gömülmek istedikleri hususlarında yalnızca tek bir ulusa has düşünüp, davranıp hareket etmemektedirler. Yaptıkları Türkiye ziyaretlerinde akrabalarıyla olan ilişkileri, sosyal medyada akrabalar Türk arkadaşları, Türk sayfaları takip ederek Türkiye ile kurdukları yakınlıklarıyla hem Almanya hem Türkiye'de bir yaşamları ve etkileşimleri söz konusudur. Ana akım medya ve sosyal medyada Türkiye'yi takip etmeleri, dinledikleri Türkçe müzikler, izledikleri Türk dizi/filmler, Türk vatandaşı ve çifte vatandaş olan katılımcıların Türkiye seçimlerinde oy kullanmaları ve son olarak

vefat ettiklerinde çoğunun Türkiye'ye gömülmek istemesi ulus-ötesi ağların canlı olduğunu göstermiştir. Tek bir ulus devlet içinde yaşam alanı ve ağına sahip değil, hem Türkiye hem Almanya'da bir ağ kurarak ulus-ötesi bir yaşama sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuçlar literatürdeki (Kraus-Weysser & Uğurdemir-Brincks, 2002; Erden, 2006; s. 33; Şen, 2007, s. 24; Şahin, 2012) sonuçlar ile benzerdir. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin ulus-ötesi ağlarının aktif olduğu ve eskiden olduğu gibi yalnızca göç edilen yer ya da geride bırakılanların daha baskın olduğu yapılar değil ikisinin iç içe olduğu alanların ön planda olduğu görülmüştür.

Literatürde Türklerin Türkiye'ye tersine göç etme düşünceleri, çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenmektedir. Bu faktörler arasında ekonomik nedenler, sosyal bağlar ve kültürel aidiyet duygusu önemli bir rol oynamaktadır.

Kymlicka (2015), çokkültürlülük politikalarının göçmen toplulukların kimlik ve aidiyet algıları üzerindeki etkilerini ele alırken, göçmenlerin anavatanlarına duydukları bağlılığın güçlü kalabileceğini belirtmektedir. Almanya'daki Türkler de benzer şekilde, Türkiye ile olan bağlarını korumakta ve zaman zaman Türkiye'ye geri dönme fikrini değerlendirmektedirler. Almanya'da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türk gençlerinin kimlik ve kültürel açıdan asimile değil entegre olmuş aynı zamanda ulus-ötesi yaşam alanlarında da etkin bir ağa sahip oldukları görülmüştür. Her iki kültürü, her iki toplumla iletişimi, her iki toplumun kimliğini birlikte görebileceği yaşayabileceği ulus-ötesi yaşam alanları onların aynı zamanda Türkiye ile bağlarını devam ettirdiğinin bir göstergesidir. Türkiye ile devam eden bağlar sonucu katılımcılarda Türkiye'ye tersine göç düşüncesi şekillenmiştir. Tersine göç düşüncesinin zamanını ve şiddetini belirleyen faktörler de tespit edilmiştir. Tersine göç konusunda Türkiye'deki ekonominin Almanya'daki ekonomiye kıyasla daha avantajlı olması katılımcıların tersine göç düşüncesini olumsuz etkileyen en önemli neden olarak belirtilmiştir. İkinci ve üçüncü kuşak Türklerin tersine göç düşüncesini etkileyen diğer bir faktörün bazı katılımcılar için sosyal medyadaki tartışmalar olduğu görülmüştür. Katılımcılar Türkiye'deki Türklerin onları istemediğini sevmediğini düşündükleri, bazı katılımcıların ise Türkiye'de başlarına bir şey gelebileceğinden korktukları ortaya çıkmıştır.

Tersine göçü olumsuz etkileyen diğer bir faktörün bazı katılımcılar için Türkiye’de hukuka, insanlara ve işverenlere güven duyulmaması olduğu görülmüştür. Tersine göçü olumlu etkileyen nedenlerin başında ise yurtdışına uzaktan çalışma imkânı gelmiştir. Bu durum katılımcıların Türkiye’de Euro kazanabilme imkânı vermesi ve aslında olumsuz etkileyen en büyük sebebi yani ekonomik dezavantajı ortadan kaldırması bakımından önemli bir olumlu etken olarak ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak tersine göçü olumlu etkileyen diğer bir faktörün Almanya siyasetindeki göçmen karşıtı sağcı partilerin ve politikaların yükselişe geçmesi olduğu görülmüştür. Almanya’ya yönelen yeni göç akımlarıyla Almanya’da giderek artan radikal sağ partiler Almanya’da doğmuş büyümüş olmasına ve hatta Alman vatandaşı olmalarına rağmen ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin tersine göç etmeleri konusunda önemli bir faktör olmuştur. Bu durum literatürdeki (Sunata, 2014, s. 86; Kymlicka 2015; Berry, 2015; Şahin Kütük, 2015, s.612; Akkuş & Durmaz, 2021, s. 260; Aslan, 2021, s.98; Durmaz, Pabuçcu & Kömür, 2022, s.185) önyargı, ötekileştirme ve ırkçılık gibi durumların göçmenlerde olumsuz duygular yaratması ve bunun da geri dönme düşüncesi yaratması ile benzerdir.

Tez kapsamında son olarak Türkiye’ye geri dönmeyi düşünenlerin nitelikleri üzerinden Türkiye’ye beyin göçünü çekme kapsamındaki politikalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Özellikle profesyonel elemana ihtiyaç duyulan alanlarda Almanya’daki Türklerin geri dönüş niyetinin olup olmadığının saptanması ve geri dönme noktasında hangi hususların çekici ve hangi hususların itici olabileceğinin ortaya konması bu konuda geliştirilecek politikalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bulgular bağlamında, Almanya’da doğmuş büyümüş yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak yüksek eğitilmiş Türk gençlerinin tersine göç motivasyonlarının artırılması ve geri dönüşün sağlanabilmesi noktasında bulgularda ortaya konulan olumsuz faktörlerin giderilmesi ön plana çıkmaktadır.

Türkiye’deki iş imkanları konusunda bilgilendirilmeleri, bunun özellikle sosyal medyada yer alması bu kapsamda etkili olacaktır. Ayrıca Almanya’daki gençlerin, Türkiye’nin önemli bir değeri olduğu ve onlarla ilgili olumlu söylemlerin medya ve sosyal medyada yer almasının da bu konuda istekliliklerini artıracak çalışmada getirilen öneriler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra Almanya ve Türkiye arasındaki Türkiye aleyhine yönelik ekonomik durumun ortadan kaldırılabilmesi için tersine göç edecek yüksek eğitilmiş gençlere uzaktan çalışma imkânı yaratılması önerilmektedir. Hali hazırda

resmi gazetede yayınlanmış ve uygulanan yurtdışına hizmet veren işletmelere uygulanan vergi indirimine dair bilgilendirmeler yapılarak yurtdışında yaşayan yüksek eğitimli gençlerin Türkiye'den yurtdışına hizmet sattıklarında vergi indirimi uygulanacağını ve Türkiye'de yaşarken Döviz kazanabileceklerine dair bilinçlendirilmeli yararlı olacaktır. Bununla birlikte Türkiye'nin yüksek eğitimli ve yüksek vasıflı insan kaynağının artırılmasına ek olarak Türkiye'ye Döviz girişinin sağlanmasına sağlanabilir. Buna ek olarak Almanya'daki ikinci ve üçüncü kuşak gençleri olumsuz yönde etkileyen sosyal medyadaki ayrıştırma ve ötekileştirme diline karşı dikkat çekilerek iki taraf arasında etkili iletişim kurulması ve Almanya'da yaşayan Türklere karşı herhangi bir nefret beslenmediğinin doğru iletişimle onlara aktarılması gerekmektedir. Dolayısıyla Almanya'daki yüksek eğitimli gençlerin tersine göç düşüncelerine etki edebilmek için oluşturulacak bir politikada sosyal medya söylemlerine de dikkat çekilmesi gerekmektedir.

Son olarak bu çalışmada kurulan modelle uyumlu şekilde, Almanya'daki ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin Türkiye'ye tersine göç etme düşüncelerinin; entegrasyon düzeyi, sosyal, kültürel ve ekonomik sermaye, önyargılar gibi birçok farklı faktör ile şekillendiği görülmüştür. Genelleme amacı taşımayan bu çalışmada yüksek eğitim düzeyine sahip ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin tersine göç konusundaki düşünceleri ve bunu şekillendiren faktörler konusunda elde edilen bu sonuçlar, bundan sonra yapılacak geniş kapsamlı bir nicel çalışma ile tekrarlandığında bu tersine göç konusunda daha geniş bir örneklemin düşüncelerinin alınması ile politika yapıcılara daha sağlıklı öneriler getirecektir.

KAYNAKÇA

- Abadan Unat, N. (2006). *Bitmeyen göç: Konuk işçilikten ulus-ötesi yurttaşlığa*. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Acheson, J. (1990). *Putting rungs on the ladder: Portuguese emigration, return migration and the restructuring of northern rural society* (Yüksek lisans tezi). The University of Arizona.
- Adıgüzel, Y. (2016). *Göç sosyolojisi*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Adler, N. J. (1981). Re-entry: Managing cross-cultural transitions. *Group and Organisational Studies*, 6(3), 341-356.
- Aglietta, M. (2000). *A theory of capitalist regulation: The US experience*. Verso.
- Akkuş, Ö., & Durmaz, A. (2021). Tersine göç eğiliminin akademik diasporanın verimliliği üzerindeki etkisi: Almanya örneği. *Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi*, 7(2), 259-276.
- Amelina, A., & Horvath, K. (2017). Sociology of migration. K. O. Korgen (Ed.), *The Cambridge handbook of sociology: Core areas in sociology and the development of the discipline* (pp. 455-464). Cambridge University Press.
- Aneesh, A. (2006). *Virtual migration: The programming of globalization*. Duke University Press.
- Appleyard, R. T. (1962). The return movement of United Kingdom migrants from Australia. *Population Studies*, 15(3), 214-225.
- Aslan, A. (2021). İş gücü anlaşmasının altmışıncı yılında aidiyet ve ötekileştirilme arasında Almanyalı Türkler (German Turks between belonging and being marginalized in the sixtieth year of the labor agreement). *Turkish Journal of Diaspora Studies*, 1(2), 96-120.
- Aykaç, M., & Yertüm, U. (2016). Avrupa Birliği göç politikalarının gelişimi: Misafir işçi kabulünden sığınmacı akınına. *Journal of Social Policy Conferences* (No. 70, ss. 1-29). İstanbul Üniversitesi.
- Baran, A. G. (2013). Pratik, kültür, sermaye, habitus ve alan teorileriyle Pierre Bourdieu sosyolojisi. S. Suğur & A. Görgün-Baran (Ed.), *Sosyolojide yakın dönem gelişmeler içinde* (ss. 1-21).
- Bauman, Z. (1999). *Liquid modernity*. Polity Press.
- Becker, H. S., & Ragin, C. C. (1992). *What is a case?: Exploring the foundations of social inquiry*. Cambridge University Press.

- Bennett, A. (2008). Process tracing: A Bayesian perspective. J. M. Box-Steffensmeier, H. E. Brady, & D. Collier (Ed.), *The Oxford handbook of political methodology* içinde (ss. 702-721). Oxford University Press.
- Bennett, A., & Braumoeller, B. F. (2002). Where the model frequently meets the road: Combining statistical, formal, and case study methods. H. E. Brady & D. Collier (Ed.), *Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards* içinde (ss. 227-242). Rowman & Littlefield Publishers.
- Berry, J. W. (2015). Intercultural relations in plural societies: Research derived from Canadian multiculturalism policy. In S. Guo & L. Wong (Ed.), *Revisiting multiculturalism in Canada* (ss. 37-50). Sense Publishers.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. (2003). *Düşünümsel bir antropoloji için cevaplar* (N. Ökten Çev.). İletişim Yayınları.
- Bovenkerk, F. (2012). *The sociology of return migration: A bibliographic essay*. Springer Science & Business Media.
- Brady, H. E., & Collier, D. (2004). *Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Burawoy, M. (1998). The extended case method. *Sociological Theory*, 16(1), 4-33.
- Carling, J. (2007). European strategies for reducing 'unwanted' immigration. *Danish Institute for International Studies Brief*.
- Carling, J., & Pettersen, S. V. (2014). Return migration intentions in the integration-transnationalism matrix. *International Migration*, 52(6), 13-30.
- Castels, S., & Miller, M. J. (1998). *The age of migration*. London: Macmillan Press.
- Cerase, F. P. (1974). Expectations and reality: A case study of return migration from the United States to Southern Italy. *International Migration Review*, 8(2), 245-262.
- Checkel, J. T. (2006). Tracing causal mechanisms. *International Studies Review*, 8(2), 362-370.
- Constant, A., & Massey, D. S. (2002). Return migration by German guestworkers: Neoclassical versus new economic theories. *International Migration*, 40(4), 5-38.
- Çalış, Ö. A. S. (2019). *Türkiye'ye tersine beyin göçü: Nitel bir araştırma*.
- Dahya, B. (1973). Pakistanis in Britain: Transients or settlers? *Race*, 14(3), 241-277.
- Davison, B. (1968). No place back home: A study of Jamaicans returning to Kingston, Jamaica. *Race*, 9(4), 499-509.

- Della Porta, D., & Keating, M. (2008). *Approaches and methodologies in the social sciences: A pluralist perspective*. Cambridge University Press.
- Demirciođlu, A. M. (1983). Federal Almanya'dan kesin dönüş yapan işçilerimizin sosyo-politik sorunları. *Journal of Social Policy Conferences* (No. 32).
- Dhima, G. (1991). *Politische Ökonomie der Schweizerischen Ausländerregelung*. Rügger.
- Durkheim, É. (1893). *Toplumsal işbölümü* (1.b.). Ö. Ozankaya (Çev.). İstanbul: Cem Yayınevi.
- Durmaz, A., Pabuçcu, H., & Kömür, G. (2022). Tersine göç eğilimi ve diaspora ağları: Almanya'daki yüksek nitelikli Türklerin tersine göç eğilimlerini etkileyen faktörler. *İçtimaiyat*, 6(Göç ve Mültecilik Özel Sayısı), 182-198.
- Dunnigan, D. R. (2012). *Irish return migration from America at the turn of the nineteenth century: 1890-1920* (Doktora tezi). National University of Ireland Maynooth.
- Dustmann, C. (1996). Return migration: The European experience. *Economic Policy*, 11(22), 213-250.
- Eckstein, H. (1975). Case study and theory in political science. In F. Greenstein & N. Polsby (Ed.), *Handbook of political science* içinde (Cilt 7, ss. 79-137). Addison-Wesley.
- Elizur, D. (1973). Attitudes and intentions of Israelis residing in the U.S. towards returning to Israel. *International Migration*, 3, 3-14.
- Erdmans, M. P. (1995). Immigrants and ethnics: Conflict and identity in Chicago Polonia. *The Sociological Quarterly*, 36(1), 175-195.
- Ergen, R. (2019). *Hollanda'dan Türkiye'ye göç eden Karamanlıların tersine göç deneyimleri* (Yüksek lisans tezi). Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi.
- Ergün, N., Çoban, S., Kütük, B. Ş., & Alpaslan, G. G. (2016). Batı Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen Türk öğrencilerin sosyal bütünleşme süreçleri. *Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(6), 67-88.
- Faist, T. (2003). *Uluslararası göç ve ulusaşırı toplumsal alanlar* (1.bs.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
- Fawcett, J. T. (1989). Networks, linkages, and migration systems. *International Migration Review*, 23, 671-680.
- Feldman-Bianco, B. (2018). Anthropology and ethnography: The transnational perspective on migration and beyond. *Etnográfica. Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia*, 22(1), 195-215.

- Fishman, J. A. (1989). *Language and ethnicity in minority sociolinguistic perspective*. Multilingual Matters.
- Frontex. (2021). *Risk analysis for 2021*. European Border and Coast Guard Agency.
- Gaw, K. F. (2000). Reverse culture shock in students returning from overseas. *International Journal of Intercultural Relations*, 24(1), 83-104.
- Gelekçi, C. (2010). Belçika'da yaşayan Türk kadınlarının sosyal iş yaşamındaki konumları. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 13, 133-148.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- Gerdes, J. (2007). We are all republican now: The politics of dual citizenship in Germany. In T. Faist (Ed.), *Dual citizenship in Europe: From nationhood to societal integration* (pp. 45-76). Ashgate Publishing.
- German Federal Statistical Office. (2021). *Wanderungen von türkischen Staatsangehörigen zwischen Deutschland und dem Ausland*.
- Gerring, J. (2007). *Case study research: Principles and practices*. Cambridge University Press.
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Polity Press.
- Gmelch, G. (1979). Return migration and migrant adjustment in Western Ireland. *Irish Found. Hum. Dev.*, 62.
- Gmelch, G. (1980). Return migration. *Annual Review of Anthropology*, 9(1), 135-159.
- Gmelch, G., & Delaney, L. (1979). Irish return migration: The sociodemographic characteristics of return emigrants. *Papers in Anthropology*, 20, 155-166.
- Gramsci, A. (1995). *Further selections from the prison notebooks*. University of Minnesota Press.
- Hagan, J. M., & Thomas Wassink, J. (2020). Return migration around the world: An integrated agenda for future research. *Annual Review of Sociology*, 46(1).
- Hernandez-Alvarez, J. (1967). *Return migration to Puerto Rico*. Berkeley: University of California, Institute of International Studies.
- Hernandez-Alvarez, J. (1968). Migration, return and development. *Economic Development and Cultural Change*, 35, 574-588.
- Heyden, H. (1984). Rückkehrförderung und Ausländerpolitik. *Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik*.

- Hill, A. M. (2022). "I'm half Cuban but I'm a whole person:" A qualitative inquiry of second generation Cubans (Doktora tezi). University of Georgia.
- Horikawa, N. (2012). *New lives in the ancestral homeland: Return migration from South America to mainland Japan and Okinawa* (Doktora tezi). University of Hull.
- Höhnekopp, E. (1987). Rückkehrforderung und Rückkehr ausländischer Arbeitnehmer. *Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung*.
- International Labour Organization. (2017). *ILO global estimates on international migrant workers: Results and methodology*. International Labour Organization.
- International Labour Organization. (2021). *Global estimates on international migrant workers*. International Labour Organization.
- International Organization for Migration. (2021). *Global migration indicators*. International Organization for Migration.
- Issawi, C. (1978). The 1973 oil crisis and after. *Journal of Post Keynesian Economics*, 1(2), 3-23.
- Jessop, B. (2005). Fordism and post-Fordism: A critical reformulation. In C. H. Schmitz & T. Brenner (Ed.), *Pathways to industrialization and regional development* (pp. 54-74). Routledge.
- Kayser, B. (1967). The situation of the returning migrant on the labour market in Greece: Results of surveys. In *Emigrant workers returning to their home country* (pp. 169-176). Paris: OECD.
- Kayser, B. (1972). *Cyclically determined homeward flows of migrant workers*. Paris: OECD.
- Keleş, R. (1996). *Kentleşme politikaları*. Ankara: İmge Yayınevi.
- Kenny, M. (1972). The return of the Spanish emigrant. *Nord Nytt*, 19-29.
- King, G., Keohane, R., & Verba, S. (1994). *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research*. Princeton University Press.
- King, R. L. (1978). Return migration: Review of some cases from southern Europe. *Mediterranean Studies*, 1(2).
- King, R. (2015). *Return migration and regional economic problems*. Routledge.
- King, R., & Lulle, A. (2016). *Research on migration: Facing realities and maximising opportunities*. Publications Office of the European Union.

- Kiser, G., & Kiser, M. (1979). *Mexican workers in the United States*. University of New Mexico Press.
- Koser, K. (2007). *International migration: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Kraus, R. (1983). Asylum seekers in the Federal Republic of Germany: Analysis of the situation-elements of a solution. *International Migration*, 21(2), 230-237.
- Kritz, M. M., Lim, L. L., & Zlotnik, H. (1992). *International migration systems: A global approach*. Oxford University Press.
- Kunuroglu, F., Yagmur, K., Van De Vijver, F. J., & Kroon, S. (2018). Motives for Turkish return migration from Western Europe: Home, sense of belonging, discrimination and transnationalism. *Turkish Studies*, 19(3), 422-450.
- Kütük, B. Ş. (2015). Türkiye'den Batı Avrupa'ya işçi göçünün sosyolojik çalışmalar yansımaları. *Journal of Sociological Studies/Sosyoloji Konferansları*, 52, 609-654.
- Kütük, B. Ş. (2017). Hollanda'ya gerçekleştirilen Türk göçü ve ulus-ötesi faaliyetler. *Journal of Sociological Studies/Sosyoloji Konferansları*, 55.
- Kütük, B. Ş. (2021). Almanya ve Hollanda'daki Türklerin geri dönüş niyetleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. *İnsan Hareketliliği Uluslararası Dergisi*, 1(1), 10-29.
- Kütük, B. Ş., Ergün, N., Çoban, S., & Gökalp Alpaslan, G. (2018). Return migration of ethnic Turkish youth to Turkish universities. *Social Behavior and Personality*, 46(7), 1133-1142.
- Kymlicka, W. (2015). The three lives of multiculturalism. In S. Guo & L. Wong (Ed.), *Revisiting multiculturalism in Canada* (ss. 17-35). Sense Publishers.
- Laitin, D. D. (2003). The perestroika challenge to social science. *Politics & Society*, 31(1), 163-184.
- Lambert, M. (2018). Brazilian second-generation immigrants in Paraguay: An analysis. *Journal of Migration Studies*, 25(3), 45-67.
- Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3, 47-57.
- Legge, K. (1995). *Human resource management: Rhetorics and realities*. Macmillan Business.
- Loher, D. (2016). *The limits of control: Transnational migration trajectories of clandestine Tunisian migrants and assisted return between governed voluntariness and repression* (Doktora tezi). University of Bern.

- Lopez, M. H., Krogstad, J. M., & Flores, A. (2018). Most Hispanic parents speak Spanish to their children, but this is less the case in later immigrant generations. *Pew Research Center*.
- Lund, S., Madgavkar, A., Manyika, J., & Smit, S. (2020). What's next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries. *McKinsey Global Institute*, 1-13.
- Mabogunje, A. L. (1970). Systems approach to a theory of rural-urban migration. *Geographical Analysis*, 2(1), 1-18.
- Macionis, J. J. (1989). *Sociology* (2. baskı).
- Mahler, S. J. (2000). Migration and transnational issues: Recent trends and prospects for the 21st century. *Global Studies Journal*, 10(2), 67-84.
- Manfrass, K. (1986). Rückkehrforderung - der Fall Frankreich. In H. Korner & U. Mehrlander (Ed.), *Die neue Ausländerpolitik in Europa*. Neue Gesellschaft.
- Mangalam, J. J., & Schwarzweller, H. K. (1970). Some theoretical guidelines toward a sociology of migration. *International Migration Review*, 4(2), 5-21.
- Martin, P. L. (1991). *The unfinished story: Turkish labour migration to Western Europe*. International Labour Office.
- Marx, K. (1894). *Das kapital: Der gesamtprozess der kapitalistischen produktion* (Cilt 3). O. Meissner.
- McKeown, T. J. (1999). Case studies and the statistical worldview. *International Organization*, 53, 815-835.
- Miles, R. (1986). Labour migration, racism and capital accumulation in western Europe since 1945: An overview. *Capital & Class*, 10(1), 49-86.
- Morawska, E., Vecoli, R., & Sinke, S. M. (1991). Return migrations: Theoretical and research agenda. In R. Vecoli & S. M. Sinke (Ed.), *A century of European migrations, 1830-1930* (ss. 277-292). University of Illinois Press.
- Moses, J. W., & Knutsen, T. L. (2020). *Ways of knowing: Competing methodologies in social and political research* (4. baskı, s. 181). Palgrave Macmillan.
- Penninx, R. (1982). A critical review of theory and practice: The case of Turkey. *International Migration Review*, 16, 781-818.
- Phinney, J. S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: A review of research. *Psychological Bulletin*, 108, 499-514.

- Platt, J. (1992). Case study in American methodological thought. *Current Sociology*, 40(1), 17-48.
- Pierson, C. (1994). Continuity and discontinuity in the emergence of the 'post-Fordist' welfare state. In R. Burrows & B. Loader (Ed.), *Towards a post-Fordist welfare state?* (pp. 95-113). Routledge.
- Portes, A. (2001). Introduction: The debates and significance of immigrant transnationalism. *Global Networks*, 1, 181-194.
- Portes, A., Guarnizo, L. E., & Landolt, P. (1999). The study of transnationalism: Pitfalls and promise of an emergent research field. *Ethnic and Racial Studies*, 22(2), 217-237.
- Ravenstein, E. G. (1885). The laws of migration. *Journal of the Statistical Society of London*, 48(2), 167-235.
- Rhoades, R. (1978). Foreign labor and German industrial capitalism 1871-1978: The evolution of a migratory system. *American Ethnologist*, 5, 553-575.
- Robinson, W. I. (1998). *Transnational conflicts: Central America, social change, and globalization*. Verso.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social theory and global culture*. Sage Publications.
- Sanchez, J., & Fernandez, D. M. (1993). Acculturative stress among Hispanics: A bidimensional model of ethnic identity. *Journal of Applied Social Psychology*, 23, 654-668.
- Schiller, N. G., Basch, L., & Blanc-Szanton, C. (1992). Transnationalism: A new analytic framework for understanding migration. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 645(1), 1-24.
- Schwartzman, K. C. (1998). Globalization and democracy. *Annual Review of Sociology*, 24, 159-181.
- Sencer, Y. (1979). *Türkiye 'de kentleşme*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Silverman, D. (2018). *Doing qualitative research*. Sage.
- Stake, R. E. (2010). *Qualitative research: Studying how things work*. Guilford Press.
- Startup, R. (1971). A sociology of migration? *The Sociological Quarterly*, 12(2), 177-190.
- Straubhaar, T. (1993). Migration pressure. *International Migration*, 31(1), 5-41.

- Sunata, U. (2014). Tersine beyin göçünde sosyal ağların rolü: Türkiyeli mühendislerin Almanya'dan geriye göç deneyim ve algıları. *Turkish Psychological Articles*, 17(34), 85-105.
- Şahin, B. (2008). Almanya'daki Türk göçmenlerin sosyal entegrasyonunun kuşaklararası karşılaştırması: Kimlik ve ait hissetme. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD)*, 8, 227-252.
- Şahin, B. (2010). *Almanya'daki Türkler*. Phoenix Yayınları.
- Şemşit, S. (2018). Avrupa Birliği politikaları bağlamında uluslararası göç olgusu ve türleri: Kavramsal bakış. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 25(1), 269-289.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behaviour. In W. G. Austin & S. Worchel (Ed.), *Psychology of intergroup relations* (ss. 7-24). Nelson-Hall.
- Trajani, A. (2021). *Return migration and reintegration in Albania: Returnees' perspective on the topic of return migration and reintegration*.
- Tuna, O. (1968). İşçilerimizin yurda dönüş meseleleri. *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, 19, 351-372.
- United Nations. (2017). *World population prospects: The 2017 revision*. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
- Veiling, J. (1993). Immigration to Germany in the seventies and eighties: The role of family unification. *ZEW Discussion*.
- Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. Academic Press.
- Wang, X. (2021). *Educated return migrants in rural China* (Doktora tezi). Massey University.
- Waters, M. (1995). *Globalization*. Routledge.
- Watkins, T. L. (2012). *Welcome home?: New Zealanders experiences of return migration* (Yüksek lisans tezi). Massey University.
- Weil, P. (1991). *La France et ses étrangers*. Gallimard.
- Whitaker, A. (1992). The transformation in work: Post-Fordism revisited. In M. Reed & M. Hughes (Ed.), *Rethinking organization* (ss. 184-206). Sage.
- Xerri, R. C. (2002). *Gozo in the world and the world in Gozo: The cultural impact of migration and return migration on an island community* (Doktora tezi). Victoria University of Technology.

Yazan, B. (2015). Three approaches to case study methods in education: Yin, Merriam, and Stake. *The Qualitative Report*, 20(2), 134-152.

Yin, R. K. (1984). *Case study research: Design and methods* (Vol. 1). Sage.

Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods* (Vol. 3). Sage.

Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). Sage.

Zimmermann, K. F. (1993). Immigration policies in Europe: An overview. In H. Siebert (Ed.), *Migration: A challenge for Europe* (ss. 1-23). J. C. B. Mohr.

EK 1: ORJİNALLİK RAPORU

	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	Doküman Kodu Form No.	FRM-YL-15
		Yayın Tarihi Date of Pub.	04.12.2023
	FRM-YL-15	Revizyon No Rev. No.	02
	Yüksek Lisans Tezi Orijinallik Raporu <i>Master's Thesis Dissertation Originality Report</i>	Revizyon Tarihi Rev. Date	25.01.2024

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA	
Tarih: <u>7/8/2024</u>	
Tez Başlığı: Almanya'da Eğitim Düzeyi Yüksek İkinci Ve Üçüncü Kuşak Türklerde Entegrasyon Ve Türkiye'ye Dönüş Motivasyonu	
Yukarıda başlığı verilen tezin a) Kapak sayfası, b) Giriş, c) Ana bölümler ve d) Sonuç kısımlarından oluşan toplam <u>253</u> sayfalık kısmına ilişkin, <u>06.08/2024</u> tarihinde şahsım/tez danışmanım tarafından Turnitin adlı intihal tespit programından aşağıda işaretlenmiş filtrelemeler uygulanarak alınmış olan orijinallik raporuna göre, tezin benzerlik oranı % <u>3</u> 'dür.	
Uygulanan filtrelemeler*:	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Kabul/Onay ve Bildirim sayfaları hariç	
2. <input checked="" type="checkbox"/> Kaynakça hariç	
3. <input type="checkbox"/> Alıntılar hariç	
4. <input checked="" type="checkbox"/> Alıntılar dâhil	
5. <input checked="" type="checkbox"/> 5 kelimedenden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç	
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları'nı inceledim ve bu Uygulama Esasları'nda belirtilen azami benzerlik oranlarına göre tezin herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumlarda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.	
Gereğini saygılarımla arz ederim.	
Özge Güvenç	

Öğrenci Bilgileri	Ad-Soyad	Özge Güvenç
	Öğrenci No	N20137103
	Enstitü Anabilim Dalı	Sosyal Bilimler Enstitüsü
	Programı	Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

DANIŞMAN ONAYI

UYGUNDUR!
Prof. Dr. Birsen Şahin Kütük

	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	Doküman Kodu Form No.	FRM-YL-15
		Yayın Tarihi Date of Pub.	04.12.2023
	FRM-YL-15 Yüksek Lisans Tezi Orijinallik Raporu <i>Master's Thesis Dissertation Originality Report</i>	Revizyon No Rev. No.	02
		Revizyon Tarihi Rev. Date	25.01.2024

TO HACETTEPE UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

Date: 7./8./2024

Thesis Title (In English): Integration and Motivation to Return to Turkey among Second and Third Generation Turks with High Education Level in Germany

According to the originality report obtained by myself/my thesis advisor by using the Turnitin plagiarism detection software and by applying the filtering options checked below on 06/09/2024 for the total of 253 pages including the a) Title Page, b) Introduction, c) Main Chapters, and d) Conclusion sections of my thesis entitled above, the similarity index of my thesis is 3..%.

Filtering options applied**:

1. Approval and Declaration sections excluded
2. References cited excluded
3. Quotes excluded
4. Quotes included
5. Match size up to 5 words excluded

I hereby declare that I have carefully read Hacettepe University Graduate School of Social Sciences Guidelines for Obtaining and Using Thesis Originality Reports that according to the maximum similarity index values specified in the Guidelines, my thesis does not include any form of plagiarism; that in any future detection of possible infringement of the regulations I accept all legal responsibility; and that all the information I have provided is correct to the best of my knowledge.

Kindly submitted for the necessary actions.

Özge Güvenç

Student Information	Name-Surname	Özge Güvenç
	Student Number	N20137103
	Department	Graduate School Of Social Sciences
	Programme	Sociology Master's Degree

SUPERVISOR'S APPROVAL

APPROVED
Prof. Dr. Birsen Şahin Kütük

EK 2: ETİK KOMİSYON İZİNİ

Tarih: 09/08/2022
Sayı: E-35853172-300-00002327802
00002327802

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Rektörlük

Sayı : E-35853172-300-00002327802
Konu : Özge GÜVENÇ Hk. (Etik Komisyon İzni)

9.08.2022

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 15.06.2022 tarihli ve E-12908312-300-00002237396 sayılı yazınız.

Enstitünüz Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Özge GÜVENÇ'in Prof. Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK danışmanlığında hazırladığı "Batı Avrupa'dan Türkiye'ye Tersine Göç" başlıklı tez çalışması, Üniversitemiz Senatosu Etik Komisyonunun 26 Temmuz 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda incelenmiş olup, etik açıdan uygun bulunmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Vural GÖKMEN
Rektör Yardımcısı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: FA891B74-488C-4E88-BA47-87977650F8CA

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/hu-ebys>

Adres: Hacettepe Üniversitesi Rektörlük 06100 Sıhhiye-Ankara

Bilgi için: Duygu Didem İLERİ

E-posta: yazim@d@hacettepe.edu.tr İnternet Adresi: www.hacettepe.edu.tr Elektronik

Bilgisayar İşletmeni

Ağ: www.hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 (312) 305 3001-3002 Faks: 0 (312) 311 9992

Telefon: .

Kep: hacettepeuniversitesi@hs01.kep.tr

EK 3: GÖRÜŞME FORMU

“ALMANYA’DA EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK TÜRKLERDE ENTEGRASYON VE TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ MOTİVASYONU”
ARAŞTIRMASI

GÖÇMEN KATILIMCI GÖRÜŞME FORMU

Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Prof. Dr. Birsen Şahin Kütük danışmanlığında Özge Güvenç tarafından yürütülen, “Batı Avrupa’dan Türkiye’ye Tersine Göç” başlıklı yüksek lisans tezi kapsamında yapılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş Türklerin Türkiye’ye tersine göç etme konusundaki motivasyon süreçlerini göçmenlerin anlam dünyası üzerinden ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında size sorulacak soruların doğru yanıtı yoktur, önemli olan sizin bu konudaki düşüncelerinizdir. Bu açıdan size sorulan sorulara lütfen ilk aklınıza gelen ve sizin düşüncelerinizi yansıtan cevapları veriniz. Bu çalışmanın amacına ulaşması için bu çok önemlidir. Çalışmaya katılmak gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu nedenle istediğiniz zaman çalışmayı yarıda kesebilirsiniz. Şimdiden katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz.

Tarih	
İl	
İlçe	
Mahalle	
Görüşme başlama ve bitiş zamanı	

1. Adınız ve soyadınız nedir?
2. Cinsiyetiniz nedir?
3. Kaç yaşındasınız?
4. Eğitim durumunuz nedir?
5. Mesleğiniz nedir?
6. Şu ana kadarki iş deneyiminiz nedir?
7. Şu an nerede çalışıyorsunuz?

8. Medeni Durumunuz nedir?
9. Çocuğunuz var mı?
10. Evde kaç kişi/aile birlikte yaşıyorsunuz?
11. Türkiye'den, ilk ailenizden kim, ne zaman, hangi sebeple ve hangi şehirden Almanya'ya göç etmiştir?
12. Şu an hangi şehirde yaşıyorsunuz, yaşadığınız yer?
13. Bulduğunuz şehirde ailenizden başka birileri var mı?
14. Türkiye'yi ne sıklıkla ziyaret etmektesiniz?
15. Türkiye ziyaret etme sebepleriniz nelerdir?
16. Almanya'da Türk kökenli biri olarak yaşamamanın iyi ve kötü yönleri nelerdir? Neden?
17. Almanya'daki yaşamınızdan memnun musunuz?..... Memnun olmadığınız konular var mı?
18. Almanya'da Türk kökenli bir genç olarak içinde bulunduğunuz kültürel ortamı nasıl tarif edersiniz?Almanya'nın kültürel ortamında yadırgadığınız durumlar oluyor mu?
19. Almanya'daki gündelik yaşam içinde Türk kökenli bir genç olarak, bir Alman gencin yaşamı ile kültürel açıdan benzer ve farklı yanlarınız nelerdir?
20. Almanya'daki gündelik yaşam içinde Türk kökenli bir genç olarak, diğer Türk kökenli gençler ile kültürel açıdan benzer ve farklı yanlarınız nelerdir?
21. Almanya'da bir Türk genci olarak Almanya'daki yaşamınızın Türkiye'deki bir Türk'ün yaşamı ile benzer ve farklı yönleri sizce nelerdir?
22. Türk bir ailenin Almanya'da büyümüş bir çocuğu olarak kendinizi hangi topluma daha yakın hissetmektesiniz?.....Kendinizi kimlik açısından nasıl tanımlarsınız ?
23. Kültürel anlamda yaşamınız daha çok hangi toplumun kültürüne daha yakın?
24. Türk bayramları ve Alman bayramlarını kıyaslayınca hangi bayramlarda kendinizi daha coşkulu hissediyorsunuz?
25. Günlük yaşam tarzınız hangi ülkenin kültürel öğretilerine daha yakın?
26. Dil söz konusu olduğunda hangi dile daha hakimsiniz?
27. Çocuğunuz varsa yahut çocuğunuz olduğu varsayımıyla devam edersek, onun hangi toplum ve kültüre daha yakın büyümesini isterdiniz?

28. Türkiye'ye göç etseniz, bu Türkiye'de kalıcı olarak kalmak, iki ülke arasında gidip gelmek... vb nasıl olur sizce?
29. Türkiye'ye tersine göç etmiş olsanız, hayatımın şu dönemine kadar Türkiye'de kalırım sonra tekrar Almanya'ya dönerim gibi bir durum söz konusu olur mu?
30. Almanya'dan Türkiye'ye göç eden/geri dönen arkadaş ya da tanıdıklarınız var mı?
31. Türkiye'ye göç eden arkadaşlarınız bu süreç hakkında neler anlatıyorlar, ne tür deneyimler yaşamışlar?
32. Arkadaş ve tanıdıklarınızdan dinlediğiniz bu deneyimler sizin Türkiye'ye göç etme konusundaki niyetinizi etkiliyor mu?... Nasıl?
33. Almanya'dan Türkiye'ye göç etmeyi hiç düşündüğünüz oldu mu?..... Neden?.....Türkiye'ye göç ederseniz sizce orda neler yaşarsınız nasıl bir hayatınız olur?...
34. Türkiye'ye göç etme düşüncenizi neler etkiler?..... Hangi koşullarda Türkiye'ye göç etmek istersiniz?
35. Türkiye'de ve Almanya'da hangi şartların oluşması durumunda Türkiye'ye tersine göç etmeyi düşünürsünüz?
36. Tersine göç etmek isteseniz, şimdiki koşullarda bunu gerçekleştirebilir misiniz? Neden?
37. Sizce kimler Türkiye'ye geri dönme düşüncesini gerçekleştirebilir?
38. Türkiye dışında bir başka ülkeye göç etme konusunda ne düşünüyorsunuz?.....
39. Emeklilik sonrasında Türkiye'ye göç etme konusunda ne düşünüyorsunuz?
40. Gelecekte beklentileriniz neler?.....

Katkılarınız için çok teşekkürler....